

ISSN (en línea) 2683-9199

XLIV

Seminario de Edición y Crítica Textual

Buenos Aires

2024

Incipit está indizada en el LATINDEX Catálogo y en las siguientes bases de datos bibliográficas: Núcleo Básico de Revistas Argentinas, BINPAR/Malena, ERIH Plus, LatinRev, ROAD, MLA (Modern Language Association), DIALNET (Universidad de La Rioja, España), International Medieval Bibliography (Universidad de Leeds, Inglaterra) y MIAR. Asimismo es parte de los registros de: Fondazione Istituto Internazionale di Storia Economica Francesco Datini (Prato, Florencia, Italia), Centre de documentation Andre Georges Haudricourt (CNRS, Francia), MEDIEVALIA (Universidad Autónoma de México), Portal del Hispanismo (Instituto Cervantes, España), IBZ (Internationale Bibliographie der geistes-und sozialwissenschaftlichen Zeitschriftenliteratur / International Bibliography of Periodical Literature on the Humanities and Social Sciences), IBR (International Bibliography of Book Reviews of Scholarly Literature on the Humanities and Social Sciences), estas dos últimas con sede en Berlín (Alemania), Mirabel, Wikidata, CORE, Sudoc, WorldCat, y Google Scholar.

La revista está categorizada en el nivel de excelencia del Sistema Latindex (Grupo 1) e integra el Núcleo Básico de Revistas Científicas del CONICET.

Publicado por
Seminario de Edición y Crítica Textual
Palacio Sarmiento
M. T. de Alvear 1650 (C1060AAD) - CABA
República Argentina
secrit@conicet.gov.ar
<https://iibicrit.conicet.gov.ar>

© 2024 Incipit
ISSN (en línea) 2683-9199

INCIPIT

Fundador

†Germán Orduna

Directora

María Mercedes Rodríguez Temperley

Secretarios de Redacción

Juan Héctor Fuentes

Pablo E. Saracino

Correctora

Andrea María Estrada

Gestión Open Journal System

Gabriel Calarco

Gimena del Rio Riande

Incipit es el boletín anual del Seminario de Edición y Crítica Textual (SECRIT).

Destinado a difundir los trabajos del Seminario, publica colaboraciones originales dedicadas a los problemas y métodos de edición y crítica textual de obras españolas de la Península y de América, desde la Edad Media a nuestros días. También entran en su campo desde problemas codicológicos y noticias de archivos y repositorios bibliográficos, hasta temas de lengua, estructura y estilo vinculados al texto o a la historia del texto.

Ejercerá la dirección el Director del SECRIT, asistido por un Consejo Editorial y Asesor integrado por especialistas de la Argentina y del extranjero, que cumplirán funciones de referato.

Antiguos miembros del Consejo Asesor
In memoriam

Keith Whinnom †1986
(Universidad de Exeter)

Derek Lomax †1992
(Universidad de Birmingham)

Ángel Battistessa †1993
(Universidad de Buenos Aires)

Ignacio Chicoy-Daban †1997
(Universidad de Toronto)

Lloyd Kasten †1999
(Universidad de Wisconsin)

Manuel Alvar †2001
(Universidad Complutense-Madrid)

Guillermo Guitarte †2001
(Boston College)

Rafael Lapesa †2001
(Universidad Complutense-Madrid)

Bruce Wardropper †2004
(Duke University)

Diego Catalán †2008
(Universidad de California)

Margherita Morreale †2012
(Università degli Studi di Padova)

Alberto Varvaro †2014
Università di Napoli

Alberto Blecuá †2020
(Universidad Autónoma de Barcelona)

Consejo Asesor

- Carlos Alvar (Universidad de Alcalá)
- Vicenç Beltran (Accademia Nazionale dei Lincei)
- Patrizia Botta (Università di Roma “La Sapienza”)
- Juan Carlos Conde (Universidad de Salamanca)
- Giuseppe Di Stefano (Università di Pisa)
- Charles B. Faulhaber (University of California at Berkeley)
- Inés Fernández Ordóñez (Universidad Autónoma de Madrid)
- Emily Francomano (Georgetown University)
- Laurette Godinas (Universidad Nacional Autónoma de México)
- Fernando Gómez Redondo (Universidad de Alcalá)
- Javier Roberto González (Universidad Católica Argentina)
- Marta Haro Cortés (Universitat de València)
- Alejandro Higashi (Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa)
- Carlos Heusch (École Normale Supérieure de Lyon)
- Johannes Kabatek (Universität Zürich)
- Maxim P. A. M. Kerkhof (Radboud Universiteit Nijmegen)
- María Jesús Lacarra (Universidad de Zaragoza)
- José Manuel Lucía Megías (Universidad Complutense de Madrid)
- Julián Martín Abad (Biblioteca Nacional de España)
- Alberto Montaner Frutos (Universidad de Zaragoza)
- Miguel Ángel Pérez Priego (Universidad Nacional de Educación a Distancia)
- Pedro Sánchez-Prieto Borja (Universidad de Alcalá)
- Joseph T. Snow (Michigan State University)
- Barry Taylor (British Library)
- Isabel Uría (Universidad de Oviedo)
- Aengus Ward (University of Birmingham)

Consejo Editorial

Guillermo Alvar Nuño (Universidad de Alcalá)

Filipe Alves Moreira (Universidade do Porto)

Hugo O. Bizzarri (Université de Fribourg)

Elisa Borsari (Universidad de Córdoba)

Gloria B. Chicote (Universidad Nacional de La Plata)

Lilia E. Ferrario de Orduna (IIBICRIT)

Leonardo Funes (Universidad de Buenos Aires - IIBICRIT)

Manuel Hijano Villegas (Durham University)

Marta Lacomba (Université Bordeaux Montaigne)

José Julio Martín Romero (Universidad de Jaén)

José Luis Moure (IIBICRIT)

Jorge N. Ferro (IIBICRIT) †

Devid Paolini (The City College of New York)

Lourdes Soriano Robles (Universitat de Barcelona)

Carina Zubillaga (Universidad de Buenos Aires - IIBICRIT)

INCIPIT
XLIV
(2024)

ÍNDICE

ARTÍCULOS

- CALARCO, Gabriel Alejandro: *Terrarum Orbis*. Sobre la descripción
y la representación del mundo en las écfrasis del *Libro de Alexandre* 13
- ASSÍS-GONZÁLEZ, Federico Javier: El *Libro de las Tres Razones*
o de las Armas, un texto historiográfico. La problemática
cronística de la *ficta* histórica57
- CARBÓ, Laura: Un relato para las cortes occidentales: las bases
del poder de Tamorlán según la reelaboración del obispo
Juan de Sultania (1403) 79
- TOMASSETTI, Isabella: En el taller de Fernando de Herrera:
notas sobre las variantes de la Elegía “Si el grave mal
qu’el corazón me parte” 105
- BOHDZIEWICZ, Olga Soledad, Marcela BORELLI y Pablo MASSA:
Fragmentos de libros manuscritos en la biblioteca personal
de Victoria Ocampo 137
- GODINAS, Laurette: *Sed fides tantum sit penes Authorem*:
la *Bibliotheca mexicana* de Juan José de Eguiara y la edición
crítica de textos neolatinos..... 165

NOTAS

ARTAL, Susana: Parodia e intertextualidad en *Blandín de Cornualla*..... 211

NOTA RESEÑA

CASAS, Alejandro: “A propósito de una nueva edición de la *Vida de Barlán e Josafá*”229

IN MEMORIAM

GERMÁN ORDUNA (1926-1999): “Rodrigo Díaz de Vivar: personaje histórico y héroe legendario” (conferencia en la Biblioteca Nacional Argentina, julio de 1999). Introducción de María Mercedes Rodríguez Temperley..... 241

JORGE N. FERRO (1949-2024) (Juan Héctor Fuentes y José Luis Moure) 263

RESEÑAS

Irene Zaderenko. *La novela sentimental española de los siglos xv y xvi*, Newark (Delaware): Juan de la Cuesta, 2024. (Erica Janin) 289

Hugo Oscar Bizzarri. “Pero López de Ayala dans un “monde en plainte et tribulation”. Treize leçons”, “Avant-propos” e introducción de Calos Heusch. *Cahiers d’Études Hispaniques Médiévales* 44 (2021). (Irene Zaderenko)294

Anita Savo. *Portraying Authorship. Juan Manuel and the Rhetoric of Authority*, Toronto Buffalo London: University of Toronto Press, 2024. (Florencia Miranda)..... 300

Lacomba, Marta. "Oíd". <i>La voz en la épica cidiana, del acorde al desconcierto</i> , Madrid-Frankfurt: Iberoamericana-Vervuert, 2024. (Maximiliano Soler Bistué)	306
Dondi, Cristina (ed.). <i>Printing R-Evolution 1450-1500. La Revolución de la imprenta. Cincuenta años que cambiaron el mundo. Fifty years that changed the world</i> , Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Ampersand, 2022. (María Mercedes Rodríguez Temperley)	313
LIBROS RECIBIDOS EN DONACIÓN	319
NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS	321

Artículos

TERRARUM ORBIS. SOBRE LA DESCRIPCIÓN
Y LA REPRESENTACIÓN DEL MUNDO
EN LAS ÉCFRISIS DEL *LIBRO DE ALEXANDRE*

GABRIEL ALEJANDRO CALARCO
(IIBICRIT – CONICET)

RESUMEN: El presente trabajo se encuentra dedicado a analizar la representación del saber geográfico en el *Libro de Alexandre*, la primera de las obras que la crítica moderna agrupa bajo el concepto de “mester clerecía”. Con este objetivo, se analizarán aquellos pasajes de écfrosis del poema en los que se describe la representación de un mapa, o en donde la propia voz narrativa se ocupa de ofrecer una descripción visual del mundo, tal como el saber geográfico del siglo XIII europeo lo concebía. En forma complementaria, se pondrá en relación el análisis de estos pasajes textuales con un corpus de representaciones visuales de mapas pertenecientes al ámbito cultural de la clerecía latina, tanto para indagar en las posibles fuentes plásticas de los mapamundis del *Alexandre*, como para explorar los posibles indicios que este análisis puede proporcionar sobre la representación ideológica de la producción artística en este poema.

PALABRAS CLAVE: mapamundi – écfrosis – *Libro de Alexandre* – poesía clerical – siglo XIII

Incipit XLIV (2024), 13-56

Entregado: 06/08/2024 - Aceptado: 08/10/2024

ABSTRACT: The purpose of this article is to analyze the representation of geographic knowledge in the *Libro de Alexandre*, the first of the works that modern critics group under the concept of “mester de clerecía”. To achieve this goal, passages of ekphrases of the poem will be examined, focusing on descriptions of maps or instances where the narrative voice provides a visual depiction of the world as conceived by European geographic knowledge in the 13th century. Additionally, this textual analysis will be complemented by a corpus of visual representations of maps from the clerical cultural sphere, both to investigate potential visual sources for the maps in the *Libro de Alexandre* and to explore indications of the ideological representation of artistic production in this poem.

KEYWORDS: world map – ekphrasis – *Libro de Alexandre* – clerical poetry – 13th century

SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE UN CORPUS DE ÉCFRASIS EN EL *ALEXANDRE*

El primer punto sobre el que es necesario detenerse para construir un corpus de pasajes ecfrásticos del *Libro de Alexandre*¹ es precisar qué se entiende por “écfrafrasis” en el contexto de este poema. Esto se debe a que, a lo largo de su extensa historia, con una genealogía que se remonta a la descripción del escudo de Aquiles en la *Ilíada* (Heffernan, 1993: 9-10), la forma de definir y utilizar este concepto cambió considerablemente. Las definiciones modernas la asocian directamente con la descripción de obras de arte². Ya desde sus inicios en los poemas homéricos, las obras de arte fueron los objetos predilectos de las descripciones ecfrásticas en la tradición de la épica culta de la que desciende el *Alexandre*. El poema castellano resulta especialmente prolífico en

¹En adelante, *Alexandre*.

²Recién a partir del siglo XIX se empezó a asociar la écfrafrasis exclusivamente con la descripción de obras de arte, a partir del debate sobre la existencia de las pinturas descritas en las *Eikones* de Filóstrato el Viejo (Webb, 1999: 10; Gabrieloni, 2008: 96). Esta concepción se consolidó en los estudios literarios particularmente a partir de Spitzer (1955).

este tipo de descripciones, entre las que se encuentran varios escudos (incluido el de Aquiles), así como las pinturas realizadas por Apeles en las tumbas de los reyes persas y en la tienda de Alejandro.

Sin embargo, un corpus de las écfrasis geográficas del *Alexandre* quedaría incompleto si se limitara solo al análisis de las descripciones cuyo objeto es una obra de arte, ya que la retórica antigua no entendía la écfrasis en esta forma restringida, sino que la consideraba un concepto aplicable a descripciones de diferentes tipos de objetos, como personas, acciones y lugares. En la tradición grecolatina de los *Progymnasmata*, manuales de ejercicios para el aprendizaje de la retórica, la condición que una descripción debe cumplir para ser considerada una écfrasis se centra en el efecto que producen en el público al que están dirigidas, la *enargeia* que debe hacer visible al objeto descrito como si se lo tuviera delante de los ojos (Webb, 1999: 11; Gabrieloni, 2008: 90; Koopman, 2018: 3-4). Es importante tener en cuenta que la tradición escolar de la retórica tardoantigua se encuentra en plena vigencia en los planes de estudio de la cultura clerical de inicios del siglo XIII a la que pertenece el *Alexandre* (Vàrvaro et al., 1983: 39-42). Si se considera esta definición más amplia de la écfrasis, resulta válido incluir en el corpus de la representación geográfica otros pasajes descriptivos que presentan una imagen del mundo, aunque no se encuentren representados en obras de arte. Estas descripciones de la tierra, lejos de distinguirse de los mapas creados por los artistas del poema, comparten con estos últimos una serie de características y motivos, que a su vez permiten relacionarlos con los mapamundis creados por la cultura clerical a la que pertenecía el autor anónimo del *Alexandre*.

Teniendo en cuenta estas diferentes concepciones de la écfrasis, el corpus de representaciones del saber geográfico en el *Alexandre* que será analizado se compone de seis pasajes. El punto de partida será la descripción de Asia (276-294), introducida por la voz poética como una digresión de la trama para explicar las características (y particularmente el valor estratégico y económico) de las tierras que serán el escenario de las

conquistas del rey macedonio. A continuación, se desarrollarán las imágenes del escudo de Alejandro (96-98)³ y del escudo de Aquiles (653-659), ambos decorados con representaciones de la tierra, que, aunque brevemente descritas, permiten identificar ciertas características de los modelos artísticos con los que se relacionan. En tercer lugar, se considerarán las pinturas de la tumba del rey persa Darío III (1791-1803), a las que se atribuye una cantidad de información geográfica que permite suponer la existencia de un mapa para representarla en forma plástica, aunque este nunca se describe directamente en el texto. El siguiente apartado estará dedicado a la visión de la tierra desde el cielo, introducida como parte de un episodio maravilloso en el que Alejandro manda a construir una nave voladora que le permite ver la totalidad de la tierra (2496-2514). Por último, se analizará el mapamundi pintado por Apeles en uno de los paños laterales de la tienda de Alejandro (2576-2587), del que solo se describe una sección de Europa, aunque queda claro que se trata de una pintura del mundo entero, con las características de una imagen del mundo que el *Alexandre* se ocupa de construir de forma consistente a lo largo de estos pasajes.

LA DESCRIPCIÓN DE ASIA (276-294) Y EL *TERRARUM ORBIS*

Aunque no es el primero de los fragmentos antes mencionados (lugar que corresponde a la écfrasis del escudo de Alejandro, que será abordada en el siguiente apartado), la descripción de Asia constituye el punto de partida más apropiado para el presente análisis ya que se trata de la primera exposición por extenso de una imagen del mundo que servirá como base de todas las descripciones geográficas del *Alexandre*, al punto que, al llegar al último de estos pasajes, el mapa de la tienda, el narrador puede remitirnos a esta descripción inicial de Asia como un referente equivalente a la representación del mapa de Apeles. Esta descripción aparece como la primera digresión más o menos extensa, en la que la

³ El texto de las citas del *Alexandre* pertenece a la edición de Casas Rigall (2007), en adelante solo se indica en la referencia los números de las cuadernas.

voz narrativa interrumpe la acción del poema para desarrollar un tema aparentemente lateral. En este caso, el objetivo es presentar al público las tierras que servirán de escenario para la gesta alejandrina. La fuente principal de este pasaje es la *Alexandreis* (Colker, 1978: I, 396-426), pero el texto castellano se complementa con detalles tomados de las *Etymologiae* (Lindsay, 1911: XIV, 1-5) y de la Biblia (Casas Rigall, 2007: 203-204; García López, 2010: 196). Entre las modificaciones realizadas por el poeta peninsular, resulta llamativa la voluntad de presentar una imagen del mundo perfectamente alineada con el esquema de los mapas T-O (Michael, 1970: 196): “El que partió el mundo fízolo tres partidas; / son por braços de mar todas tres divididas; / la una es mayor; las otras dos, más chicas; /la mayor es calient’ e las dos, más frías.” (277).

Los mapas T-O son la forma más común del mapamundi medieval y la más relevante para el ámbito cultural castellano del siglo XIII (Delano-Smith, 2004: 110; Rubio Tovar, 2009: 115; Pinet, 2016: 18). Estos mapas reciben su nombre por la forma en la que presentan al mundo como un círculo rodeado del océano exterior (la O), y dividido en tres partes, Europa, África y Asia (esta última ocupa un espacio igual al de los otros dos continentes y está ubicada en la mitad superior del círculo), de forma que los cuerpos de agua que dividen los continentes forman una T. Como señala Zumthor, la potencia simbólica de este esquema se liga directamente a la forma en que remite a la simetría y perfección de la creación divina: “Leído como inscripción, declara *Terrarum Orbis* y forma un ideograma que representa la totalidad del espacio y el tiempo concedidos al hombre por su Creador” (Zumthor, 1994: 313). Este tipo de mapas se difundió en España especialmente a través de su inclusión en los manuscritos de las *Etymologiae* y de *De atura rerum*, de San Isidoro de Sevilla⁴ (Ducza, 2013: 12; Van Duzer, 2013: 16; Fernández Izaguirre,

⁴Con toda probabilidad, el arzobispo hispalense es la principal fuente para la imagen del mundo proporcionada por el *Alexandre*, que se nutre de las *Etymologiae* en numerosos puntos del poema: “*Orbis a rotunditate circuli dictus, quia sicut rota est; unde brevis etiam rotella*

2015: 4-5; Pinet, 2016: 22). En su forma más esquemática solo presentan la división de los continentes, muchas veces acompañada de los nombres de los hijos de Noé; Sem, Cam, y Jafet, e indican en qué continente se asentaron los descendientes de cada uno (Biglieri, 2012: 60), como puede observarse en el siguiente ejemplo, incluido en un manuscrito de comienzos del siglo XI de las *Etymologiae*:

Figura 1: Mapa T-O en una copia de las *Etymologiae* de San Isidoro de Sevilla, realizada en Francia a inicios del siglo XI. Fuente: BnF, Latin 7586, f. 45r⁵.

orbiculus appellatur. Undique enim Oceanus circumfluens eius in circulo ambit fines. Divisus est autem trifarie: e quibus una pars Asia, altera Europa, tertia Africa nuncupatur. Quas tres partes orbis veteres non aequaliter dividerunt. Nam Asia a meridie per orientem usque ad septentrionem pervenit; Europa vero a septentrione usque ad occidentem; atque inde Africa ab occidente usque ad meridiem. Unde evidenter orbem dimidium duae tenent, Europa et Africa, alium vero dimidium sola Asia; sed ideo istae duae partes factae sunt, quia inter utramque ab Oceano mare Magnum ingreditur, quod eas intersecat. Quapropter si in duas partes orientis et occidentis orbem dividas, Asia erit in una, in altera vero Europa et Africa” (Lindsay, 1911: XIV, 3, 1-3).

⁵ En línea: https://www.bl.uk/britishlibrary/~media/bl/global/medieval%20england%20and%20france/collection%20items/bnf_latin_7586_f045r_detail.jpg. Fecha de consulta: 25 de marzo de 2024.

En otros casos, este diagrama básico incorpora más detalles. El siguiente ejemplo incluye una variedad de títulos referentes tanto a accidentes geográficos como a personajes de las Escrituras, e incluso, se agregan algunos detalles a la distribución de los continentes y de los cuerpos de agua que los separan en el dibujo:

Figura 2: Mapa T/O en un manuscrito de las *Etymologiae* del siglo x. Fuente: Real Academia de la Historia⁶.

⁶ En línea: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2a/946_Mapamundi_Etimologias_San_Isidoro.jpg.
Fecha de consulta: 25 de marzo de 2024.

En este mapa, proveniente de un manuscrito de las *Etymologiae* copiado en el siglo x en el monasterio de San Millán de la Cogolla, resulta destacable que las adiciones al esquema básico de T-O parecen estar guiadas por dos motivaciones diferentes, completamente paralelas, aunque no contradictorias. Por una parte, se puede observar que el ámbito geográfico más inmediato al lugar de producción del mapa aparece representado en forma mucho más detallada que las tierras más alejadas (basta comparar la importancia proporcional que tienen los accidentes geográficos que sirven como límites de la España cristiana del siglo x respecto al resto de la geografía europea). Por contrapartida, en las tierras más lejanas (especialmente Asia), los accidentes geográficos que se incluyen se relacionan directamente con la historia bíblica, como el Paraíso Terrenal, que se sitúa en el extremo Este, identificable por los cuatro ríos que nacen allí, o el Mar Rojo, que sin duda habría remitido en la mente del monje que dibujó el mapa al cruce milagroso de Moisés y el pueblo judío en el *Éxodo*.

De modo similar, la descripción de Asia introducida por el poeta castellano en el *Alexandre* se encuentra cargada de alusiones bíblicas, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Por un lado, las tierras de Asia aparecen asociadas a la abundancia y a la riqueza que harán tanto más admirables las conquistas de Alejandro, como en el caso de la India, cuya descripción se basa en un detalle que será importante en el relato de su conquista (los elefantes, característica distintiva del ejército de Poro), a la vez que destaca la abundancia natural y económica de las tierras en juego: “en India es do son las grandes elefantas, / do sembran dos vegadas e cogen otras tantas” (287cd).

Sin embargo, los lugares en los que la voz poética más se detiene son aquellos que aparecen ligados a la historia cristiana. Resulta notable que, mientras varias de las regiones mencionadas en el *Alexandre*, como la del ya citado pasaje referido a la India, o los reinos de Persia, Mesopotamia y Asiria, provienen del pasaje de la *Alexandreis* en el que se basa (Colker, 1978: I 405-426), la mayoría de los detalles propiamente bíblicos de la descripción de Asia en el *Alexandre* son una expansión

original del poeta castellano. Es cierto que la *Alexandreis* posee una clara referencia a la centralidad de Jerusalén tanto en términos geográficos como de importancia en la historia de la salvación: “*Inde Palestinae cunctis supereminet una / Vnius Iudea Dei. Iherosolima terrae / In centro posita est, ubi uirginis edita partu / Vita obiit, nec stare Deo moriente renatus/ Sustinuit sed contremuit perterritus orbis/ Sustinuit sed contremuit perterritus orbis*” (Colker, 1978: I 420-423)⁷. Pero esta única referencia bíblica de la fuente latina se expande notablemente en el *Alexandre*, en donde se mencionan también a los patriarcas (285a), los profetas (285b) y los apóstoles (286b), así como la matanza de los inocentes (291ab), al arca de Noé posada en el monte Ararat en Armenia (291cd) e, incluso, una cuaderna dedicada a los principales hechos del *Éxodo*: “Egipto, do los fijos de Israel ixieron; / el monte de Sinäi, do la Lëy prisieron; / el desierto do muchos años estovieron, / do muchas sorrostradas e porfajio ovieron” (292).

Un detalle interesante para entender la función de estas expansiones del poeta castellano es que la mayoría de los detalles bíblicos en los que se detiene durante su descripción de Asia coinciden con algunos de los motivos más comúnmente incluidos en los mapamundis de la cultura latina clerical en la que está inmerso el anónimo autor del *Alexandre*. La Edad Media conoció varias tipologías cartográficas, como los mapas de itinerarios, mapas del mundo, regionales, urbanos, y más tardíamente, los mapas marinos o portulanos (Woodward, 1985: 511; 1987: 296; Zumthor, 1994: 309-311). Pinet (2005: 1322-1323) encuentra referencias a varias de estas tipologías en el *Alexandre*, sin embargo, el tipo que domina las representaciones geográficas del poema es sin duda

⁷La idea de la ubicación de Jerusalén en el centro del mundo tiene sus orígenes en algunos pasajes escriturarios como *Salmos* (73. 11-12) y *Ezequiel* (5. 5), sin embargo la idea quedará definitivamente consolidada en la cristiandad latina a partir de su inclusión en la Glosa Ordinaria, y será luego retomada por San Isidoro en sus *Etymologiae* (Lindsay, 1911: XIV, 3, 21), en donde se refiere a Jerusalén como *umbilicus regionis totius* (Woodward, 1985: 515; Macleod Higgins, 1998: 34; Biglieri, 2012: 244).

el mapamundi. Precisamente este género cartográfico, que al englobar la totalidad de la tierra era un símbolo casi obligado de la unidad de la creación, fue el que mejor se prestó a la presentación de saberes ligados tanto a la doctrina cristiana como al conocimiento enciclopédico medieval. Muchos mapamundis medievales fueron creados como instrumentos didácticos e, incluso, mnemotécnicos (Woodward, 1985: 513; 1987: 290; Westrem, 2002: 226; Pinet, 2016: 17-20; Higgs Strickland, 2018: 424; 2022: 7).

Para comprender la relación entre el saber geográfico y la representación de mapas en la Edad Media es necesario considerar la dimensión simbólica, moral y religiosa que tenía este conocimiento. Al respecto, Zumthor señala que en este período: “Hablar del mundo es hacer teología, filosofía; no es un ejercicio ‘científico’, en el sentido que damos ahora a esta palabra” (Zumthor, 1994: 213). Rubio Tovar (2009: 105) destaca que los mapas elaborados durante la Edad Media demandan una interpretación en términos simbólicos en lugar de miméticos. Esta concepción simbólica de la naturaleza se encuentra ligada a la predominancia del pensamiento analógico en la cultura letrada medieval, fuertemente influida por la práctica de la exégesis, que, como señala Pastoureau (2006: 17): “intenta establecer una relación entre algo aparente y algo oculto y, principalmente, entre lo que está presente en el mundo de aquí abajo y lo que se ubica entre las verdades eternas del más allá”. Sin embargo, también es preciso tener en cuenta que la multiplicidad de significados asociados a los mapas medievales no se limita solamente a los temas morales y religiosos, sino que estos funcionan además como instrumentos didácticos que reúnen variados aspectos del conocimiento enciclopédico de la época bajo la forma de la representación del mundo (Ríos González, 2019: 18). El concepto de geografía en la Edad Media no es independiente, sino que se encuentra ligado a la categoría más amplia del saber enciclopédico, en el que el espacio convive con el tiempo, la cosmografía (astronomía) y las tradiciones clásicas y cristianas (Biglieri, 2012: 37-42). Este solapamiento entre las funciones morales, religiosas y científicas del mapa, que podrían

parecer contradictorias entre sí desde una perspectiva moderna, cobra sentido si se lo contextualiza en la cosmovisión cristiana medieval. En la mente de los clérigos que hicieron estos mapas, la creación formaba parte del conjunto unificado y coherente del plan divino, por lo que la inclusión de información referente a los sucesos del Antiguo Testamento, o a la Antigüedad Clásica, en paralelo a una descripción de la geografía cercana anclada en el presente de la creación del mapa, se encontraba plenamente justificada por esa unidad de sentido (Deyermond, 1996: 146).

Uno de los ejemplos mejor conservados de esa imagen del mundo es el mapamundi de Hereford, producido hacia 1300 por Richard de Haldingham en una sola pieza de pergamino de 159 por 134 cm (Woodward, 1987: 311; Westrem 2001; Sáenz-López Pérez, 2012: 327; Higgs Strickland, 2022: 37). El mapamundi de Hereford presenta una geografía del continente asiático cargada de referencias bíblicas que incluyen los episodios mencionados por el autor del poema castellano en su descripción de Asia:

Figura 3: Mapamundi de la catedral de Hereford⁸.

⁸En línea: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hereford-Karte.jpg>. Fecha de consulta: 25 de marzo de 2024.

Figura 4: Detalle del arca de Noé en el mapamundi de Hereford.

Figura 5: Detalle de los hechos de Éxodo en el mapamundi de Hereford.

Un detalle relevante para identificar la influencia de la concepción cartográfica que subyace al mapamundi de Hereford en las descripciones geográficas del *Alexandre* es el desplazamiento temporal de los episodios representados en el mapa conforme se dirige la mirada de este a oeste, que en los mapas T-O se ubican en el eje vertical. Como señala Rubio Tovar (2009), refiriéndose al mapamundi de Hereford: “Uno de los objetivos de quien lo diseñó fue presentar el transcurso histórico en un espacio geográfico. El tiempo corre a través del mapa, desde la expulsión del paraíso en el este, la sucesión de los imperios, hasta las más modernas ciudades en el oeste” (116).

Es posible observar que, mientras la descripción de Asia de la *Alexandreis* comienza en la India, el poema castellano altera el orden de los lugares mencionados en su fuente para comenzar su descripción en el Edén, siguiendo la tradición cartográfica de colocarlo como punto de partida geográfico (en el extremo superior-este de los mapas T-O), así como temporal, como inicio de la historia humana (Scafi, 2006: 125). Adicionalmente, en el *Alexandre* se añade el detalle de los ríos que nacen en el paraíso: “Ixen del Paraíso las quatro aguas santas” (287a). Este dato era parte del conocimiento geográfico generalizado en las fuentes enciclopédicas del *Alexandre*, pero, significativamente, también es la principal marca gráfica que distingue al paraíso en gran parte de los mapas medievales en donde aparece representado, como puede apreciarse en el siguiente detalle del mapamundi de Hereford:

Figura 6: Detalle del paraíso en el mapamundi de Hereford.

Al iniciar su descripción de Asia en el Paraíso, e incluir episodios centrales del Antiguo Testamento, como el diluvio universal (*Génesis* 6:5-9:17) y el éxodo de Egipto (*Éxodo* 12-40), y terminarla en Judea, la tierra asociada a la vida, muerte y resurrección de Cristo, el autor anónimo del *Alexandre* incorpora en su registro la concepción enciclopédica del mapamundi medieval, que concebía la geografía terrestre como un reflejo de la historia divina, en donde el continente asiático, con su ubicación al este del mapa, estaba particularmente asociado al pasado (Westrem, 2002: 231-232; Scafi, 2006: 125-128; Rubio Tovar 2009: 110).

LOS MAPAS EN LOS ESCUDOS DE AQUILES Y ALEJANDRO, Y EL DIDACTISMO DE LAS IMÁGENES

Entre los varios paralelismos que unen al héroe de la *Iliada* con el monarca macedonio en el *Alexandre*, uno de los más evidentes es la descripción paralela que el poeta hace de sus escudos. Ambas descripciones aparecen enmarcadas en pasajes más amplios dedicados a las armas de los héroes, y en ambos se puede encontrar el motivo del mapamundi. Si bien las descripciones que se ofrecen en estos pasajes son muy escuetas (solo una estrofa en el escudo de Alejandro y tres en el de Aquiles), los detalles elegidos por el autor castellano pueden darnos algunos indicios sobre las imágenes mentales que estas descripciones deberían despertar en su público.

El mapamundi es uno de los motivos más recurrentes en las obras de arte descritas a lo largo del poema⁹. La primera de estas representaciones geográficas se encuentra pintada en el escudo de Alejandro (96-98). En este caso la descripción que se ofrece es mínima y se condensa en una sola estrofa: “La obra del escudo vos sabré bien contar: / y era debuxada la tierra e el mar, / los regnos e las villas, las aguas de prestar, / cascuno con sus títulos por mejor devisar” (96). La descripción del escudo se introduce en el contexto de una enumeración de los regalos que Alejandro recibe en su investidura como caballero, cuya fuente se encuentra en el *Roman d’Alexandre* francés (Willis, 1935: 17; Michael, 1970: 194-196). Si bien es uno de los objetos que reciben mayor atención, el escudo se describe en solo tres estrofas, de las cuales solo la primera está dedicada al mapamundi. A pesar de la brevedad del pasaje, el mapa se nos presenta cargado de detalles, a los que se alude de forma general mediante algunos términos clave; mientras que el dibujo de “la tierra y el mar” puede referir a un mapa sencillo, en el que solo se muestra la disposición de los continentes (como el T-O

⁹ Haft (2001: 37) señala que la descripción del escudo de Aquiles en la *Iliada* contiene la primera descripción de un mapa cosmológico de la literatura clásica. Por su parte, Altamirano Meza (2015: 121) destaca la pervivencia de este motivo en el período medieval.

esquemático de la figura 1), la mención de los reinos, las ciudades y de otros ríos y mares (“aguas de prestar”), que además llevan sus nombres escritos (“títulos”) remite al público del poema a un mapa mucho más elaborado.

La descripción del escudo de Aquiles (654-658) aparece en el contexto de la refundición de la historia de la guerra de Troya, narrada por Alejandro a sus soldados. La introducción de este relato insertado al romance alejandrino es un aporte del autor castellano, que utiliza como fuente para este segmento a la *Ilias Latina* (Michael, 1970: 198-200; Casas Rigall, 2007: 294-295; Altamirano Meza, 2015: 229-230). La descripción del mapa es un poco más detallada que la del escudo de Alejandro. En la segunda estrofa de este fragmento aparecen los elementos habituales en este tipo de mapas, las tierras, los mares, los ríos, las montañas y las ciudades (de las que se menciona una de las características más importantes en su representación visual: la muralla), pero también se añade la mención a un elemento particular del mapa ligado a la historia bíblica: “Y estavan las tierras por poblar e pobladas, / los montes e las aguas e las villas çercadas, / la Torre que fizieron las gentes perjuradas, / las aves e las bestias por domar e domadas” (655). La aparición de la Torre de Babel en los mapamundis no es en sí mismo un hecho fuera de lo común, por el contrario, se trata de uno de los episodios bíblicos más comúnmente representados en los mapas que registran la historia cristiana:

Figura 7: Detalle de la torre de Babel en el mapamundi de Hereford.

Sin embargo, en el contexto general del *Alexandre*, la elección de destacar la presencia de la Torre de Babel en el mapa resulta especialmente significativa, no solo porque se trata de un elemento ausente en la fuente de este pasaje¹⁰, sino también porque las referencias a este episodio bíblico (*Génesis*, 11: 1-9) son utilizadas en repetidas ocasiones durante el poema como una figura de la soberbia. La importancia del relato de la construcción de la Torre de Babel y el castigo divino de la división de las lenguas en el *Alexandre* ha sido destacada en numerosos trabajos como los de Bleucia (1985), Uría Maqua (1996) y Riva (2018; 2019), quienes coinciden en analizar este motivo como una prefiguración de la caída final de Alejandro, atribuida justamente al pecado de la soberbia, que constituye el eje alrededor del cual se desarrolla la enseñanza moral del poema.

A partir de la tercera estrofa, la écfrasis del escudo de Aquiles incluye un tipo de contenidos que en principio podrían parecer ajenos a la representación cartográfica. Sin embargo, la presencia de estos elementos

¹⁰ Michael (1970: 200) señala que la referencia a la torre de Babel puede tratarse de una interpretación equivocada del “*altis oppida muris*” que aparece en la *Iliad* (Scaffai, 1982: XVIII, 876), o bien de una alteración intencional para incluir otra mención a este episodio que aparece de forma recurrente en el *Alexandre*.

resulta coherente con la forma de entender el mapamundi que tiene la Edad Media, como un compendio de saberes universales. Los vientos y las tormentas, “Y estaban contrarios los vientos principales, / cadaunos cuémo corren e quáles temporales; / ónde naçen los truenos e los rayos mortales,” (656abc); la alegoría de las estaciones del año, “cuémo son en el año quatro tiempos cabdales. // Estava don Ivierno con vientos e geladas (...)” (656d-656a); y los cuerpos celestes, “Eran y los doz’ signos del Sol bien compassados, / los unos de los otros igualmente tajados; / e las siete planetas cuémo tienen sus grados, / quáles son más ravisos o quáles más pagados”. (657), se integran perfectamente al cuadro completo de la creación divina que presentan estos mapas y al contexto de la cultura enciclopédica latina en el que se integran (Deyermond, 1996: 153).

Figura 8: Detalle de los vientos en una de las esquinas del mapa del Salterio. Fuente: British Library, Add. MS28681, fol. 9¹¹.

¹¹ En línea: <https://www.bl.uk/collection-items/psalter-world-map>. Fecha de consulta: 25 de marzo de 2024.

En el caso de las figuras alegóricas de las estaciones y de los movimientos de los cuerpos celestes, se trata de motivos asociados a la representación del paso del tiempo. Como ya se señaló respecto de la inclusión de episodios bíblicos, la presencia de la temporalidad es una característica común en muchos mapamundis medievales (Zumthor, 1994: 334; Rubio Tovar, 2009: 110). Aquí el autor del *Alexandre* integra otros programas pictóricos característicos del románico y el gótico, como la representación alegórica de los meses a través de las tareas agrícolas (Zumthor, 1994: 75; Rossi, 1991: 4), aquí reducido a las cuatro estaciones, aunque luego se describirán las figuras alegóricas de cada mes en uno de los paños de la tienda de Alejandro.

Figura 9: Medallones con representaciones del calendario agrícola.

Fuente: superficie inferior de uno de los arcos del Panteón Real de San Isidoro de León (España) (ca. 1100)¹².

¹² En línea: <https://www.ucm.es/bdiconografiamedieval/calendario-medieval>. Fecha de consulta: 25 de marzo de 2024.

La estrofa final de la descripción no deja dudas respecto al trasfondo cultural clerical que subyace al mapa representado en el escudo de Aquiles, así como a su función como instrumento didáctico: “Non es omne tan neçio que viesse el escudo / que non fuesse buen clérigo sobra bien entendudo; / el maestro que’l fizo fue tan mientes metudo / que metió en las armas granado e menudo” (659). El mapa pintado en el escudo de Aquiles no es un simple hecho estético, sino que tiene un potencial relacionado con la adquisición de conocimientos, tanto de índole física como espiritual; dos aspectos que no aparecen opuestos en la visión del mundo que subyace a los mapamundis T-O y a las descripciones geográficas del *Alexandre*.

EL MAPA VERBAL DE LA TUMBA DE DARÍO Y LA (FALTA DE) FRICCIÓN REPRESENTATIVA EN LAS ÉCFRASIS DEL ALEXANDRE

La siguiente representación de un mapamundi aparece en el sepulcro del rey persa Darío III (1791-1803), realizada por Apeles, el artista oficial de Alejandro sobre cuyas obras se construyen las écfrasis más elaboradas del poema¹³. Al igual que en el mapa del escudo de Aquiles, la imagen del mundo aparece rodeada de los cuerpos celestes representados en movimiento e imprimen sobre la imagen supuestamente estática de las pinturas del sepulcro el paso del tiempo: “Debuxó el sepulcro a muy grandes maravellas: / cuémo corre el Sol, la Luna e las estrellas; / cuémo passan las noches, los días en pues ellas; / cuémo fazen las dueñas en mayo las corellas” (1792).

Las siguientes estrofas ofrecen una lista de las tierras del mundo en la que cada lugar se asocia a las riquezas que allí se pueden encontrar o a las características de los pueblos que las habitan; “quáles tierras

¹³ El Apeles histórico, en el cual se basa la figura del *Alexandre*, fue el pintor griego personal de Alejandro, cuyas obras no se conservan (Casas Rigall, 2007: 162).

son buenas de panes e de vinos, / quáles pueblos son ricos e quáles son mesquinos” (1793ab). Este pasaje llega al poema castellano a través de su fuente principal, la *Alexandreis* (Colker, 1978: VII 385-430), de donde el *Alexandre* toma la lista de pueblos del mundo. En el caso de las tierras lejanas de Asia y África, suelen aparecer asociadas a los productos suntuosos que las identifican, “el marfil es en India, onde es tan nombrada. // Es de piedras preçiosas África bien poblada” (1795d-1796a); mientras que las regiones europeas suelen estar asociadas a las cualidades de sus habitantes, “los pueblos de España, cómo son tan ligeros; / pareçién los françeses, valientes cavalleros” (1797ab); aunque con algunas excepciones, como el caso de Champaña, de la que se menciona la calidad de sus vinos (1797c). En esta descripción no aparece representado ningún episodio bíblico, ni el contenido simbólico-moral que caracteriza a las representaciones geográficas de tradición clerical. En cambio, este mapa parece considerar principalmente el valor estratégico de las tierras que representa. Incluso, se puede apreciar un énfasis en las rutas terrestres y acuáticas que no aparece en otras descripciones geográficas del poema: “de quál lugar a quál responden los caminos, / cüemo han d’andar por ellos los peregrinos” (1793cd)¹⁴, y “cúemo yazién los mares e los ríos vezinos, / cúemo sorven los ríos los grandes a los chicos” (1794cd).

Por otra parte, la descripción del mundo que ofrece la tumba de Darío a través de la voz poética difícilmente se ajusta a la imagen de un mapamundi, ya que este inventario de las riquezas de las diferentes tierras y de los pueblos que las habitan prescinde casi por completo de elementos visuales¹⁵. El contenido de la representación artística es ofrecido

¹⁴ La mención de las rutas de peregrinaje en esta estrofa también puede relacionarse con la importancia de los itinerarios de peregrinos (así como algunos itinerarios comerciales heredados de la Antigüedad) en la creación de muchos mapas medievales, como el mapamundi de Hereford (Crone, 1965: 453; Woodward, 1987: 292; Pérez López, 2012: 328).

¹⁵ Con la excepción de la descripción de Roma en la que se hace referencia a la muralla de la ciudad (1796d), un elemento característico de la representación de ciudades en mapas, y particularmente de las que se consideraban de mayor importancia, como es el caso de esta ciudad que gozaba del prestigio de haber sido centro del imperio en la Antigüedad y de ser

directamente a la conciencia del público del poema, sin que el problema de su representación visual sea siquiera planteado. En este pasaje podemos encontrar un ejemplo de la falta de fricción representativa¹⁶ que caracteriza a las écfrasis del *Alexandre*. Como señala Pascual Argente (2010: 77; 2022: 34-39), si bien el elemento verbal es el que domina las descripciones ecfrásticas del texto castellano, esta preeminencia no se logra destacando las limitaciones del medio visual, sino borrando todos los rastros de alteridad; el poeta anónimo busca crear una equivalencia fundamental entre palabra e imagen.

Este fenómeno no debería resultar sorprendente si se considera la estrecha relación de los mapamundis medievales con la cultura escrita, a la cual pertenecen casi por completo. Como señala Woodward (1987: 286), la gran mayoría (900 de 1100) de los mapamundis medievales conservados deben considerarse en función del texto que acompañan. A eso debe añadirse la presencia muchas veces protagónica de los títulos en los mapas, como ya se señaló en la descripción del escudo de Alejandro (96d). Quizás uno de los mejores ejemplos de la importancia del texto en la representación medieval del espacio geográfico sea el mapa de Lambeth:

la sede del papado. Véase, por ejemplo, la representación de Roma en el mapamundi de Ebstorf (figura 11).

¹⁶ Heffernan (1993: 33) propone el concepto de fricción representativa (*representational friction*) para aludir a la diferencia entre el medio visual y su referente, y propone que, al exponer esta diferencia en sus descripciones, el poeta señala la diferencia que también existe entre el medio visual y el verbal.

Figura 10: Mapa de Lambeth.

Fuente: Lambeth Palace Library Ms. 371, fol. 9v¹⁷.

El mapa de Lambeth es una pequeña ilustración (de 8,7 por 7,5 cm) de un manuscrito del siglo XIII que acompaña a la copia de tres textos: un fragmento del *Elucidarium*, de Honorio, un capítulo de la *Historia Brittonum*, y la primera parte de la *Imago mundi*, también de Honorio (Scafi, 2006: 131; Schöller, 2013: 45). Lo que todos estos textos tienen en común es su interés por el conocimiento geográfico. En ese contexto, no resulta para nada sorprendente la elección de la miniatura

¹⁷ En línea: <https://images.lambethpalacelibrary.org.uk/luna/servlet/detail/LPLIBLPL~17~17~8476~102207?sort=creator%2Ctype%2Cdate%2Ctitle&qvq=w4s:/when%2F13th%2Bcentury;sort:creator%2Ctype%2Cdate%2Ctitle;lc:LPLIBLPL~17~17&mi=455&trs=773>. Fecha de consulta: 25 de marzo de 2024.

como una ayuda para ubicar en el espacio los diferentes lugares mencionados en los textos a los que acompaña. Sin embargo, lo que distingue a este mapa como un ejemplo ideal de la relación entre la representación geográfica en textos y en imágenes en la Edad Media no es solo el protagonismo de los títulos en la construcción del mapamundi, sino que es posible rastrear, en la disposición atípica que tienen ciertos lugares, la influencia directa del orden en el que aparecen los lugares descritos en texto de la *Imago Mundi* copiado en el mismo manuscrito (Schöller, 2013: 51). Esta particularidad demuestra a la perfección la estrecha relación que existe entre representaciones verbales y representaciones visuales del mundo en la Edad Media.

LA VISTA AÉREA Y EL MUNDO ANTROPOMÓRFICO

La siguiente descripción del mundo aparece en el episodio fantástico del vuelo de Alejandro (2496-2514), durante el cual el monarca macedonio es capaz de abarcar la totalidad de la tierra con su mirada. Este episodio tiene su origen en la novela alejandrina de Pseudo-Calístenes a través de su versión latina, la *Historia de Preliis* (Willis, 1935: 39-41; Michael, 1970: 20-21; Casas Rigall 2007: 683). Sin embargo, la imagen del mundo que presenta el *Alexandre* en este pasaje posee una característica particular que no tiene paralelo en ninguna de sus fuentes principales, la representación antropomórfica del mundo: “Solémoslo leer, diz’lo la escriptura, / que es llamado mundo el omne por figura. / Qui comedir quisier’ e asmar la fechura / entenderá que es bien razón sin depresura” (2508). No queda claro a qué escritura hace referencia la voz poética en el verso que abre la descripción, sin embargo, se han establecido algunas hipótesis. Deyermond (1996: 143) señala el parecido entre muchas de las características de la representación geográfica del *Alexandre* y las de la *Semejança del mundo*, un texto cosmográfico anónimo del primer cuarto del siglo XIII, cuyas principales fuentes habrían

sido la *Imago Mundis* de Honorio, y las *Etymologiae* de San Isidoro, y destaca el pasaje con el que cierra el capítulo 2 de la *Semejança* como una posible influencia para la imagen del mundo que Alejandro ve desde el cielo. Compárese, por ejemplo, “e la tyerra ha sus cannos e sus aberturas entre sy por donde se rriega por todas partes, asy commo el cuerpo á sus venas” (*Semejança del mundo*, citado por Deyermond, 1996: 144) con “las venas son los ríos que la tienen temprada: / fazen diestro e siniestro mucha tornaviscada” (2512cd). Por su parte, Rico (2005: 56) señala que la equiparación entre la forma del mundo y la figura humana, la correspondencia entre el microcosmos y el macrocosmos, era un lugar común sumamente autorizado, lo que permite la contaminación de fuentes diversas, así como el recurso a la propia creatividad del autor del *Alexandre*, lo que hace imposible rastrear una fuente particular. Por otro lado, la estrecha similitud entre la imagen del mundo con forma humana que presenta el *Alexandre* y la figura representada en los mapamundis de Lambeth (figura 10) y de Ebstorf¹⁸ (figura 11), en donde la tierra se identifica con el cuerpo de Cristo, puede ser tomada, como sugiere Pinet (2016: 52-53), como un indicio de la posibilidad de que esta imagen del mundo del poema castellano haya sido inspirada por un mapa representado visualmente que incorporaba este motivo:

¹⁸ El mapamundi de Ebstorf es un mapa en pergamino, del siglo XIII, de 354 por 356 cm, que lleva ese nombre por haber sido descubierto alrededor de 1830 en el convento de Ebstorf, en Baja Sajonia. Con 2345 entradas (1500 textos y 845 dibujos) (Pischke, 2014: 156), el mapa de Ebstorf es el mayor mapamundi medieval del que tenemos noticia, tanto por su tamaño físico como por la cantidad de información que recoge. Las reconstrucciones actuales de este mapa se basan en las reproducciones facsimilares creadas por Sommerbrodt (1891) y Miller (1896), ya que el original fue destruido en la Segunda Guerra Mundial a causa de un incendio generado por un bombardeo (Woodward, 1987: 309; Pischke, 2014: 155).

Figura 11: Mapamundi de Ebstorf. Fuente: Reconstrucción moderna basada en las reproducciones facsimilares de Sommerbrodt (1891) y Miller (1896)¹⁹.

Si bien la descripción de este pasaje se refiere a la forma humana del mundo sin relacionarla explícitamente con la figura de Cristo, Riva (2020: 2-3) destaca la presencia de esta imagen del mundo en una tradición exegetica que inscribe la relación tipológica entre Adán y Cristo (asociada íntimamente con el arco de caída y redención de la historia cristiana)

¹⁹ En línea: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ebstorfer-stich2.jpg>. Fecha de consulta: 25 de marzo de 2024.

en los mapas del tipo T-O mediante el uso de las iniciales del nombre de Adán para señalar los puntos cardinales y el simbolismo de la T que separa a los continentes como representación de la cruz (Woodward, 1985: 515; 1987: 334). También debe tenerse en cuenta que en la descripción de Asia el autor anónimo del *Alexandre* ya había establecido claramente el significado cristiano de la forma del mundo: “Qui asmar’ cuémo yazen las mares, de quál guisa / –la una que comedia, la otra que quartiza–, / verá que tien’ la cruz essa figura misma, / on’ devién los incrédulos prender la mala çisma” (280). Alejandro es incapaz de reconocer el mensaje cristiano del mundo antropomórfico, lo que constituye uno más de los varios momentos del poema en los cuales el monarca macedonio no logra descifrar las advertencias simbólicas sobre los peligros del pecado de la soberbia que lo rodean (Agnew, 2001: 174; Riva, 2018: 1040-1041).

En cambio, el rey se enfoca en los usos militares del conocimiento geográfico: “Mesuró toda África cómo yaz’assentada, / por quál parte serié más rafez la entrada: / luego vío por Siria aver mejor passada, / ca avié grant salida e larguera entrada” (2506). Esta aplicación práctica del saber obtenido por Alejandro durante su vuelo podría parecer contradictoria respecto de la dimensión simbólica de los mapamundis medievales que aparece reflejada en las descripciones geográficas del *Alexandre*. Una posible forma de interpretar esta aparente contradicción sería oponer la representación visual de la geografía a través de instrumentos simbólicos, como los mapas pintados en los escudos de Alejandro y Aquiles o en la tumba de Darío, al conocimiento obtenido a través de la observación directa a través de la nave voladora. Sin embargo, la voz narrativa se ocupa de aclarar la correspondencia entre estas dos formas del saber geográfico: “mas en una hora sopo mientes parar / lo que todos abades non lo sabrién asmar” (2507cd). Si bien la experiencia directa del monarca de la geografía terrestre sobrepasa al conocimiento de los abades, lo que puede aprender sobre la forma de la tierra en su vuelo no contradice, sino que completa y confirma la representación del mundo transmitida por los mapamundis de origen clerical. Además, como se verá en detalle en el siguiente apartado, esta

no es la única mención al valor estratégico del conocimiento geográfico en el poema, ya que en la descripción del mapamundi pintado en la tienda de Alejandro es posible encontrar una referencia similar, en este caso aplicada a un mapamundi producido a partir del saber letrado de Apeles.

EL MAPAMUNDI EN LA TIENDA DE ALEJANDRO Y EL VALOR ESTRATÉGICO DEL SABER GEOGRÁFICO

La última representación cartográfica del *Alexandre* se encuentra pintada en uno de los paños de la tienda de Alejandro (2539-2595), la écfrasis más extensa y elaborada del poema. La fuente del pasaje es el *Roman d' Alexandre*, en donde ya aparece el mapa, aunque como es usual en el trabajo con sus fuentes, el poeta castellano añade y modifica detalles (Blecua, 1985: 112-113). La imagen que presentan se ajusta a la distribución de los continentes en los mapas T-O: “Las tres partes del mundo yazién bien devisadas: / Asía a las otras avielas engañadas; / Ëuropa e África yazién muy renconadas: / deviendo seer fijas, seme javan anadas” (2578). También se nos indica que se trata de un mapa profusamente historiado, del que se destaca la exhaustividad con que registra formaciones naturales y humanas por igual: “Assí fue el maestro sutil e acordado: / non olvidó çibdat nin castiello ortado; / non olvidó emperio nin ningún buen condado, / nin río nin otero, nin yermo nin lavrado” (2579). Sin embargo, la descripción que se ofrece a continuación se centrará exclusivamente en Europa, ya que la voz narrativa remite a su público a la descripción de Asia de las estrofas 276-294: “Los castiellos de Asia con todas sus heredades / –ya nós fablamos d’ellos, si bien vos acordades–, / los tribus, los linajes, los tiempos, las edades, / todos yazién en ella con sus propiedades” (2586). De esta forma, el autor del *Alexandre* refuerza la equivalencia entre representaciones verbales y visuales, la falta absoluta de fricción representativa, que caracteriza a los ejercicios de écfrasis de este poema.

De acuerdo con la lógica del mapamundi como representación visual de la historia del mundo, en el que el tiempo se desplaza de este a oeste, mientras que la descripción de Asia está cargada de referencias bíblicas del pasado, la descripción de Europa se encuentra mucho más cercana al presente. Con la única excepción de la fundación de Roma y el fratricidio de Rómulo y Remo que aparecen mencionados en relación a esa ciudad, las referencias en este paño de la tienda le muestran al público su mundo circundante. En ese contexto, no resulta sorprendente que la enumeración comience por las tierras peninsulares que dieron origen al *Alexandre*: “Tajo, Duero e Ebro tres aguas son cabdales; / Cogolla e Moncayo, enfiestos dos poyales: / en España ave estos çinco señales, / con mucho buen castiello e villas naturales” (2580). La elección de los montes Cogolla y Moncayo (particularmente del primero, de relativamente escasa altura) fue uno de los indicios tomados por la crítica para proponer una hipótesis sobre el lugar de composición del *Alexandre* (Casas Rigall, 2007: 703).

A tal punto esta descripción de la sección europea del mapa se encuentra anclada en la realidad circundante del poeta anónimo que no se aleja de sus tierras más allá de Italia y Francia. Entre los detalles que se incluyen también resulta notable la mención de dos de los mayores centros universitarios de Europa a comienzos del siglo XIII, París y Bolonia, ambos asociados con la formación clerical que allí tenía lugar: “La çibdat de París yazié en media França; / de toda clerezía avié grant abundança” (2582ab) y “Boloña sobre todas pareçe palaçiana: / de lëys e decretos essa es la fontana” (2583cd). Arizaleta (1999: 217-218) argumenta que estas estrofas dibujan un itinerario ligado a los principales centros de estudio de la península y de las vecinas Francia e Italia, y no descarta la posibilidad de que el propio autor del poema haya recorrido varias de las regiones mencionadas en el transcurso de su propia formación intelectual.

La descripción de este mapamundi se encuentra enmarcada con una estrofa de apertura que declara la clerecía de Apeles que pintó el mapa y una estrofa de cierre referida a su utilidad. En estas estrofas vuelve a aparecer una idea que ya se había introducido en el episodio

del viaje aéreo de Alejandro, el valor estratégico del conocimiento geográfico para las campañas de conquistas del rey macedonio: “Alexandre en ella lo podié perçebir / cuánto avié conquisto, cuánto por conquistar: / non se le podié tierra alçar nin encobrir / que él non la sopiesse buscar e combatir” (2587). Si la mención anterior de la utilidad militar del conocimiento geográfico dejaba alguna duda respecto de las posibles limitaciones de las representaciones visuales para reproducir este saber, la descripción del mapa de la tienda de Alejandro las despeja por completo al aclarar que: “Bien tenié qui la fizo la tierra decorada, como si la oviesse con sus pieder andada” (2576cd).

Desde una perspectiva moderna, en donde el uso de mapas como parte del diseño de las campañas militares parece una parte natural del imaginario, este énfasis en el uso estratégico del mapa podría pasar inadvertido. Sin embargo, es necesario destacar que la mayoría de los mapas anteriores o contemporáneos a la composición del *Alexandre*²⁰ y en particular el tipo de mapamundi T-O, cuya imagen del mundo sustenta las descripciones geográficas del poema, no son una herramienta para realizar viajes o trazar rutas (Allen, 2004: 8; Delano-Smith, 2004: 107; Rubio Tovar, 2009: 105). La adopción definitiva del mapa como instrumento de navegación fundamental tanto para fines comerciales como militares es muy posterior al *Alexandre*, ligada a la introducción en el Occidente latino de la *Geographia* de Claudio Ptolomeo entre 1406 y 1409 y a la creciente influencia de los mapas portulanos a partir del siglo XIV (Woodward, 1987: 314-316). Entre los primeros ejemplos del uso militar de mapas en occidente

²⁰ La fecha de composición del *Alexandre* es un problema intensamente debatido. Algunos estudios proponen una fecha temprana, como los de Marcos Marín (1996, 2002) que la sitúa entre 1203 y 1207; mientras que otros, como los de Uría Maqua (2000: 74-75) y Arizaleta (2008: 75) se inclinan a situarlo en las décadas posteriores. A los efectos del presente trabajo, basta con situar la creación del *Alexandre* en el primer tercio del siglo XIII, lapso de tiempo lo suficientemente amplio como para lograr un consenso entre las hipótesis de datación propuestas.

se encuentra el *Liber secretorum fidelium crucis super Terrae Sanctae recuperatione et conservatione*, del noble veneciano Marino Sanudo²¹. Este libro, creado como parte de un plan para recuperar Tierra Santa a través de un bloqueo comercial de Egipto, incluía una serie de mapas creados por el cartógrafo genovés Pietro Vesconte. Si bien en su mayoría se trata de mapas portulanos de las costas del Mediterráneo, también se incluye un mapamundi en el que es posible ver la convergencia de características derivadas tanto de la tradición de los mapamundis clericales o enciclopédicos, así como de las nuevas técnicas asociadas a los mapas de navegación, visible especialmente en los contornos del Mediterráneo y del Mar Negro, y en las líneas de la red de rumbos, característica fundamental de los mapas portulanos, que en el caso de este mapamundi, cumplen una función únicamente ornamental (Woodward, 1987: 316; Edson, 2004: 149):

Figura 12: Mapamundi del *Liber secretorum fidelium crucis* (c. 1321).

Fuente: British Library, Add.Ms. 27376²².

²¹ Si bien una primera versión de este texto fue ofrecida al papa Clemente V en 1307, la versión que incluiría los mapas a los que aquí se hace referencia recién se completó en 1321 (Edson, 2004).

²² En línea: <https://www.bl.uk/collection-items/liber-secretorum-fidelium-crucis-by-marino-sanudo>. Fecha de consulta: 25 de marzo de 2024.

Figura 13: Mapa portulano de la sección occidental del Mediterráneo en el *Liber secretorum fidelium crucis*.

Dado el carácter mucho más tardío de estos primeros ejemplos, resulta extremadamente llamativo encontrar la afirmación del valor militar del mapa en un texto de comienzos del siglo XIII, como el *Alexandre*. Sin embargo, no es necesario suponer una utilización real del mapa como instrumento de campaña en el contexto de composición de esta obra, dado el evidente interés que muestra por prodigios maravillosos, como la nave submarina de Alejandro o el árbol autómatas del rey Poro, que evidentemente no corresponden a ningún artefacto presente en la realidad circundante al poeta castellano. Edson (2004: 149) señala a una obra romana tardía, el *Epitoma rei militaris*, de Flavio Vegecio (Lang, 1869: III, 6), como la fuente de la cual Sanudo toma la importancia de los mapas como instrumentos militares. Es posible suponer que una idea similar pudiera haber llegado al autor del *Alexandre* aun antes de que esta idea se pusiera en práctica en el Occidente cristiano.

La presencia del motivo del mapa como instrumento militar en el *Alexandre* también resulta relevante para analizar las diferentes dimensiones del servicio que el artista Apeles le brinda a su señor. Arizaleta (1999: 143-144) propuso la primera interpretación de las descripciones de las obras de Apeles como una unidad, destinada a ofrecer un ideal artístico, intencionalmente presentado como un reflejo del autor anónimo que compuso el poema. Arizaleta adopta esta clave de lectura en el marco de una de sus principales hipótesis sobre el *Alexandre*; la interpretación del poema como una celebración de la alianza entre clerecía y monarquía, con el clérigo al servicio del rey, una idea que se continuaría en varios trabajos posteriores (Arizaleta, 2007; 2008; 2010). Esta propuesta de lectura sería luego retomada por otros autores como Agnew (2001: 174), quien continuará la idea de leer las écfrasis artísticas del poema como puestas en abismo de escenas de lectura e interpretación; pero a diferencia de Arizaleta, no ve en este paralelo una glorificación de la figura del monarca, sino por el contrario, una muestra de su incapacidad exegética para comprender el significado de las obras de Apeles, en particular, la advertencia que presenta sobre el pecado de la soberbia, que causará la caída final de Alejandro. Más recientemente, Riva (2018; 2019) interpretó esta advertencia contra el pecado de la soberbia, asociado especialmente a las figuras regias del linaje babilónico, como una crítica a la institución monárquica, con lo que le asigna al poema, y en particular a las obras de Apeles, una orientación ideológica completamente opuesta a la propuesta originalmente por Arizaleta.

Es imposible negar la centralidad del pecado de la soberbia en el *Alexandre* como motor de la caída del protagonista y eje temático alrededor del cual se construye la moralización del poema. En la propia tienda de Alejandro, en la corona con la que se inicia la descripción de las pinturas de Apeles, aparecen representados los episodios del Antiguo Testamento que de forma recurrente se utilizan en el poema como símbolos del pecado de la soberbia, como la caída de Lucifer: “Era en la corona el Çielo debuxado, / todo de criaturas angélicas poblado,

/ mas el lugar do fue Luçifer derribado / todo estava yermo, pobre e deshonorado” (2550) y la construcción de la Torre de Babel: “Çerca estas estorias e çerca un rincón, / alçavan los Gigantes torre a grant misión, / mas metió Dios en ellos atal confusión / por que avién de ir todos en perdiçión” (2552). Pero tampoco es razonable ignorar la imagen positiva que se asigna al modelo del monarca letrado, representado por Alejandro: “El rëy Alexandre, tesoro de proeza, / arca de sapiencia, exemplo de nobleza” (1557ab), y la forma en la que el autor anónimo destaca el valor del servicio del clérigo letrado, ilustrado en más de una ocasión por las obras de Apeles, por ejemplo, en la utilidad militar del saber geográfico cifrado en el mapamundi de la tienda. La convergencia que se produce en este texto de aproximaciones aparentemente opuestas a la relación entre el clérigo y el rey es un indicio de que la mejor forma de entender la orientación ideológica del poema en lo que respecta a la representación del monarca y del clérigo letrado a su servicio no puede entenderse en términos absolutos de celebración o desacreditación. Probablemente sea más acertado reconsiderar la idea de alianza entre clerecía y monarquía propuesta por Arizaleta como una situación en constante negociación, en la que, como señala Weiss (2006: 141-142), la valoración ambigua que recibe figura del rey corresponde a la posición intermedia del clérigo, entre la promoción de los ideales de la monarquía y la advertencia sobre sus limitaciones.

CONCLUSIONES

Los mapas, y de forma más general las descripciones geográficas del *Alexandre*, presentan una visión coherente del mundo, cuyas funciones, sin embargo, abarcan un amplio espectro. Por un lado, sirven como instrumentos didácticos ligados a la historia sagrada y a la representación simbólica de verdades de la doctrina cristiana, pero también son recursos prácticos en el diseño de campañas militares. Pueden funcionar

al mismo tiempo como una advertencia para el monarca macedonio contra el pecado de la soberbia a través de motivos bíblicos como la Torre de Babel o la equiparación del mundo al cuerpo de Cristo, o como celebración de su éxito militar y herramienta para el avance de nuevas conquistas. La superposición de varias funciones y formas de abordar el conocimiento geográfico en el poema es una muestra más de la enorme complejidad ideológica y simbólica del *Alexandre*, y resulta relevante para analizar las diferentes dimensiones del servicio que el clérigo letrado, representado por Apeles, le brinda al monarca, y la relación entre el poder y el saber que este implica.

En este punto es útil volver sobre los ejemplos de mapamundis medievales considerados a lo largo de este trabajo, y su relación con las descripciones geográficas del *Alexandre*. Aunque no resulta posible asignarle una fuente visual concreta al poema castellano, las numerosas coincidencias en la imagen del mundo que presentan y la elección de los motivos que se incluyen indican la importancia que los planes iconográficos de mapamundis medievales visuales tuvieron en la construcción de los mapas y las descripciones geográficas del poema castellano. La imagen de los mapamundis T-O proviene de la tradición manuscrita de textos latinos, accesibles solo a un público culto; sin embargo, los mapas que más se acercan a los descritos en las écfrasis del *Alexandre*, por su tamaño, por la exhaustividad con la que están decorados y por su función espectacular, son los mapamundis de grandes dimensiones como los de Hereford y Ebstorf. Si bien la producción de estos mapas de gran tamaño también se encuentra ligada a ámbitos monásticos, el público al que estaban dirigidos era mucho más amplio, ya que por su atractivo visual podían apelar tanto al letrado como al analfabeto, especialmente, si se considera el rol de los clérigos como mediadores entre el mapa y el público iletrado (Pinet, 2016: 17)²³. Por otra parte, es necesario tener

²³ En el caso del mapamundi de Hereford, existen indicios materiales que muestran la interacción del público con este artefacto, ya que el ícono con el que se señala a Hereford en el mapa se encuentra prácticamente borrado de la superficie del pergamino, producto de una constante manipulación. Higgs Strickland (2018: 460; 2022: 7) afirma que esta característica se debe, casi con seguridad, al repetido gesto de señalar en el mapa la ubicación

en cuenta que los ejemplos conservados hasta nuestros días constituyen una mínima proporción de los mapas de grandes dimensiones producidos en la Edad Media. Ya a partir de 1100 es posible encontrar en crónicas e inventarios descripciones de este tipo de artefactos destinados a adornar las cortes de reyes y grandes señores, en donde habrían funcionado como símbolos de poder terrenal (Westrem, 2002: 244).

Este rol de intermediarios entre el saber y el poder, entre lo divino y lo terreno, entre el latín y la lengua vulgar, que caracteriza a los autores del mester de clerecía (Weiss, 2006: 16), puede haber influido en la voluntad del autor anónimo de crear una imagen de su propio trabajo a través de la écfrasis, ya que, como señala Mitchell:

La écfrasis se posiciona entre dos «alteridades» y dos formas de traducción e intercambio (aparentemente) imposibles: 1) La conversión de la representación visual en representación verbal, ya sea por descripción o por ventrilocuismo; 2) la reconversión de la representación verbal de vuelta en objeto visual en la recepción del lector (Mitchell, 2009: 147).

Al considerar las descripciones geográficas del poema fue posible comprobar que no existe una verdadera diferencia, tanto en la imagen de la tierra que presentan como en las aplicaciones prácticas y morales del conocimiento que ofrecen, entre los mapamundis pintados en las obras de arte analizadas y la representación del mundo ofrecida directamente por la voz poética en la descripción de Asia o en el episodio del viaje aéreo de Alejandro. Esta ausencia total de fricción representativa acentúa el poder que ambos medios, el visual y verbal, tienen como instrumentos para la actualización de la memoria (Carruthers,

de la catedral en donde este estaba expuesto, y que en este detalle es posible observar la intervención de un intérprete letrado, capaz de identificar a Hereford en el mapa (algo que solo es posible para quien tenga la habilidad de leer el título que identifica al pequeño ícono con el que aparece señalada la ciudad) y señalarla para un público que, dada la importancia de la catedral como punto de peregrinación, casi con seguridad habría estado compuesto en su mayoría por peregrinos (Higgs Strickland, 2018: 424).

2008; Pascual Argente, 2010: 91-92), y coloca a los artistas clérigos que los dominan, los artistas que crean las obras descritas en el poema y el autor anónimo del *Alexandre*, en un lugar privilegiado, como mediadores entre verdad del conocimiento que guardan y el público al que se dirigen sus obras.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Agnew, Michael, 2001. “‘Commo en libro abierto’: la construcción de un modelo exegetico en el *Libro de Alexandre*”, *La corónica: A Journal of Medieval Hispanic Languages, Literatures, and Cultures*, 29 (2): 159-183. <https://doi.org/10.1353/cor.2000.0022>.
- Allen, Rosamund, 2004. “Introduction”, en Rosamund Allen, ed., *Eastward bound. Travel and travellers 1050-1550*, Bath: Manchester University Press, pp. 1-14.
- Altamirano Meza, Gerardo Román, 2015. “Thauma idestai la ecfrasis medieval de dos motivos descriptivos: escudos y tiendas historiadadas”, tesis doctoral, Universidad Nacional Autónoma de México.
- Arizaleta, Amaia, 1999. *La translation d’Alexandre: recherches sur les structures et les significations du Libro de Alexandre*, Paris: Publication du séminaire d’études médiévales hispaniques.
- , 2007. “La alianza de clerecía y monarquía (Castilla, 1157-1230)”, en *Actas del XI Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval: (Universidad de León, 20 al 24 de septiembre de 2005)*, Servicio de Publicaciones, pp. 239-248.
- , 2008. “El *Libro de Alexandre*: el clérigo al servicio del rey”, *Troianalexandrina*, 8: 73-114. <https://doi.org/10.1484/J.TROIA.1.100239>.
- , 2010. *Les clerks au palais: Chancellerie et écriture du pouvoir royal (Castille, 1157-1230)*, Paris: e-Spania Books. <http://books.openedition.org/esb/154>.

- Biglieri, Aníbal, 2012. *Las ideas geográficas y la imagen del mundo en la literatura española medieval*, Madrid-Francfort: Iberoamericana-Vervuert.
- Blecua, Juan Manuel Cacho, 1985. "La tienda en el *Libro de Alexandre*", en Francisco José Arroyuelo Flores y Fernando Carmona Fernández eds., *La lengua y la literatura en tiempos de Alfonso X: actas del Congreso Internacional: Murcia, 5-10 marzo 1984*, Murcia: Facultad de Letras. Departamento de Literaturas Románicas, pp. 109-134.
- Carruthers, Mary, 2008. *The Book of Memory: A Study of Memory in Medieval Culture*, Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107051126>.
- Casas Rigall, Juan, ed. 2007. *Libro de Alexandre*, Madrid: Editorial Castalia.
- Colker, Marvin, ed. 1978. *Alexandreis*, Padua: Antenore.
- Crone, Gerald R. 1965. "New Light on the Hereford Map", *The Geographical Journal*, 131 (4): 447-458. <https://doi.org/10.2307/1792714>.
- Delano-Smith, Catherine, 2004. "Thentelligent pilgrim: maps and medieval pilgrimage to the Holyland", en Rosamund Allen ed., *Eastward bound. Travel and travellers 1050-1550*, Bath: Manchester University Press, pp. 107-130.
- Deyermond, Alan, 1996. "Building a World: Geography and Cosmology in Castilian Literature of the Early Thirteenth Century", *Canadian Review of Comparative Literature/ Revue Canadienne de Littérature Comparée*, 23 (1): 141-159.
- Duza, Matthew, 2013. "Medieval World Maps: Diagrams of a Christian Universe", *University of Melbourne Collections*, 12: 8-13.
- Edson, Evelyn, 2004. "Reviving the crusade: Sanudo's schemes and Vesconte's maps", en Rosamund Allen ed., *Eastward bound. Travel*

- and travellers 1050-1550*, Bath: Manchester University Press, pp. 131-155.
- Fernández Izaguirre, Penélope Marcela, 2015. “El *Libro de Alexandre*: un repositorio de saber geográfico”, *Letras*, 2 (72): 37-48.
- Gabrieloni, Ana L., 2008. “Écfrasis”, *Eadem Utraque Europa*, 4 (6): 83-108.
- García López, Jorge, ed., 2010. *Alexandre*, Madrid: Crítica.
- Haft, Adele, 2001. “The Poet As Map-Maker: The Cartographic Inspiration and Influence of Elizabeth Bishop’s ‘The Map’”, *Cartographic Perspectives* 38: 37-65. <https://doi.org/10.14714/CP38.794>.
- Heffernan, James A. W, 1993. *Museum of Words: The Poetics of Ekphrasis from Homer to Ashbery*, Chicago: University of Chicago Press.
- Higgs Strickland, Debra, 2018. “Edward I, Exodus, and England on the Hereford World Map”, *Speculum*, 39 (2): 420-469.
- , 2022. “The Female Presence on the Hereford World Map”, *Different Visions: New Perspectives on Medieval Art*, 8: 1-57.
- Koopman, Niels, 2018. *Ancient Greek Ekphrasis: Between Description and Narration: Five Linguistic and Narratological Case Studies*, Leiden: Brill. <https://doi.org/10.1163/9789004375130>.
- Lang, Karl, ed., 1869. *Epitoma rei militaris*, Leipzig: Teubner.
- Lindsay, Wallace Martin, ed., 1911. *Isidori Hispalensis episcopi Etymologiarum sive Originum libri XX Volume 1*, Oxonii: E typographeo Clarendoniano. <http://archive.org/details/isidori01isiduoft>.
- Macleod Higgins, Iain, 1998. “Defining the Earth’s Center in a Medieval ‘Multi-Text’”, en Sylvia Tomasch y Sealy Gilles, eds., *Text and Territory*, Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
- Marcos Marín, Francisco, 1996. “Establecimiento de la fecha del *Libro de Alexandre*”, *Zeitschrift für romanische Philologie (ZrP)* 112. <https://doi.org/10.1515/zrph.1996.112.3.424>.
- , 2002. “*Libro de Alexandre* (entrada en el Diccionario filológico de la literatura medieval castellana)”, en José Manuel Lucía Megías y

- Carlos Alvar Ezquerro eds., *Diccionario filológico de literatura medieval española: textos y transmisión*, Madrid: Castalia, pp. 754-762.
- Michael, Ian, 1970. *The Treatment of Classical Material in the Libro de Alexandre*, Frome / London: Manchester University Press.
- Mitchell, William John Thomas, 2009. *Teoría de la imagen. Ensayos sobre la representación verbal y visual*, Madrid: Ediciones Akal.
- Pascual-Argente, Clara, 2010. “‘El cabdal sepulcro’: Word and Image in the *Libro de Alexandre*”, *La corónica: A Journal of Medieval Hispanic Languages, Literatures, and Cultures*, 38: 71-98. <https://doi.org/10.1353/cor.0.0064>.
- , 2022. “Memory, Media, and Empire in the Castilian Romances of Antiquity: Alexander’s Heirs”, en Pascual-Argente, Clara, *Memory, Media, and Empire in the Castilian Romances of Antiquity*, Leiden: Brill.
- Pastoureau, Michel, 2006. *Una historia simbólica de la Edad Media occidental*, Buenos Aires: Katz Editores. <https://doi.org/10.2307/j.ctvm7bccg>.
- Pinet, Simone, 2016. *The task of the cleric: Cartography, translation, and economics in thirteenth-century iberia*, Buffalo: University of Toronto Press. <https://doi.org/10.3138/9781442621817>.
- , 2005. “‘Será todo en cabo a un lugar’: cartografías del *Libro de Alexandre*”, en Josep Lluís Martos Sánchez, Josep Miquel Manzanaro i Blasco, y Rafael Alemany Ferrer eds., *Actes del X Congrés Internacional de l’Associació Hispànica de Literatura Medieval: Alicante, 16-20 de setembre de 2003*, 3, Alicante: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, pp. 1321-1334.
- Pischke, Gary, 2014. “The Ebstorf Map: Tradition and Contents of a Medieval Picture of the World”, *History of Geo- and Space Sciences*, 5 (2): 155-161. <https://doi.org/10.5194/hgss-5-155-2014>.

- Rico, Francisco, 2005. *El pequeño mundo del hombre: varia fortuna de una idea en la cultura española*, Madrid: Destino.
- Ríos González, Alonso, 2019. “La representación del mundo en la Edad Media: la cartografía”, *Anuario de Letras Modernas*, 21: 15-24. <https://doi.org/10.22201/ffyl.01860526p.2018.21.1173>.
- Riva, Fernando, 2018. “Linaje babilónico y soberbia luciferina en el *Libro de Alexandre*”, *Bulletin of Hispanic Studies*, 95 (10): 1031-1051. <https://doi.org/10.3828/bhs.2018.60>.
- , 2019. “*Nunca mayor soberbia comidió Lucifer*”: Límites del conocimiento y cultura claustral en el *Libro de Alexandre*, Madrid / Frankfurt am Main: Iberoamericana Editorial Vervuert. <https://doi.org/10.31819/9783964568304>.
- , 2020. “‘La Carne es la Tierra’: microcosmic Adam, cartographic Christ in the *Libro de Alexandre*”, *Journal of Medieval Iberian Studies*, 12 (1): 44-69. <https://doi.org/10.1080/17546559.2020.1719283>.
- Rossi, Teresa M., 1991. “El calendario en el *Libro de Alexandre*”, *Rassegna Iberistica*, 39: 3-15.
- Rubio Tovar, Joaquín, 2009. “Geografía y literatura: algunas consideraciones sobre los mapas medievales”, en José Ignacio de la Iglesia Duarte ed., *Viajar en la Edad Media: XIX Semana de Estudios Medievales, Nájera, del 4 al 8 de agosto de 2008*, Logroño: Instituto de Estudios Riojanos, pp. 103-133.
- Sáenz-López Pérez, Sara, 2012. “‘Peregrinatio in stabilitate’: la transformación de un mapa de los Beatos en herramienta de peregrinación espiritual”, *Anales de Historia del Arte* 2 (21): 317-334. https://doi.org/10.5209/rev_ANHA.2011.37489.
- Scaffai, Marco, 1982. *Baebii Italici Ilias Latina. Introduzione, Edizione Critica, Traduzione Italiana e Commento*, Bologna: Edizioni e Saggi Universitari di Filologia Classica.
- Scafi, Alessandro, 2006. *Mapping Paradise: A History of Heaven on Earth*, London: The British Library.

- Schöller, Bettina, 2013. "Transfer of Knowledge: Mappae Mundi Between Texts and Images", *Peregrinations: Journal of Medieval Art and Architecture*, 4 (1): 42-55.
- Spitzer, Leo, 1955. "The 'Ode on a Grecian Urn,' or Content vs. Metagrammar.", *Comparative Literature*, 7 (3): 203-225.
- Uría Maqua, Isabel, 1996. "La soberbia de Alejandro en el poema castellano y sus implicaciones ideológicas", *Anuario de estudios filológicos*, 19: 513-528.
- , 2000. *Panorama crítico del "Mester de clerecía"*, Madrid: Castalia.
- Van Duzer, Chet, 2013. *Sea Monsters on Medieval and Renaissance Maps*, London: The British Library.
- Vårvaro, Alberto, Lola Badia, y Carlos Alvar, 1983. *Literatura románica de la Edad Media: estructuras y formas*, Barcelona: Ariel.
- Webb, Ruth. 1999. "Ekphrasis ancient and modern: The invention of a genre", *Word & Image*, 15 (1): 7-18. <https://doi.org/10.1080/02666286.1999.10443970>.
- Weiss, Julian, 2006. *The Mester de Clerecía: Intellectuals and Ideologies in Thirteenth-Century Castile*, Woodbridge: Tamesis.
- Westrem, Scott, 2001. *The Hereford Map: A Transcription and Translation of the Legends with Commentary*, Turnhout: Brepols.
- , 2002. "Making a Mappamundi: The Hereford Map", *Terrae Incognitae*, 34 (1): 19-33. <https://doi.org/10.1179/tin.2002.34.1.19>.
- Willis, Raymond, 1934. *The Relationship of the Spanish Libro de Alexandre to the Alexandreis of Guatier de Chatillon*, Princeton: University Press.
- , 1935. "The Debt of the Spanish 'Libro de Alexandre' to the French 'Roman d'Alexandre'", *Elliot Monographs*, 33, Princeton: Princeton University Press.

- Woodward, David, 1985. "Reality, Symbolism, Time, and Space in Medieval World Maps", *Annals of the Association of American Geographers*, 75 (4): 510-521.
- , 1987. "Medieval Mappaemundi", en John Brian Harley y David Woodward eds., *Cartography in Prehistoric, Ancient, and Medieval Europe and the Mediterranean*, Chicago / London: University of Chicago Press.
- Zumthor, Paul, 1994. *La medida del mundo: representación del espacio en la Edad Media*, Madrid: Cátedra.

EL LIBRO DE LAS TRES RAZONES O DE LAS ARMAS,
UN TEXTO HISTORIOGRÁFICO. LA PROBLEMÁTICA
CRONÍSTICA DE LA FICTA HISTÓRICA

FEDERICO J. ASSIS-GONZÁLEZ

GHU y IIHRA

Universidad Nacional de San Juan - CONICET

RESUMEN: El *Libro de las tres razones* fue una obra tardía de la producción textual de don Juan Manuel con una estructura ternaria con la que responde a tres rasgos distintivos de su linaje a través de un igual número de narraciones. Si bien durante décadas la obra fue desatendida por los investigadores, su posicionamiento como un ejemplo marginal de la cronística castellana, que realizaron Leonardo Funes y María Elena Qués en la década de 1990, habilitó una serie de líneas de investigación siempre más literarias que históricas. En este trabajo reflexionamos sobre este texto desde una mirada historiográfica, es decir, centrada en las lógicas de construcción y validación del discurso histórico medieval, pero recuperando los aportes teóricos sobre el género y el horizonte de expectativas del texto medieval propuestos por Hans Jauss. En particular, analizaremos el componente ejemplar de estas razones juanmanuelinas y su efectividad para imponer una interpretación histórica mesiánica del pasado reciente del reino en beneficio del linaje de los Manuel.

Incipit XLIV (2024), 57-78

Entregado: 19/07/2024 - Aceptado: 24/09/2024

PALABRAS CLAVES: *Libro de las tres razones* – cronística – *exemplo* – verdad histórica – política

ABSTRACT: El *Libro de las tres razones* was a late work in the textual production of Don Juan Manuel, featuring a ternary structure that corresponds to three distinctive traits of his lineage, through an equal number of narratives. Although the work was overlooked by researchers for decades, the positioning of it as a marginal example of Castilian chronicle writing, as put forth by Leonardo Funes and María Elena Qués in the 1990s, opened up a range of research avenues that have been more literary than historical. In this paper, we reflect on this text from a historiographical perspective, for focusing on the logics of construction and validation of the medieval historical discourse, while also engaging with the theoretical contributions on genre and the horizon of expectations of the medieval text proposed by Hans Jauss. Specifically, we will examine the exemplary component of these Juanmanueline *razones* and their effectiveness in promoting a messianic historical interpretation of the recent past of the kingdom for the benefit of the Manuel lineage.

KEYWORDS: *Libro de las tres razones* – chronistic – *exemplo* – historical truth – politics

INTRODUCCIÓN

El *Libro de las tres razones o de las Armas (LTR)* forma parte de los textos escritos por don Juan Manuel. Si bien se editó algunas veces¹, no

¹ Este texto conservado en un único manuscrito (Ms. 6376-BNE), dada la extensión del libro y la particularidad de su temática, nunca se editó de forma independiente, con excepción de la publicación de Gimenez Soler en la revista *Universidad* (1931), reeditada luego en *Don Juan Manuel. Biografía y estudio crítico* (1932). Anteriormente, la obra había salido de su soporte manuscrito en dos ocasiones durante el siglo XIX merced a la tarea editorial, hoy duramente criticada, de Pascual de Gayangos (1859-1860) y de Antonio Benavides, quien, a pedido de José A. de los Ríos, incluyó este texto en las *Memorias de Don Fernando IV de Castilla* (1860). Por su parte, durante el siglo XX, la obra se publicó dentro de tres *Obras*

fue analizado con la misma profundidad que otros más célebres como el *Conde Lucanor* o el *Libro de los estados*. Desde su primera publicación en 1860 y hasta 1982, solo es posible referenciar algunos estudios generales que lo mencionan como parte del panorama del siglo XIV², y unos pocos especializados (Giménez Soler, 1932; Castro, 1948; Catalán, 1977; Orduna, 1977). Sin embargo, ninguno de ellos se centró en una de las problemáticas particulares del mismo: su relación evidente con el discurso historiográfico. O mejor será decir, casi ninguno, pues el estudio realizado por Américo Castro puso al *LTR* en relación con textos de naturaleza historiográfica: en efecto, fue el primero que lo analizó junto a las crónicas castellanas de la primera mitad del siglo XIV, abordaje no continuado hasta fechas posteriores a 1982, año en que la Universidad de Murcia y la Academia Alfonso X el Sabio publicaron una conocida colección de ensayos dedicados a don Juan Manuel a raíz del séptimo centenario de su nacimiento.

Asimismo, debemos tener en consideración que los historiadores no se ocuparon de él, sino más bien fueron los críticos literarios y los filólogos quienes lo han estudiado, generalmente, enfocándose en su prosa y en los recursos retóricos empleados en su composición. Al respecto, Leonardo Funes fue una excepción al romper con las consideraciones estilísticas y anacrónicas de pensar lo literario en la Edad Media³. Así,

completas, la primera inconclusa de José M. Castro y Calvo y Martín de Riquer (1955), la de José M. Blecua (1982-1983) y la de Carlos Alvar y Sarah Finci (2007). Por su parte, Reinaldo Ayerbe-Chaux la incluyó dentro de *Cinco Tratados* (1989), obra de conjunto que buscó señalar la importancia de este y otros tratados menos conocidos dentro de la producción manuelina.

² En efecto, antes de 1982 no encontramos un interés particular de la crítica en esta obra, salvo por J. A. de los Ríos (1863), quien le dedicó unas primeras líneas de análisis que contrastan con el errado comentario que realizó George Ticknor. En el estudio de Ticknor (1851), se describía el texto sin nominarlo como una carta dirigida por don Juan a su cuñado Juan de Aragón, confundiéndolo aparentemente con el contenido de la dedicatoria del *Libro de los estados*.

³ Leonardo Funes, junto con M.^a Elena Qués (1995), criticaron el abordaje que Francisco Díez de Revenga (1982) había propuesto para estudiar este texto, pues sus criterios estilísticos

tomó el *LTR* como objeto de su reflexión al reconocerlo como un espacio de confluencia entre historia y literatura.

Acorde con su mirada, dicha obra debía reconectarse con el discurso cronístico medieval para su correcta comprensión: se trataba de un texto de historia política y, por ello, participaba de los procedimientos y recursos del género. Tanto la retórica como la política se encuentran en el terreno de la memoria, en el de la manipulación y en el de la (re)construcción permanente. De esta confluencia el *LTR* es un buen ejemplo, en tanto instrumento político de construcción de una verdad histórica (Funes, 2014; 2015).

En línea con esta afirmación, en este artículo buscaremos demostrar que el *LTR* fue un dispositivo histórico-ficcional que delimitó unos relatos sobre el pasado reciente de Castilla bajo la forma de *exempla* que apuntalan y se articulan en función de determinados argumentos teórico-políticos favorecedores de los intereses del linaje de los Manuel. Para ello, teniendo en cuenta que este análisis se realiza con una mirada historiográfica, es decir, encuadrada desde la disciplina histórica, recuperaremos la importancia y la riqueza del elemento ficcional al estudiar fenómenos políticos. Posteriormente, analizaremos las particularidades del discurso histórico del *LTR* y dejaremos planteados algunos aspectos que se desprenden de su estudio.

LA HISTORIA Y SU VÍNCULO CON LO FICCIONAL Y LO LITERARIO

En el cruce de la historia y de la literatura es donde toma plena dimensión el tratado político compuesto por don Juan Manuel. Si bien su faceta como cronista no se desconoce, pues se conserva una *Crónica abreviada* (c. 1319-1325), epítome de la *Estoria de Espanna* alfonsí, su tarea historiográfica, en la mayoría de los estudios, pareciera

de “lo literario” le habían impedido un avance significativo en el adecuado conocimiento de este tratado.

circunscribirse a una etapa primitiva, que olvida que la historia es un *topoi* presente en todos sus escritos.

Su crónica ha concitado la reflexión literaria por diversos motivos. Algunos recurrieron a ella como medio para conocer una perdida *Crónica manuelina* que daría cuenta de una de las etapas de transmisión del texto alfonsí (Menéndez Pidal, 1955; Catalán, 1962); mientras que otros manifestaron un interés historiográfico al buscar recuperar, a través de la “lectura desviada” de la *Estoria de España*, las ideas que sustentaron las disputas de poder de la etapa post-alfonsí (Benito-Vessels, 1994; Saracino, 2006; Salgado Loureiro, 2019).

En contraste, el tratado político que aquí analizamos, que recoge los cambios en el discurso cronístico castellano de la etapa alfonsí y post-alfonsí, parece no atraer de igual manera la curiosidad de los historiadores, quienes han acostumbrado verlo como una obra de ficción o de manifiesta manipulación política antes que como un texto historiográfico. Estas dinámicas no son extrañas dentro del ejercicio profesional de los historiadores, sino que el *métier de l'historien*, en términos blochianos, se sostiene sobre la represión de todo elemento ficcional. Consideramos que conviene ampliar este punto antes de proseguir el análisis del *LTR*, pues sin descomponer esta problemática no se explicarían cabalmente las reticencias de los historiadores a trabajar con este tipo de fuentes y el cordón sanitario al que se las somete para manipularlas, rechazo que se origina en lo que podríamos llamar un “tabú epistemológico” fundante de la historia como disciplina científica. Sabemos que antes del siglo XIX la historia era un discurso didáctico-moralizante que podía recurrir a la ficción para hacer más efectivo su mensaje, lo cual no estaba reñido con su capacidad veridiccional. Por su parte, la literatura comprendía el vasto campo del saber erudito sostenido

en la palabra escrita⁴. Con el transcurrir del siglo XVIII, la Ilustración francesa acabó por oponer la historia a la fábula, distanciamiento consagrado en la centuria siguiente cuando los historiadores científicos se definieron opuestos especularmente a los literatos. Sin embargo, como apuntaron Jacques Rancière (2009) e Iván Jablonka (2016), fue el análisis hermenéutico sobre la sociedad que inaugura el *roman*, la novela francesa decimonónica, el que permitió a las ciencias sociales y a la historia producir un conocimiento sobre lo real en términos sociales. Este pecado de origen, convenientemente olvidado, era conjurado por los historiadores al reducir el lenguaje a un plano instrumental, desentendiéndose del estilo, que era asunto de literatos. La dicotomía se acentuó al punto tal que Marc Bloch (2005: 18) a mediados del siglo XX se sintió en la necesidad de afirmar que un estilo cuidado no afectaba la veracidad ni objetividad del conocimiento histórico, sino que contribuía a su mejor y más disfrutable comprensión. Para fines del siglo, el rigor metodológico y la atención al estilo depusieron su pugna, aunque pocos historiadores en su quehacer científico den muestras de un interés por brindar al lector un uso del lenguaje, sino bello, al menos eficaz. Uno de los pocos que declaró este interés fue Georges Duby (1991: 73), quien en su autobiografía afirmó que su trabajo como historiador se desplegaba en dos tiempos o momentos. Primero, delimitaba y luego consolidaba una estructura lógica; y, en una segunda etapa, embellecía esa solidez con adornos (*parures*), tarea tan importante y delicada como la anterior, pues ambas hacían a la integridad del conocimiento histórico.

Este camino desandado en términos de estilo no ha permeado en la valoración de las fuentes históricas. Las fuentes que podemos llamar documentales tienen autonomía para ser el puntal referencial de la historia, cosa que no ocurre con las denominadas literarias, término por demás impreciso en el ámbito medieval si se entiende a la literatura, como lo hacía Umberto Eco (2000: 9), como un texto *gratia sui*, sin utilidad ni ancla en la realidad, concebido para producir belleza. Esta

⁴Para profundizar sobre la evolución semántica de ambos términos en los diccionarios franceses y castellanos de los siglos XVII y XVIII, cf. Assis-González, 2019b: 26-29.

lógica exterioriza un presupuesto del quehacer historiográfico: existen campos propiamente ficcionales con los que la historia solo debe entrar en contacto para recuperar una verdad que está más allá de ese discurso. En consecuencia, el discurso histórico gracias a su rígida referencialidad recuperaría un pasado real, ajustado a los hechos, verdadero. En el plano epistemológico los historiadores somos conscientes de que esto no es así, que la ficción hilvana y constituye la representación del pasado que producimos, pero en el metodológico se continúa obrando, como apuntó Carlos Astarita, de modo positivista con una máscara distinta (2015: 8).

Negar la faz ficcional de la historia no es solo excluir uno de sus componentes epistémicos, sino que implica desconocer que lo real se compone, en términos humanos, como una apretada trama hecha de realidad (*res*) y representaciones (*ficta*). En el discurso es en donde ambas se entremezclan inextricablemente para dar sentido a la vida humana. La lucha por lo real lo es también por el sentido, por la interpretación. El sentido es lo que justifica un orden de cosas, frecuentemente desigual, socialmente dado. Por ello, acaba confluyendo por los mismos caminos que lo político. Toda ficción es, en algún punto, política, no en un sentido estrecho, estatal o burocrático, sino en el más amplio de las relaciones de fuerza que se dan estratégicamente en el interior de cada grupo humano.

Asimismo, al hablar de ficción no debemos pensar en creaciones arbitrarias e inverosímiles. No cualquier ficción logra ser efectivamente política. Para ello, precisa de un anclaje referencial que esté más allá de sí y que sea compartido por los individuos que han de recibirla, anclaje que nunca es la cosa en sí (*res*), a la cual solo tenemos un acceso mediado por el lenguaje, sino que son cosas que ya conforman una amalgama de *res* y narración o ficción. El sistema de las *auctoritates*, así como las glosas, nos demuestra que las palabras se apoyan en otras palabras y que en ellas se encierra, recóndita, la verdad divina. Los efectos de este

discurso desbordan su soporte textual o visual, ordenando el flujo múltiple de lo real en base a las categorías que él mismo crea.

En consecuencia, hablar de lo discursivo es hacerlo de lo ficcional. Ficción e historia necesariamente se aproximan por el carácter narrativo de la segunda y por la condición retrospectiva de la primera. La ficción se proyecta en un tiempo, lejano o próximo, para legitimarse y lograr de esta forma operar en el presente con sus efectos de verdad, por vertientes tales como el derecho, la teología, las artes o la historia.

LA HISTORIOGRAFÍA CASTELLANA DEL SIGLO XIV

En este sentido, debemos recordar que la veridicción del discurso historiográfico medieval se validaba en su relación con el presente mientras que la nuestra depende de un pasado fidedignamente representado merced a una serie de precauciones tomadas “pour éviter le péché des péchés –le péché entre tous irrémisibile: l’anachronisme” [para evitar el pecado de los pecados– el pecado entre todos irremisible: el anacronismo] (Febvre, 2006: 32)⁵. En contraste, los géneros historiográficos medievales funcionaron reactualizando el pasado, fusionándolo con el presente. Dentro de la *episteme* medieval, entre más ejemplarizante y mimético con el presente fuese el pasado, más histórico resultaría. Actualizar era la forma de mantener la función social del discurso histórico.

En consecuencia, antes que esforzarse por separar la paja del trigo, lo verdadero de lo falso en la historiografía medieval, desde el punto de vista del análisis historiográfico, conviene procurar un acceso a estas lógicas sociales, a las intencionalidades y condicionantes contextuales que le dieron forma⁶. El texto historiográfico, en general, interviene en la semiosis social como una maquinaria productora de sentido en el

⁵ Sobre la necesidad de matizar la sentencia de Febvre y diferenciar el anacronismo distorsivo de aquel inherente al conocimiento histórico, cf. Assís-González, 2019a.

⁶ Al respecto, apunta Gabrielle Spiegel (1990) que la literatura, incluida la historia, ofrece un índice de significados socialmente interpretados más que una imagen de la realidad. Por

campo social (Funes, 2003: 72) y, por ello, no debemos olvidar que el género cronístico bajomedieval fue ante todo un discurso político, sin por ello tener la manifiesta intención de engañar. No solo la historiografía alfonsí resultó funcional a un mensaje político, sino que los movimientos aristocráticos que reaccionaron contra el proyecto del rey Sabio acuñaron su propio régimen de historicidad a partir de las narraciones heroicas con las que facciones nobiliarias buscaron resistir discursivamente, entre el siglo XII y XIII, ante el avance de la Iglesia y la Corona (Martin, 1997).

A partir de este bagaje narrativo, la historiografía nobiliaria posterior a 1275 adquirió una forma distintiva, diferente a la de los grandes relatos alfonsíes. Su estructura acumulativa y episódica privilegió la casuística, aproximándose a la *fazaña*, y priorizó el registro tanto de los grandes hechos de los nobles que forjaron el reino como de los antecedentes y de las jurisprudencias que legitimaban sus derechos, privilegios y libertades. Por su parte, el *LTR* forma parte de un tercer momento historiográfico (c. 1340) en el que la Corona retoma su rol generador de un discurso, en torno a la corte de Alfonso XI, con un nuevo género, la crónica real, mientras don Juan Manuel se ubicó en esta etapa en la periferia de la historiografía alfonsí con una actitud disidente, la cual lo convirtió, con su *LTR*, en el “ejemplo extremo de un modo de historiar” (Funes, 2000: 24-25).

EL LIBRO DE LAS TRES RAZONES: UN TEXTO HISTÓRICO-POLÍTICO

Estructuralmente, este texto historiográfico se compone de tres narraciones sobre momentos puntuales de la historia del linaje, dos de los cuales se centran en la figura del infante don Manuel, en tanto que

ello, el ejercicio literario está dirigido hacia la construcción del significado social, más que a la transmisión de mensajes sobre el mundo.

el último contempla un acontecimiento vivido por el propio don Juan: la agonía de Sancho IV. Las figuras centrales de cada razón, como es esperable en las crónicas de la primera mitad del siglo XIV, continúan siendo los reyes: Fernando III, en la primera; Alfonso X, en la segunda, y Sancho IV, en la postrera.

Su prosa brinda una lectura a contrapelo de hechos tan políticos como personales sucedidos en el seno de la familia real. Por eso, no es casual que este tratado, composición tardía de don Juan, sea el elegido por él para encabezar la enumeración de sus textos en el *Prólogo general*. La lectura que allí realiza del pasado del reino y de la proyección mesiánica de su linaje hacia el futuro excede la de una “memoria curiosísima”, como la entendía Amador de los Ríos (1863: 289), y es mucho más que, como aseguraba José María Castro y Calvo, “las primeras páginas, íntimas y palpitantes, de una confesión escrita en castellano, situada novelescamente en un tiempo y un espacio dados” (1948: 361). Es un tratado político que busca imponer una determinada interpretación del pasado, un género historiográfico en el que la historia sirve para ejemplificar un deber ser, un modelo de conducta. Un interés similar ya se encontraba expresado en el proyecto alfonsí, afirmado en el entrelazamiento de la historia, encadenamiento de los *grandes fechos de los altos omnes*, y la política, inventario de las conductas adecuadas para el ejercicio del poder (Funes, 2000). La historia, como *Magistra vitae* ciceroniana, transmitía las conductas, pero también brindaba una clave de lectura del pasado y del presente al jerarquizar e interpretar las acciones pretéritas.

Don Juan Manuel deseaba significar la inserción de su linaje en la historia de la Casa reinante, proponiéndose como alternativa regeneradora a un mal gobierno, basándose, para ello, en un pasado ficcionalmente reelaborado con el fin de proyectarse conceptualmente sobre el futuro. Para ello, condensó tres relatos bajo la forma de *exempla* históricos, forma narrativa entrelazada en otros relatos o acontecimientos y, por ende, no autónoma, que ofrece una forma diferente de ver la historia, una más libre interpretación del acontecer humano antes que un reflejo de lo que sucedió (Bizzarri, 2019). Como hemos visto, la

ejemplaridad era un fin, presente ya en etapas previas de la historiografía castellana, a la cual el *LTR* le sumó la utilización del *exemplum* como eslabón de articulación del relato histórico. Cada razón, en tanto *exemplum* histórico, precisa insertarse en un discurso mayor y, aunque cada una de ellas refiera a temas diferentes, con personajes distintos, se articulan en una argumentación sobre la excepcionalidad del linaje de los Manuel. Los hitos de inicio y cierre de cada relato poseen un componente biológico, tomando como posible modelo la *Crónica Particular de San Fernando*. En esto coinciden con las crónicas reales del período, aunque se diferenciarían de ellas en que el nacimiento que abre el relato y la muerte que lo cierra no es de la misma persona: el nacimiento corresponde al de don Manuel⁷ y la muerte a la de Sancho IV.

Por su parte, si bien no hay una moraleja, sí es posible identificar modelos de conducta y una actitud moralizante del discurso en la segunda y tercera razón. En ambas hay un rey y una reina de conducta reprochable y un Manuel, ya fuera el infante o su hijo, que proyectan el modelo del buen rey, en una lógica que vendría a apuntalar la aseveración de la existencia de un linaje bendito y otro maldito entre los descendientes de Fernando III. En cada una de las razones, regidas por la lógica del *exemplum*, se desarrolla y concluye un tema específico, un argumento político, que se explica y dimensiona en un acontecer histórico determinado. Así, la historia viene a ser la explicación de un concepto dado, lo cual se corresponde con el género historiográfico de la tratadística política, en el que se ubican otros escritos peninsulares como la *Crònica de Pere el Cerimoniós* (c. 1383-1385)⁸, compuesta por el rey Pedro IV de Aragón, III de Cataluña:

⁷Sobre las influencias del *Libre dels feits* en la configuración del relato mesiánico del nacimiento del infante, cf. Asiss-González, 2024a, 2024b y 2024c.

⁸Estas fechas tentativas fueron propuestas por Jocelyn Hillgarth (1992; 1993) para la conclusión de la primera y la segunda redacción respectivamente.

no pas a jactancia nostra ne llaor, mas per tal que els reis, succeïdors nostres, lligent en lo dit llibre [...] prenguem eximpli, que, en llurs tribulacions deuen esperar e confiar en lo llur Creador⁹ (Soldevila, 2014: 34)

Esta crónica “reflechteix la política general del Cerimoniós” [refleja la política general del Ceremonioso] (Hillgarth, 1992-1993: 72) y los ejemplos buscan “visualitzar la història de la seva dignitat, i d’ell en aquesta història” [visualizar la historia de su dignidad, y de él en esta historia] (Cingolani, 2015: 248), a la vez que fundamentar en el pasado los conceptos políticos que legitimaban el poder real¹⁰. El objetivo de su crónica, aunque acotada a su vida, no fue transmitir su imagen particular, sino la de un rey modélico “occupied with the affairs of his kingdom” [ocupado con los asuntos de su reino] (Alchalabi, 2008: 181), función didáctica que, a su vez, permite verlo como un *speculum principum* en el que los temas a tratar se organizaron con una lógica temporal¹¹.

No obstante, estas comparaciones o taxonomías que procuran ver similitudes o patrones genéricos en la Edad Media se vuelven complicadas de ejecutar en tanto no existían formas genéricas rigurosas. No solo las nociones de utilidad, ficción y literatura son anacrónicas en sentido estricto para el mundo medieval, como ya hemos afirmado en otras ocasiones (2019b, 2023, 29-36), sino que es inútil operar con la tripartición literaria clásica –épica, lírica y drama– a costas de ingresar todos los textos que no encajan en ellas dentro de “un cuarto conflic-

⁹Traducción: “no a jactancia nuestra ni alabanza, sino para que los reyes, sucesores nuestros, leyendo en dicho libro [...] tomen ejemplo, que, en sus tribulaciones deben esperar y confiar en su Creador”.

¹⁰En la crónica, el rey Pedro el Ceremonioso va perfilando “un modelo histórico para la Corona de Aragón, y su propia corona, que sirva para enmarcar sus ideas sobre el funcionamiento del estado, el papel del rey y de sus súbditos que es en el fondo un modelo programático idealizado” (Cingolani, 2019: 18).

¹¹La crónica del Ceremonioso puede ser vista de esta forma pues “his past actions [...] are not meant to serve him, but are useful to other people, that is to say that they are intended to fulfil the role of royal models. That in itself is the definition of the medieval mirror” [sus acciones pasadas [...] no están destinadas a servirle, sino que son útiles para otras personas, que es como decir que están destinadas a cumplir el papel de modelos regios. Esta es en sí misma la definición de un espejo de príncipe medieval] (Alchalabi, 2008: 180).

tivo género llamado ‘didáctico’ que implicaría una taxonomía literaria desconocida en la Edad Media” (Jauss, 2018a: 31). Un mismo texto puede perfectamente pertenecer a más de un género porque estos se constituyen, como señalaba Hans Jauss, siempre en función de un horizonte de expectativas de los lectores y en un contexto histórico dado. Las taxonomías, en ocasiones, hablan más de la época en que el texto se leyó que de la de su composición.

Conviene aceptar la hibridez e indefinición como rasgos inherentes a la textualidad medieval para entender la lógica de obras como la crónica escrita por el Ceremonioso y el tratado concebido por don Juan. Este noble castellano también buscó, mediante tres razones o argumentos, contar, a través del origen de su linaje, un mesianismo político evidenciado en los rasgos y facultades que lo caracterizaban, mesianismo que se articulaba en la contracara de los motivos por los que el reino había padecido calamidades durante el reinado de Alfonso X y sus sucesores¹². El texto es un discurso sobre la historia reciente de Castilla que avanza sobre el reinado de Alfonso X y Sancho IV, que continúa con la narración de algunos hechos sucedidos tras la muerte de Fernando III, momento en el que concluye la *Crónica abreviada*. Las razones que don Juan pone por escrito, a partir de vivencias personales y relatos orales del círculo de confianza de su padre, responden a un tiempo escatológico abordado con una perspectiva biológica que ya había expuesto en la *Crónica abreviada*. Así, sentenciaba que todas las cosas con cuerpo y compuestas tienen cuatro fases: comienzo (nacimiento), medio (el tiempo que demoraron en llegar a su estado), estado (en tanto viva o dure) y fin (muerte).

¹²Don Juan Manuel, en el prólogo de la *Crónica abreviada*, afirma que “por los pecados de Espanna” y por causa “de los que entonces eran, e avn agora son, del su linage”, del linaje del rey Sabio, se produjo “tal postrimería que es quebranto de lo decir e de lo contar”. A ello le siguió “tal danno que dura agora e durara quanto fuere voluntat de Dios”, cuyos juicios son “derechos e marauillosos e escondidos” (Manuel, 1983b: 576). Cfr. Milhou (1982: 75-78); Ramos (1992: 185-186; 1995: 109-110).

Consecuentemente, en la primera razón expone el origen de su linaje, que coincide con la concepción y nacimiento providencial de su padre, el infante don Manuel, y en la segunda muestra cómo de un padre común, Fernando III, dos hermanos, Alfonso X y don Manuel, encarnaron el modelo del mal y del buen rey respectivamente. Por último, en la tercera razón, la cual coincide con la vida de don Juan, se profundiza el concepto político de un linaje bendito y otro maldito dentro de la familia del rey Santo. Esta afirmación viene a articularse con la idea de que las penurias del reino de Castilla y León se debían al gobierno del linaje maldito de Alfonso X, situación solo remediable cuando los providenciales y legítimos herederos, los descendientes de don Manuel, llegasen al trono. La idea evidentemente remite a lo afirmado en la *Crónica abreviada*, lo que señala una tensión discursiva no casual entre ambos textos.

Asimismo, el acto de poner por escrito estos sucesos y su interpretación, cosa inevitable en la forma del *exemplum* histórico, “por tal que se vos non olvidassen et las pudiesedes retraer quando cumpliese” (Manuel, 1983a: 121), pone estos saberes al mismo nivel de importancia de los registrados en su crónica, epítome de la *Estoria de Espanna*, es decir de “los grandes fechos que pasaron” (Manuel, 1983b: 575), para que no cayesen en el olvido, función de resguardo que don Juan asigna a las crónicas. Esta intención de servir para la rememoración, para el acto de *retraer* o narrar, lo convierte en un libro pensado necesariamente para otros, no reducido solo al plano de la lectura sino también al de la escucha, y con un campo de actuación proyectado hacia el futuro¹³. De esta manera, el tratado se conecta con la misma intención formativa que tuvieron textos como la *Estoria de Espanna* (Ward, 2016, E1, 1, 11, 2r). En el caso alfonsí, las gestas de los príncipes registraban a “los que fizieron mal; cuemo de los que fizieron bien” para tomar ejemplo de ambos, esforzándose para emular los buenos actos y castigándose para

¹³Para profundizar sobre la articulación de los *exempla* del LTR con el complejo monumental (memorial-sepulcral) levantado en torno al convento de San Juan de Peñafiel, derivamos al lector a un artículo de próxima publicación (Assis-González, 2024d).

evitar obrar mal. Sin embargo, los medios por los que don Juan Manuel pensó que podía propagarse su mensaje político/historiográfico pudieron ser distintos al del dispositivo alfonsí.

CONCLUSIONES

Es sabido que la ejemplaridad y la veracidad son dos aspectos que don Juan no desatiende en el *LTR*, pues su preocupación por la verdad y por la credibilidad de sus dichos atraviesa el texto y la obra toda, y no parece limitarse a una estrategia discursiva que sirviese, como afirman José Manuel Cacho Blecua y M.^a Jesús Lacarra (2012: 426), para recubrir de autenticidad una leyenda. Simplemente, la noción de verdad histórica que manejaba don Juan Manuel dista de la nuestra. En ella la épica convivía dentro de la historia haciendo que, como señala Jean-Claude Schmitt (2010: 39), un personaje *histórico* como el de Carlomagno, no fuera otro que el emperador de la *Chanson de Roland*.

Así como no podríamos separar completamente el componente literario y el histórico en la textualidad medieval, tampoco lograríamos distinguir este compuesto del ingrediente político. Historia y política estaban sostenidos por un discurso teológico que los orientaba a buscar, siempre de forma parcial e imperfecta, la Verdad divina. De este modo, política, historia y teología formaban un triángulo que exaltaba la gloria de la Creación, por lo que no existía una política o una historia que no fueran teológicas, como ya señaló Claude Lefort (1986: 543-653). Esa condición aproximaba discursivamente esos saberes, haciendo que la argumentación política eligiese los caminos de la historia al existir una convicción cristiana que priorizaba lo históricamente evidente por sobre el pensamiento abstracto, más propio de la cultura pagana grecorromana. Esto habría provocado, según Hans Jauss (2018b: 74-75), que el *exemplum* ganase valor como nueva vía para propagar conocimientos,

demostrando que forma y contenido se retroalimentan permanentemente.

En suma, más que por su facultad de distinguir lo sucedido de lo legendario, don Juan, como todo cronista medieval, valoraba la capacidad del discurso histórico y ejemplar para dirigir la vida política contemporánea merced a un desplazamiento al pasado y a una incardinación de prescripciones y polémicas en una aparente facticidad, lo cual no implicaba faltar a la verdad o mentir (Spiegel, 1997). Otros muchos aspectos deben indudablemente considerarse para ajustar los complejos límites de esta obra, asunto que excede ampliamente estas acotadas páginas, algunos de los cuales hemos analizado en los estudios recientes ya referidos, pero entendemos que ningún análisis que se realice sobre ella se ceñirá a las lógicas de producción del tratado si no se lo pone en relación con la historiografía medieval y su búsqueda incesante de una verdad políticamente situada, supuesto al que hemos dedicado este artículo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALCHALABI, Frédéric, 2008. "A chronicler king: rewriting history and the quest for image in the Catalan chronicle of Peter III (1319-1336/1387)", *Imago Temporis. Medium Aevum* II: 177-189. En línea: <https://doi.org/10.21001/imagotemporis.vi2.216351>. Fecha de consulta: 9 de marzo de 2020.
- ASSIS-GONZÁLEZ, Federico, 2024a. "El Libro de las tres razones y la cronística aragonesa (s. XIV)", *En la España Medieval*, 47: 189-199. En línea: <https://doi.org/10.5209/elem.94757>. Fecha de consulta: 13 de noviembre de 2024.
- , 2024b. "La mediación obispal en el Libro de las tres razones. Actualización juanmanuelina del discurso providencial del Llibre dels feits", *Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval*, 25:

- 213-235. En línea: <https://doi.org/10.14198/medieval.26259>. Fecha de consulta: 13 de noviembre de 2024.
- , 2024c. “El nacimiento de don Manuel. Apropiación del Llibre dels feits y el desvanecimiento urbano en el Libro de las tres razones”, *Intus - Legere Historia*, 18/1: 41-64. En línea: <https://intushistoria.uai.cl/index.php/intushistoria/article/view/62> . Fecha de consulta: 13 de noviembre de 2024.
- , 2024d. “El Libro de las tres razones y el proyecto monumental juanmanuelino: predicación y liturgia de la memoria”, *Cuadernos medievales*, 37: en prensa.
- , 2023. *Nobles defensores: señorío, caballería y justicia en el pensamiento de don Juan Manuel*, San Juan: Editorial Universidad Nacional de San Juan.
- , 2019a. “La historia y el anacronismo. La representación anacrónica del pasado”, *Agón. Revista de Filosofía Teórica y Práctica*, 1/2: 81-94. En línea: <https://revistas.uaz.edu.mx/index.php/agon/issue/view/71/N%C3%BAmero%20completo>. Consultado el: 18 de mayo de 2022.
- , 2019b. “Lo literario y el texto la incomodidad de lo inadecuado”, en Gladys Miranda, coord., *Problemas y desafíos del discurso historiográfico del siglo XXI*, San Juan: Abdulah, pp. 19-56.
- ASTARITA, Carlos, 2015. “Prólogo”, en Carlos Astarita, comp., *La Edad Media; recorridos historiográficos*, Buenos Aires: Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras - Universidad de Buenos Aires, pp. 7-12.
- AYERBE-CHAUX, Reinaldo, ed., 1989. *Cinco tratados*, Madison: The Hispanic Seminary of Medieval Studies.
- BENITO-VESSELS, Carmen, 1994. *Juan Manuel: Escritura y recreación de la historia*, Madison: The Seminary of Medieval Studies.

- BIZZARRI, Hugo, 2019. *La otra mirada: el exemplum histórico*, Zurich: Lit Verlag.
- BLOCH, Marc, 2005. *Apologie pour l'Histoire ou Métier d'Historien* [1.ª ed. 1949]. En línea: <http://classiques.uqac.ca>. Fecha de consulta: 13 de noviembre de 2024.
- CASTRO, Américo, 1948. *España en su historia. Cristianos, moros y judíos*, Buenos Aires: Losada.
- CATALÁN, Diego, 1977. “Don Juan Manuel ante el modelo alfonsí: El testimonio de la Crónica abreviada”, en Ian Macpherson, ed., *Juan Manuel Studies*, Londres: Tamesis, pp. 17-51.
- , 1962. *De Alfonso X al conde de Barcelos. Cuatro estudios sobre el nacimiento de la historiografía romance en Castilla y Portugal*, Madrid: Gredos.
- CINGOLANI, Stéfano, 2019. “Relatos, oratoria y discurso: el pasado como instrumento de comprensión y control en tiempo del rey Pedro Tercero”, en Francisco Bautista, Carlos Laliena, Guillermo Tomás, coords., *Cultura y poder del Estado en la Corona de Aragón: historiadores e historiografía en los siglos XIII-XVI*, Zaragoza: Prensas de la Universidad de Zaragoza, pp. 15-38.
- , 2015. *La formació nacional de Catalunya i el fet identitari dels catalans (785-1410)*, Barcelona: Generalitat de Catalunya – Centre d’Història Contemporània de Catalunya.
- DÍEZ DE REVENGA, Francisco, 1982. “El Libro de las armas de don Juan Manuel: Algo más que un libro de historia”, en *Don Juan Manuel. VII centenario*, Murcia: Universidad de Murcia / Academia Alfonso X el Sabio, pp. 103-116.
- DUBY, Georges, 1991. *L'Histoire continue*, París: Éditions Odile Jacob.
- ECO, Umberto, 2012. “Sobre algunas funciones de la literatura”, en Umberto Eco, *Sobre la literatura*, Buenos Aires: Sudamericana, pp. 9-23.

- FEBVRE, Lucien, 2006. *Le problème de l'incroyance au XVI^e siècle. La religion de Rabelais*. En línea: <http://classiques.uqac.ca>. Fecha de consulta: 9 de marzo de 2020.
- FUNES, Leonardo y QUÉS, María Elena, 1995. "La historia disidente: el lugar del Libro de las Armas en el discurso historiográfico del siglo XIV castellano", *Atalaya*, 6: 71-78.
- FUNES, Leonardo, 2000. "Dos versiones antagónicas de la historia y de la ley: una visión de la historiografía castellana de Alfonso X al Canciller Ayala", en Aengus Ward, ed., *Teoría y práctica de la historiografía medieval hispánica*, Birmingham: The University of Birmingham Press, pp. 8-31.
- , 2003. "Una versión nobiliaria de la historia reciente en la Castilla post-alfonsí: la historia hasta 1288 dialogada", *Revista de Literatura Medieval*, 15.2: 71-84. En línea: <http://hdl.handle.net/10017/5434>. Fecha de consulta: 1 de agosto de 2022.
- , 2014. "Libro de las tres razones (o Libro de las armas)", en María Jesús Lacarra, ed., *Don Juan Manuel y su producción literaria*, Valencia: Proyecto Parnaseo - Universitat de València, pp. 113-123. En línea: <http://parnaseo.uv.es>. Fecha de consulta: 02 de agosto de 2022.
- , 2015. "Entre política y literatura: estrategias discursivas en don Juan Manuel", *Medievalia*, 18.1: 9-25. En línea: <https://raco.cat/index.php/Medievalia/article/view/308826>. Fecha de consulta: 04 de agosto de 2022.
- GAYANGOS, Pascual de, 1859-1860. *Escritores en prosa anteriores al siglo XV. Vol. LI*, Madrid: Rivadeneyra – BAE.
- GIMÉNEZ SOLER, Andrés, 1931. "Libro de las Armas de D. Juan Manuel", *Universidad*, 8: 483-526.
- , 1932. *Don Juan Manuel. Biografía y estudio crítico*, Zaragoza: Tip. La Académica.

- HILLGARTH, Jocelyn, 1992-1993. “La personalitat política i cultural de Pere III a través de la seva crònica”, *Llengua & Literatura*, 5: 7-102.
- JABLONKA, Iván, 2016. *La historia es una literatura contemporánea. Manifiesto por las ciencias sociales*, Buenos Aires: FCE.
- JAUSS, Hans, 2018a. “Literatura medieval y teoría de los géneros”, en Ana Basarte, Luciana Cordo Russo, comps., *Géneros literarios*, Buenos Aires: Eudeba, pp. 29-58.
- , 2018b. “Los géneros menores de lo ejemplar como sistema de comunicaciones literarias”, en Ana Basarte, Luciana Cordo Russo, comps., *Géneros literarios*, Buenos Aires: Eudeba, pp. 59-86.
- LACARRA, María Jesús; CACHO BLECUA, Juan Manuel, 2012. *Historia de la literatura española I. Entre oralidad y escritura: la Edad Media*, Barcelona: Editorial Crítica.
- LEFORT, Claude, 1986. “Permanence du théologico-politique?”, en Claude Lefort, *Essais sur le politique XIX^e - XX siècle*, París: Éditions de Seuil, pp. 543-653.
- MANUEL, Juan, 1983a. “Libro de las armas”, en José Manuel Blecua, ed., *Don Juan Manuel. Obras completas. Vol. I*, Madrid: Gredos, pp. 115-140.
- , 1983b. “Crónica abreviada”, en José Manuel Blecua, ed., *Don Juan Manuel. Obras completas. Vol. II*, Madrid: Editorial Gredos, pp. 507-816.
- , 1860. “Libro de las tres razones”, en Benavides, Antonio, 1860. *Memorias de Fernando IV de Castilla. Vol. I*, Madrid: Imprenta de José Rodríguez, pp. 352-362.
- , 2007. *Obras completas*, ed. de Carlos Alvar, Sarah Finci, Madrid: Fundación José Antonio de Castro.
- , 1955. *Obras de don Juan Manuel. Vol. I*, ed. de José María Castro y Calvo, Martín de Riquer, Barcelona: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

- MARTIN, Georges, 1997. “Le récit héroïque castillan (Formes, enjeux sémantiques et fonctions socio-culturelles)”, *Annexes des Cahiers de linguistique hispanique médiéval*, 11: 139-152. En línea: <https://doi.org/10.3406/cehm.1997.2187>. Fecha de consulta: 5 de agosto de 2022.
- MENÉNDEZ PIDAL, Ramón, 1955. “Tradicionalidad de las Crónicas Generales de España”, *Boletín de la Real Academia de la Historia*, 136: 131-197.
- MILHOU, Alain, 1982. “Le Chauve-souris, le nouveau David et le roi Caché (trois images de l’empereur des derniers temps dans le monde iberique: XII^e-XVII^e s.)”, *Mélanges de la Casa de Velázquez*, 18: 61-78. En línea: <https://doi.org/10.3406/casa.1982.2361>. Fecha de consulta: 05 de agosto de 2022.
- ORDUNA, Germán, 1977. “El exemplo en la obra literaria de don Juan Manuel”, en Ian Macpherson, ed., *Juan Manuel Studies*, Londres: Tamesis, pp. 119- 142.
- RAMOS, Rafael, 1992. “Notas al Libro de las Armas”, *Anuario Medieval*, 4: 179- 192.
- , 1995. “Don Juan Manuel y las leyendas sobre la muerte de Fernando III *El Santo*”, en Paredes, Juan, ed., *Medioevo y literatura. Actas del V Congreso de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (Granada, 27 septiembre – 1 octubre 1993)*. Vol. IV, Granada: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Granada, pp. 105-111.
- RANCIÈRE, Jacques, 2009. *La palabra muda: ensayo sobre las contradicciones de la literatura*, Buenos Aires: Eterna Cadencia Editora.
- RÍOS, José Amador de los, 1863. *Historia crítica de la literatura española*. Vol. IV, Madrid: Imprenta a cargo de José Fernández Cancela.
- SALGADO LOUREIRO, José Ángel, 2019. “La Crónica abreviada de don Juan Manuel en la historiografía post-alfonsí”, *Historiografías*,

- 18: 91-111. En línea: https://doi.org/10.26754/ojs_historiografias/hrht.201924180. Fecha de consulta: 27 de julio de 2022.
- SARACINO, Pablo, 2006. “La «Crónica abreviada» de Don Juan Manuel, una «lectura desviada» de la crónica alfonsí”, *Medievalia*, 38: 1-10. En línea: <https://revistas-filologicas.unam.mx>. Fecha de consulta: 12 de julio de 2022.
- SCHMITT, Jean-Claude, 2010. *The Conversion of Herman the Jew. Autobiography, History, and Fiction in the Twelfth Century*, Filadelfia: University of Pennsylvania Press.
- SOLDEVILA, Ferran, ed., 2014. *Les quatre grans Cròniques. IV. Crònica de Pere III el Cerimoniós*, Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.
- SPIEGEL, Gabrielle, 1990. “History, Historicism, and the Social logic of the Text in the Middle Ages”, *Speculum*, 65.1: 59-86.
- , 1997. *The Past as Text. The Theory and Practice of Medieval Historiography*, Baltimore-Londres: The Johns Hopkins University Press.
- TICKNOR, George, 1851. *Historia de la literatura española. T. I*, Madrid: Imprenta de La Publicidad.
- WARD, Aengus, ed., 2016. *Estoria de Espanna Digital v.1.0*. En línea: <http://estoria.bham.ac.uk/edition>. Fecha de consulta: 29 de abril de 2020.

UN RELATO PARA LAS CORTES OCCIDENTALES: LAS BASES
DEL PODER DE TAMORLÁN SEGÚN LA REELABORACIÓN
DEL OBISPO JUAN DE SULTANIA (1403)

LAURA CARBÓ
GIEM (UNMdP) - FHE

RESUMEN: El dominico Juan, obispo de Sultania, fue enviado por el mismo Tamorlán en junio de 1403 con cartas para el rey francés para comunicarle su victoria contra Bayaceto I. El dominico aprovecha el envío de estas cartas para adjuntar un informe escrito que presenta oralmente a la corte francesa en pleno. El opúsculo, redactado en francés, es una recopilación que resulta de especial interés ya que contiene la reseña del advenimiento del Tamorlán al poder y una caracterización pormenorizada de las bases de su gobierno. El objetivo de este trabajo es observar cuáles fueron los fundamentos del poder tártaro a los ojos de un testigo calificado: Juan era un avezado observador, había vivido en tierras de frontera desde su nacimiento y había ejercido tareas episcopales desde de 1398 y, además, contaba con la experiencia compilada en informes de otros misioneros dominicos y franciscanos que conocieron aquellas geografías desde la primera mitad del siglo XIII. La hipótesis es que Juan de Sultania, además de valerse de su conocimiento personal, conforma una narración que incluye un relato concienzudamente gestado en la

Incipit XLIV (2024), 79-104

Entregado: 04/06/2024 - Aceptado: 13/08/2024

corte timúrida, elaboración de una memoria historiográfica realizada por los prestigiosos escritores convocados por el líder de los tártaros para dar fundamento ideológico a una dinastía en formación.

PALABRAS CLAVE: Juan de Sultania – Tamorlán – Carlos VI – siglo XV

ABSTRACT: The Dominican John, Bishop of Sultania, was sent by Tamerlane in June 1403 with letters to the French king Charles VI informing him of his victory against Bayezid I. The Dominican took advantage of the letters by enclosing a written report which he presented orally to the entire French court. The booklet, written in French, is a compilation of special interest since it contains a review of the advent of Tamerlane to power and a detailed characterization of the bases of his government. This paper aims to analyze the foundations of Tatar power in the eyes of a qualified witness: John was a seasoned observer, he had lived in frontier lands since his birth and had exercised episcopal duties since 1398; in addition, he had the experience compiled in reports of other Dominican and Franciscan missionaries who knew those geographies since the first half of the thirteenth century. The hypothesis of this article is that John of Sultania, in addition to making use of his knowledge, also shapes a narrative that includes an account conscientiously gestated in the Timurid court, an elaboration of a historiographic memory carried out by the prestigious writers summoned by the leader of the Tartars to give ideological foundation to a dynasty in formation.

KEYWORDS: John of Sultania – Tamerlane – Charles VI – 15th century

INTRODUCCIÓN

El dominico Juan de Galonifontibus, obispo de la ciudad de Sultania, ubicada en el noroeste de Irán, visitó la corte francesa en 1403. Su viaje se realizó luego de la batalla de Ankara (1402) en la que los tártaros liderados por Tamorlán derrotaron a los otomanos y tomaron

prisionero al sultán Bayaceto I. El dominico traía consigo cartas de los jefes asiáticos para los líderes occidentales y un opúsculo redactado por él mismo de gran valor descriptivo y documental. La escueta misiva de Tamorlán (1336-1405) para el rey francés Carlos VI (1368-1422) proponía estrechar vínculos para la promoción de una vía comercial. El objetivo primordial era obtener la protección para los mercaderes tártaros en tránsito hacia el oeste, creando una ruta más fluida para la llegada de los productos de India y China a los mercados occidentales.

El obispo Juan habría nacido en el seno de una familia italiana que habitaba en Kastamonu en las costas del Mar Negro. Juan ciertamente dominaba el italiano y el francés, era probablemente conocedor de las lenguas árabe y persa, y tal vez, poseía alguna comprensión rudimentaria del tártaro por la descripción tan acabada de la personalidad y la trayectoria de Tamorlán plasmada en sus escritos. En su calidad de prelado habría realizado dos viajes a Europa: el primero en 1398 mientras era obispo de Nakhichevan (Azerbaián), momento en el cual se lo nombra obispo de Sultania. El segundo luego de 1402, oportunidad en que visita varias cortes europeas, entre ellas la de Carlos VI de Francia y Enrique IV de Inglaterra. Al parecer este viaje se extiende hasta 1410, período en el cual escribe el *Libellus de notitia orbis*¹ y otra obra sobre la corte de Tamorlán. Además, participa del Concilio de Pisa y se involucra con el movimiento espiritual y reformador de la Orden de los Predicadores. Para Tarfaoui, el obispo Juan habría muerto en 1412, de acuerdo con un último registro que lo sitúa en la ciudad de Lviv, en Polonia, aunque no se tiene la certeza de este dato.

¹ El descubrimiento del manuscrito del *Libellus de notitia orbis* se produce en 1937, cuyo autor sería el mismo Juan de Galonifontibus. Este texto fue parcialmente editado por Anton Kern en 1938 sobre la base de los manuscritos conservados en Leipzig y en Graz. (Johannes III, 1938). Nadia Tarfaoui (2015) realizó recientemente la edición integral de la obra en latín, traducción al francés y comentarios, basándose en cinco de los seis manuscritos que se conocen actualmente.

La visita del obispo a la corte francesa queda registrada en la *Chronique du Religieux de Saint Denys* (Bellaguet, 1841: 135-137) y en la *Chronographia Regum Francorum* (Moranvillé, 1895: 205-222). Las crónicas relatan la presencia del fraile, confirman la entrega de las cartas y hacen referencia al largo discurso del mensajero en favor de una apertura hacia las relaciones con Tamorlán que, según él, redundaría en grandes ventajas para el rey francés. Las crónicas también refieren a la carta de respuesta de Carlos VI en la que el rey expresaba que la diferencia de lengua y de religión no sería obstáculo para las futuras relaciones comerciales. Oportunamente el monarca demandaba reciprocidad para la protección de comerciantes franceses, y más extensamente, para todos los cristianos (Silvestre de Sacy, 1822: 403).

A la sazón el dominico adjuntó un informe escrito que avalaba lo expresado verbalmente en la capilla regia frente al rey y a los prestigiosos miembros de la corte, los duques de Berry, de Borgoña, de Orleans, de Borbón, de Bretaña y otros personajes (Carbó, 2021). El opúsculo en francés es una recopilación que resulta de especial interés, ya que contiene la reseña del advenimiento del Tamorlán al poder y una caracterización pormenorizada de las bases de su gobierno. La *Chronographia Regum Francorum* tradujo el opúsculo al latín, y es el mismo editor de la crónica, Henri Moranvillé, quien en su artículo de 1894 lo vuelve a traducir al francés (Moranvillé, 1894: 441-464).

Nuestro artículo tiene como fuente fundamental el tratado escrito por el obispo, y el objetivo es observar cuáles son los fundamentos del poder tártaro a los ojos de un testigo calificado, seguramente, conocedor de las alternancias políticas y militares por haber vivido en tierras de frontera. Además Juan habrá estado al tanto de las experiencias compiladas en informes de otros misioneros dominicos y franciscanos que venían transitando aquellas geografías desde la primera mitad del siglo XIII². Este trabajo ordenará la exposición en tres ejes centrales:

² Para una cronología de las misiones de los frailes mendicantes a los mongoles en el siglo XIII, *cf.* Paviot (2021).

la carrera ascendente del líder al compás de la conquista militar, sus recursos políticos en la gestión de gobierno, y las razones económicas que guiaron la secuencia de apropiación de tierras y hombres en función de la consolidación de una dinastía naciente. Toda la información está dispuesta no muy sistemáticamente en el texto del dominico; es por ello que no referenciamos cada ítem en las páginas de la traducción de Moranvillé, más bien, intentamos hacer un resumen organizado por temas de interés en las más de cincuenta carillas que ocupa el documento.

1. LA CARRERA ASCENDENTE DE TAMORLÁN

Lo que nos resulta interesante historiográficamente es que la cronología de asedios y batallas inherentes a la expansión timúrida que refiere Juan puede fácilmente constatarse con el relato de viaje de Ruy González de Clavijo (†1412), quien lideró la segunda embajada castellana que enviara Enrique III a Tamorlán en el año 1403. A su regreso, en 1406, Clavijo redactó un relato de viaje que incluía la descripción del ascenso de Tamorlán al poder y las bases de su autoridad³. El raid de conquistas de Tamorlán también se puede confrontar con la obra de Ahmad b. Muhammad Ibn 'Arabshah (1392-1450), autor árabe que escribió *Las maravillas del destino de las conquistas de Tamorlán*, publicado en Damasco el 12 de agosto de 1435. El escritor y viajero damasceno había sido forzado a seguir a Tamorlán a Samarcanda luego de la conquista tártara de Damasco en 1400. En la biografía de siete libros y tres epílogos refirió con esmero, y profunda inyectiva, la historia militar del tártaro y los detalles de su gestión de gobierno en las diferentes regiones sojuzgadas (Arabshah, 1636).

Es llamativo que las tres obras mencionadas, la de Juan de Sultania, la de Clavijo y la de Arabshah, expongan una cronografía y una conca-

³Recomendamos la edición crítica de López Estrada (1943).

tenación de hechos tan similares entre sí. Cabe preguntarse si habrán tenido todos estos testigos una fuente común, oral o escrita, que diera esta uniformidad a los relatos. Una fundamentación a esta hipótesis (la de un sustrato historiográfico común) lo presenta la biografía más difundida de Tamorlán, un libro histórico, compilado en persa por el estudioso iraní Sharaf Al-Din 'Ali Yazdi, texto que reseña los hechos de la vida del líder y de sus hijos. En 1419 Yazdi fue convocado a Shiraz por Ibrahim Sultán ibn Shahrukh (nieto de Tamorlán), en aquel momento gobernador de Fars, para gerenciar la compilación y codificación de las tradiciones de la vida de Tamorlán y producir una biografía integral del conquistador⁴. Una parte de este proyecto dio como resultado el *Zafarnama* publicado entre 1424-1425⁵. De acuerdo con el mismo Yazdi, el grupo de maestros y escritores que trabajó bajo su supervisión en la corte de Ibrahim Sultán compiló y verificó todas las tradiciones persas y *chagatais* relativas a la vida y hechos de Tamorlán. Este libro debe considerarse una reformulación y ampliación de una primitiva obra histórica redactada en 1404 por Nizam al-Din Ali Shami (Natif, 2002). Además de esta base argumental utilizada como fuente principal⁶, lo interesante es que el texto de Yazdi fue escrito considerando las notas de escribas y secretarios de Tamorlán (Binbas, 2016: 223) por lo que la selección de los hechos para una historia oficial ya había sido gestionada por el mismo conquistador en persona. Es decir, la tradición que se plasmó para gloria del conquistador y fundamento ideológico para las futuras generaciones tiene un gerenciamiento desde el inicio de la dinastía con el patrocinio personal del fundador. Aclaramos que las iluminaciones que se incluyen en este

⁴Para un estudio de la historiografía timúrida desde el *Zafarnama* de Shadi hasta los espejos de príncipes del Imperio Mughûl, cfr. Woods (1987).

⁵Se han documentado unos 200 manuscritos del *Zafarnama*, con una totalidad de 265 iluminaciones. Para una lista sumaria de estos manuscritos iluminados, cfr. Melville (2019).

⁶Para la comparación entre los dos autores, cfr. Monfared (2008).

capítulo a título ilustrativo pertenecen a manuscritos del *Zafarnama* en sus diferentes ediciones⁷.

Al parecer todos los escritores posteriores, incluido nuestro obispo Juan, presuntamente se habrían servido de un sustrato historiográfico predeterminado, recopilado de antemano por los cronistas de la corte de Tamorlán. Sumamos una segunda hipótesis de que Juan de Sultania elige concienzudamente los ítems destacados para presentar a Tamorlán en Occidente como un líder ya consolidado en un amplísimo radio de acción. De allí que el título de este capítulo haga referencia a la “reelaboración” de Juan. Los aspectos que subraya, en total consonancia con la historiografía de la época, orbitan alrededor de Tamorlán como eje indiscutible de la dominación. Para Juan la concatenación de las victorias y el acaparamiento de un poder sin límites se cimientan en una visión personalista del cambio histórico: el individuo es el ejecutor propiamente dicho del devenir de los acontecimientos, de allí la preferencia por los fenómenos relativos a las vicisitudes políticas y a las cuestiones militares con ellas relacionadas, consideradas las verdaderas fuerzas motrices de la historia (Carbó, 2020). Las iluminaciones del *Zafarnama* reflejan este personalismo: en la Fig. 1, Tamorlán permanece en lo alto del risco, en una posición de privilegio en la escena, un jefe indiscutido observando la acción.

⁷ Los manuscritos del *Zafarnama* que aparecen citados en la bibliografía siguen la secuencia del índice de las figuras, no necesariamente un orden cronológico de edición.

Fig. 1: Los soldados de Tamorlán atacan a los sobrevivientes de Nerges en Georgia (1395-1396). La estrategia fue bajar a los soldados en canastas para neutralizar a los opositores que se resistían en las montañas. La imagen muestra una sinergia ascendente que prioriza la figura del señor en lo alto del risco. Yazdi (1468-1480, f.283^a- 282^b).

El dominico captó perfectamente el mecanismo del poder de Tamorlán y lo detalló desde el inicio de su informe: se trataba de un hombre sin linaje, sin escrúpulos, de ascenso rápido basado en la aglutinación de dependientes de dudosa reputación, ávidos de conquistas y pillajes, con sucesivas alianzas políticas que le dieron sustento económico y simbólico a su gestión. Juan refiere los orígenes humildes de Tamorlán, su accionar ligado al delito y a la manipulación artera de los escenarios políticos, que dieron como resultado un dominio ya muy consolidado para el momento de la visita del obispo a la corte francesa.

Su señorío extendido tenía base en Samarcanda, ciudad conquistada en 1369. Se había expandido hacia la India, donde saqueó Delhi en 1398 y, en veinte años de guerra ininterrumpida, había asediado y devastado el Kanato de Chagatai y el Kanato del Cuerno de Oro. En Samarcanda se casó con la esposa del emperador derrotado, a la que hizo su consorte principal: la legitimación de este hombre sin estirpe provino entonces de las raíces del poder femenino, que se enlazaban con las comunidades turco-mongolas sedentarias, herederas de las más antiguas tradiciones de las estepas. Tamorlán no era un mongol, era un turco de familia de Transoxiana: logró su promoción, el derecho a gobernar y el nombre de *Courcan* o *Gurigan*⁸, solo después de casarse con Saray, que descendía directamente de Ghinggis Khan (1162-1227) (Carbó, 2019; Carbó, Rigueiro García, 2022). Consolidó su naciente dinastía con los casamientos de sus descendientes con las hijas del antiguo emperador de Samarcanda y mantuvo con vida solo a uno de los hijos varones, que sería criado a su lado, y el resto fue eliminado. El joven Djagataï, el primogénito del emperador, fue un vector político muy importante ya que mantendría el linaje y conservaría los atributos imperiales, mientras que el que desempeñaba efectivamente el poder era Tamorlán. Consciente de su posición, no se hacía llamar ni rey, ni emperador, ni señor, títulos reservados para el príncipe heredero. Pero al momento de las decisiones, en la gestión de gobierno, el fraile advierte que no lo consultaba en ninguna cuestión que requiriera el sello imperial. Lamentablemente, el muchacho murió tempranamente en 1402 después de la partida del dominico.

Con pocas referencias al universo religioso de la cultura tártara, el dominico afirma que el Señor tenía convencimiento de que todo lo que había alcanzado en la vida era por voluntad de Dios, a Él debía su gloria y sus éxitos, y por ser hijo de una mujer de condición vil, débil y pobre, todo le venía de Dios y era para Dios. Sostenía que los designios

⁸ Este nombre de *Gurigan* estaba reservado a los esposos de las hijas de Gengis Khan, cfr. García Espada (2017: 201).

de su accionar le habían sido transmitidos por un ángel, cuestión que el dominico repite en su informe. Posteriormente, los historiadores oficiales timúridas lo vincularon con una categoría mesiánica o creencia milenarista que creía en la llegada de un salvador, un fenómeno que, aunque de origen religioso, se plasmó en un ideal político de soberanía y autoridad. Moin (2012: 23) explora esta faceta mística del poder soberano y estudia el concepto de “Señor de la Conjunción”, título asignado a Tamorlán, relacionado con una idea mesiánica que deriva de la conjunción astro-lógica. Esta conjunción o alineación de dos planetas superiores se creía que inauguraba una nueva era, posiblemente, la última antes del fin de los tiempos, ciclos de movimientos planetarios que dividían las eras históricas y daban paso a una época de sabiduría. El carisma mesiánico de Tamorlán tuvo dos antecedentes principales para sus biógrafos: la figura de Gengis Kan y la de Alí. El primero significaba el triunfo político de un líder pagano; el segundo representaba una figura fundacional del Islam. Estas asociaciones que abonaron el concepto de rey sacralizado y la santificación de la figura de Tamorlán, con un origen en figuras tan dispares entre sí, tenían en común ser “Señores de la Conjunción”, personajes mesiánicos que provocaron el advenimiento de nuevas etapas históricas. Desde esta perspectiva, la historiografía timúrida posterior relató los hechos guerreros en modo épico para asegurar la promoción de Tamorlán como combatiente santificado, a imagen de otra figura grande como la de Alí en el Islam, que a su vez, siempre había sido comparado con la figura persa de Rustam, héroe de la historia antigua de Irán (Caiozzo, 2011: 180-181). De esta forma, se inscribía a la dinastía timúrida en una tradición fuertemente shiíta ligada a la figura de Alí, conectando con las tradicionales comunidades preislámicas, preturcas, premongolas relacionadas con el ideario imperial persa. Es decir, las elaboraciones simbólicas timúridas permitieron no solo la relación con una aristocracia mongola a través de genealogías más o menos ficticias o justificación por casamientos con herederas “gengiscanidas”, sino una construcción de identidad que se hundía en las más rancias tradiciones persas, sin descartar la alineación con la mística islámica.

Juan de Sultania asevera que, aunque el tártaro no hacía uso de títulos imperiales, se lo conocía como “Señor de señores” y que su dominio era tan extenso que si se lo medía en jornadas, representaba el trayecto de un hombre a pie que hubiera caminado sin parar durante seis meses. El obispo Juan especifica las provincias y territorios bajo su dominio, aunque abreviadas por las características de la exposición oral ante la corte francesa.

Afirma que el poderío militar tímúrida era imbatible. Describe el proceso de conquista de tierras y hombres que condujo velozmente a un acaparamiento de poder en un corto lapso, en épocas en que Tamorlán no era considerado un rey o emperador, sino un líder cada vez más influyente y temido por sus prácticas despiadadas.

La enumeración de las ciudades que sistemáticamente fueron sumadas al patrimonio del tártaro se presenta en el opúsculo de forma cronológica. También menciona el número de su hueste que fue en aumento al compás de sus victorias, un millón de hombres y ochocientos mil caballos, además de bestias, como camellos y elefantes. Describe a sus caballeros, sin más armadura que un casco y un brazal, con espada y arco de flecha, leales servidores que lo habían seguido en algunos casos por treinta y seis años, en continuo desplazamiento y sin más alojamiento que las tiendas de campaña. Refiere a los pingües tesoros que logró acumular como botín de guerra y a continuación de las conquistas por las recaudaciones impositivas que reguló inmediatamente en los territorios sojuzgados. Esta fortuna fue direccionada a Samarcanda, ciudad que se constituyó en la capital de su reino y lugar de centralización de las riquezas, recursos que el dominico describe simplemente como “imposibles de enumerar”. Refiere las tácticas de invasión de territorios, las torturas, la toma de rehenes, la esclavización y el destierro de los vencidos. Menciona los modos de hacer la guerra, los asedios y las tomas de ciudades. Destaca la forma de ordenar las batallas, donde solo bastaban sus gestos, ya conocidos por todos sus subalternos, para dar cumplimiento a un

desplazamiento de destrucción rápido y sistemático. En la Fig. 2 presentamos uno de los tantos ejemplos de batallas que expone el *Zafarnama*.

Fig. 2: Batalla de Tamorlán contra Toqtamish Khan en 1391. Toqtamish era el líder del Kanato de Kipchak, territorio mongol al sur de Rusia, que tenía como tributarios a los príncipes moscovitas y que mantuvo relaciones intermitentes de alianza y confrontación con Tamorlán, hasta la muerte del líder en 1405, en sus incesantes intentos por expandir sus fronteras y vencer a sus múltiples rivales. Yazdi (s. xv, T/I28).

Juan señala el régimen de recompensas a los valientes combatientes y el menosprecio a los que se quedaban rezagados en el campo de batalla. Describe con mayor atención las acciones bélicas en Sebaste (actual Sivas, Turquía), Alepo, Damasco, Bagdad, Sudak y Kaffa (Crimea), y por supuesto, la derrota del turco Bayaceto (1402), narración que habrá resultado de alto impacto en la corte francesa por la cercanía y las implicancias en una frontera de eterno conflicto. En diciembre del

mismo año se produciría la batalla contra los caballeros de San Juan en Esmirna, a las puertas del Egeo, que podemos observar en la Fig. 3.

Fig. 3: Asalto a la fortaleza de los caballeros de San Juan en Izmir en 1402. En el texto y en las iluminaciones, prima la idea de propaganda militar en contra de los cristianos. La palabra *jihād* se menciona en varias oportunidades, el mensajero enviado a los infieles es llamado *rasul* “el mensajero de Dios”, la fuerza de ataque se denomina *ashkar Islam* “ejército del Islam” y los caballeros cristianos *kafir* “infieles” (Natif, 2002: 220). Tamorlán, montado, dirige el ataque mientras que los ingenieros construyen un puente para abordar el castillo. Yazdi (1468-1480, f. 449v-450r).

2. LOS RECURSOS POLÍTICOS EN LA GESTIÓN DE GOBIERNO

El autor expone cabalmente las bases en que se sustenta el poder de Tamorlán: básicamente, un sistema de alianzas que evoluciona de acuerdo con las vicisitudes de las conquistas militares, amistades que pueden trocar fácilmente en persecuciones, deportación masiva de pueblos completos, demostraciones de una crueldad extrema con los jefes propios y ajenos, todo ello enmarcado en un concepto muy particular de ejercicio de la justicia. Destaca el funcionamiento de un cuerpo judicial expeditivo y firme, que imparte penas pecuniarias que engrosan las arcas del señor. A pesar de las reformas en la fiscalidad y en la justicia, recalca que no se cuenta con metálico para el pago de soldadas, que era reemplazado por beneficios.

Fig. 4: Bayaceto I tomado prisionero después de la Batalla de Ankara en 1402. Yazdi, 1552, BL, Or. 1359, f. 413.

Juan menciona a los adversarios y rehenes prestigiosos y cuál era la actitud del señor de los tártaros a la hora de impartir terror, torturas y muerte, sin piedad para sus detractores así fueran musulmanes o de otras religiones (Beltrán Llavador, 2021). Señala a los adversarios que eran considerados de importancia para Tamorlán, como el emperador de China, el emperador de Persia y otros señores. Según el dominico, les esperaba una muerte segura. Asimismo, enumera a los rehenes prestigiosos y a los aliados que compartían la vida de la corte. Efectivamente, uno de los ejes fundamentales del sistema de propaganda del poder estaba basado en una exposición de una crueldad sin límites, que convivía con un protocolo estricto que regulaba las relaciones de amistad. Juan aclara que el tártaro era benigno con sus amigos y con todos los que venían de tierras lejanas, especialmente, cuando había bebido suficiente vino, pero extremadamente cruel con los que conspiraban en contra de sus intereses. Por ejemplo, en la Fig. 4 observamos una de las representaciones más conocidas, la detención del vencido Bayaceto I luego de su captura en la batalla de Ankara de 1402, muerto en prisión poco tiempo después. Otro ejemplo fue Shaikh Qeremi, arrestado y traído en cadenas a Shiraz (1403), acusado de extorsionar a la población de Fars por la enorme suma de 300.000 dinares. La petición a Tamerlán produjo el resultado deseado: el Shaikh fue llevado en una picota y grilletes a la antigua mezquita del viernes en Shiraz y avergonzado ante la corte que observa el procedimiento con atención (Melville, 2019: 12).

El fraile establece cuáles eran los protocolos de acercamiento y reverencias debidas al monarca (Fig. 5). Detalla las vestimentas de la corte timúrida, ropajes de sedas o lanas costosas, los sombreros a la manera bizantina o turca con piedras preciosas, las comidas que se efectuaban sobre el suelo sin mantel, las bebidas que se consumían a raudales (que en teoría estaban prohibidas como había escrito precedentemente), ofrecidas también a los cristianos que podían beber en la cena. Las ofrendas eran comunes en todos sentidos, los convocados a

la corte presentaban boles con monedas o piedras preciosas, y en ocasiones, se arrojaban estos donativos a la multitud expectante. A nadie le estaba permitido acercarse a Tamorlán si no era convocado; el señor comía solo o en compañía de los príncipes. En el reporte, enumera la descendencia de Tamorlán: sus hijos, nietos y sobrinos.

Fig. 5: Tamorlán recibe a los embajadores extranjeros que presentan al hijo del Sultán Otomano Murad I (1400). Sentado en un trono elevado, con mano extendida, da la bienvenida a los dignatarios que vienen a presentar sus credenciales. Las figuras, ataviadas a la manera de sus lugares de origen, en posición apenas inclinada en señal de reverencia, se acercan al señor. Los accesos en disposición geométrica exaltan la organización protocolar del ceremonial de la corte timúrida. El despliegue de textiles suntuosos (toldos, almohadones, tiendas, alfombras) contribuyen a dar la idea de palacio imperial aun tratándose de un escenario abierto. La presencia de agua corriente y vegetales en floración son propios del paisajismo desarrollado en los jardines cons-truidos por Tamorlán y sus descendientes. Yazdi (1529, M. 708).

3. LAS RAZONES ECONÓMICAS QUE GUIARON LA SECUENCIA DE APROPIACIÓN DE TIERRAS Y HOMBRES

El obispo menciona la vida en las tiendas apostadas en las planicies, fabricadas de finas sedas, ya que el número de sus tropas excedía con creces la habitabilidad en las ciudades. Afirma que se comercializaban todo tipo de productos y que sus mercados estaban muy bien abastecidos. El dominico expone con claridad los nuevos sistemas de pago de tributos que liberaban de peajes a las zonas de tránsito de mercaderías y que serían aplicados y recaudados solo en las grandes ciudades. También explica el programa de protección a los mercaderes en el territorio timúrida, con cargas curiosamente aseguradas en caso de robo, en un intento claro de fomentar la actividad mercantil. Si eventualmente las caravanas fueran asaltadas, sus pérdidas serían restituidas por los habitantes de la región donde se hubiera perpetrado el delito, más un pago extra para las arcas de Tamorlán.

Como el dominico era portador de una carta de Tamorlán que pedía protección para futuros mercaderes, es coherente que se extienda en descripciones de índole comercial. La historiografía contemporánea afirma que, si bien el estilo nómada de las compañías de Tamorlán nunca se abandona, su bienestar, riqueza y poder no dependió únicamente de la trashumancia y de las conquistas. Samarcanda, que ya era una ciudad de importancia, un nudo de caminos en la dilatada ruta de la seda, se potenció bajo el dominio timúrida como centro de intercambio de excedentes propios y de materiales de importación, especias, cueros, sedas, perlas, diamantes, rubíes y otras gemas que convergían en su mercado (Aka, 1996).

El obispo Juan no se refiere en extenso a los objetivos de desarrollo agrícola y ganadero del líder tártaro. El biógrafo Yazdi afirma que como el designio del conquistador era dispensar justicia para el común de la población y hacer florecer el campo y las ciudades, daba instrucciones

para la excavación de canales que hacían fluir el agua proveniente de los ríos. Dividía la tierra entre sus capitanes y soldados y en muy poco tiempo se construían las obras de canalización que permitían el abastecimiento de las villas, la acumulación de agua en cisternas y convertía las tierras incultas en “jardines de encanto” (Yazdi, 1723: II, 17-18). Juan menciona la conquista de tierras y ríos, pero no da una idea clara de que estas incorporaciones estuvieran orientadas al cultivo como decisión estratégica del líder, aunque enfatiza la táctica de la deportación de pueblos completos que serían utilizados como mano de obra esclava en los emprendimientos de los espacios centrales del imperio. Las iluminaciones de los talleres pictóricos timúridas dan un protagonismo especial al recurso escaso del agua, que conlleva implicancias más allá de lo estético y sensorial, que podemos observar en los magníficos jardines construidos en Samarcanda y otras ciudades cabeceras. La conquista de los cursos de agua como vemos en la Fig. 6 (figura a doble página en el manuscrito) está relacionada también con las grandes obras hidráulicas del conquistador en función de propagar el cultivo bajo riego gravitacional, que redundaría en el aumento de la producción *per capita* y en el bienestar general del pueblo. Es decir, la ambición de Tamorlán era no solo aumentar el caudal de comercialización de mercancías importadas, sino convertirse en productor y exportador de excedentes propios.

Fig. 6: Batalla del río Oxus en 1388 (río Amu Darya, Asia Central). El río no solo representaba una conquista que aseguraba estratégicamente la frontera, sino una fuente de agua para riego gravitacional, fundamental para el desarrollo de la agricultura y la ganadería. Yazdi (1468-1480, f. 174v-175r).

Al final de su opúsculo, Juan retrata a Tamorlán en su aspecto religioso, sus rituales y creencias, su devoción de cinco oraciones diarias sin importar dónde se encontrara, sus visiones relativas a su convicción del designio divino de su misión. Describe el comportamiento acerca de otras confesiones, el odio declarado a los judíos y lo inclinado que estaba a favorecer a los cristianos, en especial, a los francos, de lo que podían dar cuenta tanto dominicos como franciscanos. El informe culmina con

el retrato y la edad de Tamorlán. Es muy significativa la lista de regalos que Tamorlán estaría gustoso de recibir, dato muy importante para futuras relaciones diplomáticas entre los reinos. No se trataba de que el rey de los tártaros no contara ya con una colección de estos objetos: Juan aseguraba que “de estas cosas está bien provisto”, pero el informe sería de gran utilidad para ilustrar y orientar próximas ofrendas diplomáticas.

CONCLUSIONES

En 1400, Tamorlán destruyó el ejército mameluco en Alepo y, en 1402, a los otomanos en Ankara. Estas victorias lo convertían en un socio estratégico para las monarquías europeas en una potencial acción conjunta frente a los musulmanes de Egipto y, fundamentalmente, para establecer un freno general al rearme otomano. El dominico Juan interpretó que era de vital importancia que la corte francesa descifrara las bases que sustentaban el poder del “Señor de señores” ante una posible acción de cooperación frente a los enemigos comunes, o una situación de enfrentamiento, si Tamorlán decidiera aventurarse hacia el oeste, definición que no resultaba irreflexiva, dada la impetuosa expansión hacia las puertas de Europa que lo había obsesionado en los últimos años.

Juan de Sultania consideró que los pilares que sostenían el éxito de Tamorlán eran indudablemente sus conquistas militares (que representan en su opúsculo el mayor porcentaje del texto narrado), la aglutinación del poder en base a las políticas alternativas de confrontación violenta y alianzas con jerarquías locales, la estrategia fiscal, la economía floreciente gracias a la confiscación y acumulación centralizada de bienes de intercambio que se comercializaban en mercados florecientes. Y finalmente, una ideología del poder obtenido y legitimado a través de los antiguos linajes mongoles, sumado a una simbiosis muy interesante de tradiciones y pautas culturales persas, musulmanas y turcas. No debemos dejar de considerar el convencimiento de Tamorlán del designio divino de su empresa y la clarividencia de los eventos que lo hacía infalible en las empresas que acometía.

Estimamos que el obispo habrá seleccionado los tópicos que consideró relevantes y, con parámetros de interpretación cultural europea, intuyó que podían ser inteligibles en los ámbitos cortesanos. Indudablemente, la plasmación escrita de los hechos históricos pasó por dobles o triples filtros: lo que el Tamorlán dejó saber a través de sus cronistas, lo que el dominico deseó transmitir de acuerdo con las estipulaciones generales de la Orden y, en definitiva, del papado, sumadas sus aspiraciones personales y, finalmente, lo que la crónica real francesa interpretó que era digno de preservarse en una historia oficial. Del entrecruzamiento de fuentes castellanas, bizantinas, árabes, persas, el editor del opúsculo Henri Moranvillé estima que la caracterización de Tamorlán fue realizada a conciencia por el dominico y que se ajustó a una realidad de la que fue testigo. Indudablemente, el obispo de Sultania trató de persuadir a la corte francesa de que el poder del tártaro era enorme, como sería también el recaudo que las monarquías occidentales deberían tener que considerar en futuras relaciones con los asiáticos. Y elige ciertos temas que repite rítmicamente a lo largo de todo su informe, que giran en torno de un poder personalista de Tamorlán, un líder implacable, invencible, despiadado. Un político y guerrero consolidado que sería mejor tener de amigo y no de enemigo en el cuadro de situación de 1403.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARABSHAH, Ahmad b. Muhammad Ibn', 1636, *Vitae & rerum gestarum Timuri qui vulgo Tamerlanes dicitur historia*, Ed. Lugduni Batavorum: ex Typographia Elseviriana. En línea: https://bvpb.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=168650. Fecha de consulta: 26 de mayo de 2021. Traducción al francés por Le Vattier, Pierre, 1658, *L'histoire du grand Tamerlan*, Paris: Ed. Augustine Courbé.

- Traducción al inglés por Sanders, J. H., 1936, *Tamerlane or Timur the Great Amir*, Londres: Luzac & Co.
- AKA, Ismail, 1996, "The agricultural and commercial activities of the Timurids in the first half of the 15.th century", *Oriente Moderno*, 15 (76), N.º 2: 9-21. En línea: www.jstor.org/stable/25817400. Fecha de consulta: 26 de mayo de 2021.
- BELLAGUET, Louis F., ed., 1841, *Chronique du Religieux de Saint Denys, contenant le règne de Charles-VI, de 1380 á 1422*. T. I. Paris: De l'Imprimerie de Crapelet.
- BELTRÁN LLAVADOR, Rafael, 2021, "La fiesta de los ahorcados: paisajes de degradación, injusticia y crueldad en la corte de Samarcanda (*Embajada a Tamorlán*)", en Victoria Béguelin-Argimón, ed., *Viajes hacia Oriente en el Mundo Hispánico durante el Medioevo y la Modernidad. Retórica, textos, contextos*, Madrid: Visor Libros, pp. 49-91.
- BINBAS, İlker E., 2016, *Intellectual Networks in Timurid Iran: Sharaf al-Dīn 'Alī Yazdī and the Islamicate Republic of Letters*, Cambridge: Cambridge University Press.
- CAIOZZO, Anna, 2011, "Propagande dynastique et célébrations princières, mythes et images à la cour timouride". *Bulletin d'Études Orientales*, LX: 177-202.
- CARBÓ, Laura, 2019, "La corte femenina de Tamorlán. Sensorialidad y poder desde la perspectiva de Ruy González de Clavijo (1403-1406)", en Gerardo Rodríguez y Gisela Coronado Schwindt, org., *Mirabilia* 29 (2019/2), Senses and sensibilities in classical and medieval worlds, pp. 144-175. En línea: https://www.revistamirabilia.com/sites/default/files/pdfs/09._carbo.pdf. Fecha de consulta: 26 de mayo de 2021.
- , 2020, "El libro de viaje de la embajada a Tamorlán. La construcción metodológica de una historia oficial", en Ezequiel Borgognoni, y Manuel Rivero Rodríguez, *Hispania-España-Españas. Diálogos y dinámicas en el mundo hispánico*, CABA: FHE, pp. 125-152.

- , 2021, “La correspondencia entre Tamorlán y el rey Carlos VI de Francia en 1403. La labor del dominico Juan, obispo de Sultania como traductor, editor, informante, misionero”, en Guillermo Nieva Ocampo, y Henar Pizarro Llorente, coords., María Noelia Mansilla Pérez, ed., *Pastores, misioneros, inquisidores, jueces y administradores: el clero del antiguo régimen (siglos XV-XIX)*, 1.^a ed. - Salta : La Aparecida, pp. 35-60.
- CARBÓ, Laura y RIGUEIRO GARCÍA, Jorge, 2022, “Las mujeres de la corte timúrida del siglo XV. Un estudio transversal entre palabras e imágenes”, *De Medio Aevo*, 11(1) 2022: 41-64. En línea: <https://revistas.ucm.es/index.php/DMAE/article/view/79356/4564456560104>. Fecha de consulta: 2 de noviembre de 2024.
- GARCÍA ESPADA, Antonio, 2017, *El Imperio Mongol*, Madrid: Síntesis.
- GONZÁLEZ DE CLAVIJO, Ruy, 1943, *Embajada a Tamorlán*, Madrid: C.S.I.C. Edición y notas de Francisco López Estrada.
- JOHANNES´III (de Galonifontibus ?) O. P., 1938, “Libellus de Notitia Orbis”, *Archivum Fratrum Praedicatorum*, Vol VIII, Ed. A. Kerner, 82- 123. En línea: <https://archive.org/details/LibellusNottaOrbis/page/n42/mode/lup>. Fecha de consulta: 26 de mayo de 2021.
- MELVILLE, Charles, 2019, “Visualising Tamerlane: History and its Image”, *Iran Journal of the British Institute of Persian Studies*, 57: 83-106.
DOI: <https://doi.org/10.1080/05786967.2019.1578543>
- MOIN, A. Azfar, 2012, *The millennial sovereign: sacred kingship and sainthood in Islam*, New York: Columbia University Press.
- MONFARED, Mahdi Farhani, 2008, “Sharaf Al-Dīn ‘Alī Yazdī: Historian and Mathematician”, *Iranian Studies*, vol. 41, N.º 4: 537–547. En línea: www.jstor.org/stable/25597488. Fecha de consulta: 26 de mayo de 2021.

- MORANVILLÉ, Henri, 1894, "Mémoire sur Tamerlan et sa cour par un dominicain, en 1403 ", *Bibliothèque de l'école des chartes*, T. 55: 433-464.
- , ed., 1895, *Chronographia Regum Francorum, 1380-1405*. T. III, Paris: Librairie Renouard, (año 1403).
- En línea : <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k27922v/f6.item.r=Chronographia%20Regum%20Francorum>. Fecha de consulta: 26 de mayo de 2021.
- NATIF, Mika, 2002, "The Zafarnama [Book of Conquest] of Sultan Husayn Mirza". *Papers of the Index of Christian Art*. Princeton: Princeton University Press: 211-228. En línea: https://www.academia.edu/23289107/_The_Zafarnama_of_Sultan_Husayn_Mirza. Fecha de consulta: 26 de mayo de 2021.
- PAVIOT, Jacques, 2021, "The Mendicant Friars: Actors in Diplomatic encounters with the Mongols", en Maurits Ebben and Louis Sicking, eds., *Beyond Ambassadors. Consuls, Missionaries, and Spies in Premodern Diplomacy*, Leiden-Boston : Brill, pp. 119-136.
- SILVESTRE DE SACY, Antoine-Isaac, 1822, "Mémoire sur une correspondance inédite de Tamerlan avec Charles VI». *Histoire et mémoires de l'Institut Royal de France*, T. 6 : 470-522.
- TARFAOUI, Nadia, 2015, *Le Libellus de Notitia orbis de Jean, archevêque de Sultanieh: édition critique et commentaire*. Thèse diplôme d'archiviste-paléographe, Paris : Ecole Nationale des Chartes. Sumario de la tesis en línea: <http://theses.enc.sorbonne.fr/2015/tarfaoui#3>. Fecha de consulta : 26 de mayo de 2021.
- WOODS, John E., 1987, "The Rise of Tīmūrid Historiography", *Journal of Near Eastern Studies* 46, N.º 2: 81-108. En línea: <http://www.jstor.org/stable/545014>. Fecha de consulta: 26 de mayo de 2021.
- YAZDI, Sharaf al-din Ali, 1723, *The History of Timur-Bec, known by the name of Tamerlain the Great, Emperor of the Moguls and Tartars: being an Historical Journal of his Conquests in Asia and Europe*, London: Bartholomew-Close. En línea: Vol. I:

<https://archive.org/details/39020024846878thehistoryoftim/page/n565/mode/1up?view=theater&q=women>. Vol II: <https://archive.org/details/39020024846811-thehistoryoftim/page/n390/mode/1up?view=theater>. Fecha de consulta: 26 de mayo de 2021.

LISTADO DE FIGURAS

- (Fig. 1) Yazdi, Sharaf Al-Din 'Ali (1468-80). *Zafarnama*. Herat. f.283^a-282^b. Baltimore: Walters Art Gallery en préstamo permanente de la John Work Garrett Library- Johns Hopkins University. En línea: <http://hdl.library.upenn.edu/1017/d/fisher/n2009022493> y <http://hdl.library.upenn.edu/1017/d/fisher/n2009022494>. Fecha de consulta: 26 de mayo de 2021.
- (Fig. 2) Yazdi, Sharaf Al-Din 'Ali (s. xv) *Zafarnama*. Shiraz, T/I28. Copia de Ya'qub b. Hassan. Ginebra: Private Collection Hashem Khosrovani Collection, En línea: <http://hdl.library.upenn.edu/1017/d/fisher/n2009120403>. Fecha de consulta: 26 de mayo de 2021.
- (Fig. 3) Yazdi, Sharaf Al-Din 'Ali (1468-1480). *Zafarnama*. Herat, Folios 449v-450r. Baltimore, Johns Hopkins University Library. En línea: http://warfare.ga/Persia/Timurid/Timurid-Garrett_Zafarnama-Johns_Hopkins-11-12.htm. Fecha de consulta: 26 de mayo de 2021
- (Fig. 4) Yazdi, Sharaf al-Din Ali (1552), *Zafarnamah*, Shiraz, Or. 1359, f.413, En línea: <https://imagesonline.bl.uk/asset/3357/>. Fecha de consulta: 26 de mayo de 2021.
- (Fig. 5) Yazdi, Sharaf al-Din Ali (1529). Teherán: Golestan Palace, Imperial Library Reg.708. En línea: <http://hdl.library.upenn.edu/1017/d/fisher/n2007021368>. Fecha de consulta: 26 de mayo de 2021 Arthur Llewellyn Basham Collection, ANU, <http://hdl.handle.net/1885/208959>. Fecha de consulta: 26 de mayo de 2021.

(Fig. 6) Yazdi, Sharaf Al-Din 'Ali (1468-1480), *Zafarnama*. Herat, Folios 174v-175r. Ilustrador Bihzad. John Work Garrett Library, John Hopkins University, Baltimore, Maryland. En línea: http://warfare.ga/Persia/Timurid/Timurid-Garrett_Zafarnama-Johns_Hopkins-5-6.htm. Fecha de consulta: 26 de mayo de 2021.

EN EL TALLER DE FERNANDO DE HERRERA:
NOTAS SOBRE LAS VARIANTES DE LA ELEGÍA
“SI EL GRAVE MAL QU’EL CORAÇÓN ME PARTE”.

ISABELLA TOMASSETTI
Sapienza Università di Roma

RESUMEN: La obra poética de Fernando de Herrera constituye un campo de investigación muy fecundo para los filólogos debido a las circunstancias de su transmisión. De hecho, los testimonios manuscritos e impresos presentan variantes que se pueden remontar a distintas fases de la elaboración textual, lo cual permite abordar la tradición del corpus poético herreriano desde una perspectiva que integra la filología de la copia y la filología de autor. Teniendo en cuenta los múltiples y valiosos aportes de generaciones de estudiosos que han afrontado la cuestión desde principios del siglo pasado, este trabajo propone matizar los aspectos metodológicos que plantea la edición de la poesía de Herrera mediante unas calas en la *Elegía I* de *Algunas obras* (1582), poema que pasó a la edición de *Versos* (1619) con el título de *Elegía VII*.

PALABRAS CLAVE: Fernando de Herrera – impresos – manuscritos – Ecdótica, métrica

Incipit XLIV (2024), 105-136

Entregado: 16/08/2024 - Aceptado: 22/10/2024

ABSTRACT: The poetic work of Fernando de Herrera constitutes a very fruitful research field for philology, due to the circumstances of its transmission. The handwritten and printed testimonies present variants that can be traced back to different phases of the textual elaboration. This situation allows us to approach the tradition of the Herrerian poetic corpus from a perspective that integrates the philology of the copy and the philology of the author. Taking into account the multiple and valuable contributions of generations of scholars who have addressed the question since the beginning of the last century, this paper proposes to clarify the methodological issues raised by the edition of Herrera's poetry through specific in-depth analysis in *Elegía I* (1582), a poem that passed to the edition of *Versos* (1619) with the title of *Elegía VII*.

KEYWORDS: Fernando de Herrera – Printed books – Manuscripts, Ecdotic – Metrics

1. AVATARES DEL “DRAMA TEXTUAL” HERRERIANO

Una larga tradición de estudios filológicos aplicados a la poesía de Fernando de Herrera (Sevilla, 1534-1597) ha puesto de manifiesto el gran interés de este corpus textual en lo que atañe a la filología de autor y ha abierto el camino a métodos de análisis cada vez más sofisticados. Es de todos sabido que la tradición de Herrera constituye un caso emblemático, ya que una edición parcial de su obra poética se publicó en Sevilla en 1582, bajo la atenta supervisión del autor, con el título de *Algunas obras de Fernando de Herrera* (H) y otra vio la luz en la misma ciudad en 1619, con el título de *Versos de Fernando de Herrera emendados i divididos por él en tres libros* (P). A las variantes detectadas en los textos comunes a los dos impresos, se añaden las que se registran en la sección herreriana del Ms. 10159 de la BNE (B), que, además de muchísimos *unica*, contiene un discreto número de poemas compartidos con H, con P o con ambos testimonios (Blecua, ed., 1948). Hay además textos que se han transmitido total o parcialmente en otras obras, del propio Herrera o de otros autores (Álvarez Amo, 2009), algunos de

los cuales se han descubierto en las últimas décadas (Cebrián, 1992; Escobar Borrego, 2007; Montero, 2005).

Lamentablemente, al margen de algunas correcciones de tipografía (señaladas por Bleuca en un ejemplar de *Algunas obras* que perteneció al bibliófilo Enrique Montero, del que sin embargo se ha perdido el rastro) y de dos sonetos conservados en sendas hojas manuscritas conservadas en la Biblioteca de la RAE (Kossof, 1965; Rodríguez Moñino 1968-1969), no han llegado materiales supuestamente autógrafos de Herrera, pero debió producir muchísimos, y a ellos hace referencia el pintor Francisco Pacheco, quien, 22 años después de la muerte del autor, se encargó de preparar una edición de la obra poética del sevillano decididamente más abundante que la anterior (contaba en efecto con 365 poemas). Los dos prologuistas de la edición de 1619, Enrique Duarte y Francisco Rioja subrayaron los méritos de Pacheco, que había tenido la diligencia de salvar esos materiales de la dispersión justo después de la muerte de Herrera. Pacheco afirmó haber copiado los poemas tal y como habían sido escritos por el autor en su versión definitiva, y atribuyó al mismo poeta también los criterios de compilación de la obra, dividida en tres libros. En la ordenación de los poemas, sin embargo, se han detectado incongruencias y errores que ciertamente no son atribuibles al autor, como por ejemplo, 3 sonetos repetidos (con variantes significativas) con una distinta numeración y por lo tanto no reconocidos por el compilador como versiones sucesivas de un mismo texto.

La tradición de la obra poética de Herrera, precisamente por estas características, ha suscitado a lo largo de todo el siglo pasado una diatriba muy encendida entre los que han considerado la edición de 1619 como fidedigna, depositando una confianza incondicional en el trabajo de Pacheco (Gallego Morell, 1951; Battaglia, 1954; Macrì, 1959, 1972; Pepe Sarno, 1982a, 1982b, 1983, 1984, 1985, 1986a, 1986b) y los que, al contrario, han puesto en duda la autenticidad de las variantes transmitidas por la edición póstuma (Coster, ed. 1908, 1914; García de

Diego, ed., 1914; Blecua, ed., 1948, 1949, 1958, ed. 1975, 1989; Kossof, 1966; Cuevas, ed., 1985).

A pesar de las diferencias, la crítica ha coincidido en que las variantes detectables en la edición de 1619 responden básicamente a un cambio estético que sugiere un rumbo prebarroco, con cierta tendencia al uso de cultismos y arcaísmos lingüísticos que reflejan una nueva cifra estilística. No tenemos motivos para dudar de que Herrera, entre 1582 y 1597 (año de su muerte), hubiese aportado cambios a los poemas publicados en la edición de *Algunas obras* o a los que había compuesto con anterioridad sin incluirlos en dicha antología. Las inquietudes literarias y el perfeccionismo del sevillano justifican plenamente sucesivas intervenciones, máxime si el poeta tenía el propósito de publicar, como sabemos, una edición de su obra poética completa. El problema al que nos enfrentamos –debido a la ausencia de autógrafos, a la distancia cronológica entre las dos ediciones impresas y a la escasez de testimonios manuscritos que documenten etapas diferentes de la evolución textual– es de tipo teórico, y a su planteamiento deberán acompañarse unas pautas metodológicas: sin lugar a dudas la parte más consistente del corpus herreriano llegó gracias a la labor de Pacheco, y en cuanto a la *ordinatio* del corpus poético, como sugiere acertadamente Ruiz Pérez (2021, 2022), es verosímil que una taxonomía tan precisa corresponda a un diseño autorial, pero al mismo tiempo cabe plantearse si el ejercicio filológico del pintor sevillano y de sus colaboradores es completamente fidedigno. Además, es razonable tener alguna duda acerca de la forma en que actuó el editor al integrar poemas recuperados de los amigos de Herrera (como se declara en el prólogo) y que no necesariamente corresponderían a la última voluntad del autor; finalmente, es preciso interrogarse sobre cuál fue la conducta del editor ante la presencia de dos o más transcripciones de un mismo poema¹. Se trata de preguntas

¹En efecto, hemos de suponer que Pacheco dispusiera de materiales de distinta procedencia y adscribibles a estadios diferentes de su producción poética. No se podría explicar de otra forma la presencia en P de sonetos repetidos con variantes significativas, pues es de excluir que Herrera hubiese previsto dichas duplicaciones en la edición definitiva de su poesía (Tomassetti – Marini 2024; Tomassetti 2024).

legítimas, pero de difícil respuesta. Lamentablemente, la tradición no nos permite realizar cotejos cabales, sino solo recoger datos parciales relativos a un número limitado de textos. En efecto, Herrera fue muy prudente y apenas dejó circular composiciones suyas durante el período de revisión. Esta es la razón por la que se transmitieron pocos poemas sueltos del sevillano en los cancioneros manuscritos que recogieron la poesía del siglo XVI. A esto se añade –como señaló en su momento José Manuel Blecua (ed. 1975) y remarcó más recientemente Juan Montero (2021) en un modélico estudio sobre la tradición textual y la historia editorial del corpus herreriano– la circunstancia de que los manuscritos existentes son anteriores a 1582, o sea que reflejan una fase primitiva de la elaboración textual, mientras que no se conservan testimonios de versiones intermedias entre 1582 y el año de la muerte de Herrera.

Desde los estudios pioneros de García de Diego (ed. 1914), Coster (ed. 1908, 1914), Battaglia (1954) y del mismo Blecua (ed. 1948, ed. 1975), siguiendo con la monografía de Macrì (1972), la larga serie de artículos de Pepe Sarno (1982a, 1982b, 1983, 1984, 1985, 1986a, 1986b) y los trabajos de Montero (2005, 2019, 2020, 2021, 2022), las ediciones de Cuevas (ed. 1985), Vázquez (1983), Ruestes (ed. 1986) y Roncero López (ed. 1992), para terminar con la novedosa aproximación crítica de Laura Hernández (2020, 2021) centrada en la estilometría, todas las aportaciones han esclarecido aspectos importantes de la evolución del texto herreriano, y han contribuido a esbozar un cuadro cada vez más nítido de lo que Oreste Macrì definió el “drama textual” herreriano². Al margen de las distintas actitudes que editores y críticos han mantenido con respecto a la tradición herreriana, el estado de la cuestión presentado recientemente por Montero (2021) sugiere una dirección crítico-metodológica muy valiosa para abordar esta compleja cuestión: “Estudiar las variantes como elementos de un sistema es, sin

²Es oportuno señalar también la propuesta crítica de Ricardo Senabre (1985), que consideró las variantes de P anteriores a las de H, a la cual replicó Bienvenido Morros (1985).

duda, la perspectiva adecuada” (p. 149). A la luz de esta importante sugerencia de Juan Montero, intentaré abordar el estudio de un espécimen particularmente significativo en el que la abundante *mouvance* textual tiene, a mi modo de ver, un acusado carácter sistémico.

2. UN TEXTO FLUCTUANTE

El poema “Si el grave mal que el corazón me parte”, rotulado como *Elegía I* en *Algunas obras* (H: ff. 2v-5r), figura en la edición de 1619 como *Elegía VII* (P: Libro II, ff. 227-233) y constituye un ejemplo especialmente interesante para el estudio de las variantes de autor. La tradición de este texto, cuyo dedicatario –de acuerdo con algunos topónimos lusos presentes en el texto y según se infiere de una apostilla del ejemplar Montero que apunta “a un portugués”– pudo ser Luis de Camões (Coster, ed., 1908: 90), se ha revelado especialmente interesante a la hora de estudiar la evolución de la escritura herreriana. Se trata de un poema caracterizado por cierta hibridación de los patrones estilísticos y retóricos de la elegía y de la epístola, circunstancia bastante frecuente en el género a lo largo del siglo XVI (Guillén, 1972; López Bueno, 2008; Montero Delgado, 2008; Núñez Rivera, 2008). Aunque Herrera contribuyó a cristalizar rasgos tipológicos de la elegía que habían sido más inestables en la primera parte de la centuria (López Bueno, 2008: 149), esta composición constituye un ejemplo más de la permeabilidad entre los distintos géneros poéticos del siglo XVI. En efecto, a la tónica habitual de la elegía amorosa, centrada en la lamentación por el amor inalcanzable y la ausencia de la mujer deseada, se añaden marcas metadiscursivas propias de la epístola y una argumentación que apunta al panegírico. En cuanto a la fecha de composición del poema, según Blecua (ed., 1975: 299-300), debería fijarse antes de la publicación de *Os Lusíadas* (1572) porque Herrera no alude al poema épico en sus versos. Sin embargo, en la sección final del texto, profetizando el éxito literario y la gloria del poeta celebrado, Herrera menciona a Homero y a Virgilio, poetas épicos por excelencia. Evidentemente, la referencia a

estos poetas clásicos se integra en un *excursus* sobre la función eternizadora de la poesía que Herrera extiende a su dedicatario, deseándole, al final del poema, la misma gloria literaria de los vates reseñados en los versos anteriores (desde Orfeo hasta Garcilaso de la Vega, pasando por Homero, Virgilio, Tibulo y Petrarca).

Por lo que respecta a la estructura, el poema se compone de 145 endecasílabos reunidos en 47 tercetos encadenados y un cuarteto final. Consta de una primera sección (vv. 1-27) en la que el autor se dirige directamente a su destinatario extratextual con el vocativo “Señor” (v. 7 en la versión de H, v. 9 en P): en este exordio, Herrera intenta justificarse por la ineficacia de sus palabras de consuelo y esto podría sugerir un intercambio cuyo primer eslabón, un poema del portugués, desconocemos. El motivo de su ineptitud reside en el “áspero tormento” en el que está sumido y que no le permite dedicarse a otras actividades. La figura de Luz aparece de forma explícita desde los primeros versos (vv. 18 y 22), hasta que el discurso se convierte en una lamentación dirigida directamente a la mujer (v. 28), un tú poemático distinto al del destinatario real del canto elegíaco. El apóstrofe a Luz ocupa los vv. 28-69, y esta sección del texto resulta marcada por una importante referencia metapoética que realza la vinculación entre el sentimiento amoroso y la escritura: “No gravaré en columnas vuestra istoria / ... / mas en eternas cartas y sagradas” (vv. 52 y 55). A partir del v. 70 y hasta el final del poema, Herrera vuelve a dirigirse a su destinatario real con un alarde de *captatio benevolentiae* recurriendo al *topos modestiae* para declararse incapaz de rendir el justo homenaje a un personaje tan destacado (vv. 79-84), pero aun así se dispone a celebrarlo (vv. 85-87), proponiendo una galería de grandes poetas que constituyen el Parnaso en el que está destinado a entrar también el dedicatario de la elegía (vv. 88-45).

Se trata sin duda de un poema bien hilvanado, cuyo patrón estructural y argumental queda inalterado en el paso de H a P. Sin embargo, no se observa la misma estabilidad a otros niveles de la trama textual.

Ya Inoria Pepe Sarno, en un extenso artículo dedicado a las variantes detectadas en las elegías (1986), ofreció una descripción minuciosa de la evolución del texto de H a P, y conjeturó también los motivos de dichas transformaciones textuales. Como argumentó Macrì (1954, 1972) en sus cuidadosos análisis, muchos cambios residen en criterios de eufonía y equilibrio prosódico. Sin embargo, creo que pueden vislumbrarse otras razones métricas a las que, por lo que me consta, la crítica no ha dedicado la debida atención. Se trata de abordar el poema, pues, como un sistema dinámico, donde los tercetos fluyen en una red de correspondencias e identidades fónicas, cuyas variaciones nos permiten detectar líneas y avatares de la evolución textual.

La propia estructura de la *Elegía* que nos ocupa proporciona las claves para analizar e interpretar las múltiples innovaciones textuales que se detectan entre la versión de H y la de P. La variación afecta al 53,79% del texto, puesto que 78 de los 145 versos sufren algún tipo de cambio, desde alteraciones mínimas hasta modificaciones radicales³. La versión de H contiene 36 rimas (siete de las cuales se reiteran en lugares diferentes del texto). Indudablemente, el poema presenta una notable variedad y riqueza métrica, pero entre los pasajes involucrados en la reiteración de rimas se produce cierta profusión de palabras-rima repetidas. De hecho, son 14 los lexemas utilizados más de una vez en posición de rima, la mayoría de los cuales recurren dos veces y solo dos de ellos tres veces⁴:

VERSIÓN DE H	
RIMA	LÉXICO EN RIMA
ada	cansada, acabada, osada, vv. 11, 13, 15
adas	engañadas, sagradas, ensalçadas, vv. 53, 55, 57

³ A fin de permitir un cotejo integral de las dos versiones, he preparado una edición sinóptica de los testimonios, disponible en el apéndice del presente artículo.

⁴ Marco en cursiva los lexemas que se repiten dos o más veces en posición de rima.

ado	exercitado, airado, <i>cuidado</i> , vv. 8, 10, 12 esmaltado, <i>cuidado</i> , cansado, vv. 71, 73, 75 colocado, cansado, acostumbrado, vv. 137, 139, 141
ados	mesclados, sagrados, començados, vv. 95, 97, 99
ama	fama, inflama, llama, vv. 80, 82, 84
ana	umana, soberana, profana, vv. 110, 112, 114
ano	Troyano, Romano, Toscano, vv. 128, 130, 132
aña	España, engaña, baña, vv. 134, 136, 138
arte	parte, parte, vv. 1-3
ece	esclarece, ofrece, crece, vv. 77, 79, 81
ede	puede, concede, quede, vv. 116, 118, 120
ego	fuego, niego, llego, vv. 41, 43, 45
elo	buelo, velo, cielo, vv. 44, 46, 48
ella	ella, estrella, bella, vv. 26, 28, 30
ende	enciende, ofende, defiende, vv. 32, 34, 36
ena	suena, vena, enfrena, vv. 59, 61, 63
ene	Melpomene, sostiene, tiene, vv. 113, 115, 117
eno	veneno, sereno, lleno, vv. 35, 37, 39
ente	frente, Oriente, Occidente, vv. 68, 70, 72 reluziente, doliente, presente, vv. 104, 106, 108
ento	<i>tormento</i> , lamento, <i>assiento</i> , vv. 2, 4, 6 <i>tormento</i> , <i>assiento</i> , ayuntamiento, vv. 131, 133, 135
eo	Pangeo, Febeo, Olmeo, vv. 92, 94, 96
ero	espero, fiero, postrero, vv. 23, 25, 27
erte	muerte, suerte, fuerte, vv. 119, 121, 123
erto	abierto, incierto, muerto, vv. 125, 127, 129
estra	vuestra, nuestra, muestra, vv. 83, 85, 87
exa	dexa, quexa, alexa, vv. 86, 88, 90

eza	<i>belleza, grandeza, corteza</i> , vv. 38, 40, 42 <i>belleza, pureza, grandeza</i> , vv. 65, 67, 69 <i>belleza, grandeza, riqueza</i> , vv. 101, 103, 105
ía	porfía, fría, mía, vv. 14, 16, 18 refería, fría, armonía, vv. 98, 100, 102
ido	<i>olvido</i> , desparzido, afligido, vv. 17, 19, 21 perseguido, <i>perdido, olvido</i> , vv. 74, 76, 78 enternecido, tendido, <i>perdido</i> , vv. 89, 91, 93
indo	Indo, Pindo, vv. 143, 145
ío	mío, frío, estío, vv. 29, 31, 33; frío, mío, río, vv. 62, 64, 66
ira	inspira, respira, ira, vv. 56, 58, 60
ojos	ojos, enojos, despojos, vv. 5, 7, 9
oria	<i>memoria, istoria, gloria</i> , vv. 50, 52, 54 <i>memoria, gloria, vitoria</i> , vv. 122, 124, 126
osa	dichosa, hermosa, mariposa, vv. 20, 22, 24
ura	<i>pura, hermosura, segura</i> , vv. 47, 49, 51 <i>hermosura, pura, procura</i> , vv. 107, 109, 111

De hecho, observando la versión de H, nos percatamos de que presenta 14 palabras en rima repetidas en tercetos distintos (dos de ellas, *belleza* y *grandeza*, utilizadas en tres series rítmicas diferentes, lo cual multiplica las repeticiones): *assiento, belleza, cansado, cuidado, grandeza, fría, frío, gloria, memoria, mío, olvido, perdido, tormento*. Por otra parte, no sorprende esta tendencia aglutinadora en lo que se refiere a la palabras rimantes, ya que la afinidad o compatibilidad semántica entre los lexemas era un principio regulador en la selección de los vocablos⁵.

⁵ Sería muy útil, en este sentido, reflexionar sobre las series de palabras en rima que Herrera utiliza en sus textos (tanto breves como extensos) para esbozar las directrices de su escritura poética y precisar los núcleos temáticos que determinan la selección del vocabulario. De hecho, sobre todo en los poemas compuestos en tercetos encadenados, se detectan, por obvias razones, ternas de palabras recurrentes que generan lazos intertextuales y vínculos semánticos entre las distintas composiciones.

El afán correctivo del sevillano actuó a lo largo de los años siguientes a la publicación de *Algunas obras* (1582) y la versión de la elegía transmitida por P muestra las intervenciones que el autor realizó en la estructura del poema a fin de eliminar algunas repeticiones rítmicas y léxicas. De hecho, al margen de variaciones estilísticas que atañen a porciones internas de los versos, lo más significativo de P es la sustitución de un buen número de rimas, con consiguiente variación de las palabras en rima y redistribución de los elementos léxicos del verso mediante dislocación (incluso en versos contiguos), eliminación, sustitución sinonímica o amplificación perifrástica. El rimario de la versión de P registra 40 rimas (4 más con respecto a H) y solo 5 palabras en rima repetidas, menos de la mitad de las que figuraban en H:

VERSIÓN DE P	
RIMA	LÉXICO EN RIMA
ada	cansada, acabada, osada, vv. 11, 13, 15
adas	engañadas, sagradas, ensalçadas, vv. 53, 55, 57
ado	exercitado, airado, <i>cuidado</i> , vv. 8, 10, 12 esmaltado, <i>cuidado</i> , cansado, vv. 71, 73, 75
ados	mesclados, sagrados, començados, vv. 95, 97, 99
ama	fama, inflama, llama, vv. 80, 82, 84
ana	umana, soberana, profana, vv. 110, 112, 114
ança	alabança, esperança, vengança, vv. 122, 124, 126
ano	Troyano, Romano, Toscano, vv. 128, 130, 132
aña	España, engaña, baña, vv. 134, 136, 138
arte	parte, parte, vv. 1-3
ece	esclarece, ofrece, crece, vv. 77, 79, 81
ede	puede, concede, quede, vv. 116, 118, 120
ego	fuego, niego, llego, vv. 41, 43, 45

elo	buelo, velo, cielo, vv. 44, 46, 48
ella	ella, estrella, bella, vv. 26, 28, 30
ende	enciende, ofende, defiende, vv. 32, 34, 36
ena	suena, vena, enfrena, vv. 59, 61, 63
ene	Melpomene, sostiene, tiene, vv. 113, 115, 117
eno	veneno, sereno, lleno, vv. 35, 37, 39
ensa	intensa, suspensa, inmensa, vv. 74,76, 78
ente	frente, Oriente, Occidente, vv. 68, 70, 72 reluziente, doliente, presente, vv. 104, 106, 108
ento	tormento, lamento, asiento, vv. 2, 4, 6 lento, aliento, ayuntamiento, vv. 131, 133, 135
eo	Pangeo, Febeo, Olmeo, vv. 92, 94, 96
ero	espero, fiero, postrero, vv. 23, 25, 27
erte	muerte, suerte, fuerte, vv. 119, 121, 123
erto	abierto, incierto, muerto, vv. 125, 127, 129
estra	vuestra, siniestra, muestra, vv. 83, 85, 87
exa	dexa, quexa, alexa, vv. 86, 88, 90
eza	belleza, <i>grandeza</i> , corteza, vv. 38, 40, 42 pureza, <i>grandeza</i> , riqueza, vv. 101, 103, 105
ía	porfía, fría, mía, vv. 14, 16, 18 refería, fría, armonía, vv. 98, 100, 102
ido	olvido, desparzido, afligido, vv. 17, 19, 21 enternecido, tendido, perdido, vv. 89, 91, 93 ofendido, conocido, esclarecido, vv. 140, 142, 144
indo	Indo, Pindo, vv. 143, 145
ino	indino, dino, camino, vv. 107, 109, 111
ío	<i>mío</i> , <i>frío</i> , estío, vv. 29, 31, 33; <i>frío</i> , <i>mío</i> , río, vv. 62, 64, 66
ira	inspira, respira, ira, vv. 56, 58, 60
ojos	ojos, enojos, despojos, vv. 65, 67, 69
oria	memoria, istoria, gloria, vv. 50, 52, 54

osa	dichosa, hermosa, mariposa, vv. 20, 22, 24
oso	lastimoso, quexoso, cuitoso, vv. 5, 7, 9
ura	pura, hermosura, segura, vv. 47, 49, 51

La versión de P cuenta, pues, con un número superior de rimas y un número sensiblemente inferior de palabras-rima repetidas con respecto a la versión de H. Se configura por lo tanto como un texto más cuidado y ortodoxo desde un punto de vista métrico-retórico, portador de una *variatio* léxica y rítmica sensiblemente superior a la de H.

Son de todos conocidas la sensibilidad estética y la veta perfeccionista de Fernando de Herrera, que dominaba perfectamente la retórica y la poética clásica, y la renacentista. Por otra parte, la recomendación de buscar cierta *variatio* a la hora de elegir las palabras en rima procedía de las *artes dictandi* medievales, y los poetas procuraban aplicarla dentro de lo posible. El mismo Juan del Encina, en *Arte de poesía castellana*, subrayaba la necesidad de evitar las mismas consonantes:

Y allende desto, avémonos de guardar que no pongamos un consonante dos veces en una copla y, aun si ser pudiere, no lo devemos repetir hasta que passen veinte coplas, salvo si fuere obra larga, que entonces podrémoslo tornar a repetir a tercera copla o dende adelante aviendo necesidad (Pérez Priego, ed., 1996: 20-21).

Evidentemente, se trataba de un ejercicio combinatorio más bien complejo en el caso de textos largos, como es esta elegía de Herrera. El mismo Garcilaso había recurrido no solo a la repetición de palabras en rima en sus poemas extensos, sino también a la vituperada rima idéntica, incluso en algún soneto. Se trata de un tema que hace cuarenta años abordó, con su acostumbrada sagacidad, José María Micó (1984), con un amplio excursus en las preceptivas medievales y renacentistas. Partiendo de la cuestión teórica, Micó proponía algunas importantes

observaciones sobre el uso de la rima idéntica por parte de Herrera, basándose en el estudio de la tradición textual. Tras un cotejo cuidadoso de las variantes, el filólogo concluía que Herrera había utilizado de una forma significativa la rima idéntica en la versión de los poemas de B, testimonio más antiguo de la producción herreriana, la había abandonado por completo en H y finalmente había vuelto a echar mano de ella en P. Sobre las razones de dichos cambios, Micó avanzó varias hipótesis, como

un sincero arrepentimiento, o –por lo menos– un cauto olvido de ciertas veleidades que el poeta, según su usual “self-conscious technical perfectionism”, no dejaría de considerar como experiencias provechosas que, desgraciadamente, correrían el albur del desdén entre los más intransigentes (Micó 1984: 306-307).

Lamentablemente, las brillantes sugerencias de Micó no encontraron la acogida que hubieran merecido y por este motivo he querido recordarlas, ya que estas notas se inscriben en la línea de investigación marcada en ese estudio. En efecto, el mismo Micó, concluyendo su artículo, apuntaba a una legítima y necesaria profundización en los aspectos técnicos del quehacer poético:

No habré sabido ver todas las implicaciones que los datos propiciaban. Me propuse uno de los métodos posibles para estudiar las cuestiones formales en poesía, atendiendo al ineludible y gratísimo peso de la tradición, a los usos florecidos en un determinado momento, a su unión indisoluble con el lecho de los procedimientos definitivamente poéticos. (...) Así, los aspectos técnicos, hoy el de la rima con palabras idénticas, no se agotan ni se comprenden –por ejemplo– con aquello de “enfadosa repetición de la palabra en rima”, y es imprescindible darles en los estudios filológicos el matiz trascendente que han tenido siempre en las manos de los *buenos* creadores (Micó 1984: 307).

Lejos de ser meros recursos formales, las rimas y el léxico en rima tienen una importante función estructuradora y un impacto notable en la economía estilística y semántica de un poema. De ahí que me haya

parecido útil estudiar la implicación de la arquitectura métrica en la evolución textual de un poema de Herrera.

3. LAS INNOVACIONES DE P

La evolución textual de H a P, como se ha dicho, presenta para este poema un caudal de variantes especialmente significativo. En este apartado, describiré las innovaciones presentes en P en lo que atañe a las rimas y al léxico en rima, ilustrando las posibles causas de ellas y los efectos que producen en el poema.

El primer cambio se registra en el segundo terceto, donde la rima *ojos* es sustituida por la rima *oso*, con la consiguiente variación de las palabras finales del verso y la redistribución de los componentes sintagmáticos⁶:

(H: vv. 4-9)

pusiese fin al mísero lamento,
qu'en los umidos cercos de mis ojos
conoce solo su perpetuo asiento,

podría yo, Señor, vuestros enojos
consolar, como bien exercitado
del ansioso afán en los despojos.

(P: vv. 4-9)

pusiese fin al mísero lamento,
qu'en mis ojos conoce lastimoso
solo en eterna pena proprio asiento,

podría yo vuestro dolor quexoso
consolar, como bien exercitado,
Señor, en mi pasión i afán cuitoso.

Podríamos aceptar sin más la lectura estilístico-semántica propuesta por Inoria Pepe, que explicó el paso de “qu'en los umidos cercos de mis ojos” a “qu'en mis ojos conoce lastimoso” como una intensificación de la esfera subjetiva que, según la autora, caracteriza la versión de P:

⁶En toda esta sección del artículo, voy a citar los versos (tanto de H como de P) de acuerdo con criterios conservativos. Sin embargo, introduzco puntuación, acentos, signos diacríticos, separación de las palabras y letras mayúsculas y minúsculas según las normas actuales. Marco en cursiva las palabras en rima que sufren cambios o desplazamientos.

Le varianti che attengono ai versi 5, 6, 7 e 9 mi sembra siano riconducibili ad un'unica motivazione, che del resto è una costante di P, quella cioè di suggerire una più profonda soggettività al discorso poetico. In questo senso può interpretarsi la soppressione di *los umidos cercos de mis ojos*, indicativo di una situazione fisica, a vantaggio di *qu'en mis ojos conoce lastimoso*, rivolto a una sfera più intima. Il movimento instaurato in P verso l'ampliamento e l'approfondimento del campo semantico del dolore viene completato dall'immissione di *eterna pena* del v. 6 (*solo en eterna pena proprio asiento*, consentito dal passaggio di *conoce* al v. 5, proveniente dal v. 6 di H) che sposta il riconoscimento dell'intensità del dolore dagli *umidos cercos* all'*eterna pena* che ne è la causa. Ma un'altra sostituzione avviene nel v. 9 da *del ansioso afan en los despojos* a *Señor, en mi pasión y afan cuitoso*. Qui *afan* si espande e rinvigorisce per l'apporto di un altro sostantivo, *passion*, che ne arricchisce la gamma sentimentale, e per la presenza di quell'arcaico *cuitoso* che, pur essendo semanticamente equivalente all'*ansioso* di H, evita l'incontro *afAN Ansioso*, che sarebbe stato necessario per mantenere la rima con i vv. 5 e 7⁷.

A pesar de la articulada y sutil interpretación de Inoria Pepe, observando con más detenimiento la estructura global del poema, encontraremos en seguida indicios que sugieren una razón adicional para esta primera variante. En efecto, más adelante, P recupera la rima y las tres palabras en rima que habían sido eliminadas de este segundo terceto:

(H: vv. 64-69)

No pudiere alcanzar el canto mío,
al menos onrará vuestra *belleza*,
cuanto Ebro i Tajo cerca, i nuestro río.

Seré el primero yo, que con *pureza*
de corazón i con humilde frente
osé mirar, mi Luz, vuestra *grandeza*.

(P: vv. 64-69)

No pudiere alcanzar el canto mío,
onrará vuestra gloria i mis *enjos*,
cuanto Ebro i Tajo cerca i nuestro río.

Seré dichoso yo, el que los *despojos*
con pecho umilde i con rendida frente
osé entregar, mi Luz, a vuestros *ojos*.

Pero el cambio de rima que se da en P no solo le sirvió para reintegrar una identidad fónica que había desechado en otro lugar y que le resultaría muy útil para la variedad métrica, sino, sobre todo, para eliminar una rima

⁷Pepe, 1986a, pp. 25-26.

en *eza* que en H recurre en tres tercetos diferentes y con la reiteración en los tres casos de dos palabras en rima, *belleza* y *grandeza*:

(H: vv. 37-42)

No m'ascondáis el resplandor sereno,
que siempre é de seguir vuestra *belleza*,
cual Clicie al Sol d'ardientes rayos lleno.

Amo, mas con temor, vuestra grandeza;
para apurar en vuestro sacro fuego,
lo qu'en mí guarda esta mortal corteza.

(H: vv. 64-69)

No pudiere alcanzar el canto mío,
al menos onrará vuestra *belleza*,
cuanto Ebro i Tajo cerca, i nuestro río.

Seré el primero yo, que con pureza
de corazón i con humilde frente
osé mirar, mi Luz, vuestra *grandeza*.

(H: vv. 100-105)

El Sol ardiente, Cintia blanca i fría,
los celestiales giros i *belleza*
de l'alta, inmensa luz i l'armonia.

I arrebatado en la mayor *grandeza*
del tenebroso cerco reluziente,
cantó el ardor profundo i su riqueza.

Es digno de nota, además, que en los vv. 100-105, P presenta una variante que reintegra una palabra en rima utilizada en H (*pureza*), pero perdida por la sustitución de la rima en los vv. 64-69:

(H: vv. 100-105)

El Sol ardiente, Cintia blanca i fría,
los celestiales giros i belleza
de l'alta, immensa luz i l'armonia.

I arrebatado en la mayor grandeza
del tenebroso cerco reluziente,
cantó el ardor profundo i su riqueza.

(P: vv. 100-105)

El Sol ardiente, Cintia blanca i fria,
los celestiales giros i *pureza*
de l'alta, immensa luz i l'armonia.

I arrebatado en la mayor grandeza
d'el tenebroso cerco reluziente,
cantó el candor profundo i su riqueza.

Gracias a esta sustitución, P elimina la reiteración del lexema *belleza*, así como reduce de tres a dos las ocurrencias de la rima en *eza*. Veamos ahora otro significativo cambio que se produce en los vv. 73-78:

(H: vv. 73-78)

Al lloroso exercicio del cuidado
buelvo, de mis trabajos *perseguido*,
de vida sí, no de pasión, cansado.

En tal mísero estado aquí *perdido*
me halla el canto vuestro, qu'esclarece,
i guarda vuestra gloria del *olvido*.

(P: vv. 73-78)

Al triste ministerio d'el cuidado
buelvo, ofendido de mi pena *intensa*,
de vida sí, no de pasión, cansado.

En tal suerte con l'alma 'l mal *suspensa*
me halla el canto vuestro, que florece,
i vuestro nombre ilustra en gloria *immensa*.

En esta serie, se observa la eliminación en P de la rima *ido*, que en H recurre 4 veces. Además, el lexema *olvido* había aparecido en rima en el v. 16:

(H: vv. 15-17)

En el silencio de la noche fría
me hiere el miedo del eterno *olvido*,
ausente de la Luz del alma mía.

(P: vv. 15-17)

En silencio d'oscura noche fría,
m'aflige 'l miedo triste d'el *olvido*,
ausente de la Luz de l'alma mía.

El cambio de rima, pues, produce tres efectos positivos en la estructura del poema: el primero es el de reducir las ocurrencias de una rima tan frecuente como *ido*; el segundo es el de eliminar la repetición de la

palabra en rima *olvido*, presente (tanto en H como en P) en el v. 16; el tercero, y no menos importante, es el de introducir una nueva rima en *ensa* más rara e infrecuente que la rima en *ido*, la cual contribuye tanto a la variación métrica como a la intensificación semántica, dado que le permite al poeta introducir una terna de adjetivos (*intensa*, *suspensa*, *immensa*) que enriquece el tejido expresivo del pasaje.

Otro significativo cambio de rima se produce en los vv. 106-111:

(H: vv. 106-111)

Mas porqu'el mortal ánimo doliente,
indino de sentir su *hermosura*,
s'ofuscava en aquella luz presente,

con otra voz menos ecelsa y *pura*,
pero sublime, i que rudeza umana
desdeña, i solo la virtud *procura*;

(P: vv. 106-111)

Mas porqu'al mortal ánimo doliente,
de sentir su belleza ecelsa *indino*,
turbava aquel fulgor i ardor presente,

con otro canto menos puro i *dino*,
pero sublime, i que rudeza umana
huye, i sigue dificil el *camino*;

En estos tercetos, la rima sustituida es *ura*, que en H recurre dos veces. Es muy probable que Herrera optara por sustituirla para evitar la repetición de dos lexemas en rima que ya habían sido utilizados en los vv. 47 y 49 (*hermosura* y *pura*):

(H: vv. 46-51)

I separada del umbroso velo,
como dessea estar, mi alma *pura*,
se halla alegre en el luziente cielo.

Yo espero a vuestra sola *hermosura*,
por tanto bien con immortal memoria,
hazer del tiempo i su furor *segura*.

(P: vv. 46-51)

I separada d'el umbroso velo,
como dessea estar, mi alma *pura*
se halla i mira leda el claro cielo.

Espero a vuestra sola *hermosura*,
por bien tan ecelsa con memoria,
d'el tiempo i su furor hazer *segura*.

De todos modos, al margen de la eliminación de la redundancia, dicha sustitución produce también dos mejoras en la economía métrica del poema: la introducción de una rima nueva en *ino*, no presente en H, y la reducción a una sola ocurrencia de la rima en *ura*. Cabe realzar, además, que la sustitución de la palabra-rima produce un hipérbaton en el verso: en efecto, el lexema *indino* formaba ya parte del texto, pero ocupaba la posición inicial del verso. La *Elegía I* nos ofrece otras variantes notables de la misma tipología.

Veamos ahora el caso de los vv. 121-126:

(H: vv. 121-126)

Aquel también, que mereció tal suerte,
qu'el sacro verso haga d'él *memoria*,
no temerá su agudo hierro fuerte.

Tal por este camino dio a la *gloria*
de la immortalidad el passo abierto,
quien celebró de Grecia la *vitória*;

(P: vv. 121-126)

Aquel también, que mereció tal suerte,
qu'el sacro verso ensalce su *alabança*,
no temerá el agudo hierro fuerte.

Tal, de las Musas gloria i *esperança*,
dio a la immortalidad el passo abierto,
quien celebró de Grecia la *vengança*.

En estos tercetos se produce la sustitución de la rima *oria* por la rima *ança*. Como en casos anteriores, el cambio contribuye a reducir el número de ocurrencias de una rima (que pasa de dos a una) y a introducir una nueva rima en *ança* (no presente en H). Pero, sobre todo, permite eliminar la repetición de dos lexemas como *memoria* y *gloria*, que también recurrían en posición de rima en los vv. 50 y 54:

(H: vv. 49-54)

Yo espero a vuestra sola hermosura,
por tanto bien con immortal *memoria*,
hazer del tiempo i su furor segura.

No gravaré en colunas vuestra *istoria*,
ni en las tablas con lumbres engañadas,
i sombras falsas os daré la *gloria*;

(P: vv. 49-54)

Espero a vuestra sola hermosura,
por bien tan ecelente con *memoria*,
d'el tiempo i su furor hazer segura.

No gravaré en colunas vuestra *istoria*,
ni en las tablas con lumbres engañadas,
ni vos daré con sombras falsas *gloria*;

Para terminar esta reseña de las variantes que atañen a las rimas, ilustraré el último caso. Se trata de los tercetos finales del poema, donde observamos una sustitución basada en las mismas finalidades de las anteriores:

(vv. 136-141)

Do, si al desseo mío Amor no engaña,
yo espero veros, siendo *colocado*
en l'alta cumbre que Castalia baña,

si en medio el curso no dexáis *cansado*
la vía, llana a vos, i no ofendido
lleváis por ella el passo *acostumbrado*.

(vv. 136-141)

Do, si al desseo mío Amor no engaña,
pienso en la cumbre veros *venturoso*
que riega i la Castalia Linfa baña,

si en medio el curso no perdéis *dudoso*
la vía llana a vos, i n'ofendido
lleváis por ella el passo *trabajoso*.

También en este caso, la sustitución de una rima más bien frecuente como *ado* (recurre tres veces en H) por una rima nueva en *oso* (no presente en la versión de H) permite enriquecer métricamente el poema y, una vez más, consiente eliminar la repetición del lexema *cansado* que figuraba, también en rima, en el v. 75 de ambas versiones:

(vv. 73-75)

Al lloroso ejercicio del *cuidado*
buelvo, de mis trabajos perseguido,
de vida sí, no de pasión, *cansado*.

(vv. 73-75)

Al triste ministerio d'el *cuidado*
buelvo, ofendido de mi pena intensa,
de vida sí, no de pasión, *cansado*.

Más espacio aún merecería el análisis de las alteraciones sintácticas y léxicas que el cambio de rima desencadena dentro del texto. En efecto, los versos donde se produce una sustitución rímica son los que sufren modificaciones lingüísticas muy consistentes, que a menudo se extienden a los versos contiguos. Los criterios estilísticos y métrico-prosódicos que regulan muchas variantes registradas en P y que en buena parte han sido estudiados por Battaglia, Macrí y Pepe, no dejan de tener su vigencia, pero

creo que sería útil conceder cierta trascendencia también a la variación rímica, que, como hemos visto, puede abordarse con análisis igualmente sistemáticos. Las variantes de este tipo revelan una génesis indiscutible, es decir la necesidad de intensificar la variedad métrica y de evitar inoportunas repeticiones léxicas en un lugar tan emblemático como el final del verso. De ahí que sea conveniente quizá replantearse el estudio de determinadas variantes del texto de P, ya que los cambios sintácticos y léxicos son –en los casos examinados, y podrían serlo en muchos otros que no se han considerado desde esta perspectiva– consecuencia y no causa de una modificación estructural que tiene su origen en la parte constitutiva y fundacional del verso, es decir, la palabra en rima.

4. CONCLUSIONES

Como saben muy bien los estudiosos de la poesía de Herrera, no todos los textos presentan variantes que afectan a las rimas y a las palabras-rima, y en una misma composición pueden convivir correcciones reconducibles a diferentes tipologías (nuestra elegía no constituye una excepción)⁸. En los sonetos, incluso en los más implicados en la variación textual, las rimas son estables y se producen en alguna ocasión cambios en las palabras-rima. Es obvio que la brevedad del soneto y su rígida estructura métrica no propiciaban alteraciones de las series rímicar. Sin embargo, en los poemas largos este tipo de variación se da más a menudo, aunque no sea mayoritaria ni exclusiva. Lo que sí se puede afirmar es que las variantes que afectan a las rimas y a las palabras-rima concurren, como muchas otras ubicadas en secciones internas del verso, a la variación estilística y formal del texto, y generan a menudo un enriquecimiento semántico que lleva a una complicación interpretativa. El reciente y magistral estudio de Juan Montero (2022) sobre las variantes

⁸El espacio de este artículo no me permite ofrecer un análisis exhaustivo de las innovaciones de P con respecto a H. Me he centrado, pues, en los cambios de rima y del léxico en rima. Es mi propósito reflexionar sobre las otras variantes (también en función del entramado temático y del andamiaje retórico del texto) en un estudio sucesivo.

de la *Elegía a la muerte de don Pedro de Zúñiga* sintetiza muy bien este asunto, aplicable también a nuestro texto:

De acuerdo con el conjunto de los cambios analizados, cabe ya señalar como vectores de las correcciones operadas en P el refuerzo de la cohesión conceptual, sintáctica y prosódica de la composición, así como una más eficaz, compensada y variada selección léxica: todo ello con visible potenciación de los rasgos cultistas y, ocasionalmente, arcaizantes (Montero 2022: 180).

La elegía analizada por Montero, transmitida por B y P, presenta en efecto una cantidad considerable de variantes entre los dos testimonios. Aunque el autor haya escudriñado minuciosamente las innovaciones de P, tal vez un suplemento de análisis aplicado a la variación rímica y del léxico en rima pueda desvelar otros móviles de la evolución textual y realzar una vez más la importancia que Herrera atribuía a la construcción formal del texto⁹.

Volviendo a la elegía que nos ocupa, las variantes aquí ilustradas tienen un carácter marcadamente autorial, ya que es improbable que un simple corrector, por muy culto y hábil que fuera, concibiera correcciones de este calado y alcanzara un resultado tan cabal. Lo que más llama la atención en las innovaciones de P es la ponderada técnica combinatoria, que desplaza, elimina o añade elementos estructurales como las palabras en rima con una fluidez y desenvoltura que solo el propio autor podía tener. Dicha red de sustituciones léxicas desencadena a menudo dislocaciones sintácticas en el resto del verso (o de los versos), tanto que es posible apreciar un proceso dinámico y coherente de alteración textual. En efecto, Fernando de Herrera concebía el poema como un cuerpo, en el que cada parte concurría al buen funcionamiento del todo:

⁹De hecho, la versión de B presenta 34 rimas y 21 palabras en rima repetidas, mientras que en P las rimas aumentan a 44 y se reducen a 6 las palabras en rima reiteradas. Por lo tanto, la versión de P privilegia el criterio de la variedad, de acuerdo con una tendencia estilística y formal ya observada en la *Elegía VII* que acabamos de analizar.

I no solo es necesario el escogimiento de las palabras en los versos, pero mucho más la composición, para que se constituya d'ella un hermoso cuerpo, como si fuesse animado. Porque ponen los retóricos dos principales partes de la elocución: una en la elección de las voces, otra en la composición o conveniente colocación d'ellas (Pepe Sarno – Reyes, eds., 2001: 562).

Naturalmente, no tenemos la seguridad de que todas las variantes detectadas en P reflejen la última voluntad de Herrera. También es posible que en la preparación para la imprenta se hayan producido pequeños cambios no imputables al autor. Sin embargo, el examen de las variantes de P sugiere por lo general una elaboración ponderada e integral del texto primigenio, reconducible a un diseño autorial. Esta pequeña cala en la elegía “Si el grave mal que el corazón me parte” es una prueba más de que el “drama textual” de Herrera, a pesar del tiempo y de los muchos estudios realizados, no deja de sugerir nuevos senderos de profundización.

APÉNDICE
Edición sinóptica¹⁰

Texto de H		Texto de P
Elegía I (ff. A2v-A5r)		Elegía VII (Lib. II, pp. 227-233)
Si el grave mal, qu'el coraçon me parte, i siempre tiene en aspero tormento, sin darme de sossiego alguna parte; Pusiesse fin al misero lamento, qu'en los umidos cercos de mis ojos	5	Si el grave mal, qu'el coraçon me parte, i tiene siempre'n aspero tormento, sin darme de sossiego alguna parte; Pusiesse fin al misero lamento; qu'en mis ojos conoce lastimoso
conoce solo su perpetuo assiento; Podria yo, Señor, vuestros enojos consolar, como bien exercitado del ansiõso afan en los despojos. Pero nunca permite Amor airado,	10	solo en eterna pena proprio assiento; Podria yo vuestro dolor quexoso consolar, como bien exercitado, Señor, en mi passion i afan cuitoso. Pero nunca permite Amor airado, o que levãnte la cerviz cansada, o en algo desocúpe mi cuidado.
Por la prolixa senda i no acabada de mi dolor prosigo; i mi porfia en el mayor peligro es mas osada.	15	Por la prolixa senda i no acabada de mi dolor prosigo; i mi porfia. en el mayor peligro es mas osada.
En el silencio de la noche fria me hiere el miedo del eterno olvido, ausente de la Luz del' alma mia. I en la sombra del aire desparzido se me presenta la vision dichosa,	20	En silencio d'oscura noche fria, m'aflige'l miedo triste d'el olvido, ausente de la Luz de l'alma mia. I en la sombra d'el aire desparzido se me presenta la vision dichosa, cierto descanso al animo afligido.
cierto descanso al animo afligido. Mas veo mi serena Luz hermosa cubrirse; porqu'en ella aver espero sepulcro, como simple mariposa. Entonces me derriba el dolor fiero,	25	Mas veo mi serena Luz hermosa cubrirse; porqu'en ella aver espero sepulcro, cual perdida Mariposa. Entonces me derriba el dolor fiero, i mi llorosa faz fixando en ella, como Cisne, que hiere'l son postrero;
i mi llorosa faz fixando en ella, cual cisne hiere el aire en son postrero; Digo, Luz de mi alma, pura estrella, si os perturba el osado intento mio, i por esso celais la imagen bella;	30	Digo; Luz de mi alma, pura Estrella, si vos turba el osado intento mio, i por esso celais la imagen bella;

¹⁰ En esta edición sinóptica de los dos testimonios, he optado por criterios de transcripción conservativos. Mantengo todas las alternancias grafemáticas, el uso del apóstrofo y de otros signos diacríticos; respeto las unidades de escritura y la puntuación de los impresos. Corrijo dos erratas, una de H (v. 1: coracon) y otra de P (v. 144: Cintia).

Poned me, no en orror de duro frio,
 mas dond'a l'abrasada Africa enciende
 el calido vapor del seco estio;
 I alli verèis, qu'al coraçon no ofende
 su fuerça toda; qu'el sutil veneno,
 que de vos lo penetra, lo defiende.
 No m'ascondais el resplandor sereno,
 que siempre è de seguir vuestra belleza,
 cual Clicie al Sol d'ardientes rayos lleno.
 Amo, mas con temor, vuestra grandeza;
 para apurar en vuestro sacro fuego,
 lo qu'en mi guarda esta mortal corteza.
 Que sea immensa gloria, yo no niego;
 pero por este passo en alto buelo,
 do es sin vos impossible alcançar, llego.
 I separada del umbroso velo,
 como dessea estar, mi álma pura,
 se halla alegre enel luziente cielo.
 Yo espéro a vuestra sola hermosura
 por tanto bien con immortal memoria
 hazer del tiempo i su furor segura.
 No gravarè en columnas vuestra istoria,
 ni en las tablas con lumbres engañadas,
 i sombras falsas os dare la gloria;
 Mas en eternas cartas i sagradas,
 con la virtud, que Febo Apolo inspira
 de las Cirreas cumbres ensalçadas.
 I si a do opresso Atlante no respira
 con la pesada carga, i a do suena
 turbado el alto Ganges, lleno d'ira;
 I si a do el Nilo la secreta vena
 derrama, i do el Duina grande i frio
 las tardas ondas conel ielo enfrena;
 No pudiere alcançar el canto mio,
 al menos onrarà vuestra belleza,
 quanto Ebro i Tajo cerca, i nuestro rio.
 Sere el primero yo, que con pureza
 de coraçon, i con humilde frente
 osè mirar, mi Luz, vuestra grandeza.
 Assi le digo, i viendo el Oriente,
 do el cielo i tierra tocan, esmaltado,
 i que mi Luz s'asconde en Occidente;
 Al lloroso exercicio del cuidado
 buelvo, de mis trabajos perseguido,
 de vida si, no de passion cansado.

Ponedme, no en rigor de duro frio,
 mas donde a l'abrasada Africa enciende
 el orrido calor d'el seco estio.
 I alli verèis, qu'al coraçon n'ofende
 su fuerça toda; qu'el sutil veneno,
 que de vos lo penetra, lo defiende.
 No m'ascondais el resplandor sereno;
 que siempre è de seguir vuestra belleza,
 cual Clicie al Sol d'ardientes rayos lleno.
 Amo, mas con temor, vuestra grandeza,
 para afinar ufano en vuestro fuego,
 lo qu'esta en mi defiende vil corteza.
 Qu'es mucha gloria mia, yo no niego;
 pero por este passo en alto buelo,
 do sin vos no es possible, osando llego.
 I separada d'el umbroso velo,
 como dessea estar, mi álma pura
 se halla, i mira leda el claro cielo.
 Espéro a vuestra sola hermosura
 por bien tan ecelente con memoria
 d'el tiempo i su furor hazer segura.
 No gravarè en columnas vuestra istoria,
 ni en las tablas con lumbres engañadas,
 ni vos darè con sombras falsas gloria;
 Mas en eternas cartas i sagradas,
 con la virtud, que Febo Apolo inspira
 de las Cirreas cumbres ensalçadas.
 I si, ado opresso Atlante no respira
 con la pesada carga, i ado suena
 turbado el alto Ganges, lleno d'ira.
 I si, ado el hondo Argiro l'ancho vena
 derrama, i el Dùina grande i frio
 las tardas ondas con el ielo enfrena;
 No pudiere alcançar el canto mio,
 onrarà vuestra gloria i mis enojos,
 quanto Ebro i Tajo cerca i nuestro rio.
 Serè dichoso yo, el que los despojos
 con pecho umilde i con rendida frente
 osè entregar, mi Luz, a vuestros ojos.
 Assi le digo; i viendo el Oriente;
 do el cielo i tierra tocan, esmaltado,
 i que mi Luz s'asconde'n Occidente;
 Al triste ministerio d'el cuidado
 buelvo, ofendido de mi pena intensa,
 de vida si, no de passion, cansado.

<p>En tal misero estado aqui perdido me halla el canto vuestro, qu'esclarece, i guarda vuestra gloria del olvido. I al rudo ingenio i nombre mio ofrece eternamente no cansada fama, merced del ardor sacro, qu'en vos crece. Si do el desseo justo, que m'inflama, fuesse mi voz, seria en onra vuestra una immortal i siempre viva llama. Pero no sufre la fortuna nuestra, qu'inténte tanto bien, i assi me dexa desplegar solo esta pequeña muestra. El Tracio amante, a cuya dulce quexa el severo Pluton, enternecido, buelve aquella, qu'en sombra del s'alexá; Quando en el frio Ródope, i tendido yugo del alto i aspero Pangeo cantò llorando con dolor perdido; I traxo al son del numero Febeo las peñas, fieras, i arboles mezclados, i atento el coro, que bañò el Olmeo; Con inmortales versos i sagrados en l'ascondida niebla referia los principios del mundo començados; El Sol ardiente, Cintia blanca i fria, los celestiales giros, i belleza de l'alta, immensa luz, i l'armonia. I arrebatado en la mayor grandeza del tenebroso cerco reluziente, cantò el ardor profundo i su riqueza. Mas porqu'el mortal animo doliente, indino de sentir su hermosa, s'ofuscava en aquella luz presente; Con otra voz menos ecelsa y pura, pero sublime, i que rudeza umana desdeña, i solo la virtud procura; Bolvio a sonar la lira soberana, onrando a quien la bella Melpomene lexos de tanta multitud profana</p>	<p>80</p> <p>85</p> <p>90</p> <p>95</p> <p>100</p> <p>105</p> <p>110</p>	<p>En tal suerte con l'alma'l mal suspensa me hálla el canto vuestro; que florece, i vuestro nombre ilustra en gloria immensa. I al rudo ingenio oscuro mio ofrece con eterno valor perpetua fama, d'el ardor premio justo, qu'en vos crece. Si do el desseo noble, que m'inflama, fuesse mi voz, seria en onra vuestra una siempre immortal i viva llama. Mas fortuna no sufre al fin siniestra, qu'inténte este gran bien, i assi me dexa hazer solo esta corta i simple muestra. El Tracio Amante, a cuya dulce quexa, el severo Pluton, enternecido, rinde aquella, qu'en sombra se l'alexá, Quando en el frio Ródope i tendido yugo d'el alto i aspero Pangeo llorando s'acuitò i gimio perdido; I traxo al son d'el numero Febeo las peñas, fieras i arboles mezclados, i el Coro; que bañò el florido Olmeo, Con inmortales versos i sagrados en l'ascondida niebla referia los principios d'el mundo començados; El Sol ardiente; Cintia blanca i fria; los celestiales giros; i pureza de l'alta, immensa luz, i l'armonia. I arrebatado en la mayor grandeza d'el tenebroso cerco reluziente, cantò el candor profundo i su riqueza. Mas porqu'al mortal animo doliente, de sentir su belleza ecelsa indino, turbava aquel fulgor i ardor presente; Con otro canto menos puro i dino, pero sublime, i que rudeza umana huye, i sigue dificil el camino; Bolvio a herir la lira soberana, onrando a quien la bella Melpomene con blandos ojos mira, i, la profana</p>
---	--	--

- Con blandos ojos mira, i lo sostiene
 en alteza, do nunca vêr se puede
 el gran varon, que su favor no tiene.
 A êste solo tanto bien concede,
 que cuando llêgue la implacable muerte,
 libre de su furor viviendo quede.
 Aquel tambien, que merecio tal suerte,
 qu'el sacro verso haga del memoria,
 no temera su agudo hieirro fuerte.
 Tal por este camino dio a la gloria
 de la immortalidad el passo abierto,
 quien celebrò de Grecia la vitoria;
 I el otro mayor qu'el (si no es incierto
 lo que la fama afirma) qu'el Troyano
 puso en Italia, i cantò a Turno muerto.
 Tal el suâve espiritu Romano
 huyò con Delia del mortal tormento,
 i el puro, el terso i el gentil Toscano.
 Por esta senda sube al alto asiento
 Lasso, gloria immortal de toda España,
 mesclado en el sagrado ayuntamiento.
 Do, si al desseo mio amor no engaña,
 yo espéro veros, siendo colocado
 en l'alta cumbre; que Castalia baña,
 Si en medio el curso no dexais cansado
 la via, llana a vos, i no ofendido
 llevais por ella el passo acostumbrado.
 El rico Tajo vuestro, conocido
 serà por vos, a donde riega el Indo,
 i el collado de Cintra, esclarecido
 con tal onra, serà otro nuevo Pindo.
- 115 Multitud despreciada, lo sostiene,
 do alegre nunca vers'el Êroe puede;
 qu'el favor largo suyo jamas tiene.
 A este solo el felice bien concede;
 que libre, cuando llêgue la impia muerte,
 de su furor i olvido i sombra quede.
 Aquel tambien, que merecio tal suerte,
 qu'el sacro verso ensâlce su alabança;
 no temerà el agudo hieirro fuerte.
 Tal, de las Musas gloria i esperança,
 dio a la immortalidad el passo abierto,
 quien celebrò de Grecia la vengança.
 I el otro no menor, (i no es incierto,
 lo que tu Fama, afirmas) qu'el Troyano
 piádoso cantò, i al Daunio muerto.
 130 Tal el suâve espiritu Romano
 huyò con Delia el lago Estigio lento,
 i el blando, el terso i el gentil Toscano.
 Por esta senda sube con aliento
 el culto Lasso prez i onor d'España,
 mesclado en el Pierio ayuntamiento.
 135 Do, si al desseo mio Amor no engaña,
 pienso en la cumbre vêros venturoso;
 que riega i la Castalia Linfa baña,
 Si en medio el curso no perdeis dudoso
 la via llana a vos, i n'ofendido
 llevais por ella el passo trabajoso.
 El rico Tajo vuestro, conocido
 serà por vos, do estiend'l curso el Indo,
 i el collado de Cintra, esclarecido
 145 con tal onra, serà otro nuevo Pindo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ÁLVAREZ AMO, Francisco J., 2009. "Herrera, Fernando de", en Pablo Jauralde Pou (dir.), *Diccionario filológico de Literatura Española. Siglo XVI*, Madrid, Castalia, pp. 480-488.
- BATTAGLIA, Salvatore, 1954. "Per il testo di Fernando de Herrera", *Filologia Romanza*, 1: 51-58.
- BLECUA, José Manuel, ed., 1948. Fernando de Herrera, *Rimas inéditas*, Madrid: CSIC.

- , 1949. “Dos nuevos sonetos de Herrera”, *Revista de Filología Española*, XXXIII: 386-388.
- , 1958. “De nuevo sobre los textos poéticos de Herrera”, *Boletín de la Real Academia Española*, XXXVIII: 377-408.
- , ed., 1975. Fernando de Herrera, *Obra poética*, Madrid: Anejos del Boletín de la Real Academia Española, 2 vols.
- , 1989. “Tres notas herrerianas y otra casi”, en M^a Concepción Argente del Castillo Ocaña, coord., *Homenaje a A. Gallego Morell*, Granada: Universidad de Granada, 1989, pp. 223-243.
- CEBRIÁN, José, 1992. “Cuatro poesías inéditas de Fernando de Herrera”, *Bulletin of Hispanic Studies*, LXIX: 263-268.
- COSTER, Adolphe, 1908. *Algunas obras de Fernando de Herrera. Edición crítica*, Paris: H. Champion.
- , 1914. *Versos de Fernando de Herrera*, Strassbourg: Bibliotheca Romanica.
- , 1918. “Poésies inédites de Fernando de Herrera”, *Revue Hispanique*, XLII: 557-563.
- CUEVAS, Cristóbal, ed., 1985. Fernando de Herrera, *Poesía castellana original completa*, Madrid: Cátedra.
- ESCOBAR BORREGO, Francisco, 2007. “La forja del canon épico en la Academia de Juan de Mal Lara (con unos versos desconocidos de Fernando de Herrera)”, *Studia Aurea*, 1: 1-33.
- GALLEGO MORELL, Antonio, 1951. “Una lanza por Pacheco, editor de Fernando de Herrera”, *Revista de Filología Española*, 35: 133-138.
- GARCÍA DE DIEGO, Vicente ed., 1914. Fernando de Herrera, *Poesías*, Madrid: La Lectura.
- GUILLÉN, Claudio, 1972. “Sátira y poética en Garcilaso”, en Gonzalo Sobejano et al., eds., *Homenaje a Casaldueiro. Crítica y poesía*. Madrid: Gredos, pp. 209-233.

- HERNÁNDEZ LORENZO, Laura, 2020. *Los textos poéticos de Fernando de Herrera. Aproximaciones desde la Estilística de corpus y la Estilometría* (tesis doctoral), Sevilla: Universidad de Sevilla.
- , 2021. “Nueva luz para la problemática de Versos: una aproximación a su léxico desde las humanidades digitales y los estudios de corpus”, en *De Herrera. Estudios reunidos en el IV centenario de Versos (1619)*, Sevilla: Universidad de Sevilla, pp. 151-206.
- KOSSOF, A. David, 1965. “Another Herrera Autograph: Two Variant Sonnets”, *Hispanic Review*, XXXII: 318-325.
- , 1966. *Vocabulario de la obra poética de Herrera*, Madrid: Real Academia Española.
- LÓPEZ BUENO, Begoña, ed., 1996. *La elegía*, Sevilla: Universidad de Sevilla.
- , ed., 1998. *Fernando de Herrera, Algunas obras*, Sevilla: Diputación de Sevilla.
- , 2008. “De la elegía en el sistema poético renacentista o el incierto devenir de un género”, en López Bueno, Begoña, *La poesía del Siglo de Oro. Géneros y modelos*, Sevilla: Universidad, pp. 133-166.
- MACRÌ, Oreste, 1959. “Autenticidad y estructura de la edición póstuma de Versos de Herrera”, *Filologia Romanza*, 6: 1-26 y 151-184.
- , 1972. *Fernando de Herrera*, Madrid: Gredos.
- MICÓ, José María, 1984. “Norma y creatividad en la rima idéntica (a propósito de Herrera)”, *Bulletin Hispanique*, 86, 3-4: 257-308.
- MONTERO DELGADO, Juan, 2005. “Dos textos poéticos de Fernando de Herrera con variantes y un posible soneto desconocido (más una lira antiherreriana)”, *Bulletin Hispanique*, 107/2: 605- 616.
- , 2008. “Sobre las relaciones entre la elegía y la égloga en la poesía del siglo XVI”, en Begoña López Bueno, dir., *La poesía del Siglo de Oro. Géneros y modelos*, Sevilla: Universidad, pp. 215-225.
- , 2019. “El taller poético del pintor Pacheco: el Ms. Span 56 de la Houghton Library (Universidad de Harvard)”, en Andrea Baldissera, ed., *Cancioneros del Siglo de Oro. Formas y forma*, Pavia: Ibis, pp. 167-181.

- , 2020. “Sujeto e institución literaria: el caso de Fernando de Herrera (entre 1580-1631)”, en Ana Martínez *et al.*, ed., *En la villa y corte. Trigésima áurea. Actas del XI Congreso Internacional Siglo de Oro*, Madrid: UNED-Fundación General UCM, pp. 121-143.
- , 2021. “La transmisión de los textos poéticos de Fernando de Herrera: estado de la cuestión y nuevas perspectivas”, en Juan Montero y Pedro Ruiz Pérez, ed., *De Herrera. Estudios reunidos en el IV centenario de Versos (1619)*, Sevilla: Editorial Universidad de Sevilla, pp. 107-149.
- , 2022. “Variantes de autor en un poema de Fernando de Herrera: Elegía a la muerte de don Pedro de Zúñiga”, *Creneida*, 10: 149-192.
- MORROS MESTRES, Bienvenido, 1985. “Algunas observaciones sobre la poesía y prosa de Herrera”, *El Crotalón*, II: 147-168.
- NÚÑEZ RIVERA, Valentín, 2008. “Entre la epístola y la elegía. Sus confluencias genéricas en la poesía del renacimiento”, en López Bueno, Begoña (dir.), *La poesía del Siglo de Oro. Géneros y modelos*, Sevilla: Universidad, pp. 167-213.
- PEPE SARNO, Inoria, 1982a. “Bianco il ghiaccio, non il velo: ritocchi e metamorfosi in un sonetto di Herrera”, en *Ecdotica e testi ispanici. Atti del Convegno Nazionale della Associazione Ispanisti Italiani (Verona, 18-20 giugno 1981)*, Verona: Università, pp. 111-123.
- , 1982b. “Se non Herrera, chi? Varianti e metamorfosi nei sonetti di Fernando de Herrera. I Parte”, *Studi Ispanici*: 33-69.
- , 1983. “Se non Herrera, chi? Varianti e metamorfosi nei sonetti di Fernando de Herrera. II Parte”, *Studi Ispanici*: 103-127.
- , 1984. “Se non Herrera, chi? Varianti e metamorfosi nei sonetti di Fernando de Herrera. III Parte”, *Studi Ispanici*: 43-76.
- , 1985. “Se non Herrera, chi? Varianti e metamorfosi nelle canzoni di Fernando de Herrera. IV Parte”, *Studi Ispanici*: 43-73.
- , 1986a. “Se non Herrera, chi? Varianti e metamorfosi nelle Elegie di Fernando de Herrera. V parte”, *Studi Ispanici*: 21-59.

- , 1986b. “La luz de la aurora: variantes en dos sonetos de Fernando de Herrera”, en David Kossof *et al.* ed., *Actas del VIII Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas (Brown University, 22-27 de agosto de 1983)*, Madrid: Istmo, pp. 409-418.
- PEPE SARNO, Inoria y José María REYES, eds., 2001. Fernando de Herrera, *Anotaciones a la poesía de Garcilaso*, Madrid: Cátedra.
- PÉREZ PRIEGO, Miguel Ángel, ed., 1996. Juan del Encina, *Arte de poesía castellana*, Madrid: Fundación Castro.
- RODRÍGUEZ MOÑINO, Antonio, 1968-1969. “Las Poesías de autores andaluces. Manuscrito del siglo XVII”, *Filología*, XII: 305-328.
- RONCERO LÓPEZ, Victoriano, ed., 1992. Fernando de Herrera, *Poesías*, Madrid: Castalia.
- RUESTES, María Teresa, ed., 1986. Fernando de Herrera, *Poesía*, Barcelona: Planeta.
- SENABRE, Ricardo, 1985. “Los textos emendados de Herrera”, *Edad de Oro*, 4: 179-183.
- RUIZ PÉREZ, Pedro, 2021. “La construcción autorial en *Versos* (1619)”, en *De Herrera. Estudios reunidos en el IV centenario de Versos (1619)*. Sevilla: Editorial Universidad de Sevilla, pp. 207-258.
- , 2022, “¿Pacheco o Herrera? La construcción editorial de *Versos* (1619)”, *Nueva Revista de Filología Hispánica*, 70/1: 95-125.
- TOMASSETTI, Isabella y Massimo MARINI, 2024. “Avatares de la filología de autor: notas sobre Fernando de Herrera”, en M^a. Antonia García Garrido, Inés Velázquez Puerto eds., *Tradiciones poéticas de la Romania (entre la Edad Media y la Edad Moderna)*, Salamanca: Universidad de Salamanca, pp. 221-234.
- TOMASSETTI, Isabella, 2024. “Manuscritos, impresos y filología de autor: calas en la producción de Fernando de Herrera”, en José Manuel Lucía Megías coord., *Editar textos medievales en el siglo XXI*, San Millán de la Cogolla: Cilengua, pp. 473-483.
- VÁZQUEZ, Manuel Ángel, 1983. *Poesía y poética de Fernando de Herrera*, Madrid: Narcea.

FRAGMENTOS DE LIBROS MANUSCRITOS
EN LA BIBLIOTECA PERSONAL DE VICTORIA OCAMPO

OLGA SOLEDAD BOHDZIEWICZ
IIBICRIT (SECRET) – CONICET
Universidad de Buenos Aires

MARCELA BORELLI
IHUCSO LITORAL – CONICET
Universidad de San Martín
Universidad de Buenos Aires

PABLO MASSA*
Universidad de Buenos Aires

RESUMEN: En este artículo se identifican y describen los fragmentos manuscritos empleados para la reencuadernación de diez volúmenes de la

*Esta contribución ha sido posible gracias al apoyo del proyecto *Fragmentarium* (Université de Fribourg) y *Fragmentos de manuscritos medievales y humanísticos en colecciones de Argentina. Relevamiento, digitalización, transcripción y estudio* (PICT-2020-SERIEA-00791). Los nombres de los autores se hallan consignados en orden alfabético. Todos ellos han colaborado de manera equitativa en la formulación de este trabajo. Agradecemos muy especialmente a Ernesto Montequin y a Martina López del Observatorio UNESCO Villa Ocampo por su generosa atención y guía en nuestras visitas a la biblioteca.

Incipit XLIV (2024), 137-163

Entregado: 15/04/2024 - Aceptado: 18/06/2024

biblioteca personal de la escritora Victoria Ocampo impresos entre 1906 y 1922. Todos ellos contienen obras relacionadas con el Renacimiento y la temprana Modernidad. En el estudio se mostrará que los fragmentos corresponden a dos unidades codicológicas diferentes, en ambos casos salterios, uno de las cuales presenta notación musical.

PALABRAS CLAVE: fragmentos – manuscritos – paleografía – codicología – libro antiguo

ABSTRACT: This article examines ten manuscript fragments repurposed as bindings in volumes from Victoria Ocampo's personal library, printed between 1906 and 1922. These volumes contain works from the Renaissance and Early Modern periods. The study reveals that the fragments originated from two distinct codices, both Psalters, one of which features musical notation.

KEYWORDS: fragments – manuscripts – paleography – codicology – ancient book

La residencia familiar de la familia Ocampo situada en el barrio de San Isidro en la Provincia de Buenos Aires, hoy conocida como “Observatorio UNESCO Villa Ocampo”, alberga la biblioteca y archivo personal que en 1973 Victoria Ocampo decidió confiar a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) (Vacheron y Montequin, 2015). No es nuestro propósito detenernos aquí en la conocida figura de Victoria Ocampo. Difícilmente podría condensarse en pocas líneas su relevancia en el ámbito de las letras y de la cultura, en la que descuella la fundación de la revista *Sur*, donde supo reunir muchas de las plumas más destacadas de su época. Editora, escritora, traductora y mecenas, Victoria Ocampo fue poseedora de una rica biblioteca en la que se cuentan 11.871 volúmenes. Predominan en ella los libros escritos en francés (4.784) e inglés (3.537), lenguas en las

que sus padres desearon que sus hijas se formasen desde su infancia y de las que Victoria realizó traducciones al español (Vázquez, 2019).

Convocada en 1959 por el entonces director de la Cámara Argentina del Libro, Alberto Mario Salas, a dictar una conferencia, que luego aparecería reproducida ese mismo año en las páginas de *Sur* bajo el título “De la cartilla al libro”, la autora declara su desapego respecto de los libros antiguos y de las ediciones elegantes más bien destinadas a engalanar anaqueles que a la lectura, lo que nos revela la naturaleza de su biblioteca: “No tengo sino libros que leo, marco con lápiz y acaban medio desencuadernados si los frecuento demasiado. Por consiguiente, no soy bibliófila, aunque me encante hurgar en las bibliotecas de los bibliófilos que me lo permiten” (Ocampo, 1959: 1-2). Y, en efecto, la biblioteca de Victoria Ocampo refleja primordialmente sus intereses ligados a su actividad literaria y cultural, aunque también formaron parte de su colección algunos libros valiosos por su antigüedad o rareza (Montequin, 2011).

Entre los libros de su biblioteca un pequeño grupo se destaca sobre los demás. Se trata de diez volúmenes que, como veremos enseguida, presentan una encuadernación singular. El pergamino, ya sea de “primera mano” o bien “reciclado”, era un material muy apreciado para las encuadernaciones debido a su resistencia y durabilidad. En las indagaciones fragmentológicas es frecuente hallar folios o bifolios de pergamino manuscritos utilizados como camisa de encuadernaciones o directamente adheridos a las tapas. Dentro de lo que se conoce como fragmentos de manuscritos *in situ*, es decir, aquellos que se encuentran alojados en objetos, en este caso, libros, es este un tipo muy frecuente (Borelli y Bohdziewicz, 2021). Pero la singularidad de estos fragmentos de la biblioteca de Villa Ocampo no radica en su tipología. La práctica de reciclar libros o documentos manuscritos considerados obsoletos como insumo para realizar encuadernaciones era muy común y se verifica desde los siglos bajomedievales hasta el siglo XVIII con mayor o

menor frecuencia dependiendo de la época y el origen de los volúmenes. La menor circulación general de textos manuscritos, especialmente los copiados en pergamino, hizo que con el tiempo en su lugar se utilizaran descartes de papel impreso, aunque su empleo quedaba reservado mayormente no al exterior del libro sino a las partes internas de la encuadernación, como hojas de guarda y tiras longitudinales pegadas entre las costuras del lomo.

En el siglo xx la presencia de manuscritos en encuadernaciones es, cuando menos, inusual. Este grupo de libros de la biblioteca de Victoria Ocampo, todos ellos franceses, editados entre 1906 y 1922, recibieron nueva encuadernación que reemplazó la original en cartón flexible por otra en tapas duras con cubiertas de pergamino adheridas, a las que en el lomo se le pegaron tejuelos de papel caligrafiados en negro y rojo con los nombres del autor y la obra. La elección de los pergaminos no parecería tener otra motivación que no sea la estética, aunque acaso no sea fortuito que todos estos libros contengan obras de autores —o estén consagrados a figuras históricas— que florecieron entre los siglos xv y xvi (François Villon, Charles d'Orléans, Catalina Sforza, François Rabelais, Pierre de Ronsard, Michel de Montaigne), y que coinciden con la datación presuntiva de estos fragmentos¹.

Siete de estos volúmenes encuadernados con folios manuscritos fueron impresos en la editorial de Champion [021-a, b, c, f, g y 022-a, b].

¹ Dos de estos libros se exhiben sobre el escritorio en un retrato donde Victoria Ocampo posa en su oficina de *Sur* (Anexo I). Puede observarse que el volumen de arriba es la biografía que Pier Desiderio Pasolini consagró a Catalina Sforza. El volumen de abajo, en cambio, no parece corresponder a ninguno de los nueve restantes. A juzgar por sus dimensiones, no parecería tratarse del tomo tercero de las obras de François Rabelais, editado por Honoré y Édouard Champion, que contenía la primera parte de *Pantagruel*. Los tomos primero, segundo y cuarto de esta edición formaban parte de la colección de la autora; el tercero, publicado como el cuarto en 1922, parece haberse perdido antes de que se realizase el inventario de su biblioteca. Otros dos tomos, también bajo la dirección de Abel Lefranc, continuaron esta edición de las obras de François Rabelais. El tomo quinto contiene el *Tiers livre* y fue publicado en 1931. El sexto tomo apareció en 1955, pero esta vez publicado por Droz en Ginebra y Giard en Lille. En suma, desconocemos cuál es ese volumen que aparece en la fotografía, que plantea la duda sobre la cantidad de libros que Victoria Ocampo poseyó con ese tipo de encuadernación respecto de los que se han conservado hasta el día de hoy.

Sobre su relación con la familia tenemos el testimonio de la propia Victoria Ocampo, quien en su autobiografía recuerda que durante su adolescencia y juventud conoció a gente del oficio o interesada en los libros, entre los cuales enumera a “la familia Champion (libreros no escritores), y a Bédier, de quien seguía los cursos y con quien hablé por obra y gracia del viejo Champion, en su librería del Quai Malaquais. Edouard Champion, que publicó aquella colección de libritos admirablemente impresos titulada *Les amis d’Edouard*, fue mi primer *festejante* extranjero y ‘letrado’. Atendía, con su padre, la librería que tanto me gustaba, al borde del Sena” (Ocampo, 1982: 72). No hay datos que permitan afirmar con certeza cuándo llegaron a su biblioteca estos volúmenes. A partir de la inscripción que figura en uno de ellos, una dedicatoria del propio autor, Pier Desiderio Pasolini, a Victoria Ocampo fechada el 23 de marzo de 1913, podemos suponer que llegaron a sus manos en alguna fecha cercana [022-c]. Sabemos que en diciembre de 1912 viajó a Europa por su viaje de bodas y que permaneció allí hasta su retorno a Buenos Aires en 1914. La presencia de un volumen con la misma encuadernación, el segundo tomo de la edición de *Pantagruel* publicada por Honoré y Édouard Champion en 1922, nos da el *terminus post quem* para la encuadernación. El siguiente viaje de Victoria Ocampo al Viejo Continente fue en 1929. Parece poco probable o, al menos, inusual que un taller de Buenos Aires realizase una encuadernación de estas características, más aún, cuando se ha echado mano a dos manuscritos diferentes, considerando que la presencia de textos medievales y humanísticos en nuestro país, ya sea completos o fragmentarios, aparece circunscripta al comercio del libro antiguo. Sin embargo, no podemos descartar que la encuadernación se hubiese realizado aquí a partir de estos folios que podrían haber formado parte de las adquisiciones de la autora en alguno de sus viajes a Europa. Pero, en definitiva, cuándo y dónde recibieron estos libros su nueva encuadernación son preguntas que permanecen abiertas.

Como se detalla a continuación, todos los volúmenes parecen haber sido encuadernados con folios pertenecientes a dos códices diferentes: uno que abarca los fragmentos 021-a a g y el otro, los fragmentos 022-a a c.

II

Las dos unidades codicológicas a las que pertenecían los fragmentos utilizados aquí como material de encuadernación eran salterios litúrgicos. Un salterio litúrgico, *psalterium per ferias* o *psalterium feriale* es un tipo librario en el que los salmos se agrupan, no ya de acuerdo con las divisiones tradicionales (“libros”), como ocurre en los salterios llamados “bíblicos”, sino según los días de la semana (*ferias*), pues la regla benedictina establecía que el salterio debía recitarse completo a lo largo de una semana². Se trata entonces de manuscritos de uso diario en la liturgia, tanto en el *cursus* secular como en el monástico. Una de las características del salterio litúrgico es que incluye elementos que no son, propiamente, salmos:

Sous ce titre général [psautier liturgique] s’inscrivent des recueils très divers qui diffèrent notablement par les éléments qui les composent. Les uns contiennent les cent cinquante psaumes encadrés d’invitatoires, d’hymnes, d’antiennes, de capitules et d’oraisons. Les autres renferment ces mêmes psaumes, mais avec les antiennes et les hymnes seulement (Leroquais, 1940: LI).

Por otra parte, un salterio litúrgico puede presentar disposiciones idiosincráticas de los salmos que difieren del orden correlativo bíblico:

The additional material it supplies and the order in which that material is presented can differ widely from source to source [...]. The psalms themselves, which form the core of the ferial psalter, may appear not in biblical order but in an order more convenient to the *cursus* in use, or they may appear in biblical order with variations in accompanying

²Benedictus Nursinus, Regula, Caput XVIII: “[...] *dum omnimodis id adtendat, ut omni hebdomada Psalterium ex integro numero centum quinquaginta psalmorum psallantur*” (PL 66. 470).

material or rubrics to suggest their correct liturgical position (Hughes, 1982: 226).

Por lo tanto, es difícil –sino imposible– reconstruir fehacientemente el orden original de una serie de fragmentos provenientes de un salterio litúrgico si no existen indicios tales como las rúbricas, el calendario, que podría dar cuenta de la procedencia local, la foliación u otros aspectos. Los fragmentos aquí estudiados no poseen ninguno de los dos últimos elementos, y solo uno de ellos posee una rúbrica.

[021]

Los fragmentos pertenecientes a la unidad codicológica 021 están escritos en letra gótica meridional *textualis formata* de alta ejecución caligráfica datada entre los siglos xv y xvi. En cuanto a la zona geográfica, algunos detalles que se especificarán más adelante podrían apuntar al área hispánica o al sur de Francia. La tradición paleográfica italiana denomina este tipo de escritura “gótica coral” (Cencetti, 1978: 129). La letra *a* (Anexo II.1) se resuelve en dos lóbulos. Los trazos oblicuos de la *e* (Anexo II.8) y la “a” se realizan en una línea fina. Hay reposición del diptongo *ae* marcados con la *e caudata* (Anexo II.3) o el diptongo *ae* en nexa (Anexo II.2), lo que indicaría una influencia humanística y, consecuentemente, una datación tardía a partir del siglo xv (Derolez, 2003: 106). La letra *b* presenta las características típicas de la gótica rotunda por su lóbulo redondeado (Anexo II.4). La letra *d* presenta dos ejecuciones: la semiuncial (Anexo II.6) y uncial (Anexo II.7). La *g* presenta una variación de la “*rücken-g*”, cuya espalda está resuelta en un trazo único ligeramente curvado y un trazo horizontal cierra el lóbulo superior (Derolez, 2003: 106). Aunque tiene la apariencia de dejarse abierto, también se advierte un trazo muy fino que da cierre al lóbulo inferior. (Anexo II.9). El trazo descendente de la letra *h* se remata por debajo de la línea de base. Esto, de acuerdo con Derolez, podría implicar que la letra puede tener origen hispánico o francés meridional (Derolez,

2003: 114). La doble *i* se resuelve con una *j* para la segunda *i* por influencia de la gótica septentrional (Derolez, 2003: 114). La letra *m* en posición final es realizada con un símbolo semejante al número 3 y con un remate en trazo fino (Anexo II.13). La *s* final adquiere la forma de una sigma lunar realizada en dos trazos cuya cola desciende ligeramente por debajo de la línea de base (Anexo II.15). La forma de la letra *x* es representativa de la *rotunda* realizada con dos arcos opuestos (Anexo II.16). Nótese el signo tironiano para *et* sin trazo cruzado, típico de la gótica meridional (Anexo II.17). La desinencia *-bus* se realiza con una *b* y una *c* invertida (fig. 5). Por último, la presencia de espolones en el extremo de los ascendentes (Anexo II.4, 5, 6 y 10) indicaría una influencia de la gótica septentrional sobre las variantes hispánicas o del sur de Francia (Derolez, 2003: 115).

A juzgar por los fragmentos conservados, que actualmente tienen una dimensión aproximada de 200 x 558 mm, la decoración de este códice parece haber sido sumamente sobria. En ellos únicamente se observa la presencia de iniciales aumentadas de 30 mm que alternan color rojo y azul para introducir los versículos de los salmos. El pautado, apenas visible, parece estar realizado a lápiz. Tan solo uno de los fragmentos exhibe una abreviatura (“*ps*”) para introducir un salmo [021-e].

[021-a]

Oeuvres de François Rabelais. Édition critique publiée par Abel Lefranc, Jacques Boulenger, Henri Clouzot, Paul Dorveaux, Jean Plattard et Lazare Sainéan. Tome premier, *Gargantua*, Prologue - chapitres I-XXII, Paris, Honoré et Édouard Champion, 1912.

N.º de inventario: 12089 1 20 G 11

Contenido: El fragmento empleado para encuadernar este libro muestra el texto sin música del Salmo 88. 37-44³ desde “[*semen eius in aetern]um manebit. [et thro]nus eius sicut sol in conspectu meo*” hasta “[*auxiliatus ei in bello*”.

³Empleamos la numeración de los Salmos según la *Vulgata Latina*.

Biblioteca personal de Victoria Ocampo.
Centro de Documentación UNESCO Villa Ocampo

[021-b]

Oeuvres de François Rabelais. Édition critique publiée par Abel Lefranc, Jacques Boulenger, Henri Clouzot, Paul Dorveaux, Jean Plattard et Lazare Sainéan. Tome seconde, *Gargantua*, chapitres XIII-LVIII (et dernier), Paris, Honoré et Édouard Champion, 1913.

N.º de inventario: 120891 1 20 F 11

Contenido: El texto de este fragmento es el Salmo 84. 3-9, desde “[t] uae; operuisti omnia peccat[a]” hasta “super sanctos suos”.

Incipit XLIV (2024), 137-163

Biblioteca personal de Victoria Ocampo.
Centro de Documentación UNESCO Villa Ocampo

[021-c]

Oeuvres de François Rabelais. Édition critique publiée par Abel Lefranc, Jacques Boulenger, Henri Clouzot, Paul Dorveaux, Jean Plattard et Lazare Sainéan. Tome quatrième, *Pantagruel*, chapitres XII-XXXIV (et dernier), Paris, Honoré et Édouard Champion, 1922.

N.º de inventario: 12088 - 1 20 1 G 11

Contenido: El contenido de este fragmento es el Salmo 93. 8-15, desde “*et stulti aliquando [sapite]*” hasta “*in iudicium: et qui iux[ta illam]*”.

Biblioteca personal de Victoria Ocampo.
Centro de Documentación UNESCO Villa Ocampo

[021-d]

Les essais de Michel de Montaigne, publiés d'après l'exemplaire de Bordeaux [...] par Fortunat Strowski. Tome premier, Bordeaux, Imprimerie Nouvelle F. Pech & Co., 1906.

N.º de inventario: 12265 - Franc. Gral. 120 E 11

Contenido: Este fragmento presenta, hasta la línea 12, el Salmo 148. 10-14, desde “[b]estiae, et universa pecora; se[r]pentes]” hasta “[Israel, populo appropinquanti si[bi]”. A partir de la línea 12 sigue el Salmo 149. 1-4, desde “[c]antate Domino canticum novum” hasta “[qui]a beneplacitum est Domino in populo s[uo]”.

Incipit XLIV (2024), 137-163

difiere del orden bíblico, y es la redacción litúrgica estándar de este cántico en la Edad Media. Sobre la línea 14 puede observarse la rúbrica del salmo que iría a continuación y que ha quedado fuera del fragmento.

Biblioteca personal de Victoria Ocampo.
Centro de Documentación UNESCO Villa Ocampo

[021-f]

Champion, Pierre, *François Villon. Sa vie et son temps*. Tome premier, Paris, Honoré Champion Éditeur, 1913.

N.º de inventario: 12264 - D 8

Contenido: El texto de este fragmento corresponde al Salmo 102. 14-17 desde “*Recordatus est quoniam pulvis sumus*” hasta “*et usque in aeternum super timentes eum*”.

Incipit XLIV (2024), 137-163

Biblioteca personal de Victoria Ocampo.
Centro de Documentación UNESCO Villa Ocampo

[021-g]

Champion, Pierre, *François Villon. Sa vie et son temps*. Tome second, Paris, Honoré Champion Éditeur, 1913.

N.º de inventario: 12263 - Franc. Gral. 31 D 8

Contenido: Este fragmento presenta el texto del Salmo 84. 10-13 desde “*verumtamen prope timentes*” hasta “*etenim Dominus dabit benigni[tatem]*”.

Biblioteca personal de Victoria Ocampo.
Centro de Documentación UNESCO Villa Ocampo

[022]

La unidad codicológica 022 está escrita en letra gótica *rotunda* o septentrional, con una datación aproximada entre los siglos XV y XVI. Sus características paleográficas sugieren que el texto podría haber sido elaborado en Italia. Las letras *a* y *e* presentan trazos oblicuos extremadamente finos, casi imperceptibles (Anexo III.18 y 22). La letra *b* muestra el lóbulo característico de la *rotunda* italiana, ejecutado con una forma circular (Anexo III. 19). El astil de la *d* uncial tiene una disposición horizontal (Anexo III.20). La doble *i* se resuelve en dos mínimos que se apoyan sobre la línea de base (Anexo III.23). Por su parte, el trazo de remate de la *h* también se apoya sobre la línea de base, sin descender (Anexo III.24). Entre las características propias de la *textualis* meridional, destaca la abreviatura para *-bus*, que se ejecuta

con una *b* seguida de una *c* invertida (Anexo III.19), así como la *m* en posición final, ejecutada con un trazo que recuerda al número 3 (Anexo III.25). Finalmente, los astiles de las letras no presentan ningún tipo de decoración o remate ornamental (Anexos III.19, 21 y 24).

En los fragmentos conservados de este códice, cuyas medidas visibles son 257 x 382 mm, aproximadamente, se puede advertir la presencia de capitulares iluminadas de grandes dimensiones, como una C de 60 mm con oro y pigmentos azul, rosa y blanco [022-a], una Q de 80 mm, que además de esos colores, presenta amarillo y anaranjado [022-b] y una A de 55,8 mm en azul, rojo y amarillo [022-c]. Hay también *litterae notabiliores* alternadas en color rojo y azul decoradas con filigranas y otras letras que siguen a las capitulares, monocromas, ejecutadas en la misma tinta empleada para copiar el texto.

Dos de los fragmentos [022-a y 022-b] presentan márgenes con bordes que presentan decoraciones vegetales (*rinceaux*). El pautado es prácticamente imperceptible. Además de los tetragramas, aparecen indicaciones completas o abreviadas rubricadas propias de este tipo de textos litúrgicos como “*ant*”, “*an*” (*antifona*) y “*ps dd*” (*psalmus David*) [022-a]. El fragmento 022-b parece exhibir en el centro del margen superior la foliación rubricada (XV).

[022-a]

Champion, Pierre, *Vie de Charles d'Orléans (1394-1465)*, Paris, Honoré Champion, 1911.

N.º de inventario: 12262 - Franc. Gral. 31 D8

Contenido: El contenido del folio que ha servido de encuadernación a este volumen es el texto del Salmo 109. 4-7 desde “[*lu*]ravit Dominus, et non poenitebit eum” hasta “propterea exaltavit [*caput*]” seguido de los siguientes ítems notados: antifona “Dixit Dominus Domino meo”⁴, modo 7, sin *differentia*,

⁴Cantus ID: 002285, CAO 2285 (Hesbert, 1968: 157).

seguida del *incipit* de la antífona “*Fidelia omnia mandata eius confirmata*”⁵, modo 4, con *differentia* 10b. La notación musical de ambas antífonas consiste en dos tetragramas en tinta roja con notación cuadrada, con claves de do y fa. Su ocasión litúrgica parece corresponder a las segundas vísperas del oficio dominical *per annum*. La transcripción de las piezas es la siguiente⁶:

A continuación de las piezas notadas se observa el texto del Salmo 110. 1 hasta “*in consilio iustorum, et congregacione*”. Esta disposición de las antífonas en el salterio litúrgico medieval es frecuente y ha sido descrita por Hughes (1982: 232): antes del inicio de una secuencia de salmos (por ejemplo, un nocturno de maitines) se ubica el *incipit* de la antífona correspondiente al salmo. Al final del texto del salmo se ubica la antífona completa, seguida del *incipit* de la antífona siguiente, tal como observamos en el fragmento estudiado⁷.

⁵ Cantus ID: 002865, CAO 2865 (Hesbert, 1968: 226).

⁶ Las notas en gris señaladas con asterisco no son visibles en el folio. Se han reconstruido a partir de la variante que, en este sector, suelen presentar numerosos testimonios de los siglos XIII al XVI, como por ejemplo, Wien, Österreichische Nationalbibliothek, 1799, f. 32r, Fribourg, Bibliothèque des Cordeliers, Ms. 2, f. 50r, y Halifax (Canada), St. Mary's University - Patrick Power Library, M2149. L4 1554, f. 59r. Véase la base *Cantus Index*, ID 002285.

⁷ Hughes (1982: 320-321) brinda como ejemplo de esta disposición el manuscrito París, Bibliothèque de L'Arsenal, Ms. 279, ff. 7v - 10r (s. XIII).

Biblioteca personal de Victoria Ocampo.
Centro de Documentación UNESCO Villa Ocampo

[022-b]

Longnon, Henri. *Pierre de Ronsard. Essai de biographie. Les Ancêtres, la jeunesse*. Paris, Honoré Champion, 1912.

N.º de inventario: 7329 - Franc. Gral. 33 1 16 F 3

Contenido: Este fragmento contiene el texto completo del primer versículo del Cántico de Isaías “*quis es iste qui venit de Edom*” (Is. 63. 1):

“*quis est iste, qui venit de Edom, tinctis vestibibus de Bosra? iste formosus in stola sua, gradiens in multitudine fortitudinis suae? ego qui loquor iustitiam, et propugnator sum ad salvandum*”.

Precede al cántico una rúbrica:

[...] *et deinceps usque ad pentecostes in dominicis diebus. inclusiue. canticum ysa[iae]*

En el oficio benedictino, este cántico de Isaías solía cantarse durante los maitines dominicales de Pascua. La rúbrica indica, en este caso, que debe cantarse todos los domingos hasta Pentecostés.

Biblioteca personal de Victoria Ocampo.
Centro de Documentación UNESCO Villa Ocampo

[022-c]

Pasolini, Pier-Desiderio, *Une héroïne de la Renaissance italienne. Catherine Sforza. 1463-1509. Texte français et introduction de Marc Hélys.* Paris, Perrin et C^{ie}, 1912⁸.

⁸ La anteportada del volumen cuenta con una dedicatoria del autor a Victoria Ocampo: "À Madame Madame Victoria Ocampo de Estrada Hommage très respectueux Pier Desiderio Pasolini (auteur de la Catherine Sforza) qui gardera toujours le plus cher souvenir de l'honneur et du plaisir d'avoir fait sa connaissance (sic) et celle de monsieur Luis son mari à Rome le soir du 26 Mars 1913, et de tout le charme de leur si aimable et intéressante conversation".

N.º de inventario: 12107 - P 20 F 11

Contenido: El contenido de este fragmento es el texto del Salmo 27. 7-9, desde “[i]n ipso speravit cor meum, et ad[i]utus sum” hasta “[e]t extolle illos usq[ue] in ae]ternum”. Sigue el texto, sin música, de la antífona “*Adorate Dominum* [in aula sancta?]”⁹. Luego sigue el texto, sin música, de la antífona “*Illuminatio mea et salus mea Domino*”¹⁰. El texto de esta antífona proviene de Ps. 26: 1. Sigue el texto del Salmo 28: 1-3, hasta “*vox Domini super aquas*”.

Biblioteca personal de Victoria Ocampo.

Centro de Documentación UNESCO Villa Ocampo

⁹ Cantus ID: 1290, CAO 1290 (Hesbert, 1968: 33). Considerando que las antífonas de los folios anteriores de este manuscrito remiten a los *dominica per annum* (o domingos del Tiempo Ordinario), es probable que “*Adorate Dominum*” sea en realidad la antífona “*Adorate Dominum in aula sancta*”, que tradicionalmente corresponde a esta ocasión. Existen varias antífonas basadas en la raíz textual “*Adorate Dominum*” que se cantan o se recitan en Epifanía y en su correspondiente Octava.

¹⁰ Cantus ID: 003185, CAO 3185 (Hesbert, 1968: 267).

ANEXO I

Victoria Ocampo en su escritorio. Delante del libro abierto se observan dos de los volúmenes encuadernados con folios de manuscritos¹¹.

¹¹ La imagen que incluimos aquí fue tomada de una copia enmarcada que actualmente se encuentra en la oficina del director del Villa Ocampo. No contamos con información precisa sobre la fecha de la fotografía.

ANEXO II

	Letra	Ejemplo	Localización por número de fragmento y línea
1.	A		021-e, l. 12
2.	Æ		021-d, l. 2
3.	E		021-e, l. 7
4.	B		021-b, l. 7
5.	-BUS		021-a, l. 10
6.	D		021-e, l. 13

7.	D		021-b, 114
8.	E		021-b, l. 6
9.	G		021-b, l. 8
10.	H		021-e, l. 11
11.	-II		021-e, l. 5
12.	M		021-d, l. 7

13.	M en posición final		021-e, l. 6
14.	R redonda		021-c, l.4
15.	S en posición final		021-d, l. 7
16.	X		021-e, l. 13
17.	Et		021-d, l. 1

ANEXO III

	Letra	Ejemplo	Localización por número de fragmento y línea
18.	A		022-b, l.8
19.	-BUS		022-b, l.4
20.	D		022-b, l.7
21.	D		022-c, l. 7
22.	E		022-b, l.2
23.	-II		022-c, l. 11

24.	H		022-c, l. 14
25.	-M en posición final		022-c, l. 8

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BORELLI, Marcela, BOHDZIEWICZ, Olga Soledad, 2021. "El libro antiguo y la reutilización de manuscritos: relevamiento y catalogación de fragmentos manuscritos in situ en colecciones argentinas", *Palabra Clave (La Plata)*, 11(1), e135. <https://doi.org/10.24215/18539912e135>
- CENCETTI, Giorgio, 1978. *Paleografia Latina*, Roma: Jouvence.
- DEROLEZ, Albert, 2003. *The Palaeography of Gothic Manuscript Books. From the Twelfth to the Early Sixteenth Century*, Cambridge: Cambridge University Press.
- HESBERT, René-Jean, 1968. *Corpus Antiphonarium Officii, Vol III, Invitatoria et Antiphonae*, Roma: Herder.
- HUGHES, Andrew, 1982. *Medieval Manuscripts for Mass and Office. A guide to their organization and terminology*, Toronto: University of Toronto Press.
- LEROQUAIS, Victor, 1940. *Les psautiers manuscrits latins des bibliothèques publiques de France*, Tome I, Mâcon: Imprimerie Protat frères.
- MIGNE, Jacques-Paul ed., 1847. *Patrologiae Cursus Completus. Series Latina*, Vol. 66.

- MONTEQUIN, Ernesto, 2011. *Autorretrato con libros. La biblioteca de Villa Ocampo*, Villa Ocampo.
- OCAMPO, Victoria, 1959. “De la cartilla al libro”, *Sur*, 260: 1-12.
- , 1982. *Autobiografía II. El imperio insular*, Buenos Aires: Ediciones Revista Sur.
- VACHERON, Frédéric, MONTEQUIN, Ernesto, 2015, “El nuevo programa de Villa Ocampo: Una contribución al plan de acción para el decenio internacional de acercamiento de las culturas”, *Hereditas* 23-24: 6-11.
- VÁZQUEZ, María Celia, 2019. “La condición de escritora-traductora Victoria Ocampo bajo el signo del *drama americano*”, *El Taco en la Brea*, 10: 115-123.
- WEBER, Robert, Gryson, Roger (eds.), 2007. *Biblia sacra iuxta vulgatam versionem*, Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft.

BASES DE DATOS

Cantus: A Database for Latin Ecclesiastical Chant. Directed by Debra Lacoste (2011-present), Terence Bailey (1997-2010), and Ruth Steiner (1987-1996); developed for the web by Jan Koláček (2011-2023), McGill University Distributed Digital Music Archives & Libraries Lab - DDMAL (2023-present); and funded through the *Digital Analysis of Chant Transmission* project at Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia, Canada (SSHRC 895-2023-1002), <https://cantusdatabase.org>. Fecha de consulta: 10 de agosto de 2014.

SED FIDES TANTUM SIT PENES AUTHOREM: LA BIBLIOTHECA
MEXICANA DE JUAN JOSÉ DE EGUIARA Y LA EDICIÓN CRÍTICA
DE TEXTOS NEOLATINOS

LAURETTE GODINAS

Instituto de Investigaciones Bibliográficas
Universidad Nacional Autónoma de México

RESUMEN: Este artículo presenta la historia textual de una obra neolatina redactada en la Nueva España a mediados del siglo XVIII, el repertorio biobibliográfico que Juan José de Eguiara y Eguren bautizó *Bibliotheca mexicana* y del que solo se llegó a imprimir el primer volumen, que contiene las letras de la A a la C, en 1755, mientras que los manuscritos que contienen las letras de la D a la J permanecieron inéditos y se encuentran hoy en la Biblioteca Nettie Lee Benson de la Universidad de Texas. A través de un recorrido que lleva a su ubicación dentro del corpus neolatino, el contexto de redacción de la obra y los pormenores de su trayectoria editorial, expongo mi punto de vista sobre los criterios para la *dispositio textus* de esta clase de textos en función no solo de la comprensión del lector, argumento a menudo esgrimido para justificar el recurso a la norma clásica, sino también del *usus scribendi* intratextual y, sobre todo, del *usus* intertextual, en particular, cuando se trata de términos de uso generalizado en la cultura escrita de expresión latina.

Incipit XLIV (2024), 165-207

Entregado: 02/09/2024 - Aceptado: 05/11/2024

PALABRAS CLAVE: Crítica textual – neolatín – bibliografía mexicana – Eguiara y Eguren – *Bibliotheca mexicana*

ABSTRACT: This article deals with the textual history of a Neo-Latin text written in New Spain in the mideighteenth century, the biobibliographical repertoire that Juan José de Eguiara y Eguren baptized as *Bibliotheca mexicana*. Only its first volume, containing the letters A to C, was printed in 1755, while the manuscripts containing the letters D to J remained unpublished and are today housed in the Nettie Lee Benson Library in Texas. Through a review that leads to its postulation within the Neo-Latin corpus, the context in which the work was written and the details of its publishing, I state my viewpoint on the criteria for the *dispositio textus* of these texts in terms that refer not only to the reader's understanding, an argument often used to justify the use of the the classical tradition, but also to the intratextual *usus scribendi* and, above all, the intertextual *usus*, particularly when it comes to terms frequently used in the Neo-Latin written culture.

KEYWORDS: Textual criticism – Neo-Latin – Mexican bibliography – Eguiara and Eguren – *Bibliotheca mexicana*

*Para Diana, Sofía, Luis y Laura Elisa, por la complicidad bibliográfica;
Para Andrés y Luis, por compartir mi admiración por Eguiara y su obra;
Para Pablo, por sentar las bases para que se historie la bibliografía mexicana.*

INTRODUCCIÓN: LA *BIBLIOTHECA MEXICANA* Y LOS ESTUDIOS NEOLATINOS

Con la *Bibliotheca mexicana* de Juan José de Eguiara y Eguren nos aventuramos en el terreno no tan menudo hollado desde la ecdótica de los así llamados *estudios neolatinos*, definición adoptada en el II Congreso Internacional de Estudios Neolatinos celebrado en Ámsterdam en 1973, que marcó los inicios de una nueva disciplina en el ámbito de

las Humanidades. Y es que, en efecto, dicha reunión, cuyo destino fue sellado por la publicación en la primera edición de Ámsterdam en 1977 del *Companion to Neo-Latin studies* de Jozef Ijsewijn, ampliada posteriormente en 1990 (tomo 1) y 1998 (tomo 2), dio como resultado el establecimiento de “los límites y los objetivos de los estudios neolatinos” y, a la vez, se convirtieron en “libros de referencia sobre la historia de los textos neolatinos y en una guía de las investigaciones sobre los temas” (Axe, 2002: 2139)¹.

En su capítulo, Axe subraya dos fenómenos que han marcado los estudios neolatinos y que no han dejado de tener vigencia a pesar del establecimiento de un campo de estudios nuevo y bien definido: primero, porque si está por lo demás justificada la inclusión de las producciones neolatinas en la evolución de las letras nacionales, dado que sus autores formaron parte de las culturales eruditas de los distintos espacios geográficos y políticos y que, en su gran mayoría, también produjeron obras en las lenguas identitarias, los estudios neolatinos actuales se ven amenazados, como ya lo apuntaba Ijsewijn en los años setenta, por la eliminación del latín en la formación de los humanistas (Axe, 2002: 2146); segundo, porque la perspectiva de que los estudios neolatinos deben limitarse a ser solo una especialización en el marco de la filología

¹ Por supuesto, desde 1973 hasta la fecha el campo de los estudios neolatinos ha ido evolucionando, con interesantes polémicas acerca de sus alcances, como se evidencia en los artículos de Toon van Hal (2007) y la respuesta de Heinz Hofmann (2017), que ponen de manifiesto la necesidad de cuestionar permanentemente el campo de estudio para que no se vea limitado su alcance a la historia de la lingüística, sino que pueda mantener su vigencia como disciplina perteneciente tanto a los estudios literarios como lingüísticos (véase Hofman, 2017:520). Es muy revelador que entre 2014 y 2017 vieran la luz tres obras colectivas fundamentales para apuntalar la pertinencia de los estudios neolatinos como un campo de estudio en sí: La enciclopedia en dos tomos *Brill's Encyclopaedia of the Neo-Latin World* (2014), *The Oxford Handbook of Neo-Latin* de Knight y Tilg (2015) y *A Guide to Neo-Latin Studies* (2017) de Victoria Moul. En todo caso, se dibuja un consenso general sobre el hecho de que el neolatín es el latín que se escribe a partir del surgimiento del movimiento humanista en Italia, es decir, aproximadamente 1300, claramente distinto del latín medieval (que tiene, por lo demás, su propio campo de estudio; véase al respecto Berschin, 2008).

clásica pierde de vista algo que ya decía Dietrich Briesemeister en su capítulo del tomo 2 de la muy útil *Historia de la literatura mexicana*: el latín no era lengua del culto y magisterio, sino “el medio obligatorio de expresión y comunicación eruditas en toda la República literaria” [...], y así “la Conquista crea una prolongada situación diglósica, o incluso, triglósica con sus conflictos e interferencias entre lenguas prehispánicas, el castellano y el latín que coexistían en sus respectivos estratos sociales y funciones comunicativas” (Briesemeister, 2002: 524). Y es que si bien, en efecto, había entre los hablantes cierta conciencia de que el latín era ya, en las palabras que Sperone Speroni pone en boca de uno de los interlocutores de su *Dialogo della lingua* de 1542, una lengua de *carta solamente e inchiostro* (de papel y tinta), no cabe duda de que la mayoría de los debates sobre el uso del latín apenas tuvieron un impacto sobre la Universidad, que permaneció durante todo el Antiguo Régimen profundamente latina². Así, en ciertos ámbitos de la sociedad y de la vida intelectual, cada vez más reducidos, se dio pie desde las reformas carolingias del siglo IX d. C. a una situación de diglosia que tuvo un impacto no solo en Europa sino, a partir de la Edad Moderna, en los territorios europeos de ultramar (Stroh, 2007: 144, *apud* Helmer, 2013: 105). Así, reducir la producción de estudios sobre textos neolatinos a los departamentos de estudios clásicos es, de cierta manera, perder de vista lo importante que fue y es este corpus para la historia de la cultura escrita universal.

Por supuesto, en todos los países donde se desarrolló una literatura neolatina se estableció una serie de dinámicas con respecto a las lenguas vernáculas que varían en función de las lenguas en contacto. Así, en el caso del castellano, la presencia en el siglo XIII alfonsí de varias lenguas de cultura dio pie a una situación de multilingüismo más que de

² Así fue sin duda alguna en Francia, como lo explica de forma detallada Waquet, 1999: 22-23; en el caso de España, como otros muchos países de Europa, hasta bien entrado el siglo XVIII el latín siguió siendo la lengua de la educación universitaria (Gutiérrez Cuadrado, 1987: 239); esta situación prevaleció en todas las universidades del Imperio y, además, en el siglo XVIII se fue difundiendo un latín “escrito, elegante, de raigambre humanista” tal y como lo defendía Gregorio Mayans y su grupo de intelectuales (Gutiérrez Cuadrado, 1987: 247).

bilingüismo, es decir no de dicotomía, pero sí de distribución funcional (Schippers, 2014: 26). Esta situación se reproducirá de cierta manera en la Nueva España del siglo XVI, a partir de la confluencia del castellano con distintas lenguas indígenas (de las cuales el náhuatl fue sin duda la más importante en su momento, cf. Parodi, 2011: 89-101), además del latín. A medida que fue avanzando el siglo XVII, y sin que desaparecieran del todo los textos en lenguas indígenas, cuya importancia se fue reduciendo cada vez más a una necesidad catequística hasta ya finales de la época colonial, la diglosia entre las capas educadas de la población se produjo entre el castellano y el latín, dando pie a un rico caudal de obras, literarias a la vez *stricto* y *lato sensu*, en ambas lenguas, a menudo bajo la pluma de los mismos autores.

Por ello es importante mencionar que Ignacio Osorio, cuando en su artículo publicado en la prestigiosa revista *Humanistica Lovaniensia* acudió al símil latino de Jano y describió la historia literaria de México como “un proceso de sucesivas aproximaciones que intentan develar los rostros de esta Jano bifronte que es nuestra cultura colonial” (Osorio, 1981: 125), escrita en español y en latín, lo hizo sin duda para defender una idea que para él era fundamental: en efecto, para Osorio “durante los trescientos años que duró la Colonia, la literatura, las ciencias y la cultura se escribieron en ambas lenguas y ambas forman un solo corpus”, y así “ignorar una de ellas, una de las caras de Jano, es amputar o deformar el conjunto de nuestra historia cultural” (Osorio, 1981: 126). Así, si bien es cierto que como bien lo dijo Burke “post-classical Latin [...] exemplifies the uses of language in binding together a group” (Burke 2004: 44), para un conocimiento cabal de la producción escrita de un país o una región no es deseable separar los textos producidos en latín de aquellos que fueron producidos en lenguas vernáculas, aunque

estos último fueron por lo general los que se tomaron en cuenta como la base de las literaturas nacionales³.

Si en otros países la situación ha evolucionado de formas diversas, en México, dado que es el caso que aquí nos interesa, el fallecimiento prematuro de Ignacio Osorio en 1991, a año y medio de asumir la dirección del Instituto de Investigaciones Bibliográficas y la Biblioteca Nacional de México, no permitió que se afanzara este camino de comunión para la reconstrucción de la literatura neolatina escrita desde México en conjunción con el estudio de la producción vernácula novohispana y, por ende, salvo raras excepciones, se ha tendido a recluir, hasta hace pocos años, el trabajo filológico a las divisiones disciplinarias tradicionales, dejando el estudio de los textos neolatinos novohispanos al cuidado de los departamentos de letras clásicas y viendo la reconstrucción de la historia literaria neolatina de México⁴ como una entidad separada de la historia literaria nacional. Cabe destacar, sin embargo, otra peculiaridad del caso mexicano: la tendencia a equiparar el concepto de “humanismo” con el de “cultivador de la lengua latina”, como se puede inferir de títulos como *Humanistas del siglo XVI* (1946) y *Humanistas del siglo XVIII* (1941) de Gabriel Méndez Plancarte, o la más reciente *Historia del humanismo mexicano, sus textos y contextos neolatinos en cinco siglos* (2000) de Tarsicio Herrera Zapién, sin duda, un reflejo de una actitud vista como inmutable en los humanistas italianos, la de considerar que la lengua vernácula era inferior al latín dado que contaba con un vocabulario muy reducido y que su gramática era desordenada e irregular⁵.

³ Es muy revelador al respecto que Françoise Waquet se ponga a estudiar cómo se fueron paulatinamente imponiendo, a finales del siglo XVIII, las lenguas nacionales desde la perspectiva del latín, que fue claramente el perdedor en la batalla (Waquet, 2014: 177).

⁴ El propio Ignacio Osorio, en *La tradición clásica en México*, retraza una historia que se limita a la producción, nada desdeñable, de textos latinos en México, y afirma además que a partir del siglo XIX “el abandono de la lengua latina como instrumento de expresión no significó que México se alejara de la cultura clásica; por el contrario, este movimiento marcó el inicio de una descolocación, de un acercamiento diferente a los clásicos: la sociedad mexicana buscó comprenderlos en su especificidad histórica; conocerlos en su cultura y circunstancia y, desde esta perspectiva, pretendió asumirlos como paradigma” (Osorio, 1991: 57).

⁵ Cosa que, por lo demás, Gravelle matizó oportunamente gracias a un análisis comparado de muchas fuentes del Cuatrocientos (1988: 369-385).

Curiosamente, entre estos humanistas enlistados por Méndez Plancarte y Herrera Zapién en sus respectivos panoramas no ocupa un lugar preponderante Juan José de Eguiara y Eguren, polígrafo y autor, además de una cantidad importante de sermones en castellano, de dos obras muy importantes en latín: sus *Selectae Dissertationes mexicanæ*, cuyo primer tomo vio la luz en 1746 acompañadas de un largo prólogo que Roberto Heredia tradujo como *Loa a la Universidad* (1991) y, por supuesto, la *Bibliotheca mexicana*, que aquí nos interesa particularmente. Sin duda, ninguno de estos textos pertenece a géneros que, vistos a la luz de los estudios sistémicos de ciertos formalistas rusos como Sklovski, podrían considerarse ajenos a lo literario *stricto sensu* (Bonilla 2021: 6); cabe destacar, sin embargo, que la *Bibliotheca mexicana* se convirtió en un vector importante de la producción literaria del virreinato de la Nueva España (Godinas, en prensa).

LA BIBLIOTHECA MEXICANA DE EGUIARA Y EGUREN EN SU CONTEXTO

Cuando en 1752 Juan José de Eguiara y Eguren rechazó su nombramiento como Obispo de Yucatán, recibido por Real Cédula de Gobierno del 18 de abril de 1752, antepuso como argumentos para declinar la designación real su “quebrantada salud y debilidad de fuerzas corporales necesarias del todo para el desempeño del oficio pastoral” –tiene entonces 56 años cumplidos, una edad que se acerca a los sesenta años que el propio Eguiara ha fijado como límite para considerar a los autores que enlista en su repertorio bibliográfico como de “avanzada edad” (“aetate grandiori”; véase Eguiara 1944: 50)– pero, sobre todo, que está ocupado en preparar la *Bibliotheca mexicana*, “en que he puesto ya algunos años de estudio, para hacer más patente al mundo la gloria de Vuestra Merced y sus soberanos progenitores” (Millares Carlo, 1986: 266-267).

Nacido en febrero de 1696 en la Ciudad de México, de padre originario de Vergara en Guipúzcoa y madre nacida en la Ciudad de

México de una familia originaria también de Guipúzcoa, Juan José, mayor de los hijos de Nicolás de Eguiara y Eguren y María de Elorriaga y Eguren, fue destinado a la carrera eclesiástica. Siguió un *cursus academicus* perfecto que lo llevó a obtener en 1709, recién cumplidos los quince años, el título de Bachiller de Artes en la Real y Pontificia Universidad de México, en 1712 el de Bachiller en Teología y en 1715 el de Licenciado en Teología. En 1723 ganó por oposición la cátedra de Vísperas de Filosofía y, en 1724, la de Vísperas de Teología, que solo dejaría 14 años después cuando, en 1738, ganó la oposición a la de Prima de Teología que había quedado vacante. Dictó cátedra hasta 1747 y, en 1749, fue nombrado rector de la Universidad. En paralelo, hizo a partir de 1720 carrera en la Catedral Metropolitana, como canónigo primero y luego con magistralía, en 1747 y como tesorero, en 1757. Fue además examinador sinodal del arzobispado, a partir de 1724, y de 1737 en adelante calificador del Santo Oficio. También ejerció su magisterio espiritual sobre la comunidad en su calidad de capellán de las monjas capuchinas, aunque su vocación de guía la ejercía ya desde joven en una academia que comenzó a reunir en el Oratorio de San Felipe Neri, del que Eguiara fue muy devoto, y luego trasladó, por facilidad suya y de los asistentes, a la Real Universidad. Esta Academia rendiría tributo a su autor en 1755 con la publicación, el mismo año que la *Bibliotheca mexicana* y en el mismo taller de imprenta, de los *Elogia selecta* compuestos por sus discípulos y editados por Manuel García de Arellano, del mismo modo que la propia *Bibliotheca mexicana* rindió homenaje a “su” academia asignándole la segunda entrada bibliográfica del repertorio, bajo la entrada de “Academia Sancti Philippi Nerii Mexicea” (Godinas, 2022); sin embargo, la importancia en el medio académico de la Ciudad de México, capital del Virreinato de la Nueva España, de Juan José de Eguiara y Eguren ya se vislumbraba, como bien lo apunta Robles, desde por lo menos tres décadas antes, cuando Cayetano Javier Cabrera y Quintero le dedicó un poema en hexámetros latinos, *Sapientiae sidus*, con motivo de su elección para la cátedra de Vísperas de Teología (Robles, 2018: 36). Cabe destacar que, de los hermanos de Juan José de

Eguiara y Eguren, dos fueron muy cercanos a él y lo apoyaron en sus proyectos: Manuel Joaquín, quien como él se dedicó a la predicación y lo apoyó en la compra y la gestión de la imprenta que, como veremos más abajo, mandó traer de España para la publicación de su *Bibliotheca mexicana*, y Francisco Antonio, rector, capellán y mayordomo del Real Colegio de San Juan de Letrán.

Con esta trayectoria vital, Juan José de Eguiara y Eguren ilustra a la perfección la carrera del criollo erudito de la primera mitad del siglo XVIII: dotado de una gran capacidad de trabajo y, de forma complementaria, con una holgada situación económica acrecentada por un desarrollo sin falla de su carrera académica y sacerdotal, logró acumular suficiente caudal para tener un nivel de vida “modesto pero sin restricciones” y para apoyar varias obras pías, incluyendo la creación de un colegio para doncellas, que se llamaría “Colegio de las Vizcaínas” (Torre Villar, 1986a: LXXXVIII). Pero, sobre todo, logró adquirir un taller de imprenta, en un momento en el que no se daban abasto las imprentas de la Ciudad de México, de las cuales solo las de Miguel Ribera Calderón, la de José Bernardo de Hogal, la de la viuda de Francisco de Rivera Calderón y la de María de Rivera, que eran las importantes, contaban con los tipos y empleados suficientes para imprimir más que las que en el memorial que José Antonio de Hogal envía al virrey en 1785 llama “obras chicas” (Garone, 2016: 77). Estas, que corresponden a lo que el inglés llama *ephemera* y que Alan Clinton define como “a class of printed or near-print documentation which escapes the normal channels of publication, sale and bibliographical control” (Clinton, 1981: 15), representaban, en efecto, trabajos de rápida fabricación y de pago inmediato, mucho más redituables para sus productores. El taller que compraron los hermanos Eguiara empezó a funcionar en 1753 y publicó obras de autores tanto laicos como pertenecientes al clero regular o secular, en particular jesuitas, agustinos y miembros de la Congregación del Oratorio de San Felipe Neri. Como bien lo indica Marina Garone

en su investigación sobre la conformación del taller de la Imprenta de la *Bibliotheca Mexicana*, existen altas probabilidades de que haya sido comprado el conjunto de tipos en Francia –España padecía por esos años de 1740 una crisis que no le permitía siquiera cubrir sus propias necesidades– a alguno de los miembros de la familia Cottin, dueños de “magasins de fontes” (Garone, 2016: 80).

No cabe duda de que Eguiara estaba muy interesado en publicar esta *Bibliotheca mexicana*, que lo llevó a rechazar la mitra de Yucatán y a invertir en una imprenta, la cual serviría por lo demás de vehículo para otras muchas obras y que seguiría llamándose “Imprenta de la *Bibliotheca mexicana*” por lo menos 15 años después de la muerte de Eguiara, en 1763. La razón de esta insistencia se entiende mejor cuando se ubica en el marco de la “apasionada defensa del honor de la patria y de la Universidad” (Heredia, 1997: 521) que llevó a cabo un grupo de intelectuales dispuestos a encontrar respuestas proactivas a la ofensa emitida por el deán de Alicante, Manuel Martí, en una de las muchas epístolas de su correspondencia, que fue publicada en 1735 por Gregorio Mayans y Siscar, su amigo de años y también autor de una *Emmanuelis Martini, Alonensis decani, vita* (Mestre Sanchis, 2007: 39). Así, en la carta 16 del libro 7, el deán Martí desaconsejaba a un joven llamado Antonio Carrillo, con el que intercambiaría otras cartas después, viajar a las Indias por motivo de estudio dado que no se encuentran allí ni libros, ni bibliotecas, ni maestros, ni personas deseosas de aprender⁶. Esta afirmación, a todas luces producida por el desconocimiento que tenía Martí de la rica producción americana, causó aún más revuelo por una razón de peso: Martí, quien conocía a fondo los papeles de Nicolás Antonio, de cuya *Bibliotheca hispana vetus* logró gracias a su tesonero esfuerzo la publicación póstuma en 1696 (Solís, 2012: 80), no pudo no

⁶ Cito en la traducción de Comes Peña: “¿Cómo es que vas a residir entre los indios, en un desierto de cultura tan vasto? ¿A quién acudirás, no diré ya a un maestro, con cuyos consejos puedas instruirte, sino simplemente a alguien que te escuche? No diré a un sabio, sino a alguien deseoso de saber. Te lo diré más claro: alguien que no aborrezca las letras. ¿Qué libros abrirás? ¿Qué bibliotecas examinarás? Intentarás conseguir esto tan inútilmente como el que esquila a un burro o el que ordeña a un cabrón” (2015: 136).

haberse dado cuenta de la cantidad importante de obras manuscritas e impresas en América enlistadas por el bibliógrafo sevillano en su *Bibliotheca hispana* de obras producidas después de 1500. Si bien es larga la serie de textos, pertenecientes a muchos géneros distintos⁷, en defensa de la rica producción cultural de la Nueva España a partir de 1746, todos elaborados por egregios representantes de la vida cultural de las ciudades de México y Puebla, epicentro de la cultura novohispana y claramente autoidentificados como moradores de la nueva Roma del Nuevo Mundo⁸, la *Bibliotheca mexicana* es, sin duda, la culminación de este esfuerzo, aunque la muerte prematura de Eguiara y la ausencia de un discípulo que se diera a la tarea de terminar su *magnum opus* dejaron trunco este proyecto. Así, solo vio la luz el primer tomo impreso de la *Bibliotheca mexicana*, con las letras A a C, es decir entradas que cubren desde “Academia Mexicanensis” hasta “Concilium portudivitense III”, ordenadas por orden alfabético de nombre de pila de los biobibliografiados (aunque también se colaron varias entradas no personales correspondientes a ciudades, catedrales o concilios, véase Godinas, Íñigo y Bustos: en prensa). Y para las letras de la D a la J, solo se cuenta con

⁷ Para un recuento detallado de la “querrela americana”, véanse Heredia (1997) y Comes Peña (2015). La forma que toman estas defensas va desde fragmentos de paratextos legales (como el “Parecer” de Joseph de Mercado al *Escudo de armas de México* de Cabrera y Quintero) hasta cartas personales, como la del jesuita andaluz Vicente López, autor por lo demás del *Diálogo de abril*, texto latino que sirve de paratexto encomiástico a la *Bibliotheca mexicana*. Una versión preliminar de este *Diálogo* se encuentra por lo demás en una carta muy interesante en la que López, utilizando el propio estilo de Martí en sus *Epistolarum libri duodecim*, intenta desglosar con fina ironía las razones por las que Martí se dedicó a ofender a los novohispanos de la manera en la que lo hizo en su carta 16 del libro VII (Valdés, 2005: 80-83).

⁸ Sin duda se comprende mejor esta autoidentificación de los grupos intelectuales de la Ciudad de México con la Roma del Nuevo Mundo analizando el frontispicio del panegírico historial que redactó Cayetano de Cabrera y Quintero sobre la epidemia de *matlazáhuatl* de 1736-1739, titulado *Escudo de armas de México* y publicado, después de muchas tribulaciones, en 1746 (Terán, 2018) en el que aparece una Virgen de Guadalupe que cae, cual escudo de Numa, sobre la ciudad azotada por la peste para aportar remedio y consuelo (véase al respecto Escamilla, 2012: 591-593 y McManus, 2017: 43-44).

los manuscritos que, tras la muerte de Genaro García, fueron comprados por la Universidad de Texas y se encuentran hoy en la Biblioteca Nettie Lee Benson (Godinas, 2020a: 198201).

Un dato interesante surge de la comparación entre, por un lado, el decimocuarto de los veinte *Anteloquia* o prólogos que anteceden a la *Bibliotheca mexicana* y constituyen una reflexión del propio Eguiara sobre los alcances y las limitaciones de su propio trabajo como bibliógrafo y una “exposición valorada de las culturas mexicanas [...] y la opinión de ambos bandos, los que despreciaban y los que apreciaban a los hombres, las ciencias y las artes novohispanas” (Ponce, 2010: 109) y, por el otro, las entradas de los autores correspondientes en la *Bibliotheca mexicana*. Así, al hacer en dicho prólogo el recuento de los americanos que, a pesar de la idea preconcebida de que estos eran ingenios precoces que, por consecución lógica, se apagaban más pronto, fueron productivos en la vejez, Eguiara menciona no solo a todos los autores longevos, cuyo nombre de pila inicia con letras que van de la A a la J, sino también a Luis de Becerra Tanco, Luis de Berdiger, Matías Blanco, Matías de San Juan Bautista, Nicolás de Segura, Nicolás de Zamudio, Pablo de Salceda, Pedro de Velasco, Esteban Navarro, Sebastián de Santander y Sebastián Castrillón, además de Tomás de Velasco, todos con nombre de pila que inicia con una letra que viene después de la J. Por ello es lícito pensar que, para poder incluirlas en este pequeño resumen temático del contenido de la *Bibliotheca mexicana* centrado en la idea de refutar el envejecimiento precoz de las mentes americanas, Eguiara debió de tener, si no acabadas, por lo menos bien perfiladas las biografías (y, por ende, la bibliografía) de autores cuyo nombre de pila empieza por una letra que en orden alfabético viene después de la J. Al respecto, una respuesta parcial nos llega sin duda de un manuscrito hasta ahora poco conocido, que ha sido consultado por Luis Felipe Bustos Sánchez en la Biblioteca de la Catedral de Puebla⁹. Se trata de un códice facticio que reúne

⁹Dicho manuscrito, que tiene como signatura “Sección Gobierno, Serie Correspondencia, Caja 96, había sido descrito con fines de catalogación en González Flores (2017: 75-76) pero sin el necesario análisis paleográfico para la oportuna detección de su importancia para la

los documentos de Diego Antonio Bermúdez de Castro, un texto que Eguiara consultó y que hasta ahora se había considerado como extraviado (Moreno, 2018: 26). En dicho manuscrito, que muy probablemente fue empleado por Eguiara como borrador, encontramos anotaciones de puño y letra del mismo Eguiara que incluyen varios datos biobibliográficos de autores cuyo nombre inicia con letras posteriores a la J.

Cabe destacar, a descarga de Eguiara, que a pesar de su voluntad férrea de llevar a cabo la empresa de reunir toda la producción intelectual bajo el criterio de inclusión claramente expresado de privilegiar las noticias sobre la vida y obra de aquellos que “praesertim [...] pro fide catholica et pietate amplianda fovendaque egregie factis et quibusvis scriptis floruerit editis aut ineditis”, es decir que “se han destacado por sus hechos insignes o cualquier clase de escritos, impresos o inéditos, encaminados a la expansión y fomento de la fe y la piedad católicas” –así reza el subtítulo de la *Bibliotheca* en la portada, evidenciando una poética en filigrana que explica muchas exclusiones (Godinas, 2020b: 319320)– siempre tuvo conciencia de la necesidad de que fuera su repertorio, en la práctica, un trabajo colectivo. Es más que reveladora al respecto la correspondencia que tuvo con el jesuita andaluz Vicente López: en efecto, en una carta de Eguiara a López datada de 1745, y curiosamente en latín, cuando la mayoría de la correspondencia conservada de Eguiara está en castellano, el bibliógrafo dieciochesco solicita explícitamente el apoyo de su amigo jesuita para construir su repertorio: “Si tuvieras cartas anuas de tu provincia, sean antiguas o recientes, harás algo muy grato para mí, y muy útil y muy placentero si ahora me las prestas por algunos días. Pues de aquellos fragmentos que oportunamente insertaste en tus *Siglos* pienso que muchísimo se hablará

historia textual de la *Bibliotheca mexicana*. Aparecen en el manuscrito, del que agradezco infinitamente las reproducciones a Luis Bustos quien gentilmente me las proporcionó, entre otros nombres como Pedro de Pravia, Pedro de la Peña, Pedro de la Concepción Urriaga, Simón Esteban Beltrán de Alzate, y como parte de los “oidores que faltan”, Phelipe de Lugo (fols. 73r-76v).

en mi *Biblioteca*” (Eguiara, 1989: 633). A lo largo de sus veinte prólogos que, como mencioné arriba, fungen como espacio en el que sustenta teórica, política y disciplinariamente su trabajo de bibliógrafo, abundan las menciones a una colectivización del trabajo. Así, cuando reconoce en el prólogo I que el trabajo era tal vez muy ambicioso para un hombre de quebrantada salud como él, dice que tomó la decisión, después de una consulta con su grupo de amigos y colaboradores, de construir y de publicar la respuesta que dejaría sin efecto la calumnia de Martí: “Ad amicos eruditione una et iudicio pollentes deleta re, audendum nobis esse et totis viribus connitendum, est constitutum, jactaque in Deum fiducia, pro ejusdem honore ac gloria meditatam *Bibliothecam* excolere palamque dare, quae nationi machinatam nostrae calumniam ab decano Alonensi contundat, coerceat, obterat et in auras et fumum abjiciat” (Eguiara, 1755: [¶18*v])¹⁰. La correspondencia con Bermúdez de Castro, como dijimos arriba, Andrés de Arce y Miranda y varios eruditos más, muy cercanos a Eguiara, dejó huellas en la *Bibliotheca mexicana* aunque los manuscritos entregados como tales no hayan llegado hasta nosotros; y, como bien lo muestra José Francisco Robles, la noticia de este trabajo corrió como pólvora, tanto que Ribadeneyra, autor de origen mexicano de *El passatiempo* publicado en tres volúmenes en Madrid, se expresa

¹⁰ “Mas habiendo comunicado nuestro proyecto por amigos sobresalientes a la par por su inteligencia e ilustración, fue decidido que debíamos lanzarnos a la empresa, consagrarle todos nuestros esfuerzos, y, puesta en Dios la confianza, dar cima a la obra meditada y publicarla, con el fin de aniquilar, detener, aplastar y convertir en aire y humo la calumnia levantada a nuestra nación por el deán alicantino” (Eguiara, 1944: 59). Cabe destacar aquí que las citas latinas se toman del texto eguiarense de 1755 con los criterios de edición sobre los cuales se abundará más adelante pero que incluyen, a grandes rasgos, un respeto de los usos gráficos originales de Eguiara en cuanto a ciertos términos de uso intensivo tanto en el propio texto de Eguiara (*usus scribendi*) como en el ámbito de la cultura escrita neolatina en general. (uso intertextual), como *author*, *concio*, etc., además del respeto de ciertas peculiaridades del *usus scribendi* eguiarense en cuanto a la alternancia i/j. En cambio, se resuelve según el uso clásico la alternancia u/v/b y la puntuación; por lo que respecta a la acentuación, prolija, aunque relativamente caótica tanto en el impreso original como en los manuscritos, se omite en el texto crítico latino. Para la traducción en nota, en el caso de los prólogos, se cita la traducción de Millares Carlo y para el resto del texto publicado, se remite a la traducción de la *Biblioteca mexicana* publicada por la Universidad Nacional Autónoma de México respectivamente en 1986, 2010 y 2024.

en una nota al pie del segundo tomo, con fecha de 1752, de forma elogiosa de la empresa de Eguiara, aunque le pone como título *Bibliotheca indiana*, prueba de que en 1752 Eguiara no había aún decidido el título final de su obra, al cual dedica una parte importante del *anteloquium* XX (Robles, 2018: 29-30). Pero es finalmente el comentario agridulce con el que cierra el último de los veinte prólogos en el cual evidencia la importancia que tuvo para Eguiara la participación de la comunidad letrada para la construcción de su repertorio:

[...] priusquam hinc abeamus, eruditos nostros rogatos volumus, suum ut quisque in opus commune symbolum dignetur afferre, certos nos de ijs facientes opusculis, editis aut ineditis, quae vel apud se habent, vel alicubi esse, aut aliquando fuisse certo dignoverint, queis una cum authoribus suis opportuna subsellia dabimus, eorum a quibus id officij receperimus, ut par est memores, grati adversus ipsos animi significacione palam exhibita, pro ut hactenus fecimus, ijs praesertim qui a nobis per litteras requisiti, suis nos syllabis sunt dignati, passim commemoratis (Eguiara, 1755: ¶136v)¹¹.

¹¹ “[...] antes de terminar, queremos pedir a todas las personas cultas se dignen aportar su contribución a este trabajo, comunicándonos noticia de aquellos opúsculos publicados o inéditos que tuvieran en su poder o supieren existir o haber existido en otros sitios, en la seguridad de que les daremos cabida en esta obra y haremos, como es justo, memoria de quienes nos hayan prestado tal favor, dándoles público testimonio de gratitud, según que hasta ahora hemos hecho de continuo, en especial con aquellos que, requeridos epistolaramente por nosotros, no se desdénaron de favorecernos con sus apuntamientos” (Eguiara, 1944: 224). Cabe destacar que este párrafo solo aparece en el impreso de 1755 y no en el manuscrito 44, en el cual el prólogo XX termina con lo que prepara la *Protestatio authoris*: la alusión al hecho de que la *Bibliotheca mexicana* podría hacer mención a obras que el Santo Oficio mandó expurgar porque es tarea de quien “escribe históricamente dar noticia de cuánto hace relación con su propósito, sin que por ello preste su asentimiento a lo que por sus superiores ha sido condenado (Eguiara, 1944: 224).

LA HISTORIA TEXTUAL Y EDITORIAL DE LA *BIBLIOTHECA MEXICANA*

Intenté mostrar, en el apartado anterior, el contexto de producción de la *Bibliotheca mexicana* en la que coincidieron felizmente un autor de gran reconocimiento por parte de sus pares, garantía de éxito en trabajos colectivos, y recursos económicos a la altura del deseo de Eguiara de vengar con guante blanco lo que se sintió como una afrenta a un grupo de intelectuales, a una institución como la Universidad y, finalmente, a toda una Nación. En efecto, como bien lo dice Ernesto de la Torre Villar en el estudio preliminar con el que acompaña la traducción de la *Bibliotheca mexicana* de 1986, esta obra no era solo “un catálogo de libros, una serie de vidas ejemplares, sino la expresión de una obra cultural y espiritual en la que se mostraban sus múltiples raíces, el significado de cada una de ellas, el producto de esa conjunción y el valor de sus frutos” (Eguiara, 1986: CCXXVIII). Por ello se puede afirmar que la *Bibliotheca mexicana* es, de cierto modo, una expresión del pensamiento criollo que elabora una identidad cultural propia, hecha del mestizaje entre la raíz indígena y la española, lo que pone “a un mismo nivel el pasado, representado por la civilización azteca, y el presente, representado por los criollos, y que efectúa un juego sincrónico que superpone dos planos en una solución de continuidad que logra la visión de ambos períodos como parte de una sola realidad cultural” (Comes Peña, 1999: 194).

Sin embargo, la propia historia textual de la *Bibliotheca mexicana* deja vislumbrar el poco impacto que tuvo, *in fine*, el ingente trabajo de Eguiara y Eguren en su afán de reivindicación. Sin duda, el tomo impreso de Eguiara viajó a Europa: en el *Catalogue de la bibliothèque de M. Ricardo Heredia* encontramos la descripción de un ejemplar acompañado de una cita de Salvá que dice que este estima que no deben existir en Europa más de seis ejemplares de ella (1893: 251). Por otra parte, el mismísimo José Mariano Beristáin de Souza, autor de la *Biblioteca hispano americana septentrional*, que tanto debe a la *Bibliotheca mexicana*, dice en su “Discurso apologético” haber tomado conocimiento de él poco más de treinta años después de su publicación en Valencia, muy cerca

de la ciudad de origen del deán Martí, cuya epístola fue la *fax Troiae*, y supo por boca de Mayans y Siscar, ya antes mencionado, que Eguiara no había alcanzado a publicar más que aquel tomo de la A a la C (Beristáin, 1816: I). Su búsqueda de los manuscritos no le permitió encontrar más que copias de ellos que llegaban hasta los “*Joannes*”, además de “varias cartas y documentos originales pertenecientes al mismo objeto” (Beristáin, 1816: II).

Por supuesto, es preciso tomar estas afirmaciones de Beristáin con las precauciones de rigor frente a la actitud doble que tuvo en todo momento el bibliógrafo poblano frente a su antecesor: reconoce haber tenido acceso a una información limitada y haber hecho de ella un uso moderado, pero se deslinda también muy rápidamente de su modelo, ya que decide no escribir en latín “porque creí que no era ya tiempo de hacer agravio a la lengua castellana, y porque estaba persuadido a que debía escribirse en lengua vulgar una obra, cuya lectura podía interesar a muchas personas más de las que saben o deben saber la lengua latina” (Beristáin, 1816: III). A esta afirmación sigue otra que revela de pasada la razón fundamental de la elección que hizo Eguiara del latín como lengua de expresión para su *Bibliotheca mexicana*: en efecto, para Beristáin “es una imprudencia privar a mil españoles de leer en castellano la noticia de sus literatos, porque la puedan leer en latín media docena de extranjeros” (Beristáin: 1816, III). Curiosamente, esta afirmación de Beristáin, que parece inicialmente contradecir lo que Andrew Laird evidencia en una mirada de conjunto sobre la producción de textos latinos en Brasil y en la América hispánica (Laird, 2015: 525-540) y en particular en la Nueva España, es decir, el renovado auge de una producción literaria en latín se debe al surgimiento y desarrollo de un sentimiento patriótico entre los criollos mexicanos (Laird, 2012: 233), en realidad, lo complementa: Eguiara decidió emplear para su repertorio bibliográfico la lengua latina para salir de las fronteras de la hispanidad, pero también porque es para él el idioma natural de la bibliografía hispánica (después

de los primeros pasos de la disciplina con León Pinelo y su *Epítome de una bibliotheca oriental y occidental, náutica y geográfica*, publicado en 1629 y la *Junta de libros* de Tamayo de Vargas, compuesto por las mismas fechas pero que permaneció inédito, ambos en castellano). En efecto, en latín compuso Nicolás Antonio su *Bibliotheca hispana* (1676) de autores que publicaron después de 1500, posteriormente rebautizada *Bibliotheca hispana nova* en oposición a la *Bibliotheca hispana vetus*, que vio la luz en 1696 a título póstumo gracias, como se dijo arriba, al trabajo incansable de Manuel Martí. Es más, el propio Mayans y Siscar, quien fue artífice de la publicación de las epístolas de Martí, también escogió publicar en latín, dos años antes de la *Bibliotheca mexicana*, su *Specimen bibliothecae hispano-maiansianae*, el catálogo de los 86 libros españoles sobre retórica y gramática que tenía en su propia biblioteca, pues al publicar su repertorio en Hannover para un público alemán tenía como propósito difundir mejor las aportaciones intelectuales de los españoles (Mestre Sanchis, 2010: 15). Pero sin duda, desde el punto de vista de la *dispositio*, Eguiara sigue ostensiblemente el modelo acuñado por Nicolás Antonio: enlista los autores por nombre de pila y ofrece, igual que el bibliógrafo sevillano, una mirada hacia las “antigüedades” de la cultura hispánica de su solio, solo que lo que es para Nicolás Antonio la Antigüedad clásica son para Eguiara las “antigüedades mexicanas”, en particular los aztecas y tlaxcaltecas (Laird, 2012: 251). Y, de pasada, es totalmente lícito pensar que le contestó a Martí en la misma lengua en la que este soltó su dardo venenoso al retratar a las Indias Occidentales como un yermo cultural.

Si bien Eguiara fue leído y citado por muchos textos, incluyendo las “bibliotecas americanas” y los repertorios de órdenes religiosas que florecieron durante el siglo XIX, solo o, a menudo, acompañado de remisiones paralelas a Beristáin¹², lo cual evidencia sobre papel el interés

¹² Por tomar solo un par de ejemplos, lo menciona Henri Grégoire en su *Apologie de Barthélémy de Las-Casas*, (1800: 10, 30); por otra parte, la primera noticia de su biografía en Francia es enlistada en el *Dictionnaire historique* de 1822 (*apud* Hoefer, 1856: 737). En 1840, la sección “Mélanges bibliographiques” del *Bulletin du bibliophile* de Techener, que contiene notas filológicas de Charles Nodier, dice de la *Bibliotheca mexicana* que desde su publicación

arqueológico y bibliográfico por las culturas indígenas que tan grande diáspora ocasionó en el patrimonio documental mexicano (Ramírez López, 2020: 21-33), en el México independiente, la *Bibliotheca hispano americana septentrional* de Beristáin se convirtió en la bibliografía imprescindible sobre la época colonial, y Eguiara dejó de ser una piedra de toque hasta mucho más tarde, cuando el que se convertiría en un referente de la bibliografía mexicana, autor de la *Bibliografía mexicana del siglo XVI*, Joaquín García Icazbalceta, dedicó en 1878 su discurso de ingreso a la Academia Mexicana de la Lengua a un estudio comparativo entre la *Bibliotheca mexicana* y la *Biblioteca hispano americana septentrional* titulado “Las ‘bibliotecas’ de Eguiara y de Beristáin”. En este discurso, subraya García Icazbalceta los aciertos y defectos del repertorio eguiarense, apuntalando, por ejemplo, la idea de que “el idioma en el que la Biblioteca está escrita la inutiliza hoy para muchos” y reclamando como algo irremediable su “deplorable determinación a traducir al latín todos los títulos de las obras, con lo cual se desfiguraron por completo” (García Icazbalceta, 1898: 131).

Sin embargo, a pesar de un balance con tintes relativamente negativos del trabajo de Eguiara, esta revisión llevada a cabo por García Icazbalceta añade un elemento que, sin duda, es de gran relevancia para la valoración de la empresa bibliográfica de Eguiara y la historia textual de su *Bibliotheca mexicana*: la idea de que, de haber culminado la construcción de su repertorio, Eguiara hubiera podido añadir, como lo hizo Nicolás Antonio, unas tablas que ayudaran a la consulta por apellidos de una bibliografía ordenada, como lo dictaba entonces la tradición, por nombre de pila. En efecto, una revisión al manuscrito 44 de la Biblioteca Nacional de México evidencia que, entre el último de los prólogos y la primera entrada biobibliográfica, titulada “Academia mexicanensis”, Eguiara deslizó para cada tomo manuscrito un índice

“nous ne savons trop que citer parmi les ouvrages enfantés en Amérique” (1840: 327); lo cita profusamente De Backer en su *Bibliothèque des écrivains de la Compagnie de Jésus* (1869).

por apellidos, una propuesta que no fue retomada en el impreso dado que dicho índice se colocaría normalmente al final de la obra completa (véase Godinas, 2020a: 186-188). Arroja, por lo demás, datos muy significativos la comparación entre los manuscritos 44 y 45 de la Biblioteca Nacional de México, que conforman el estado pretextual del impreso de 1755, y dicho impreso, que están referidos con detalles en el estudio de Laurette Godinas (2020a: 174-200), del que pongo aquí un breve resumen: 1) Los manuscritos 44 y 45 de la Biblioteca Nacional de México, que contienen las letras de la A a la C, fueron copiados en fascículos de gran tamaño por la misma mano que puso por escrito el texto de los manuscritos inéditos que se encuentran actualmente en la Biblioteca Nettie Lee Benson de la Universidad de Texas. Según las últimas investigaciones históricas llevadas a cabo sobre la Imprenta de la Bibliotheca Mexicana montada por los hermanos Juan José y Manuel Joaquín Eguiara y Eguren para la publicación del repertorio, se trataría de la mano de Juan de Dios Ávila, administrador de la Imprenta, que fungiría también como secretario personal del erudito dieciochesco (Benítez, 2023); 2) Probablemente, el manuscrito 44 se terminó de copiar en 1751, que es la fecha que presenta el manuscrito al inicio del texto de la *Bibliotheca mexicana*, es decir, justo antes de la entrada de “Academia mexicanensis”, donde el impreso ostenta el triple grabado que incluye a la Virgen de Guadalupe, el escudo de la Universidad y el de la Nueva España (Godinas, 2020a: 192); 3) Es lícito pensar que, a pesar de que el manuscrito 44 no contiene ni paratextos legales, ni el *Diálogo de abril*, y que tanto este como el 45 ostentan además características de borrador con numerosas correcciones manuscritas en los amplios márgenes dejados por el copista para añadir fácilmente la información que iba llegando poco a poco de los corresponsales de Eguiara, ambos manuscritos fueron empleados para el proceso de impresión de la obra. Cabe recordar que el taller que montaron los hermanos Eguiara se instaló, como lo reza el pie de imprenta de la *Bibliotheca*, “in aedibus authoris”, es decir, en casa del autor (de la *Bibliotheca*, es decir, Juan José), y que por ende, la comunicación entre el operador de la imprenta

y el autor debió de ser constante, como lo indican algunas anotaciones que dan cuenta de que algunas entradas fueron añadidas en el impreso sin que hubieran alcanzado a asentarse en el manuscrito 44 (Godinas 2020a: 194). Por lo demás, ambos manuscritos presentan numerosas huellas dactilares con una tinta que, a diferencia del color sepia propia de la copia a mano, conserva el color negro típico de la que se usaban para la imprenta manual, por lo cual se puede inferir que fue manipulado en el taller durante el proceso de impresión de la obra; 4) Ambos manuscritos abundan en marcas referidas a la *mise en page*: trazos oblicuos para marcas de párrafos que se numerarán en el impreso, uso de subrayados para indicar el uso de tipos cursivos, etc., que se encuentran a su vez reflejados en el impreso.

Para no alargar demasiado esta revisión histórica, me parece importante añadir, sin embargo, que la verdadera “recuperación” de la *Bibliotheca mexicana* de Eguiara se da cuando Ermilo Abreu Gómez, escritor mexicano interesado en la reconstrucción del pasado literario colonial, tradujo por primera vez, en su pequeño libro *Sor Juana Inés de la Cruz*, la biobibliografía que escribió Eguiara de la Décima Musa en su *Bibliotheca mexicana*, traducción que acompañó de una advertencia que pone de manifiesto la importancia de la obra (Eguiara, 1936). A esto siguieron los *Prólogos a la Bibliotheca mexicana* ya mencionados, primera edición contemporánea parcial del texto latino y traducción por Agustín Millares Carlo, sobre los cuales volveremos adelante, y una traducción de la biobibliografía de Juan Ruiz de Alarcón por el mismo Millares Carlo, en 1952 para la revista *Historia mexicana*. Pero es hasta la publicación de la magna edición preparada por Ernesto de la Torre Villar para la Coordinación de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México –que incluyó en su fase inicial un primer volumen con el facsímil del impreso de 1755, un segundo volumen dividido en dos tomos con un extensísimo estudio preliminar y la traducción del texto correspondiente a los preliminares, y las letras A a C y, tres años

después, un quinto volumen llamado “Monumenta Eguiarensis” que presenta estudios muy completos de las diferentes facetas de Juan José de Eguiara y Eguren (su vida, su biblioteca, pero también su desempeño como predicador, teólogo, empresario editorial, etc.)— que empezó realmente a difundirse de forma más amplia la *Bibliotheca mexicana*. La afortunada coincidencia de la fecha de publicación de esta traducción, que abrió al público general una obra tradicionalmente marginada por el código lingüístico elegido por su autor, con el quinto centenario del descubrimiento de América en 1992 volvió a poner a Eguiara, primer gran bibliógrafo de la producción cultural de la Nueva España, en los reflectores, y se pueden observar, en los últimos 30 años, análisis de gran relevancia de su obra¹³.

LA EDICIÓN CRÍTICA DEL TEXTO LATINO DE LA *BIBLIOTHECA MEXICANA*

Desafortunadamente, la forma en la que Ernesto de la Torre Villar planeó la publicación de la *Bibliotheca mexicana*, aunado con los accidentes que suelen ser la norma en proyectos de tal envergadura, tuvieron una consecuencia dramática para el texto latino de la *Bibliotheca mexicana*. En efecto, la decisión de publicar junto con el estudio y traducción de 1986 una versión facsimilar del tomo impreso en 1755 tuvo como consecuencia la ausencia de una edición realmente crítica, es decir, una edición que permitiera llevar a cabo una comparación rigurosa del impreso con los dos manuscritos que le sirvieron de materia pretextual y, de ahí, fijar criterios de *dispositio textus* destinados a ofrecer al lector interesado en una revisión del original latino un texto sometido a cierto esfuerzo de regularización destinado a volver más ágil su lectura, en función de la hipótesis de trabajo que orientara el trabajo ecdótico (véase Higashi, 2001: 547-550 y 2004: 370-379); en cambio, la

¹³ Menciono como ejemplo los estudios de Antony Higgins (2000) y Luis Hachim (2001); más recientemente, Eguiara ha sido también un punto central para los trabajos de Andrew Laird (2012) Stuart McManus (2017), José Francisco Robles (2018) y Cathereen Colters (2019), varios de ellos ya mencionados arriba.

publicación de 1986 se enfocó en poner a disposición del público, por primera vez desde más de 230 años de su publicación, una traducción completa de la obra. En cierto sentido, la apuesta de Ernesto de la Torre Villar no fue equivocada, por lo menos por lo que se refiere al impacto que empezó a tener el texto de la *Bibliotheca mexicana*, el cual se volvió por fin accesible para la crítica literaria latinoamericanista. Sin embargo, poco más de veinte años después, la coherencia interna con la colección iniciada en 1986 impidió que el volumen III de la *Bibliotheca mexicana*, correspondiente a las letras D a F, cuyo equipo de traductores fue liderado por Germán Viveros, pudiera ver publicado (aunque sea en versión facsimilar) el texto latino de la *Bibliotheca*, puesto que esta se encontraba esta vez ya no en un impreso conservado en la Biblioteca Nacional de México, sino en cuatro manuscritos pertenecientes a una colección extranjera, la Biblioteca Nettie Lee Benson de la Universidad de Texas; en efecto, el modelo elegido en 1986 no permitía la publicación del texto latino editado. Cabe destacar también que, para entonces, no se tenía aún conocimiento de la existencia de otros testimonios del texto eguiarensis como lo son los 60 folios del manuscrito 1037 de la Biblioteca Nacional de México que comprenden dos versiones distintas de las entradas bibliográficas y que hoy forman parte de la historia textual de la *Bibliotheca mexicana*, con un doble interés: por un lado, el contexto en el que fueron insertados los folios, en un manuscrito que lleva en el lomo la mención *Historias de jesuitas*, parece indicar que hubo entre los jesuitas, y antes de su expulsión del mundo hispánico en 1767, un interés, aunque sea mínimo, por continuar con la labor bibliográfica de Eguiara que su fallecimiento truncó; por el otro, la duplicación con omisiones de las mismas entradas de la D (de *Damianus Delgado* a *Didacus Osorio*) subraya un trabajo de pulimiento del texto no carente de interés, si bien claramente es posterior a la muerte de Eguiara (Godinas, 2020a: 196-198).

En suma, pese a que se trata sin duda alguna de un texto fundamental para la historia de la cultura escrita mexicana, cuando emprendimos en 2019 Pablo Mora y yo el proyecto de una edición digital académica de la *Bibliotheca mexicana* que incluyera una edición crítica del texto latino del repertorio eguiarense, nos encontramos ante la situación inaudita de que una sola vez se había publicado una edición parcial en la que el texto latino de Eguiara hubiera sido sometido a una serie de criterios ecdóticos: la ya mencionada edición bilingüe que propuso Agustín Millares Carlo de los *Prólogos a la Biblioteca Mexicana*, publicada inicialmente en 1944 y reeditada en 1984 y 1996. Pero, curiosamente, a pesar de que la edición preparada por el paleógrafo y latinista Agustín Millares Carlo se ve acompañada por paratextos de gran valía como el prólogo de Federico Gómez de Orozco, la relación de obras citadas en la biografía y en la bibliografía de Eguiara, la noticia biográfica de Eguiara y unos apéndices muy útiles que presentan el texto completo de los documentos de archivo relativos a Eguiara tan necesarios para reconstruir su trayectoria vital, la publicación no presenta ningún apartado titulado “Notas para esta edición” o algo similar que oriente al lector sobre las intervenciones que pudo haber hecho el editor sobre el texto eguiarense. Sin embargo, una ojeada comparativa entre el texto de Millares Carlo y el impreso de 1755 vuelve patente cómo este texto neolatino, producido por un autor culto formado en la Universidad de México colonial y que, como miembro de la academia, se preciaba de manejar un latín humanístico gramaticalmente correcto y con un vocabulario envidiable, aunque también heredero de su tiempo, fue sometido en aquel entonces por Millares Carlo al criterio clásico del que solía echarse mano para textos de la Antigüedad latina.

Bibliotheca mexicana, impreso de 1755 (¶7 r-v)	<i>Prólogos a la Biblioteca Mexicana</i> , ed. y traducción de Agustín Millares Carlo, 1944 (55)
ANTELOQUIA OCCASIONEM OPERIS ARGUMENTUM, METHODUM, Cetera ijs affinia opportunè aperientia	ANTELOQUIA occasionem operis, argumentum, methodum, cetera iis, <u>af finia</u> opportune aperientia.
ANTELOQUIUM I	ANTELOQUIUM I
Occasio scriptionis propalam ut detur, Emmanuelis Martini Ecclesiae Alonensis Decani Epistola XVI Libri VII, quae habetur tom. Ejus II. exscribitur.	Occasio scriptionis propalam ut detur, Emmanuelis Martini, ecclesiae alonensis decani, Epistola XVI, libri VII, <u>qua</u> habetur tom. eius II, <u>exscribitur</u> .
Alia quidem omnia à Bibliotheca Mexicana cogitabamus. Academicis intenti negotijs, & Theologicis elucubrationibus cum è suggestu quotidie dictandis, tum etiam committendis typis operam dantes, Concionibus sacris idque genus alijs Theologicae professionis pro usu nostro insistentes: Quòd vero <u>amanoribus</u> delectati libris & elegantiori comptis latinitate, succis- ¶7v siva in eis tempora otiaque ponere soleremus, in Emmanuelis Martini Ecclesiae Alonensis Decani Epistolarum libros duodecim Mantuae Carpentanorum apud Joannem Stunicam anno 1735 procosus incidimus, quos non absque egregia animi voluptate combibere incepimus, & gravatè licèt ea tulerimus, quae in Scholarum Professores nonnunquam scribit, & in Hispanorum dedecus, quòd ad rem litterariam spectat, haud semel jactit; pergebamus tamen, & inchoatam lectionem persequebamur; haerere vero coacti sumus, & morosius circumspicere chartam, ubi ad Epistolam 16 lib. 7 offendimus, quam tamen iterum & iterum non sine bili & stomacho deglutivimus, lectam recogitare placuit, & memoria tenere, atque in ipsam seriò pacatèque inquirere. Ejus ita habet inscriptio: <i>Emmanuel Martinus Antonio Carrillo, egregiae adolescenti S. & amorem. [...]</i>	Alia quidem omnia a BIBLIOTHECA MEXICANA cogitabamus, academicis intenti negotiis et theologicis elucubrationibus, tum etiam committendis typis operam dantes, contionibus sacris idque genus aliis theologicae professionis pro usu nostro insistentes; quod vero <u>amoerioribus</u> delectati libris et elegantiori comptis latinitate, successiva in eis tempora otiaque ponere soleremus, in Emmanuelis Martini, ecclesiae alonensis duodecim, Mantuae Carpentanorum apud Joannem Stunicam anno 1735 procosus incidimus, quos non absque egregia animi voluptate combibere incepimus, et gravate licet ea tulerimus, quae in scholarum professors nonnunquam scribit et in Hispanorum dedecus, quod ad rem litterariam spectat, haud semel iacit, pergebamus tamen et inchoatam lectionem persequebantur; haerere vero coacti sumus, et morosius circumspicere chartam, ubi ad Epistolam XVI lib.VII offendimus, quam tamen iterum et iterum non sine bili et stomach de-glutivimus, lectam recogitare placuit, et memoria tenere atque in ipsam serio pacateque inquirere. Eius ita habet inscriptio: “Emmanuel Martinus Antonio Carrillo, egregiae indolis adolescenti, <u>salutem</u> et amorem”.

(¶8*r) ANTELOQUIUM II	(63) ANTELOQUIUM II
<p>[...] Solenniores inter 5 Libros Nationis censebantur daedalo plane opera Circuli picturati, singuli secula singula complectentes, annos distinctim, menses, hebdomadas, diesque pro ipsorum methodo, vix non in omnibus Kalendarijs nostris conformi, quòd ad nucleum & substantiam temporum attinet, ut legere est apud subjiciendos Aucthores. Hos inter nulli secundus D. Carolus de Siguenza & Gongora Mexicanus studiosissimè Circulis annalibus ad lydium Matheseos lapidem revocatis, collatisque cum antiquissimis Europæis Kalendarijs, ab Solis Lunaeque defectionibus, & alijs rarioribus phenomenis operâ Mexicanensium ad chartas jam pridem reductis, & nihilo à veritate rei discrepantibus, Mexicanorum rimatus originem, quam longissimè retro habitam, & Imperij (¶8*v)</p> <p>Mexiceci eventus omnes & Historiam aperuit, de qua in loco dicemus.</p>	<p>Sollemniores inter 5 libros nationis censebantur daedalo plane opera Circuli picturati, singuli saecula singula complectentes, annos distinctim, menses, hebdomadas diesque pro ipsorum methodo, vix non in omnibus kalendarijs nostris conformi, quod ad nucleum et substantiam temporum attinet, ut legere est apud subiciendos auctores. Hos inter nulli secundus D. Carolus de (64) Siguenza. et Gongora, mexicanus, studiosissime Circulis annalibus ad lydium matheseos lapidem revocatis collatisque cum antiquissimis europæis kalendarijs, ab solis lunaeque defectionibus et alijs rarioribus phenomenis opera mexicanensium ad chartas iam pridem reductis et nihilo a veritate rei discrepantibus, mexicanorum rimatus originem, quam longissime retro habitam, et imperii mexiceci eventus omnes et historiam aperuit, de qua in loco dicemus.</p>

Con estos pocos ejemplos y una ojeada rápida a la tabla podemos ver que, a pesar de no expresarlo explícitamente en una advertencia, Agustín Millares Carlo expuso el texto eguiarense a una cuidadosa revisión que le permitió corregir algunos errores del original, como exscribitur por excribitur¹⁴, una lección que presentan tanto el manuscrito 44 como el impreso. Por lo demás, se observa una adecuación total a los criterios clásicos, prefiriendo reducir a -i- los numerosos casos en los que la característica de semivocal de la vocal anterior la hace acreedora de la grafía -j-. Es importante notar aquí que se trata de una decisión no solo arbitraria, tomando en cuenta el hecho de que el texto eguiarense conserva estas grafías con <j> de forma constante en el texto impreso y mayoritaria en los manuscritos, tanto de las letras A, B, C como los de la D en adelante, para los cuales no se cuenta con la posibilidad de comparar con el impreso, sino que puede llevar al editor a tomar decisiones

¹⁴ En esta tabla, uso el subrayado para marcar una corrección de Millares Carlo que consideraría necesaria.

incorrectas, como lo es la forma subciendos¹⁵, altamente desaconsejada en la mayoría de los diccionarios latinos clásicos. Otros cambios igual de desafortunados, aunque tal vez más próximas a un gazapo que a un verdadero afán de corrección, son af finia (por “affinia”) y qua (por “quae”) en el título genera de los *Anteloquia* y el título del primero de ellos.

Por otra parte, en un caso como solenniores¹⁶, que presenta el impreso de 1755, si bien esta grafía no es la primera opción en los diccionarios usuales de latín, en los que priva la norma clásica, la grafía por la que optó Eguiara está documentada y no se considera incorrecta; la *emendatio* propuesta por Millares Carlo parece, en todo caso, un intento algo superfluo de adecuación a un sistema gráfico fijado para épocas anteriores que no refleja el uso, del cual en cambio los diccionarios dan testimonio cuando incluyen dos y a veces tres grafías distintas para una misma palabra. Pero quisiera detenerme un poco más sobre otras dos sustituciones llevadas a cabo por Millares Carlos en su edición que, si bien no la podemos llamar crítica, sometió el texto latino de Eguiara a una serie de criterios implícitos de *dispositio*. Se trata de las *emendationes* de **auctores** y **contionibus**, donde no solo aquí, sino en todas las ocurrencias (en el caso de **auctores**) y una aplastante mayoría (en el caso de **contionibus**) –y vaya que su uso es frecuente en un repertorio bibliográfico que habla de autores que, en muchos casos, escribieron sermones– el texto eguiarensis presenta, tanto en el manuscrito como en el impreso, las variantes **authores** y **conciones**. Me parece que estos dos casos, como en todos aquellos que traten de conceptos vinculados con el mundo de la cultura escrita (géneros editoriales o literarios, agentes del circuito de la comunicación, etc.) la forma elegida por Eguiara se

¹⁵Uso el doble subrayado con negrillas para poner el énfasis en errores causados por el editor, por decisión editorial o involuntariamente.

¹⁶Resalto con negrillas los casos en los que juzgo que la propuesta de *emendatio* de Millares Carlo no me parece necesaria.

documenta en un amplio corpus de textos coetáneos compuesto o publicados en latín, en una relación de intertextualidad del tipo que Bex observa para la lengua inglesa (1996: 51-70), amén de que la forma elegida se parezca más, fonética u ortográficamente, a su correspondiente en la lengua vernácula.

En efecto, si basta con hojear los catálogos de bibliotecas antiguas para darse cuenta de que abundan en las portadas las palabras *conciones* y sus derivados verbales –como ni más ni menos el subtítulo de los *Libri sex ecclesiasticae rhetoricae* de Luis de Granada, que es *De ratione concionandi*– resulta aún de mayor interés ver que el *Glossarium ad scriptores mediae et infimae latinitatis* de Du Cange ostenta, al revés de los diccionarios clásicos para quienes *contio* es la forma autorizada, la leyenda siguiente bajo la entrada con la grafía clásica: “CONTIO, pro *concio*” (Du Cange, v. 2, 571a); el segundo significado que atribuye a *contio*, como abreviatura por síncope de *contemptio*, podría explicar por qué la Edad Media prefirió *concio*, menos propicia a causar ambigüedad semántica. En el caso de *authore* es aún más profunda la reflexión a la que nos lleva la apuesta hecha por Eguiara por la ortografía sin <c> y con <th> de la palabra. En efecto, si bien el fenómeno de la ausencia de la <c> en formas como *autor* está documentada desde el latín clásico y exhibida como solecismo en el *Appendix Probi*, donde apunta entre las formas desautorizadas *auctor non autor*, la grafía *author*, además de ser cada vez más frecuente el término en portadas de obras a partir de 1500, adoptada por Eguiara es un fenómeno muy del que ya se habían ocupado los benedictinos el *Glossarium* de Du Cange¹⁷, para quienes podía tratarse de un cruce con la forma gálica *author* con sentido de “dominus”, el amo (Du Cange, 1840: 478a); sin embargo, Chenu (1927: 81) considera esta hipótesis sin sustento y propone más bien que el cambio se dio cuando *auctor* se revistió de un ropaje de dignidad jurídica cuya palabra se convirtió en doctrina autenticada, de ahí el cruce con *authenticus* y la posible adquisición de las grafías <th> en vez de <ct>. Se trata de

¹⁷Sobre la historia editorial del *Glossarium* y las intervenciones de los editores benedictinos en el transcurso del siglo XVIII véase Géraud (1840: 503-508).

un cambio que, por cierto empezó a manifestarse en inglés a partir del siglo xv, donde es aún la forma vigente¹⁸. Cabe destacar que en el caso de Eguiara la elección de *author* sobre *auctor* tiene un sentido doble: por un lado, afirma su modernidad empleando una grafía muy documentada en impresos paneuropeos desde el siglo xvi y hasta las últimas décadas del siglo xviii; por el otro, muestra su apego a la *Bibliotheca hispana* original de Nicolás Antonio, su modelo, en cuya portada de la primera edición de 1672, fiel reflejo de la voluntad del sevillano, el título completo es *Bibliotheca hispana sive hispanorum* [...] **authore** D. Nicolao Antonio hispalensi; a modo de comparación, la portada de la *Bibliotheca hispana vetus*, editada en un latín clasicizante por el ya mencionado Manuel Martí y publicada en 1696 dice lo siguiente: *Bibliotheca hispana sive hispanorum* [...] **auctore** D. Nicolao Antonio Hispalensi (en ambos casos, el subrayado es mío). Hay, por lo tanto, en muchas decisiones dispositivas de Eguiara y Eguren una voluntad clara y consistente que nos permiten afirmar con H. Wayne Storey que estos textos neolatinos con una historia textual apegada al autor, como la *Bibliotheca mexicana*, son “repositories of intricate cultural formulae that inform us about the work, its reception, and its cultural uses” (2014: 44).

Esta postura, por supuesto, no se contrapone a la posibilidad, ya estudiada por Rabbie (1996: 30-36) y retomada por Deneire (2014: 961-962), de llevar a cabo una uniformación de grafías y puntuación, incluso cuando, como es el caso en la historia textual de la *Bibliotheca mexicana*, la intervención directa del autor en los testimonios conservados, tanto impreso como manuscrito, es tan evidente; en efecto, pensando en el lector promedio, algunas grafías inspiradas por la lengua vernácula o debidas a confusiones gráficas ampliamente documentadas en ciertos

¹⁸ En la entrada del diccionario etimológico del inglés (2024, s. v. author) se evidencia que el inicio del cambio fue “by early 15th century and mostly was accomplished in 16th century”. En línea: <https://www.etymonline.com/word/author>. Fecha de consulta: 29 de octubre de 2024).

ámbitos como la alternancia u/v/b pueden complicar el acceso a los textos (Deneire, 2014: 260). Sin embargo, es importante aquí tomar en cuenta que las modernizaciones deben ser siempre documentadas en la advertencia editorial (Rabbie, 1996: 34) y que, antes de intervenir, es importante definir primero si el sistema ortográfico de la(s) copia(s) autógrafa(s) dependen de una voluntad consciente y documentable o no (Deneire, 2014: 961), en cuyo caso el respeto de ortografías específicas, alejadas del estándar clásico, se convierten en la mejor opción. La misma prudencia se recomienda para las intervenciones destinadas a regularizar la puntuación (Rabbie, 1996: 35-36 y Deneire, 2014: 961-962).

Por lo que concierne a cuestiones de *dispositio* más tipográficas, y regresando a la revisión de la propuesta elaborada por Millares Carlo en 1944, este no solo resolvió según la norma moderna la vacilación en el uso de mayúsculas y minúsculas, sino que, como gran conocedor que era de los usos tipográficos de textos impresos del siglo XVIII, añadió versalitas para las menciones autorreferenciales a la *Bibliotheca mexicana* que no estaban en el original (ni el impreso, ni el manuscrito); tal vez sería oportuno apuntar que la convención generalmente aceptada de poner cursivas a los títulos podría haber representado una intervención menor y de general aceptación sobre el texto original, pero que ya la uniformación del uso de versalitas donde Eguiara no lo contempló siquiera es una intervención mayor e innecesaria sobre el texto de la *Bibliotheca*. Por lo demás, en algunos casos se nota que Millares Carlo resuelve adecuadamente las abreviaturas, como salutem, pero en otros muchos casos no, sin que se tenga un criterio claro para su resolución o mantenimiento. Aquí, nuevamente, las decisiones ecdóticas tenderían a buscar una solución práctica que, sin obviar los usos tradicionales en repertorios bibliográficos, los cuales tienden a usar un sistema estándar para la remisión a fuentes de información (libros, capítulos, etc.) y los títulos de personas enlistadas en las biobibliografías (apelativos como P<ater>, adscripción religiosa como O<rdo>, etc.), no deje abreviaturas en sintagmas imprescindibles para la construcción semántica de la oración, como la resolución de salutem arriba mencionada (mientras

que, para las demás abreviaturas, una lista incluida en la advertencia editorial podría ser suficiente).

CONCLUSIÓN

Tomando en cuenta los parámetros que establece Sidwell en el magistral capítulo “Editing Neo-Latin Literature” (2017), que cierra el no menos fundamental libro *A Guide to Neo-Latin Literature*, la *Bibliotheca mexicana* es un texto neolatino del siglo XVIII al cual se pueden aplicar los seis principios editoriales –en inglés, “editorial principles”– que el autor enlista: 1) si para un filólogo clásico la pregunta “qué es el texto” importa poco, dado que hay un propósito general de reconstruir la obra tal y como debió de salir de la pluma del autor, y es evidente que no se puede tener evidencia autógrafa dada la distancia en el tiempo, las obras neolatinas han llegado a nosotros en testimonios a menudo más cercanos a los autores, lo cual permite también en la mayoría de los casos un trabajo filológico que, en los casos posteriores a 1460, a menudo implica el análisis conjunto de una tradición textual que incluye manuscritos e impresos, y que ofrece una perspectiva de rastreo genético muy valiosa para el establecimiento del texto; 2) Una vez reconstruida la historia textual, es importante valorar la posible intervención del autor en las correcciones propuestas; en el caso de la *Bibliotheca mexicana* queda patente una participación clara en el proceso no solo de la copia del manuscrito que fungiría como original de imprenta, sino también en el proceso de impresión, tomando en cuenta que el taller de imprenta estaba en su propia casa; 3) Una vez establecida la historia textual y las posibles contribuciones del autor en la confección de los testimonios conservados, es legítimo pensar que las decisiones (orto)gráficas del autor, y más aún cuando encuentran el apoyo de sus coetáneos, puedan adoptarse para el *textus criticus* propuesto, aunque se alejen de las tradicionales normalizaciones en función del estándar clásico. Creo al

respecto que sería interesante añadir a los criterios que enumera Deitz (1998, *apud* Sidwell: 402) para apuntalar la conservación de variantes (si el autor remite a una palabra por alguna razón etimológica; si el error demuestra un desconocimiento de la norma clásica; y si se trata de neologismos) la posibilidad de que se la palabra se encuentre profusamente empleada en textos latinos coetáneos, sin que esto represente un problema grave de comprensión para los lectores modernos; por lo que atañe a la puntuación, en cambio, está documentado que conservar la interpunción de los originales de forma indiscriminada puede ocasionar problemas para los lectores contemporáneos, por lo cual el tema tiene que tratarse con sumo cuidado (véanse las propuestas de Miguel Las Heras, 2021: 111-132); 4) por lo que toca a los *apparatus*, si por lo general no es un problema el *apparatus criticus*, la cuestión del *apparatus fontium*, en el caso de esta edición de la *Bibliotheca mexicana*, es un tema que se decidió resolver, por un lado, gracias a la elección del formato de edición digital académica (Alvite-Díez, 2022) para poder remitir a la presencia en catálogos de bibliotecas públicas de las obras enlistadas en la *Bibliotheca mexicana* y, por el otro, la digitalización y presentación a los usuarios del objeto digital que se está creando, de las fuentes bibliográficas del propio Eguiara, quien fue siempre extremadamente preciso en su remisión a los textos de donde sacó la información (Godinas, 2019: 195-197); y finalmente, en cuanto a los principios 5) (sobre traducción y anotación) y 6) (acerca del material adicional), parece una tautología decir que el texto de la *Bibliotheca mexicana* debe presentarse con la traducción que se despliega en paralelo, sin la cual recaería en el olvido que le valió durante largos años el haber sido escrita en latín; y también se propone que la edición que estamos construyendo tenga, gracias a la elección del soporte digital, la posibilidad de remitir a mucho material adicional para reconstruir la historia de la bibliografía mexicana.

Así, el trabajo que hemos emprendido desde el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la Universidad Nacional Autónoma de México tiene, por supuesto, una finalidad mucho más abarcadora que

solo la edición crítica del texto latino de la *Bibliotheca mexicana* de Juan José de Eguiara y Eguren, dado que la apuesta por el soporte digital, sobre el cual me extendí junto con otros colegas en otro lugar (Mora, Godinas y Peña, en prensa), es una solución idónea para colocar el texto de Eguiara en el lugar que merece: el de un pionero de la bibliografía mexicana y, finalmente, un punto de anclaje para todos los que se interesaron después en la cultura escrita virreinal, si bien por su poética de inclusión y por la fecha de composición de su obra, a mediados del siglo XVIII, quedaron muchas obras virreinales fuera de su repertorio. Así, integrar la edición de la *Bibliotheca mexicana* con la de la *Bibliotheca hispano americana septentrional* de Beristáin en una misma plataforma en entradas vinculadas por hipertexto, por ejemplo, permitirá estudiar mejor la forma en la que el bibliógrafo poblano nutrió su bibliografía de los hallazgos de su antecesor, sin olvidar que el soporte digital permite también, gracias a los hipervínculos, remitir a las entradas de catálogos correspondientes para las obras descritas por Eguiara que aún se encuentran hoy disponibles en alguna biblioteca pública del mundo. Todo ello, por supuesto, sería imposible en una edición de papel.

Me parece, sin embargo, imprescindible insistir en que la condición *sine qua non* para que este proyecto digital¹⁹ tenga pertinencia es partir de una edición crítica rigurosa del texto latino de la *Bibliotheca mexicana* que hemos conservado, con base en unos criterios que den a conocer en todo su esplendor el neolatín dieciochesco de Juan José de Eguiara y Eguren, un latín humanístico elegante sin ser clásico, a la vez que documenta con transparencia las necesarias modernizaciones

¹⁹ Este proyecto, iniciado hace cinco años gracias al financiamiento de la Dirección General de Personal Académico con el proyecto IN4042919, y que nos permitió llevar a cabo el trabajo de edición aquí analizado, está hoy logrando su integración en la serie completa de la historia de la bibliografía mexicana gracias al nuevo proyecto PAPIIT IN404824, titulado Obras maestras de la Bibliografía mexicana. Un repositorio digital para la construcción de la cultura escrita mexicana.

ejercidas sobre el texto con la finalidad de hacerlo comprensible para un lector moderno.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALVITE-DÍEZ, María Luisa y Antonio Rojas Castro, 2022. “Ediciones digitales académicas: conceptos, estándares de calidad y software de publicación”, *Profesional de la información*, 31, 2: e310216. En línea: <https://doi.org/10.3145/epi.2022.mar.16>. Última consulta: 31 de octubre 2024.
- AXER, Jerzy, 2002. “Estudios neolatinos y cultura nacional”, en José María Maestre Maestre, Joaquín Pascual Barea y Luis Charlo Brea (eds.), *Humanismo y pervivencia del mundo clásico. Homenaje al profesor Antonio Fontán*, t. III.5, Alcañiz-Madrid: Instituto de Estudios Humanísticos-Laberinto-CSIC, 2139-2147.
- BACKER, Augustin de, 1869. *Bibliothèque des écrivains de la Compagnie de Jésus, ou notices bibliographiques*, t. 2, Paris-Liège: A. de Backer-Ch. Sommerveld.
- BENÍTEZ MONDRAGÓN, José Fernando, 2023. “Juan de Dios Ávila, administrador de la Imprenta de la Bibliotheca Mexicana”, ponencia leída en el coloquio *Un mundo de impresiones. La imprenta y sus productos en la historia de México*, Naucalpan, Estado de México, del 4 al 8 de septiembre 2023.
- BERISTÁIN DE SOUZA, José Mariano, 1816. “Discurso apologético”, en José Mariano BERISTÁIN DE SOUZA, *Biblioteca hispano americana septentrional*, México: [Alejandro Valdés], I-XVIII.
- BERSCHIN, Walter, 2008. “Medieval Studies Today: Status and Prospects”, *The Journal of Medieval Latin*, 18: 469-473.
- BEX, Tony, 1996. *Variety in written English. Texts in society: society in texts*, Routledge: London.

- BLOEMENDAL, Jan, 2015. "Introduction: Bilingualism, Multilingualism and the Formation of Europe", en Jan Bloemendal, ed., *Bilingual Europe: Latin and Vernacular Cultures-Examples of Bilingualism and Multilingualism*, Leiden-Boston: Brill, 2015, 1-14.
- BONILLA BONILLA, Manuel Alejandro, 2021. "El formalismo ruso y los debates culturales sobre literatura en la Rusia Soviética", *Journal of Economics and Science Research*, 1: 1-19).
- BRIESEMEISTER, Dietrich, 2002. "El latín en la Nueva España", en Raquel Chang-Rodríguez, coord., *Historia de la literatura mexicana. T. 2. La cultura letrada en la Nueva España del siglo XVII*, México: siglo XXI-Universidad Nacional Autónoma de México, 524-548.
- BURKE, Peter, 2004. "Latin: a language in search of a community", en Peter Burke, *Languages and Communities in Early Modern Europe*, Cambridge: Cambridge University Press, 43-60.
- CHENU, M.-D., 1927. "Auctor, actor, autor", *Archivum Latinitatis Medii Aevi*, 3: 81-86.
- CLINTON, Alan, 1981. *Printed ephemera. Collection, organization and access*, London: Clive Bingley.
- COLTTERS ILLESCAS, Cathereen, 2019. "Notas para una cartografía de la ciudad letrada: las historias literarias y las Bibliothecas de Eguiara y Eguren y Beristáin de Souza", en Mónica Quijano, dir., y Esther Martínez Luna, coord., *Historia de las literaturas en México siglo XIX. Dimensiones de la cultura literaria en México (1800-1850: modelos de sociabilidad, materialidades, géneros y tradiciones intelectuales)*, México: Universidad Nacional Autónoma de México, 101-120.
- COMES PEÑA, Claudia, 2015. *Las respuestas americanas a Manuel Martí. Textos y contextos de una polémica*, tesis doctoral, Alicante, Universidad de Alicante.
- , 1999. "La formulación del criollismo en Juan José de Eguiara y Eguren", *Anales de literatura española*, 13: 179-194.

- DEITZ, L., 1998. "Editing Sixteenth-Century Latin Prose Texts: a Case-Study and a Few General Observations", en G. Most, *Editing texts. Texte Edieren*. Aporemata, Bd. 2, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 141-164.
- DENEIRE, Tom, 2014. "Editing Neo-Latin Texts: Editorial Principles; Spelling and Punctuation", en Philipp Ford, Jan Bloemendal y Charles Fantazzi, eds., *Brill's Encyclopaedia of the Neo-Latin World*, Leiden: Brill, 959-962.
- DU CANGE, Charles du Fresne, 1842. *Glossarium ad scriptores mediae et infimae latinitatis*, t. 2, Paris: Firmin Didot.
- , 1840. *Glossarium ad scriptores mediae et infimae latinitatis*, t. 1, Paris: Firmin Didot.
- EGUIARA Y EGUREN, Juan José, 1989. *Biblioteca mexicana. Tomo quinto: Monumenta Eguiarense*, México: UNAM.
- , 1986a. *Biblioteca mexicana. Tomo primero que contiene parte de la letra A*. México: UNAM.
- , 1986b. *Biblioteca mexicana. Tomo segundo que contiene el final de la letra A y las letras B y C*, México: UNAM.
- , 1944. *Prólogos a la "Biblioteca Mexicana"*, nota preliminar de Federico Gómez Orozco, trad. y estudio de Agustín Millares Carlo, México: Fondo de Cultura Económica, 194.
- , 1936. *Sor Juana Inés de la Cruz*, con una advertencia y notas por Ermilo Abreu Gómez, México: Antigua Librería Robredo, de J. Porrúa e Hijos.
- ESCAMILLA, Iván, 2012. "Cayetano de Cabrera y Quintero y su Escudo de armas de México", en Rosa Camelo y Patricia Escandón (coords.), *Historiografía mexicana. Volumen II. La creación de una imagen propia. La tradición española. Tomo 1: Historiografía civil*, México: Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Históricas, 583-604.

- GARCÍA ICAZBALCETA, Joaquín, 1898. “Las ‘bibliotecas’ de Eguiara y de Beristain”, en *Obras de d. J. García Icazbalceta*, México: Imprenta de V. Agüeros, 119-146.
- GARONE GRAVIER, Marina, 2016. “La Imprenta de la Bibliotheca Mexicana: nuevas noticias de un taller tipográfico del siglo XVIII”, *Bibliographica americana. Revista Interdisciplinaria de Estudios Coloniales*, 12: 74-90.
- GÉRAUD, Hercule, 1840. “Historique du Glossaire de la basse latinité de Du Cange”, *Bibliothèque de l'École des Chartes*, 1 : 498-510.
- GODINAS, Laurette, en prensa. “‘Clásicos’ novohispanos: criterios para su valoración en la *Bibliotheca mexicana* de Juan José de Eguiara y Eguren y la *Biblioteca hispano americana septentrional* de José Mariano Beristain de Souza”, en Jérôme Francois y Álvaro Ceballos, eds., *Usos y abusos de los clásicos. Hommage à Jacques Joset*. Namur: Université de Namur.
- , 2022. “Foto de familia: Juan José de Eguiara y Eguren y las bibliografías de integrantes de la Academia de San Felipe Neri en la *Bibliotheca mexicana*”, *Boletín de la Biblioteca Nacional de México*, 15: 65-75. En línea: <https://boletinbnm.iib.unam.mx/index.php/BBNM/article/view/401/701>. Fecha de consulta: 13 de octubre 2024.
- , 2020a. “La realidad y el deseo: la accidentada historia editorial de la *Bibliotheca mexicana* de Eguiara y Eguren y de la *Biblioteca hispano americana septentrional* de Beristain”, *Ogigia*, 28: 165-222, 193-208.
- , 2020b. “El teatro en la *Bibliotheca mexicana* de Juan José de Eguiara y Eguren. Una poética del género dramático en filigrana”, en Dann Cazés y Aurelio González Pérez, eds., *Teatro, personaje y discurso en el Siglo de Oro*, México: AITENSO-El Colegio de México-Universidad Iberoamericana, 300-320.

- , 2019. “Juan José de Eguiara y Eguren, lector: opiniones y valoraciones sobre materiales de consulta directa en la *Bibliotheca mexicana*”, en Manuel Suárez Rivera, ed., *De “eruditione americana”. Prácticas de lectura y escritura en los ámbitos académicos novohispanos*, México: Universidad Nacional Autónoma de México, 193-218.
- GONZÁLEZ FLORES, María Areli, 2017. *Archivo Histórico del Venerable Cabildo Metropolitano de Puebla. Inventario y Guía de series documentales*, México: ADABI, AC.
- GRAVELLE, Sarah Stever, 1988. “The Latin-Vernacular Question and Humanist Theory of Language and Culture”, *Journal of the History of Ideas*, 49: 3, 367-386.
- GRÉGOIRE, Henri, 1800. *Apologie de Barthélémy de Las-Casas, évêque de Chiappa*, Paris: Baudouin, imprimeur de l’Institut National.
- GUTIÉRREZ CUADRADO, Juan, 1987. “La sustitución del latín por el romance en la universidad española del siglo XVIII”, en *Universidades españolas y americanas. Época colonial*, prólogo de Mariano Peset, Valencia: Generalitat valenciana, 237-252.
- HACHIM, Luis, 2001. “De León Pinelo a Beristáin: Ensayo sobre la tradición de los repertorios literarios hispanoamericanos”, *Revista chilena de literatura*, 59: 139-150. En línea: <https://www.jstor.org/stable/40357022>. Fecha de consulta: 16 de agosto 2024.
- HAL, Toon van, 2007. “Towards Meta-Neo-Latin Studies? Impetus to Debate on the Field of Neo-Latin Studies and its Methodology”, *Humanistica Lovaniensia*, 56: 349-365.
- HELMER, Ángela, 2013. *El latín en el Perú colonial. Diglosia e historia de una lengua viva*, Lima: Fondo Editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
- HEREDIA CORREA, Roberto, 1997. “Eguiara y Eguren, las voces concordadas”, *Literatura mexicana*, 8: 511-549.
- , 1991. *Loa de la Universidad*, México: Universidad Nacional Autónoma de México.

- HERRERA ZAPIÉN, Tarsicio, 2000. *Historia del Humanismo mexicano. Sus textos y contextos neolatinos en cinco siglos*, México: Porrúa.
- HIGASHI, Alejandro, 2004. “Cuidando Diego Laínez...’ y la función de la hipótesis de trabajo en ecdótica”, *Nueva Revista de Filología Hispánica*, 52: 355-388.
- , 2001. “La edición crítica como hipótesis de trabajo”, en Belem Clark de Lara y Fernando Curiel Defossé, *Filología mexicana*, México: Universidad Nacional Autónoma de México, 533-550.
- HIGGINS, Antony, 2000. *Constructing the “criollo” archive: Subjects of knowledge in the Bibliotheca Mexicana and the Rusticatio Mexicana*, West Lafayette: Purdue University Press.
- HOEFER, Jean-Christien-Ferdinand, 1856. *Nouvelle biographie générale depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos jours*, t. 15, Paris: Firmin Didot.
- HOFMANN, Heinz, 2017. “Some Considerations on the Theoretical Status of Neo-Latin Studies”, *Humanistica Lovaniensia*, 66: 513-526.
- KNIGHT, Sarah y Stefan TILG, 2015. “Introduction”, en Sarah Knight y Stefan Tilg, *The Oxford Handbook of Neo-Latin*, New York, Oxford University Press, 1-11.
- LAIRD, Andrew. 2015. “Colonial Spanish America and Brazil”, en Sarah Knight y Stefan Tilg, *The Oxford Handbook of Neo-Latin*, New York, Oxford University Press, 525-540.
- , 2012. “Patriotism and the raise of Latin in eighteenth-century New Spain. Disputes of the New World and the Jesuit construction of a Mexican legacy”, *Renæssanceforum*, 8: 163-193.
- LAS HERAS CALVO, Miguel, 2021. “En torno a los criterios y consideraciones sobre la puntuación en ediciones críticas de textos literarios medievales”, *Revista de Literatura Medieval*, 33: 111-132.

- MARTÍNEZ ALCALDE, María José, 2016. “Mayans y la reforma de las letras españolas: la tradición como novedad”, *Arte nuevo*, 3: 185-217.
- MCMANUS, Stuart M., 2017. “The art of being a colonial *letrado*: Late humanism, learned sociability and urban life in eighteenth-century Mexico City”, *Estudios de Historia Novohispana*, 56: 40-64.
- MÉNDEZ PLANCARTE, Gabriel, 1941. *Humanistas del siglo XVIII*, México: Universidad Nacional Autónoma de México.
- , 1946. *Humanistas del siglo XVI*, México: Universidad Nacional Autónoma de México.
- MESTRE SANCHIS, Antonio, 1987. “Manuscritos de humanistas e historiadores (s. XV-XVII) conservados en el fondo mayansiano del patriarca”, *Revista de Historia Moderna*, 6-7: 255-264.
- , 2007. *Mayans y Siscar y el pensamiento ilustrado español contra el absolutismo*, León: Universidad de León.
- , 2010. “Don Gregorio Mayans y Siscar: un sabio del siglo XVIII”, en *Gregorio Mayans y Siscar. Estudio Crítico*, Madrid, Fundación Ignacio Larramendi, 1-48. En línea: https://www.larramendi.es/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1023042. Fecha de consulta: 15 de octubre 2024.
- , 1987. “Manuscritos de humanistas e historiadores (s. XV-XVII) conservados en el fondo mayansiano del patriarca”, *Revista de Historia Moderna*, 6-7: 255-264.
- MILLARES CARLO, Agustín, 1952. “Eguiara y Ruiz de Alarcón”, *Historia mexicana*, 1, 4: 617-620.
- , 1986. *Cuatro estudios biobibliográficos mexicanos*, México: Fondo de Cultura Económica.
- MORA, Pablo, Laurette GODINAS y Miriam PEÑA, en prensa. “El sueño de García Icazbalceta o las Humanidades Digitales al servicio de la *Bibliografía mexicana*. Hacia la integración de la *Bibliografía mexicana* colonial”, en Miguel Ángel Castro y Pablo Mora, eds.,

- Cartas de una pandemia*, México: Universidad Nacional Autónoma de México.
- MOUL, Victoria, 2017. "Introduction", en Victoria MOUL, ed., *A Guide to Neo-Latin Studies*, Cambridge: Cambridge University Press, 1-14.
- OSORIO ROMERO, Ignacio, 1981. "Jano o la literatura latina de México (Visión retrospectiva)", *Humanistica Lovaniensia*, 30: 124-155.
- , 1991. "Latín y neolatín en México", en Ignacio Osorio Romero, Tarsicio Herrera Zapién *et al.*, *La tradición clásica en México*, México: Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Bibliográficas, 7-76.
- PARODI, Claudia, 2011. "Multiglosia virreinal novohispana: el náhuatl", *Cuadernos de la ALFAL*, 2: 89101.
- Catalogue de la bibliothèque de M. Ricardo Heredia, comte de Benahavis. Troisième partie, Histoire, autographes. Paris, Hôtel des commissaires-priseurs, salle 7, 29 mai-3 juin 1893, Me Maurice Delestre, commissaire-priseur*, Paris: E. Paul, L. Luard et Guillemin, 1893.
- PONCE, Carolina, 2010. "La *Bibliotheca Mexicana* de Juan José de Eguía y Eguren, obra unificadora de la cultura mexicana", en Astrid Steiner-Weber y Karl A. E. Enekel, *Acta Conventus Neo-Latini Monasteriensis (Proceedings of the Fifteenth International Congress of Neo-Latin Studies, Münster, 2012)*, Leiden-Boston: Brill, 108-120.
- RABBIE, Edwin, 1996. "Editing Neo-Latin Texts", *Editio*, 10: 25-48.
- RAMÍREZ LÓPEZ, 2020. "La Biblioteca John Carter Brown: del éxito bibliográfico a la conservación del patrimonio mexicano", *Bibliographica*, 3, 2: 16-50.
- RAMMIGER, Johann, 2014. "Neo-Latin: Character and Development", en Philipp Ford, Jan Bloemendal y Charles Fantazzi, eds., *Brill's Encyclopaedia of the Neo-Latin World*, Leiden: Brill, 21-36.

- ROBLES, José Francisco, 2018. “Cómo hacer una biblioteca sin muros: Polémicas, comunidades y representaciones en torno a la *Bibliotheca mexicana* /1755) de Juan José de Eguiara y Eguren”, (*an*)*ecdótica*, 2: 17-42.
- SCHIPPERS, Arie, 2014. “Hispania, Italia and Occitania: Latin and the Vernaculars, Bilingualism or Multilingualism?”, en Jan Bloemendal, ed., *Bilingual Europe: Latin and Vernacular Cultures-Examples of Bilingualism and Multilingualism*, Leiden-Boston: Brill, 2015, 15-29.
- SIDWELL, Keith, 2017. “Editing Neo-Latin Literature”, en Victoria Moul, *A Guide to Neo-Latin Studies*, Cambridge: Cambridge University Press, 394-407.
- SOLÍS DE LOS SANTOS, José, 2012. “Antonio, Nicolás (1617-1684)”, en *Diccionario biográfico y bibliográfico del Humanismo español (siglos xv-xviii)*, ed. de J. F. Domínguez Domínguez, Madrid: Ediciones Clásicas, 78-81. En línea: <https://www.classicahispalensia.es/new/estudios/32-los-libros-de-nicolas-antonio-j-solis>. Fecha de consulta: 13 de octubre 2024.
- STOREY, H. Wayne, 2014. “Method, History and Theory in Material Philology”, en Marc Van der Poel, *Neo-Latin Philology: Old Tradition, New Approaches. Proceedings of a conference held at the Radboud University, Nijmegen, 26-27 october 2010*, Leuven: Leuven University Press, 25-48.
- STROH, Wilfried, 2007. *Latein ist tot, Es lebe Latein! Kleine Geschichte einer grossen Sprache*, Berlin: List.
- TERÁN ELIZONDO, María Isabel, 2018. “La censura en la Nueva España del siglo XVIII. El insólito caso del *Escudo de armas* de Cayetano Cabrera y Quintero”, *Dieciocho*, 41: 65-78.
- TORRE VILLAR, Ernesto de la, 1986a. “Estudio preliminar”, en Juan José de Eguiara y Eguren, *Biblioteca mexicana*, pról. y trad. de Benjamín Fernández Valenzuela, estudio preliminar y traducción por Ernesto de la Torre Villar, México: Universidad Nacional Autónoma de México, XLIX-CCCLII.

- , 1986b. “A manera de epílogo”, en Juan José de Eguiara y Eguren, *Biblioteca mexicana*, prólogo y traducción de Benjamín Fernández Valenzuela, estudio preliminar y traducción por Ernesto de la Torre Villar, México: Universidad Nacional Autónoma de México, CCCLIII-CCCLVII.
- VALDÉS GARCÍA, Olga, 2005. “El humanista Vicente López (s. XVIII): una carta inédita”, en *Memoria del XVIII Encuentro Nacional de Investigadores del Pensamiento Novohispano*, San Luis Potosí: Universidad de San Luis Potosí, 78-83. En línea: https://www.iifilologicas.unam.mx/pnovohispano/uploads/memoxviii/05_art_53.pdf. Fecha de consulta: 13 de agosto 2024.
- WAQUET, Françoise, 1999. *Le latin ou l'empire d'un signe. XVI^e-XX^e siècle*, Paris: Albin Michel.
- , 2015. “Latin et vernaculaire dans l’université du XVIII^e siècle”, en Jan Bloemendal, ed., *Bilingual Europe: Latin and Vernacular Cultures-Examples of Bilingualism and Multilingualism*, Leiden-Boston: Brill, 2015, 176-186.
- WINKLER, Alexander y Florian SCHAFFENRATH, eds., 2019. *Neo-Latin and the Vernaculars: Bilingual Interactions in the Early Modern Period*, Leiden-Boston: Brill.

Notas

PARODIA E INTERTEXTUALIDAD
EN *BLANDÍN DE CORNUALLA*

SUSANA G. ARTAL

Instituto de Filología y Literaturas Hispánicas

“Dr. Amado Alonso”

Universidad de Buenos Aires

RESUMEN: A lo largo de los años, el *roman* de *Blandín de Cornualla* ha sido con frecuencia blanco de juicios descalificadores, en especial, entre los críticos franceses como Paul Meyer (1873), Camille Chabaneau (1875), Alfred Jeanroy (1945) y François Pirot (1972). *Blandín de Cornualla* no es siquiera mencionado en el capítulo que María Rosa Lida de Malkiel consagró a la literatura artúrica en España y Portugal, para la *Arthurian Literature in the Middle Ages* dirigida por Roger Sherman Loomis (1959). Afortunadamente, los estudios de Martín de Riquer (1980), C. M. Van der Host (1974) y Arseni Pacheco (1977) en especial renovaron la perspectiva desde la cual es menester examinar este particular *roman*. El objetivo de estas líneas es profundizar el camino abierto por trabajos como los de Jacques de Caluwé (1978), Juan Ribera Llopis (1988) y Gioia Paradisi (2015), que exploran la vena paródica del texto y sus posibles referencias intertextuales.

PALABRAS CLAVE: *roman courtois* – parodia – narrativa catalana-occitana

Incipit XLIV (2024), 211-226

Entregado: 03/07/2024 - Aceptado: 10/09/2024

ABSTRACT: Over the years, the *Roman de Blandín de Cornualla* has often been the target of disparaging judgments, especially among French critics such as Paul Meyer (1873), Camille Chabaneau (1875), Alfred Jeanroy (1945) and François Pirot (1972). *Blandín de Cornualla* is not even mentioned in the chapter that María Rosa Lida de Malkiel devoted to Arthurian literature in Spain and Portugal, in the book *Arthurian Literature in the Middle Ages* directed by Roger Sherman Loomis (1959). Fortunately, the studies of Martín de Riquer (1980), C. M. Van der Host (1974) and Arseni Pacheco (1977) renewed the perspective from which it is necessary to examine this particular *roman*. The aim of these lines is to deepen the path opened by works such as those of Jacques de Caluwé (1978), Juan Ribera Llopis (1988) and Gioia Paradisi (2015), which explore the parodic vein of the text and its possible intertextual references.

KEYWORDS: *roman courtois* – parody – Catalan-Occitan narrative

Pese al legendario vínculo con Leonor de Provenza, reina de Inglaterra, con el que Jehan de Nostredamus en el siglo XVI y Claude Fauriel en el XIX engalanaron la hipotética estirpe del *Roman de Blandin de Cornualla*¹, desde su primera edición en 1873, la obra ha sido con frecuencia blanco de juicios descalificadores. Paul Meyer, su primer editor, no vacilaba en cederla graciosa e irónicamente a los eruditos catalanes, en caso de que estos juzgaran conveniente enriquecer con ella su literatura (Meyer, 1873: 172) y, según observa Jacques de Caluwé (1978: 57), no solo el tono despreciativo de ese comentario se mantuvo a lo largo de los años, en especial entre los críticos franceses como Camille Chabaneau (1875), Alfred Jeanroy (1945) y François Pirot (1972), sino que *Blandin de Cornualla* no es siquiera mencionado en el capítulo que María Rosa Lida

¹ Como señala Burrell (2001), Jehan de Nostredamus, en *Les vies des plus celebres et anciens poetes provençaux qui ont floury du temps des Comtes de Provence* (Lyon : 1575) y Claude Fauriel, en *Histoire littéraire de la France*, t. XX (1842) y en *Histoire de la poésie provençale* (1846), t. III, cap. XXXIV, pp. 92-95, atribuyen a Leonor de Provenza la autoría de este *roman*.

de Malkiel (1959: 406-418) consagró a la literatura artúrica en España y Portugal, para la *Arthurian Literature in the Middle Ages* dirigida por Roger Sherman Loomis.

Afortunadamente, los académicos catalanes no despreciaron el “don” de Meyer y, tal como señala Antonia Martínez Pérez (1997: 1009), los estudios de Martín de Riquer (1980) y Arseni Pacheco (1977) en especial renovaron la perspectiva desde la cual es menester examinar este particular *roman*. Las recientes ediciones y traducciones al inglés preparadas por Ross G. Arthur (2000) y Wendy Pfeffer y Margaret Burrell (2022) son muestra de un interés creciente. En esa línea, el objetivo de estas líneas es profundizar el camino abierto por trabajos como los de Jacques de Caluwé (1978), Juan Ribera Llopis (1988) y Gioia Paradisi (2015), que exploran la vena paródica del texto y sus posibles referencias intertextuales.

ALGUNOS DATOS E INCERTIDUMBRES SOBRE UN ROMAN POCO/MAL CONOCIDO

El que su primer editor prefirió titular *Roman de Blandin de Cornoualles et de Guillot Ardit de Miramar*, de acuerdo con los nombres de los dos caballeros que protagonizan la acción, es sin duda una obra que no ahorra incertidumbres. El *roman* se ha conservado en un único manuscrito que perteneció a Vittorio Amadeo II de Saboya, el MS G-II-34 de la Biblioteca Nazionale di Torino, acerca de cuya datación subsisten dudas. Burrell (2001: 12) explica que, pese a que en el catálogo de Pasini de 1749 se lo data como del siglo XIV, por la letra, el tipo de papel y la marca de agua, pertenecería al XV. Meyer, por su parte, no trabajó directamente sobre él sino sobre una transcripción hecha por Léon Gautier, y, como consecuencia del incendio que afectó la Biblioteca de Turín en 1904, el manuscrito se vio luego dañado por el agua. Cornelis Van der Horst, que examinó el manuscrito, pudo constatar numerosos errores en la edición de Paul Meyer.

El texto, que es anónimo, habría sido compuesto a fines del siglo XIII, o más probablemente en el XIV (a mediados de este siglo según Sabrina Galano, la más reciente editora), por un poeta catalán que se esfuerza por escribir en provenzal –según Paul Meyer, Martín de Riquer y De Caluwé– o, de acuerdo con Chabaneau y Alart, por un autor provenzal que emplea una lengua de escasa sofisticación literaria. Van der Horst (1974), por su parte, señala también influencias italianas, que se explicarían por ser ese el origen del copista. A las discusiones sobre la datación del texto y la del manuscrito, la lengua y el origen del autor, se añaden las suscitadas por la definición genérica de la obra, su pertenencia a la materia de Bretaña (o más específicamente, a la materia artúrica) y, en relación con estos elementos, la revisión de los criterios que permiten proponer una valoración más ponderada que las categóricas descalificaciones iniciales.

El rescate de *Blandín* se ha apoyado, por un lado, en jerarquizar su interés para la historia literaria, subrayando su lugar en el proceso de evolución de la narrativa occitano-catalana o catalana; por otro, en reevaluar su calidad literaria. En ese sentido, De Caluwé (1978), en coincidencia con Martín de Riquer y Cornelis van der Horst, encarece el valor documental de la obra, dada la escasez de *romans* de ese origen adscriptos a la materia de Bretaña, y su tono irónico. Ribera Llopis (1988), por su parte, profundiza en el modo como *Blandín* se inscribiría en una tendencia al realismo literario, rasgo también observado por Arseni Pacheco, que caracterizaría la literatura catalana y confluiría en algunas de sus máximas creaciones como el *Tirant lo Blanch* de Joanot Martorell.

En cuanto a la reevaluación de la calidad literaria, De Caluwé (1978) describe con agudeza la estructura simétrica y balanceada del relato, y concluye que, en su opinión, las debilidades del *roman* no residen en la intriga sino en el estilo, plagado de reiteraciones y muletillas. Este último aspecto es reexaminado por Martínez Pérez (1995), a la luz de las leyes para los relatos tradicionales de Axel Olrik (1921/1992), que podrían en su opinión explicar que las repeticiones, las simplificaciones

y el esquematismo que tanto se le han criticado al *Blandín*, lejos de ser defectos, constituyen una elección estilística deliberada y acorde con la incorporación de temas de la narrativa tradicional que colocan a este *roman*, en palabras de Pacheco (1977) “a medio camino entre el cuento folklórico y la novela moderna”.

Ahora bien, se prefiera enfocar el problema desde una u otra de estas dos perspectivas, el eje de referencia para examinar *Blandín de Cornualla* ha sido la revisión de su lazo con la materia de Bretaña y con el *roman courtois*. Comenzaré por sintetizar las observaciones al respecto y luego me detendré en algunas posibles referencias intertextuales que creo no han sido aún atendidas por la crítica.

BLANDÍN Y LA MATERIA DE BRETAÑA

Las primeras observaciones acerca de la relación de este *roman* con la materia de Bretaña relativizaron ese vínculo, dada la notoria ausencia de referencias o menciones a los conocidos personajes de la Mesa Redonda y la corte de Arturo, y el hecho de que el único topónimo que permitiría ubicar la acción en la brumosa geografía artúrica es Cornualla. No obstante, como afirma De Caluwé, apoyando en este punto el criterio de Martín de Riquer, la mención de Cornualla, en un momento en que la materia de Bretaña era tan conocida, no podía en ningún caso ser “inocente” y no apuntar a inscribir de algún modo la obra en la estela de esa tradición.

La atención prestada a los nombres propios, por otra parte, es uno de los elementos que han llevado a explorar la posible intención paródica del texto. En efecto, De Caluwé observa que el empleo del adjetivo *Ardit* (valiente) para designar a Guillot, el compañero del protagonista, parece irónico, dado que este personaje no solo termina mal las aventuras que emprende sin compañía, de las que siempre debe ser rescatado

por Blandin, sino que se muestra demasiado afecto a dormir y comer; ante la clásica disyuntiva de elegir entre dos sendas, no duda en optar por la más ancha para proseguir su camino, y en combate tiene ciertas conductas curiosas como hinchar las mejillas y hacer crujir sus dientes: “Adonc Guiloth enfla las narres/ et cruys las dens entre las beres” (vv. 701-702)².

En el mismo sentido irónico se interpreta el empleo del topónimo *Claus Cobert* (recinto cubierto, v. 660) para designar a un desierto, y el nombre del protagonista que, pese a su innegable coraje, se llama Blandín, lo que recuerda demasiado el adjetivo *bland* (blando), reforzado además por el frecuente empleo del diminutivo *Blandinet*. La hipótesis de una onomástica burlesca se ve también confirmada, en mi opinión, por otro nombre empleado dos veces (vv. 378 y 648), lo que en sí es ya una excepción, dado que salvo por los protagonistas, la mayoría de los personajes carecen de nombre. En efecto, elegir el diminutivo *Leonet* (es decir, “leoncito”) para designar al hijo de un gigante no parece poder interpretarse sino en clave paródica. A estos elementos léxicos debe sumarse el empleo de registros lingüísticos impropios de la literatura cortesana señalado por Pacheco y Martín de Riquer, aspecto al que no me referiré en este trabajo.

Pero sin duda, es en el nivel de la trama donde la relación paródica con el *roman courtois* se vuelve más notoria. La marcada inclusión de las necesidades físicas de dormir y comer de los caballeros (más frecuentes en Guillot) puede ser uno de los rasgos de realismo literario que subrayan Pacheco y Ribera Llopis, pero la irrupción, en un *roman* que se inscribe en el ámbito de la materia de Bretaña, de lo que Mijail Bajtin (1970) denomina “principio material y corporal” no agota su función en sumar notas de realidad, sino que produce el efecto de rebajamiento e inversión de valores característico de la parodia. Valga como ejemplo, en la primera parte del *roman*, la secuencia en que Blandín, luego de

²Cito *Blandín de Cornualla* por la edición de Galano, cuyos datos figuran en la sección de Referencias bibliográficas.

derrotar a un gigante y rescatar a dos doncellas (aventura a la cual ha llegado guiado no por un ciervo blanco, dicho sea de paso, sino por un perrito que no parece asemejarse a un mensajero del más allá)³, busca a su compañero, que se comprometió a esperarlo por tres días, y lo encuentra... profundamente dormido, pese a lo cual Guillot le asegura que estaba muy asustado por él y a punto de entrar en la cueva para buscarlo. La conducta antiheroica se hace aún más evidente cuando el que acaba de despertarse propone a su amigo descansar, mientras que el que vuelve de pelear con el gigante se niega a hacerlo (vv. 188-212).

De otra naturaleza son los momentos en que Blandín es sorprendido por el sueño⁴. En efecto, en la primera parte del *roman*, luego de seguir al perrito-guía, el caballero es invitado por un portero a pasar a un huerto donde se le promete que encontrará aventura. Allí Blandín se duerme bajo un manzano florido y se nos dice que no podía despertar:

Desot un bel pomer florit
 Acchi a l'ombra s'es dormit.
 En mentre che el si dormia
 E reysidar non si podia,
 Aneron venir doas donsellas
 Mot bellas a gran merveilhas (vv. 95-100)⁵

³ Paradisi (2015, n. 27) cita al respecto una afirmación de Lazzarini, quien sostiene que el *brachet* podría ser "più che il sustituto parodico della 'cerva divina' cara all'immaginario medievale, un innocuo epigono dei cani dell'aldilà".

⁴ Para una útil guía acerca de la nutrida bibliografía sobre los sueños literarios en la Edad Media, puede consultarse la preparada por A. Corbellari, Y. Foehr-Janssens, J.-Y. Tilliette y R. Wetzel incluida en Corbellari y Tilliette 2007, pp. 243-250.

⁵ Debajo de un bello manzano en flor / en su sombra se durmió / Y mientras él dormía / llegaron dos doncellas / muy maravillosamente bellas. Salvo indicación, las traducciones son propias.

Ese sueño que, dado que el caballero no puede despertar, no parece natural es la antesala necesaria de la aventura, pues permite que Blandín sea sorprendido por dos doncellas que de inmediato deciden que recurrirán a él para escapar del gigante. En ese sentido, más que responder a una necesidad física natural, el sueño se convierte en un ingrediente del mundo mágico en que el caballero ha penetrado. La escena recuerda además un pasaje de *Le Chevalier au Lion*, roman de Chrétien de Troyes con el que *Blandin de Cornualla* presenta varias sugestivas coincidencias: el encuentro de Yvain dormido en el bosque por las dos doncellas de la Dama de Noroison⁶, una de las cuales sugiere de inmediato a su señora que él podría socorrerla contra su enemigo, el conde Alier.

Del mismo modo, en la segunda parte del roman, una vez que los compañeros se han separado y Blandín se ha internado en la senda estrecha, el caballero encuentra a una misteriosa “doncella de ultramar” que lo invita a compartir alimentos. Luego de comer y divertirse con ella en el prado, él siente un gran sueño y se duerme bajo un pino, situación que ella aprovecha (podemos sospechar, inclusive, que de algún modo la ha causado) para intercambiar los caballos, lo que permitirá, como luego sabremos, que Blandín llegue al lugar donde lo espera su mayor aventura. Las dos secuencias, como se ve, son similares: el personaje, guiado por un animal (el perrito en el primer caso, un ave parlante en el segundo) penetra en el otro mundo donde un ayudante (el portero en un caso, la doncella en el otro) propicia que se duerma bajo un árbol y, de ese modo, se creen las condiciones para el acceso a la aventura.

En efecto, persiguiendo a la doncella para recuperar su caballo (pese a que reconoce que el que le han dejado es muy bueno), Blandín encontrará a Peitavin, el escudero de un caballero que ha muerto tratando de liberar a una dama encantada, noticia que lo decide a emprender esa aventura. Tras matar a cuatro de los diez guerreros que

⁶“C’un jour le trouverent dormant / En la forest .ii. damoiseles / Et une lor dame avec eles” (vv. 2888-2890). Cito por la edición de *Le chevalier au lion* mencionada en las referencias bibliográficas.

custodiaban el castillo y hacer prisioneros a los restantes, Blandín accederá a un jardín, donde el gozo que le produce el canto de los muchos pájaros que pueblan el ramaje frondoso vuelve a producirle deseos de dormir. La escena recuerda nuevamente un pasaje de *Yvain o el Caballero del León*: el momento en que Calogrenant, luego de haber provocado la tormenta volcando agua en la fuente mágica, cree volverse loco por el placer que le causa la extraordinaria armonía del canto de los pájaros que cubren casi por completo las ramas del pino⁷. En esas condiciones, aparece un joven que tiene en su puño un gavilán, exactamente como el valvasor que da hospitalidad a Calogrenant en el *roman* de Chrétien⁸.

Vale decir que en *Blandin de Cornwalla*, el sueño aparece bajo dos aspectos muy diferentes: por un lado, como necesidad física concreta, y en ese caso, su inclusión en el texto produce un efecto de mayor realismo que puede llegar, incluso, a tensar los límites del modelo genérico hasta rozar la parodia. Por otra parte, el sueño se presenta como condición de pasaje al otro mundo o vía de acceso a la aventura, y cuando así es, potencia la presencia de lo maravilloso céltico y, en consecuencia, reafirma la pertenencia de este *roman* a la materia de Bretaña. Además de esto, la importancia del sueño y la diferencia entre sus funciones no parece un detalle menor en un relato cuya principal aventura consiste en una versión literaria más del cuento de la Bella durmiente⁹.

⁷ “Vi tant seur le pin amassés / Oysiaus, s’est qui croire m’en veulle / [...] Ains mais n’oï si bele joie [...] Que tant me pleut et enbeli / Que pour fol tenir” (vv. 458-473).

⁸ “Et seur le pont em piés estoit / Cil cui la forterece estoit / Sor son poing .i. ostoir müé” (vv. 197-199).

⁹ Excede las posibilidades de este trabajo mencionar la muy abundante bibliografía sobre este tema. Para una orientación al respecto, véanse Artal Maillie (2024 y 2019) y Paradisi (2015).

BLANDÍN Y BRIANDA

En efecto, la secuencia de la aventura, crucial en *Blandín de Cornualla*, es uno de los cuatro textos del período que, como observa Gilles Roussineau (1993: XXIII, destacados míos), “représentent, sous une forme organisée et littéraire, un conte spécifique –la Belle endormie– où se retrouvent des motifs communs qui appartiennent à la tradition orale. Ils sont à la fois une élaboration de lettrés et une expression de la culture populaire”¹⁰. Las particularidades de esa elaboración en *Blandín*, así como el desenlace de esta aventura permiten, en mi opinión, apreciar hasta qué punto existe en este *roman* una voluntad de acercarse y distanciarse de modelos conocidos.

Curiosamente, si bien por la lengua de los manuscritos en que se los conserva, el más conocido, la historia de Zellandine y Troylus incluida en el muy extenso *Perceforest*, correspondería al área de la Picardía, es decir, el norte de Francia, los tres restantes corresponden a áreas meridionales y de contacto lingüístico¹¹: catalán-provenzal en el caso de *Blandín* y de *Fraire de Joi e Sor de Plaser*, franco-italiano en el del menos conocido de todos estos textos, el *Roman de Belris*.

Aunque existen, naturalmente, múltiples variantes de una a otra de estas versiones, creo significativo destacar un punto en que la conducta de nuestro Blandín se aparta de las de todo el resto de quienes acceden a estas hermosísimas damas hechizadas. En efecto, sin importar los diferentes motivos que produjeron el hechizo ni los diversos medios que permiten a cada uno de los caballeros acceder al sitio en que permanecen las damas encantadas, etc., todos ellos, salvo Blandín, lejos de limitarse a enamorarse y contemplarlas admirados, pasan a los actos, como resultado de lo cual, tanto Zellandine como Sor de Plaser y Anfelis quedan embarazadas y tienen el privilegio y la comodidad de

¹⁰ Representan, bajo una forma organizada y literaria, un cuento específico –la Bella durmiente– en el que se encuentran motivos comunes que pertenecen a la tradición oral. Son a la vez una elaboración de letrados y una expresión de la cultura popular.

¹¹ Respecto al multilingüismo en la narrativa medieval, véase Léglu, 2010.

parir sin siquiera despertarse. Nada de eso ocurre en el caso de *Blandín de Cornualla* pues:

Equant Blandim vi la donzella,
 Che era mout blancha et mot bella,
 Va s'en tam fort enamorar
 Che el non saup che far (vv 1387-1390)¹²

Esta reacción podría no interpretarse literalmente sino solo como una manera de encarecer la admiración de Blandín. Pero otros detalles confirman la voluntad de diferenciar la conducta del personaje. A diferencia de Troylus, Frayre de Joi y Belris, Blandín no tiene la oportunidad de ver a su dama a solas, ya que el autor la ha provisto de un oportuno hermano y siete doncellas que la cuidan. La joven, por otra parte, no está acostada sino sentada. Y Blandín, que ya en la primera parte del *roman*, pese a haberse enamorado de las doncellas que rescata de los gigantes, se marcha del lugar sin siquiera un beso, aunque ellas le han ofrecido “Cavaller ardit / fach de nos a vostre delit” [Caballero atrevido / haced de nosotras vuestro deseo] (vv.177-178), se ocupa de aclararle muy precisamente a su amigo Guillot que él ama a Brianda “de fin corage / sensa panser ges point d’outrage” [finamente de todo corazón / sin pensar en ningún tipo de ultraje] (vv. 2293-2294). Parece poco probable que en estos detalles no haya una referencia a alguna o algunas de las versiones, literarias u orales, del cuento de La bella durmiente. Y, por otra parte, volviendo al posible recurso a de una onomástica burlesca, es sospechoso no solo que este respetuoso caballero se llame Blandín sino que provenga de Cornualla, topónimo que nadie puede dejar de asociar con los amantes que sucumben a una pasión incontrolable.

¹² En cuanto vio a la doncella / que era muy blanca y muy bella / se enamoró tan fuertemente/ que no supo qué hacer.

El final del *roman*, que ha sido reiteradamente señalado por la crítica como un desvío notable de los ideales cortesés en pro de un ideal más cercano a los de la incipiente burguesía, merece una observación más. Hechas las dobles bodas de los amigos con Brianda y su hermana Irlanda, se convocan justas y torneos que se prolongan quince días. Pasados estos festejos, se nos dice:

E Blandin[et] de Cornivalha
 E Guilhot, se Dieu me valha,
 Van remanir an lors molhers,
 E feron cum bons cavaliers;
 E d'aquí non volgron partir,
 Ni volgron plus g[u]era seg[u]ir (vv. 2381-2388)¹³

Estos versos parecen también una respuesta directa, ya no a los cuentos de La bella durmiente, sino al conflicto amor/armas que tan bien presentó Chrétien de Troyes en sus dos *romans* artúricos completos: *Erec* y muy especialmente, *Yvain*.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Ediciones:

GALANO, Sabrina (ed.), 2004. *Blandin di Cornovaglia*, Alessandria: Edizioni dell'Orso, [texto y traducción al italiano], En línea: <http://www.riale.unina.it/blandin.htm>. Fecha de consulta: 11 de septiembre de 2022.

MEYER, Paul (ed.), 1873. "Le Roman de Blandin de Cornouailles et de Guillot Ardit de Miramar publié pour la première fois d'après le ms. unique de Turin", *Romania*, II : 170-202.

¹³ Y Blandín de Cornualles / y Guilhot, Dios me valga / van a permanecer con sus mujeres / y harán como buenos caballeros; / y de aquí no querrán partir, / ni querrán seguir ninguna guerra más.

- PACHECO, Arseni (ed.) 1983. *Blandín de Cornualla i altres narracions en vers dels segles XIV i XV*, Barcelona: Edicions 62 i “la Caixa”.
- VAN DER HOST, C. M. (ed.) 1974. *Blandin de Cornouaille. Introduction. Édition diplomatique. Glossaire*, The Hage : Mouton & Co. Volume 4 in the series Publications de l’Institut d’Etudes Françaises et Occitanes de l’Université d’Utrecht t- <https://doi.org/10.1515/9783112317983>
- PFEFFER, Wendy (ed.), and Margaret BURRELL (trad.), 2022. *Blandin de Cornoalha, A Comic Occitan Romance: A New Critical Edition*, Traducción. Kalamazoo: Medieval Institute Publications.
- ROSS, G. Arthur (trad.), 2000. *Blandin de Cornoalha and Guillot de Miramar*. Old Occitan Series. Cambridge, Ontario: In parentheses Publications. En línea: https://www.yorku.ca/inpar/blandin_arthur. Fecha de consulta: 27 de septiembre de 2024.
- CHRÉTIEN DE TROYES, *Yvain ou Le chevalier au lion*, ed. y trad. David Hult, Paris, 1994 (bilingüe francés medieval-francés contemporáneo), collection Lettres gothiques.

Estudios:

- ALART, Bernard, 1874. « Observations sur la langue du ronam de *Blandin de Cornouailles et Guillot Ardit de Miramar* », *Revue des Langues Romanes*, 5, 275-304. En línea: <https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=njp.32101076202835&seq=283&q1=Alart> – Fecha de consulta: 27 de octubre de 2024.
- ARTAL MAILLIE, Susana G, 2024. « Los embarazosos sueños de Anfelis, Zellandine y Sor de Plaser » en L. Pegolo y A. V. Neyra (coords.), *Un milenio de contar historias: los conceptos de ficcionalización de la Antigüedad al Medioevo III*, Buenos Aires: Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA), cap. 12: 209-226.

- , 2019. “Bellas durmientes en el siglo XIV”. En BOLÓN, Alma (ed.), *Ducasse Maldoror Lautréamont. Erotismo Sexualidad*, Serie Montevideana, Montevideo: Universidad de la República, Linardi y Risso Editores, pp. 321-336.
- BAKHTINE, Mikkaïl, M., 1970. *L'oeuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen Age et sous la Renaissance*, Paris : Éditions Gallimard. Hay traducción castellana: *La cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento. El contexto de François Rabelais*, Barcelona, Barral: 1974.
- BURRELL, M. A., 2001. “The classification of *Blandin de Cornouailles*: the romance within and without”, *Florilegium* 18.2: 11-19.
- BUSBY, Keith, 1992. “Blandín de Cornualla and Romance Tradition”, *Tensó* 8: 1-25.
- CHABANEAU, Camille, 1875. “Notes critiques sur quelques textes provençaux II. *Blandin de Cornouailles*”, *Revue des langues romanes* VIII : 31-47.
- CORBELLARI, Alain y Jean-Yves Tilliette (comps.), 2007. *Le rêve médiéval*, Genève : Droz.
- DE CALUWÉ, Jacques, 1978. “Le roman de Blandin de Cornouailles et de Guillot Ardit de Miramar : une parodie de roman arthurien?”, *Cultura Neolatina* XXXVIII : 1-6.
- JEANROY, Alfred, 1945. *Histoire sommaire de la poésie occitane des origines à la fin du XVIII siècle*, Paris : Didier.
- LÉGLU, Catherine C., 2010. *Multilingualism and Mother Tongue in medieval French, Occitan and Catalan Narrative*, The Pennsylvania State University Press: Pennsylvania.
- LIDA, María Rosa, 1959. “Arthurian Literature in Spain and Portugal”. En Loomis, R. S. (ed.), *Arthurian Literature in the Middle Ages. A Collaborative History*, Oxford: Clarendon Press, pp. 406-418. Trad. al castellano: “La literatura arturiana en España y Portugal”, en

- Lida, María Rosa, *Estudios de literatura española y comparada*, Buenos Aires: Eudeba, 1966.
- MARTÍNEZ PÉREZ, Antonia, 1997. “Consideraciones sobre la estructuración narrativo-literaria del *Blandin de Cornualla*”, en Lucía Megías J. M. (ed.), *Actas del VI Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval*, t. II, Alcalá de Henares: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá, pp. 1009-1022.
- OLRIK, Axel, (1992 [1921]). *Principles for Oral Narrative Research*. Trads.: K. Wolf y J. Jensen, Indiana : Indiana University Press.
- PACHECO, Arseni, 1977. « El Blandín de Cornualla », en Gulsoy, J. y Solá-Solé, J. M. (eds.), *Catalan Studies. Volume in memory of Josephine de Boer*, Barcelona : Hispam, pp. 149-161.
- PARADISI, Gioia, 2015. «La Bella Addormentata nel *Blandin de Cornoalha* e in *Frayre de Joy et Sor de Plaser*. Note per un’analisi contrastiva», *Le forme e la storia VIII* : 751-774.
- PASINI, Giuseppe. 1749. *Codices manuscripti bibliothecae regii taurinensis athenaei*, 2 vols. Turín. En línea: <https://archive.org/details/CodicesManuscriptiBibliothecaeRegii1/page/n9/mode/2up>. Fecha de consulta: 24 de octubre de 2024.
- PIROT, François, 1972. *Recherches sur les connaissances littéraires des troubadours occitans et catalans des XII^e et XIII^e siècle*, Barcelona: Memorias de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona XIV. En línea : <https://raco.cat/index.php/MemoriasRABL/issue/view/15422> Fecha de consulta: 24 de octubre de 2024.
- RIBERA LLOPIS, Juan Miguel, 1988. “*Blandín de Cornualla* (f. s. XIII - s. XIV) y la modificación irónica del código caballeresco”, en Kremer D. (ed.) *Actes du XVIIIe Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes*, Tübingen: Max Niemeyer Verlag, vol. 6, pp. 355-361.

- RIQUER, Martín de, 1980. *Historia de la literatura catalana*, Barcelona: Ariel, t. II, pp.18-26.
- ROUSSINEAU, Gille, 1993. "Introduction" a su edición de *Perceforest*, t. III, vol. III, Genève: Droz.
- VAN DER HORST, Cornelis, 1974. "Introduction" a su edición de *Blandin de Cornouaille. Introduction. Édition diplomatique. Glossaire*. The Hage : Mouton & Co.

Nota Reseña

“A PROPÓSITO DE UNA NUEVA EDICIÓN
DE LA *VIDA DE BARLÁN E JOSAFÁ*”¹

ALEJANDRO CASAIS

Universidad Católica Argentina - CONICET

El Profesor David Arbesú ofrece a la comunidad académica hispanoparlante una nueva edición crítica, acompañada de estudio preliminar, de la castellana *Vida de Barlán e Josafá*, colección de relatos del folklore indio mixturados con parábolas evangélicas que debió de ser traducida a nuestra lengua durante el reinado de Sancho IV el Bravo (1284-1295) a partir de la versión *Vulgata* latina y que nos ha llegado mediante dos testimonios tardíos, el más importante de ellos, la miscelánea del Ms. Salamanca, Biblioteca Universitaria, 1877 (P) copiada por el clérigo Pedro Ortiz en 1469 y reconfigurada por él mismo al año siguiente, aunque sin afectar sustancialmente el texto del *Barlán*; este es el manuscrito que sirve de base a la edición. Desde luego, no resulta necesario ponderar la influencia que tuvo esta obra en las etapas iniciales del desarrollo de la cuentística castellana, por lo que al brindarnos un texto establecido merced a un trabajo filológico de profundo compromiso intelectual y ponderados instrumentos metodológicos el Profesor Arbesú colma por fin un vacío en el ámbito de las letras españolas. Con él, además, el autor prolonga su interés por

¹ David Arbesú (ed.). *Vida de Barlán e Josafá. Estudio y edición*. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Colección Nueva Roma Bibliotheca Graeca et Latina Aevi Posterioris N.º 2023, 390 pp., ISBN: 978-84-00-11220-2, eISBN: 978-84-00-11221-9.

las colecciones de relatos didácticos del siglo XIII luego de sus ediciones del *Sendebār* (2019) y el *Libro de los gatos* (2022). En la ilustrativa “Presentación” que opera como pórtico de entrada al trabajo (pp. 17-24) se recuerda el éxito del que gozó en Occidente la leyenda de estos santos apócrifos Barlán y Josafá, tras de los cuales –según hoy resulta consabido– se ocultó durante siglos la sola figura de Buda, el histórico príncipe Siddartha Gautama de la India (circa siglos VI-IV a. C.), pero también se razona brevemente sobre el significado del título de *Vida* que ostentan los testimonios antiguos, indicando que esa materia acogida por el medioevo europeo satisfacía los requisitos tanto de una biografía como de una historia edificante.

El estudio introductorio que sigue (pp. 25-131) se divide en cinco secciones respaldadas por una bibliografía amplia y actualizada (pp. 133-146). En “I. Orígenes y difusión de la obra” (pp. 25-46) se enuncian y describen en forma sucinta los siete eslabones de la multiseccular cadena de textos que subyacen tras el *Barlán* castellano, el primero de los cuales está representado por las biografías sánscritas de Buda compuestas en la India entre los siglos II y III de nuestra era (pp. 26-32). De tales obras surgieron las versiones maniqueas, persas y árabes que terminaron vehiculizando la historia con dirección a Occidente pero sobre cuyas relaciones de dependencia no existe todavía pleno acuerdo entre los especialistas (pp. 32-36). El quinto eslabón resultaría clave por ser la primera versión cristiana de todas, el *Balavariani* georgiano (pp. 36-41); y de ella provendrían primero la traducción bizantina, que acabó atribuyéndose a San Juan Damasceno pero que con toda probabilidad ejecutó el monje georgiano Eutimio el Atonita (siglos X-XI), y finalmente las varias versiones latinas, entre las cuales la más difundida –de allí su nombre– es la *Vulgata* sobre la que descansa el *Barlán* (fines del siglo XII); versión esta, según se aprecia, casi un milenio posterior a aquellas obras sánscritas por las que todo comenzó (pp. 41-46). Por tratarse del hipotexto del *Barlán*, la versión *Vulgata* –y junto a ella la traducción griega– seguirá interesando a Arbesú en las páginas por venir.

Las dos secciones que siguen representan el corazón del estudio introductorio; por su gran interés teórico y metodológico priorizaremos el comentario de la primera de ellas, “II. Barlán y Josafá en la Península Ibérica” (pp. 47-90). Allí se comienza por dejar establecidas las coordenadas temporales en que debe ubicarse el acto de traducción de la obra al castellano –según se adelantó, la época de Sancho IV– y por pasar revista a los cinco Mss. de la *Vulgata* latina –de entre los casi cien hoy identificados– que se conservan en bibliotecas españolas (pp. 47-52). A continuación se describen con gran detalle tanto el Ms. de base *P*, como el Ms. *G* (Madrid, Biblioteca Nacional de España, 18017; siglo xv); entre ambos, como resulta lógico, es el primero el que más retiene la atención de Arbesú, quien ofrece un lúcido examen de su historia material y su contenido para luego aludir a la presencia de occidentalismos en la lengua del *Barlán* y las otras obras de la miscelánea –occidentalismos sobre los que el volumen volverá mediante las notas críticas que acompañan el texto–. Y al reexaminar la relación existente entre *P* y *G* el autor ratifica la opinión pionera de Gerhard Moldenhauer (1929) de que ambos códices descienden por líneas independientes de un mismo arquetipo y que *P* es el más fiable de los dos, todo ello sin dejar de juzgar como verosímil la hipótesis de Severino Carnero Burgos (1990) según la cual esa inferior calidad de *G* pueda deberse a que entre él y dicho arquetipo haya existido una copia interpuesta. Esta subsección, relativamente acotada (pp. 52-66) pero literalmente fundamental para el trabajo de edición en la medida que reseña las conclusiones esenciales de la *recensio*, se clausura aludiendo a un hecho crucial: existen otras dos versiones castellanas medievales de la leyenda, copiada una en un códice de la Bibliothèque Nationale et Universitaire de Strasbourg y la otra en sendos manuscritos de la Biblioteca Nacional de España y la del Real Monasterio del Escorial, pero ellas no guardan relación con el texto editado pues remontan a actos de traducción independientes; puesto en palabras sencillas, se trata de otros dos *Barlanes* castellanos que dependen respectivamente de un epítome contenido en el *Speculum historiale* de Vincent de Beauvais y de la llamada “compilación A” de los

flores sanctorum en último término derivados de la *Legenda aurea* del beato Santiago de la Vorágine.

Subsección particularmente atrapante de este estudio de la recepción ibérica de la materia oriental es la que leemos enseguida (pp. 66-86), donde el autor se aboca a un cotejo detallado de la *Vida de Barlán e Josafá* castellana con esa versión *Vulgata* latina. Se trata de plantear una pregunta insoslayable para todo abordaje serio de un texto traducido, a saber, cuáles de sus rasgos llegaron predeterminados por el modelo subyacente o copia empleada durante el acto de traducción. Y de formularse esta pregunta con todo rigor –como también hemos intentado hacer nosotros en un par de asedios recientes de la *Estoria de Merlín* castellana, traducción del *Roman de Merlin* de Robert de Boron transcrita en este mismo Ms. P (2022, en coautoría con Paloma Gracia, y en prensa)–, ella sería casi imposible de responder puesto que exigiría reconstruir la entera tradición del hipotexto, identificar en ella el testimonio que mejor explique las propiedades generales de la obra traducida y algunas lecciones puntuales que verosímilmente puedan retenerse como innovaciones o errores comunes y, por fin, apreciar las eventuales libertad o fidelidad que frente a tal modelo subyacente caracterizaron no solo el acto inicial de traducción sino también las instancias ulteriores de la tradición de la traducción. Y a diferencia del caso relativamente sencillo de la *Estoria de Merlín* –sencillo porque traduce una obra cuya historia textual es muchísimo más acotada en el tiempo y ha sido descrita en forma sistemática por Alexandre Micha (1958 y 2000)–, aún no se ha trazado el *stemma* completo de la versión *Vulgata* latina y –peor aún– ella misma es, según dijimos, una traducción de segundo o incluso tercer grado, de remontarnos hasta el *Balavariani* georgiano. Por todo ello, la estrategia elegida por Arbesú es pragmática: recurriendo a la edición crítica de la *Vulgata* latina preparada por Óscar de la Cruz Palma como número 12 de esta misma colección Nueva Roma (2001) –trabajo que da el texto del Ms. París, Bibliothèque Nationale de France, lat. 14656, emparentado con cuatro de aquellos cinco Mss. peninsulares–, el autor logra determinar la especificidad del *Barlán* frente a su modelo

latino aproximado en cuatro rasgos generales: i) una división externa del texto en 102 capítulos, la cual ya había sido practicada en el arquetipo castellano visto que tanto *P* como *G* la recogen –*G* ofrece 101 pues unió por error 6 y 7– y en gran medida provendría del original de la traducción *e*, incluso, de ese modelo latino visto que “casi el 70% de los capítulos de *PG* coinciden con una inicial decorada en un códice de la *Vulgata*” (p. 73); ii) un estilo traductivo más bien libre; iii) una tendencia general a la *abbreviatio* del modelo, menos acusada hacia el inicio (capítulos 1-18 y 38-42) pero intensificada en los capítulos 19-37 y, en especial, en la segunda parte (desde el capítulo 43); iv) un capítulo final que se aparta de la *Vulgata* en la dirección contraria a la habitual, esto es, mediante paráfrasis y *amplificatio*. Merecen un elogio especial las páginas que en este sector se dedican a la reflexión sobre las posibles causas por las cuales se pasa del casi medio millar de citas bíblicas de la *Vulgata* (516; 513 en la versión griega traducida por Bádenas de la Peña, 1993) a las apenas trescientas cincuenta identificadas en el *Burlán*: al tenor reductivo de la versión ha de sumarse el “desgaste” que el proceso de traducción y transmisión generó en el texto, sin por ello perder de vista que también existen citas que podrían juzgarse originales, esto es, que constan en la versión castellana sin que se testimonien en el lugar correspondiente de la latina y la griega. Se trata, desde luego, de otro aspecto del complejísimo problema de las relaciones entre modelo subyacente, original de la traducción y tradición de la traducción; y es precisamente la exhaustividad con que se ha emprendido este examen lo que quizás suscite en algunos lectores –sin duda eruditos, pero así han de serlo los de la colección Nueva Roma– el lamentar que para el estrato griego el cotejo del *Burlán* se haya efectuado solo mediante traducción pues fue esa versión bizantina la que actuó como divisoria de aguas en la recepción occidental de la obra. Con el mismo ánimo constructivo nos permitiremos articular una observación a propósito de una de las citas bíblicas estudiadas por el autor, la del párrafo final del capítulo 4 del *Burlán* castellano, donde es un astrólogo –vale decir, un pagano aplicado de manera habitual a un arte adivinatoria vitanda para

el cristiano— quien empero profetiza certeramente la futura conversión del príncipe Josafat. Explica Arbesú: “En la *Vulgata* (y la versión bizantina) se deja muy claro que la sabiduría del astrólogo no proviene de su ciencia, sino de la inspiración divina. Dios, en ocasiones, manifiesta la verdad a través de sus enemigos: *Hec quidem astrologus dixit, sicut olim Balaam, astrologia non uera pronuntiante, sed Deo per aduersarios ea que sunt ueritatis significante, ut omnem impiis excusationem adimeret*”. En la versión castellana se afirma más o menos lo mismo, pero se añade una extraña referencia al obispo Caifás en Jn 11:49-50: “Mas esto non lo dixo él por su arte nin por su sabiduría, mas, como Balaán otro tiempo, queriéndose Dios mostrar por la su boca, aunque era contra él; e de Caifás, obispo de Jesuralén, que dixo: ‘Conviene que muera un ombre por el pueblo’; e esto por tirar a los malos toda escusa. (§ 4)” (p. 83 [itálicas del autor]; véanse también p. 161, texto y nota 118). En verdad, esa referencia a Caifás no es en absoluto extraña, pues la cita joánica esgrimida ofrece uno de los ejemplos más eminentes —por referirse al centro mismo del misterio de la redención— de lo que santo Tomás de Aquino llamó *instinctus propheticus* (*Summa theologiae*, II^a II^{ae}, q. 173, a. 4, donde también se alude a Jn 11:50), es decir, aquella revelación sobrenatural en la que “el emisor carece de advertencia e intención en su acto profético, en razón de lo cual la profecía resulta inconsciente e involuntaria” (González, 1995: 25) —y en sus muchos trabajos referidos al discurso profético ficcional de las novelas de caballerías castellanas, González, inspirado en las categorías aristotélicas de causa material y formal, propuso referirse a ellas como *profecías materiales* (por ejemplo, 1993)—. En síntesis, no podemos saber quién fue el autor de esta referencia a Caifás, pero sí que tenía una certera formación escrituraria y teológica. Mientras carezcamos de un estudio pormenorizado de los Mss. de las versiones bizantina y latina —y los Mss. griegos totalizan más del doble que los latinos, 221— deberemos retener a Petrus Ortiz clericus como el mejor candidato para la inserción original de esa cita. Indiquemos, por fin, que esta riquísima segunda sección se cierra con

una referencia sucinta pero pródiga en datos a la pervivencia del *Barlán* en la literatura española medieval y áurea (pp. 86-90).

Por su parte, la sección “III. Estructura narrativa” (pp. 91-119) constituye un magnífico ensayo de análisis literario. Postulando desde el inicio que el dualismo es el criterio constructivo básico de la obra, una suerte de *forma mentis* –la expresión es nuestra– que subyace en ella como lejana pero persistente herencia de la etapa maniquea de la tradición (véanse pp. 32-33), el autor nos desvela un *Barlán* compuesto de dos grandes secciones de idéntica cantidad de capítulos (caps. 1-51 y 52-102), cuyo eje central es el regreso del ermitaño al desierto, luego de convertir al príncipe Josafá. Pero la materia narrativa también puede subdividirse temáticamente en seis bloques más específicos (caps. 1-14, “El rey Avenir y la infancia de Josafá”; caps. 15-51, “Las enseñanzas de Barlán”; caps. 52-72, “El rey Avenir y el ermitaño Nator”; caps. 73-86, “El mago Teodás”; caps. 87-97, “Partición del reino y conversión de Avenir”; caps. 98-102, “Josafá en el yermo. Muerte de los protagonistas”), los cuales se muestran en sorprendente consonancia con los tres libros del *Balavariani* georgiano (Libro I, caps. 1-14; Libro II, caps. 15-51; Libro III, caps. 52-102). Sin embargo, el dualismo también informa a la fábula, y en todos sus niveles (espacios, personajes, temas o motivos), lo que el autor expone con maestría (pp. 92-102). A continuación, el Profesor Arbesú dedica unas páginas a la interpretación del significado narrativo y didáctico de los *exempla*, que se tratan discriminados entre los apólogos venidos de la tradición india y las parábolas evangélicas con que la obra fue enriquecida desde la versión bizantina (pp. 102-119); y a propósito de estas segundas es que vuelven a incluirse reflexiones estimulantes sobre las diferencias entre modelo subyacente latino y versión castellana.

Las dos últimas secciones del estudio son las que hacen explícita la labor ecdótica. En “IV. Historia editorial” (pp. 121-126) se reseñan críticamente las tres ediciones del *Barlán* efectuadas con anterioridad sobre la base de P. La valoración es concisa pero rigurosa, palabra en la que también debe resonar la acepción ‘severo’ pues, exceptuada únicamente la ya casi centenaria de Moldenhauer (1929), el autor detecta en ellas

serios problemas metodológicos: por defecto en la de Keller y Linker (1979), quienes en verdad se limitan a transcribir en paralelo el texto de *P* y *G*, y ello con muchísimos errores –exhaustivamente identificados por Carnero Bustos en su propia edición (1990) y columbrados también por nosotros, aunque de manera parcial y solo a propósito de *P* (2020: 173, nota 20, y 174, nota 22)–; por exceso en la del propio Carnero Bustos (1990), quien, movido de un celo en sí mismo encomiable por remontarse hasta el original perdido del *Barlán*, termina contaminando *P* con *G*, incluso, al nivel de las variantes lingüísticas y gráficas. La lectura de esta sección se revela al cabo como un muy persuasivo exordio al texto de *P*, cuya poca fortuna editorial se ha dejado eficazmente establecida en el intelecto y en el ánimo del lector. Todo ello anticipa con naturalidad los “Criterios de edición” que vienen enseguida (pp. 127-131) y que, inspirados en el magisterio de Pedro Sánchez- Prieto Borja (1998 y 2011), se articulan con el saludable objetivo de “presentar el texto ‘en su especificidad histórica, es decir, tal como fue concebido en su día’, siempre que por ello entendamos la copia de *P* del siglo xv y no un ‘texto de autor’ imposible de reconstruir” (p. 128). Leemos entonces la fijación textual propuesta para la *Vida de Barlán e Josafá* (pp. 147-356), en la que para un adecuado diálogo con el estudio introductorio se numeran los 102 capítulos y, siguiendo pautas de la colección, se detalla entre corchetes la foliación del códice. El aparato crítico es negativo y aparece, con claridad y concisión, en la sección de notas al pie, donde también consta una serie de comentarios lingüísticos, textuales o literarios que se subordinan siempre a la mejor intelección de la obra.

El volumen se clausura con un “Índice de apólogos” (pp. 357-366), donde se explora la rica bibliografía sobre las fuentes de los cuentos del *Barlán*, un “Índice de versículos bíblicos” (pp. 367-371) que dialoga con el texto y con muchas páginas del estudio introductorio (en especial, pp. 78-86), un siempre bienvenido “Índice onomástico” (pp. 373-383) y un resumen en inglés (pp. 385-390).

Nos hallamos, en conclusión, ante una *Vida de Barlán e Josafá* que, como su protagonista, ha por fin encontrado al maestro que necesitaba.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ARBESÚ, David, ed., 2019. *Sendebar: libro de los engaños e los asayamientos de las mujeres*, Newark: Juan de la Cuesta.
- , ed., 2022. *Libro de los gatos*, Madrid: Cátedra.
- BÁDENAS DE LA PEÑA, Pedro, trad., 1993. *Barlaam y Josafat: redacción bizantina anónima*, Madrid: Siruela.
- CARNERO BURGOS, Severino, ed., 1990. *Edición y estudio del Barlán y Josafat (versión castellana)*. Tesis doctoral inédita de la Universidad Complutense de Madrid, 2 vols.
- CASAI, Alejandro & Paloma Gracia, 2022. “Prolegómenos para una nueva edición de la *Estoria de Merlín* sobre la base del estudio ecdótico de su modelo subyacente”, *Letras*, 86 (número monográfico “Materia de Bretaña en el mundo ibérico”): 123-144.
- CASAI, Alejandro, en prensa. “Aproximación al estudio del modelo subyacente francés de los *Merlines* castellanos”, en Carlos Alvar y José Ramón Trujillo (coords.), *Literaturas artúricas ibéricas: nuevas perspectivas*, San Millán de la Cogolla: Cilengua.
- CRUZ PALMA, Óscar de la, ed., 2001. *Barlaam et Iosaphat. Versión vulgata latina, con la traducción castellana de Juan de Arce Solorceno (1608)*. Prólogo de José Martínez Gázquez y Pedro Bádenas de la Peña, Madrid / Bellaterra: Consejo Superior de Investigaciones Científicas / Universitat Autònoma de Barcelona, Servei de Publicacions, Colección Nueva Roma 12.
- GONZÁLEZ, Javier Roberto, 1993. “Profecías materiales en el *Amadís de Gaula* y *Las Sergas de Esplandián*”, en *Studia Hispanica Medievalia III. Actas de las IV Jornadas Internacionales de Literatura Española Medieval*, Buenos Aires: Universidad Católica Argentina, pp. 78-89.
- , 1995. “El *instinctus propheticus* en la historiografía latina”, *Stylos*, IV: 25-33.

- KELLER, John E. & Robert W. LINKER, eds., 1979. *Barlaam e Josafat*. Introducción de Olga T. Impey y John E. Keller, Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
- MICHA, Alexandre, 1958. "Les manuscrits du Merlin en prose de Robert de Boron", *Romania*, 79.313: 78-94 y 79.314: 145-174.
- , ed., 2000. *Robert de Boron, Merlin, roman du XIII.^e siècle*, Genève: Droz.
- MOLDENHAUER, Gerhard, 1929. *Die Legende von Barlaam und Josaphat auf der Iberischen Halbinsel. Untersuchungen und Texte*, Halle: Max Niemeyer Verlag.
- SÁNCHEZ-PRieto BORJA, Pedro, 1998. *Cómo editar los textos medievales: criterios para su presentación gráfica*, Madrid: Arco Libros.
- , 2011. *La edición de textos españoles medievales y clásicos: criterios de presentación gráfica*, San Millán de la Cogolla: Cilengua.

In memoriam

GERMÁN ORDUNA
(1926-1999)

El 15 de diciembre se cumplen 25 años de la partida de Germán Orduna, nuestro fundador y maestro. En estos días (tiempos recios, diría Santa Teresa de Ávila) nos han venido a la memoria sus consejos certeros, su compromiso intelectual, su profundo amor por nuestro país. En el homenaje que meses atrás le realizó la Universidad Católica Argentina (un lugar en el que le gustaba encontrarse con amigos y colegas en las célebres Jornadas de Literatura Española Medieval), todos los expositores coincidimos en destacar su particular confianza en los jóvenes, sobre todo, en aquellos en los que sabía reconocer la semilla de un futuro investigador.

Si hubiera que definir qué pudo haber movido con tanta convicción a Germán Orduna para animarse a emprender la fundación del SECRET y la creación de la revista *Incipit* (en tiempos siempre ásperos y complejos), podríamos decir que fue, ante todo, su amor a la Argentina y su deseo de dejar una obra perdurable, sólida, que diera sentido a su vida, y que posicionara a nuestro país en una disciplina de la que había estado prácticamente ausente. Supo dejarle a su Patria un legado trascendente, y a la vez, un mensaje para las futuras generaciones: la firme decisión de “hacer” (a pesar de las circunstancias adversas), la fuerza de voluntad para superar dificultades, la perseverancia para no dejarse vencer por el desánimo, por las burocracias invalidantes o por “la ignorancia diplo-

mada” (como diría Leopoldo Marechal), la determinación y la energía para formar discípulos que mantuvieran su obra en pie.

En esta oportunidad hemos querido recordarlo de una manera sencilla y afectuosa y, antes que la formalidad de un obituario, nos ha parecido más vital compartir con los lectores de *Incipit* sus propias palabras, rescatadas gracias a la atinada previsión de Juan Fuentes.

Se trata de una de las últimas conferencias que pronunció en Buenos Aires, en el marco de la Conmemoración por el IX° centenario de la muerte del Cid. En aquella oportunidad, la Biblioteca Nacional organizó la exhibición de la película ítalo-estadounidense *El Cid* (1961) dirigida por Anthony Mann, producida por Samuel Bronston y protagonizada por Charlton Heston y Sofía Loren en los papeles principales.

Germán Orduna, por entonces máxima autoridad sobre literatura medieval española en nuestro país, fue invitado a dictar esta conferencia para un público amplio y no especializado. Quienes estuvimos presentes aquella tarde fría de fines de julio de 1999, aún recordamos la atención y el asombro de un auditorio repleto, cautivado por ese lector inigualable, que recitaba con fervor las tiradas del *Cantar* o los versos asonantados del romancero. Pasaron los años y sigue siendo, entre nosotros, “presencia”; tanto, que podemos decir, como su admirado don Juan Manuel: “Murió el omne, mas non murió el su nombre”.

MARÍA MERCEDES RODRÍGUEZ TEMPERLEY

RODRIGO DÍAZ DE VIVAR: PERSONAJE HISTÓRICO
Y HÉROE LEGENDARIO

GERMÁN ORDUNA

La Biblioteca Nacional de Buenos Aires ha querido conmemorar con esta conferencia el IX Centenario de la muerte de Rodrigo Díaz de Vivar, ocurrida en Valencia en julio del año de Cristo 1099, y con la exhibición previa de la película norteamericana que hace cuatro décadas actualizó las hazañas de Mio Cid entre el gran público.

Recuerdo que por esos años comenzaba yo mi especialización en literatura española medieval y no aceptaba una Doña Ximena encarnada por Sofía Loren, la famosa “pizzaiola” de las comedias italianas, y que el conde García Ordoñez fuera presentado por la figura italianísima de Raf Vallone. Charlton Heston, que había tenido el rol de Ben Hur y Moisés, por su mesura y prestancia, me resultaba tolerable personificando a Mio Cid. Vi entonces la película con prevención y cierta intolerancia. ¿Cómo pudo prestarse don Ramón Menéndez Pidal, en su gloriosa ancianidad, a aparecer como asesor literario del director Samuel Bronston? En los periódicos se había publicado una foto con Menéndez Pidal sentado observando un desfile de guerreros castellanos y cetreros que portaban en el puño las aves de caza.

La reconstrucción de palacios y ambientes cortesanos era antihistórica, y la historia narrada era un “pastiche” conformado por hechos históricamente comprobables, la historia contada en el PMC y episodios legendarios del poema de las *Mocedades de Rodrigo*. No obstante, al

terminar la exhibición del “film”, que he visto después en varias oportunidades, tuve la explicación de por qué el sabio don Ramón no había tenido reparos en propiciar la filmación de esta película que, sin ser una obra maestra, ha quedado como un clásico visual para la vida de Mio Cid. Al final de la exposición volveré sobre esta explicación.

Hace dos semanas (entre el 12 y el 16 de julio de este año 99) celebrábamos en Burgos-Vivar el IX Centenario de la muerte de Rodrigo Díaz de Vivar, conocido como Mio Cid, que termina sus días como Señor de Valencia la Mayor, sobre las costas del Levante hispánico. Estaban bajo su dominio o influencia desde los límites del Condado de Barcelona y del Emirato de Zaragoza, al Norte, hasta el cabo de Demia al Sur.

Mio Cid se reconocía vasallo del rey de Castilla, don Alfonso VI y había creado el Obispado de Valencia para don Jerónimo de Perigord, clérigo de origen francés, de la orden de Cluny, que la casa de Castilla había introducido en Navarra, Castilla y León desde mediados del siglo XI y con ellos la reforma litúrgica romana que suplantó a la liturgia mozárabe.

Rodrigo Díaz de Vivar fue un infanzón castellano, heredado en tierras de Vivar, lugar a 10 km al Norte de Burgos, donde parece que nació hacia 1040, del linaje de los Condes de Castilla. Se crió en la corte del rey don Fernando I de Castilla y de León, quien dividió el reino entre sus tres hijos, Sancho II de Castilla, Alfonso VI de León y García de Galicia; las dos hijas mujeres, Urraca y Elvira fueron señoras de ciudades y monasterios, según era costumbre heredar a las hijas solteras. Todos estos personajes estuvieron vinculados a la historia personal de Rodrigo Díaz quien fue amigo y alférez –es decir, portaestandarte– del rey don Sancho II y lo sirvió fielmente hasta su asesinato ante las murallas de Zamora en 1072, cuando sitiaba a su hermana doña Urraca. Es que don Sancho no respetó la partición de los reinos hecha por su padre, y a los dos años de la muerte del rey don Fernando en 1067, ya estaban en pugna los tres hermanos: García cayó en prisión, Alfonso

debió huir a refugiarse en el reino moro de Toledo y Sancho quedó en poder del Norte de España, desde La Rioja a Galicia.

Doña Urraca, la hermana mayor, que amaba especialmente a su hermano don Alfonso exiliado en Toledo, intrigaba desde Zamora para la restauración de Alfonso en León. Sancho fue a someterla, sitiando la ciudad de Zamora, y con él estaba Rodrigo Díaz de Vivar, su alférez, que contaba entonces con unos treinta años.

Apenas apuntamos los rasgos históricos de Rodrigo, rescatados de Crónicas y documentos, su historia se nos presenta iluminada por la poesía de los cantares de gesta y por el romancero. El *Cantar del Cerco de Zamora* dio pie a la serie de romances tradicionales que recuerdan episodios del asedio y de la muerte del rey don Sancho.

La tradición romancística embelleció el breve reproche de doña Urraca al Rodrigo, colaborador de don Sancho en el sitio, creando la nostalgia de unos amores juveniles entre la infanta y Rodrigo.

–Afuera, afuera, Rodrigo, el soberbio castellano,
Acordársete debría de aquel tiempo ya pasado
Cuando fuiste caballero en el altar de Santiago,
Cuando el rey fue tu padrino, tú, Rodrigo, el ahijado:
mi padre te dio las armas, mi madre te dio el caballo,
yo te calcé las espuelas porque fueses más honrado:
que pensé casar contigo, no lo quiso mi pecado,
casaste con Jimena Gómez, hija del conde Lozano:
con ella hubiste dineros, conmigo hubieras estado.
Bien casaste tú, Rodrigo, muy mejor fueras casado;
Dejaste hija de rey por tomar de su vasallo.–
–Si os parece, mi señora, bien podemos desligallo.–
–Mi ánima penaría si yo fuese en discrepallo.–
–Afuera, afuera, los míos, los de a pie y de a caballo,
pues de aquella torre mocha una vira me han tirado.

No traía el hasta hierro, el corazón me ha pasado,
ya ningún remedio siento sino vivir más penado.–

El romancero tradicional conservó también el recuerdo de la impotencia de Rodrigo para capturar a Vellido Dolfos, el asesino del rey don Sancho

–Rey don Sancho, rey don Sancho, no digas que no te aviso,
Que del cerco de Zamora un traidor había salido:
Vellido Dolfos se llama, hijo de Dolfos Vellido,
a quien él mismo matara y después echó en el río.
Si te engaña, rey don Sancho, no digas que no lo digo.–
Oídolo ha el traidor, ígran enojo ha recibido!
Fuese donde estaba el rey; de aquesta suerte le ha dicho:
–Bien conocedes, señor, el malquerer y homecillo
que el malo de Arias Gonzalo y sus hijos han conmigo:
en fin, hasta tu real agora me han perseguido:
esto, porque les reptaba que estorbaban tu partido,
que otorgase doña Urraca a Zamora en tu servicio.
Agora que han bien mirado como está bien entendido
Que tu prendas a Zamora por el postigo salido,
Trabajan buscar tu daño dañando el crédito mío.
Si me quieres por vasallo, serviréte sin partido.–
El buen rey siendo contento, díjole: –Muéstrame, amigo,
Por donde tome a Zamora, que en ella serás tenido
Mucho más que Arias Gonzalo que la manda con desvío.–
Besóle el traidor la mano, en gran poridad le dijo:
–Vámonos tú y yo, señor, solos, por no hacer bullicio,
verás lo que me demandas, y ordenarás tu partido
donde se haga una cava, y lo que manda mi aviso.
Después con ciento de a pie matar las guardas me obligo,
Y se entrarán tus banderas guardándoles el postigo.–
Otro día de mañana cabalga Sancho y Vellido,

El buen rey en su caballo, y Vellido en su rocino:
 Juntos van a ver la cerca, solos a ver el postigo.
 Desde el rey lo ha rodeado saliérase cabe el río,
 Do se hubo de apearse por necesidad que ha habido.
 Encomendóle un venablo a ese malo de Vellido:
 Dorado era y pequeño, que el rey lo traía consigo.
 Arrojóselo el traidor, malamente lo ha herido;
 Pasóle por las espaldas, con la tierra lo ha cosido.
 Vuelve riendas al caballo a más correr al postigo.
 La causa de la corrida le demandaba Rodrigo,
 El cual dicen de Vivar: el malo no ha respondido.
 El Cid apriesa cabalga: sin espuelas lo ha seguido:
 Nunca le pudo alcanzar, que en la ciudad se ha metido.
 Que le metan en prisión doña Urraca ha proveído:
 Guárdale Arias Gonzalo para cuando sea pedido.
 Tornóse el Cid con coraje, como no prendió a Vellido,
 Maldiciendo al caballero que sin espuelas ha ido.
 No sospecha tal desastre, cuida ser otro el delito,
 Que si lo que era creyera, bien defendiera el postigo
 Hasta vengar bien la muerte del rey don Sancho el querido.

La *Historia Silense*, el *Cronicón Compostelano* y la crónica en general, señalaron la muerte del rey don Sancho como obra de traición, y la lápida latina del sepulcro del rey en Oña asigna su muerte a intrigas de su hermana doña Urraca.

Rex iste occisus est proditore consilio sororis suae Urracae

Nuevamente la versión tradicional del romance de la muerte del rey don Sancho perpetúa poéticamente la terrible incriminación

–¡Rey don Sancho, rey don Sancho!, no digas que no te aviso
 que de dentro de Zamora un alevoso ha salido:
 llámase Vellido Dolfos, hijo de Dolfos Vellido,
 cuatro traiciones ha hecho, y con ésta serán cinco.
 Si gran traidor fue el padre, mayor traidor es el hijo.–
 Gritos dan en el real: –¡A don Sancho han mal herido:
 Muerto le ha Vellido Dolfos, gran traición ha cometido!–
 Desde que le tuviera muerto, metióse por un postigo,
 Por las calles de Zamora va dando voces y gritos:
 –Tiempo era, doña Urraca, de cumplir lo prometido!–

El regreso del rey don Alfonso VI, dueño ahora de La Rioja, Castilla, León y Galicia, debió ser duro para el fiel partidario del asesinado don Sancho.

La tradición cronística y la del romancero asigna a Rodrigo la aplicación de una antigua costumbre goda: el rey entrante debía jurar no haber tenido parte en la muerte de su antecesor. La leyenda poética pone en boca de Rodrigo la terrible fórmula:

En sancta Gadea de Burgos, do juran los hijosdalgo,
 Allí le toma la jura el Cid al rey castellano.
 Las juras eran tan fuertes, que al buen rey ponen espanto;
 Sobre un cerrojo de hierro y una ballesta de palo:
 –Villanos te maten, Alonso, villanos, que no hidalgos,
 de las Asturias de Oviedo, que no sean Castellanos;
 mántente con aguijadas, no con lanzas ni con dardos;
 con cuchillos cachicuernos, no con puñales dorados;
 abarcas traigan calzadas, que no zapatos con lazo;
 capas traigan aguaderas, no de contray, ni frisado;
 con camisones de estopa, no de holanda, ni labrados;
 caballeros vengán en burras, que no en mulas ni en caballos;
 frenos traigan de cordel, que no cueros fogueados.
 Mántente por las aradas, que no en villas ni en poblado,

Sáquente el corazón por el siniestro costado,
Si no dijeres la verdad de lo que te fuere preguntado,
Si fuiste ni consentiste en la muerte de tu hermano.–
Jurado había el rey, que en tal nunca se ha hallado;
Pero allí hablara el rey malamente y enojado:
–Muy mal me conjuras, Cid, Cid, muy mal me has conjurado;
mas hoy me tomas la jura, mañana me besarás la mano.–
–Por besar mano de rey no me tengo por honrado;
porque la besó mi padre me tengo por afrentado.–
–Vete de mis tierras, Cid, mal caballero probado,
y no vengas más a ellas desde este día en un año.–
–Pláceme, dijo el buen Cid, pláceme, dijo, de grado,
por ser la primera cosa que mandas en tu reinado.
Tú me destierras por uno, yo me destierro por cuatro.–
Ya se parte del buen Cid, sin al rey besar la mano,
Con trescientos caballeros; todos eran hijosdalgo;
Todos son hombres mancebos, ninguno no había cano.
Todos llevan lanza en puño y el hierro acicalado,
Y llevan sendas adargas, con borlas de colorado;
Mas no le faltó al buen Cid adonde asentar su campo.

Aunque pueda suponerse que la posición de Rodrigo Díaz en la corte de Alfonso VI fue difícil, la realidad histórica lo presenta firmando documentos reales junto con magnates leoneses. Don Alfonso propicia su casamiento en julio de 1074 con Jimena Díaz, hija del Conde de Oviedo y nieta del rey Alfonso V de León, doncella de la más alta alcurnia leonesa. Con esto cumplía Alfonso VI su política de aproximación entre nobles castellanos y leoneses. Rodrigo y Jimena están en el séquito real durante la visita regia del mismo año a Oviedo. Al nacer Diego, el primogénito del Cid y de Jimena –nunca mencionado en la tradición legendaria– el rey otorga el privilegio de exención de impuestos a todas las heredades de Rodrigo Díaz de Vivar.

La realidad histórica contradice la fabulosa historia de los motivos del casamiento del Cid con Jimena, que recuerda el romance de *Día era de los Reyes*. La *Crónica General de 1344* y el *Cantar de Rodrigo* (c. 355-400) cuentan que la casa de Vivar se enemistó con don Gómez, conde de Gormaz, y que en una lid Rodrigo mató al conde. Su hija Jimena se presenta al rey y le pide, según antigua costumbre, que compense con el matrimonio la pérdida de su padre. La anécdota no tiene el menor fundamento histórico, pero tuvo fortuna literaria. Guillén de Castro escribió la comedia *Las mocedades del Cid* que dio origen al *Le Cid* de Corneille.

Día era de los Reyes, día era señalado,
 Cuando dueñas y doncellas al rey piden aguinaldo,
 Sino es Jimena Gómez, hija del conde Lozano,
 Que puesta delante el rey desta manera ha hablado:
 –Con mancilla vivo, rey, con ella vive mi madre;
 cada día que amanece veo quien mató a mi padre
 caballero en un caballo y en su mano un gavlán;
 otra vez con un halcón que trae para cazar,
 por me hacer más enojo cébalo en mi palomar:
 con sangre de mis palomas ensangrentó mi brial.
 Enviéselo a decir, envióme a amenazar
 Que me cortará mis haldas por vergonzoso lugar,
 Me forzará mis doncellas casadas y por casar;
 Matárame un pajecico so haldas de mi brial.
 Rey que no hace justicia no debía de reinar,
 Ni cabalgar en caballo, ni espuela de oro calzar,
 Ni comer pan a manteles, ni con la reina holgar,
 Ni oír misa en sagrado, porque no merece más.–
 El rey que aquesto oyera comenzara de hablar:
 –¡Oh váleme Dios del cielo! ¡quírame Dios aconsejar!:
 si yo prendo o mato al Cid, mis Cortes se volverán;
 y si no hago justicia, mi alma lo pagará.–

–Tente las tus Cortes, rey, no te las revuelva nadie,
al Cid que mató a mi padre dámelo tú por igual,
que quien tanto mal me hizo sé que algún bien me hará.–
Entonces dijera el rey, bien oiréis lo que dirá:
–Siempre lo oí decir, y agora veo que es verdad,
que el seso de las mujeres que no era natural:
hasta aquí pidió justicia, ya quiere con él casar.
Yo lo haré de buen grado, de muy buena voluntad;
Mandarle quiero una carta, mandarle quiero llamar.–
Las palabras no son dichas, la carta camino vae,
Mensajero que la lleva dado la había a su padre.
–Malas mañas habéis, conde, no vos la quiero quitare,
que cartas que el rey vos manda no me las queréis mostrare.–
–No era nada, mi hijo, sino que vades alláe,
quedávos aquí, hijo, yo iré en vuestro lugare.–
–Nunca Dios atal quisiese ni santa María lo mande,
sino que adonde vos fuéredes que vaya yo adelante.–

Del mismo modo, el romancero tradicional, inspirándose en las *Mocedades de Rodrigo*, había creado el mito del enfrentamiento juvenil y desorbitado de Rodrigo y el rey Alfonso VI.

Cabalga Diego Laínez al buen rey besar la mano;
Consigo se los llevaba los trescientos hijosdalgo.
Entre ellos iba Rodrigo el soberbio castellano;
Todos cabalgan a mula, sólo Rodrigo a caballo;
Todos visten oro y seda, Rodrigo va bien armado;
Todos espadas ceñidas, Rodrigo estoque dorado;
Todos con sendas varicas, Rodrigo lanza en la mano;
Todos guantes olorosos, Rodrigo guante mallado;
Todos sombreros muy ricos, Rodrigo casco afilado,

Y encima del casco lleva un bonete colorado.
Andando por su camino, unos con otros hablando,
Allegados son a Burgos; con el rey se han encontrado.
Los que vienen con el rey entre sí van razonando;
Unos lo dicen de quedo, otros lo van preguntando:
—Aquí viene entre esta gente quien mató al conde Lozano.—
Como lo oyera Rodrigo, en hito los ha mirado:
Con alta y soberbia voz de esta manera ha hablado:
—Si hay alguno entre vosotros, su pariente o adeudado,
que le pese de su muerte, salga luego a demandallo;
yo se lo defenderé quier a pie, quier a caballo.—
Todos responden a una: —Demándelo su pecado.—
Todos se apearon juntos para el rey besar la mano;
Rodrigo se quedó solo encima de su caballo.
Entonces habló su padre, bien oiréis lo que ha mandado:
—Apeaos vos, mi hijo, besaréis al rey la mano,
porque él es vuestro señor, vos, hijo, sois su vasallo.—
Desde Rodrigo esto oyó sintióse más agraviado:
Las palabras que responde son de hombre muy enojado.
—Si otro me lo dijera, ya me lo hubiera pagado;
mas por mandarlo vos, padre, yo lo haré de buen grado.—
Ya se apeaba Rodrigo para al rey besar la mano;
Al hincar de la rodilla, el estoque se ha arrancado.
Espantóse de esto el rey, y dijo como turbado:
—Quítate, Rodrigo, allá, quítate me allá, diablo,
que tienes el gesto de hombre y los hechos de león bravo.—
Como Rodrigo esto oyó, apriesa pide el caballo:
Con una voz alterada, contra el rey así ha hablado:
—Por besar mano de rey no me tengo por honrado;
porque la besó mi padre me tengo por afrentado.—
En diciendo estas palabras salido se ha del palacio:
Consigno se los tornaba los trescientos hijosdalgo:
Si bien vinieron vestidos, volvieron mejor armados,
Y si vinieron en mulas, todos vuelven en caballos.

De este Rodrigo, juvenil y desorbitado personaje preferido por el romancero tradicional, procede el personaje teatral de la comedia española (Guillén de Castro) y el famoso Cid de Corneille, clásico de la dramaturgia francesa.

Sabemos que el Rodrigo del teatro no corresponde con la realidad histórica del alférez de Sancho II ni con la del vasallo, a quien Alfonso VI casó con Jimena Díaz y que aparece junto al rey corroborando documentos y cumpliendo comisiones de confianza, como el cobro de los tributos que los reyes moros debían al rey de Castilla.

Rodrigo tenía enemigos entre los allegados al rey don Alfonso, especialmente el conde de Nájera, García Ordóñez, miembro destacado de la noble familia leonesa de los Beni Gómez.

En el año 1079, con ocasión de un viaje de Rodrigo a Sevilla para cobrar las parias o tributos que el rey Motámid de Sevilla pagaba a Alfonso VI, hubo un enfrentamiento entre Rodrigo y el conde García Ordóñez que protegía al rey moro de Granada. García Ordóñez estuvo preso tres días en manos del Cid, hecho histórico que el *PMC* recuerda.

El *PMC* y la *Historia Roderici*, crónica latina de algunas hazañas de Mio Cid, señalan la causa del primer destierro de Rodrigo en la cizaña de los “malos mestureros”, que habrían acusado a Rodrigo ante el rey. No se aclaran los motivos de la ira regia, pero *PMC* sugiere que se habría acusado a Rodrigo de retener parte de las parias del rey moro de Sevilla. Detrás de todo, parece actuar la envidia del conde García Ordóñez.

En 1081, Rodrigo Díaz de Vivar parte al destierro con su mesnada, es decir sus caballeros vasallos, que lo acompañaban al destierro. Eran 60 lanzas con pendones; pero pronto se le suman otros caballeros deseosos de tener parte en las conquistas y ganancias, que el solo nombre de Mio Cid daba por seguros. Al salir de tierras del rey Alfonso VI, Mio Cid llevaba 300 lanzas y tomó rumbo hacia el NE, hacia el reino moro de Zaragoza. Había dejado a doña Jimena y sus hijos a buen recaudo en el monasterio de San Pedro de Cardeña. La poesía recrea la escena del encuentro de los esposos.

vv. 262-284 Afevos doña Ximena con su fijas do va llegando;
 señas dueñas las traen e adúzenlas en los braços.
 Ant el Campeador doña Ximena fincó los inojos amos,
 Llorava de los ojos, quísol besar las manos:
 –Merçed, Canpeador, en ora buena fostes nado!
 Por malos mestureros de tierra sodes echado.

Merçed, ya Çid, barba tan complida!
 Fem ante vos yo e vuestras ffixas,
 iffantes son e de días chicas,
 con aquestas mis dueñas de quien so yo servida.
 Yo lo veo que estades vos en ida
 e nos de vos partir nos hemos en vida.
 Dadnos consejo por amor de Santa María!–
 Enclinó las manos la barba vellida,
 A las sues fijas en braço' las prendía,
 Llególas al coraçón, ca mucho las quería.
 Llorava de los ojos, tan fuerte mentre sospira:
 –Ya doña Ximena, la mi mugier tan complida,
 commo a la mie alma yo tanto vos quería.
 Ya lo veedes que partir nos emos en vida,
 yo iré y vos fincaredes remanida.
 Plega a Dios e a santa María,
 que aun con mis manos case estas mis ffixas,
 o que de ventura y algunos días vida,
 e vos, mugier ondrada, de mí seades servida!–

El PMC reordena los acontecimientos del Cid histórico en una marcha progresiva y victoriosa hacia el Levante, que culminará en la toma de Valencia. La victoria de Alcocer, la toma de castillos y pueblos del reino moro de Lérida y las conquistas de Almenar, Burriana, Játiva y Denia con la derrota del conde de Barcelona, en la que el poeta

reúne dos enfrentamientos entre Rodrigo y Berenguer Ramón, señor de Barcelona, son los hitos que llevarán a la entrada de Valencia en 1094.

Habían transcurrido trece años desde su partida de Vivar. Pero lo que el poeta unifica y reordena, en la realidad histórica corresponde a dos lapsos de destierro: el primero entre 1081 y 1087, año en que a instancias de la reina Doña Constanza, el Cid se reúne con Alfonso en Toledo. La concordia dura poco, intrigantes incitan al rey, que despidió airadamente a Mio Cid de su campamento de Úbeda. Por esos años la situación de la península era muy difícil por la irrupción de los almorávides, un grupo guerrero surgido en el Norte de África; fundamentalistas que querían volver a los pueblos islámicos a la observancia rigurosa del Corán. Los reyes moros de Sevilla y de Granada deseaban desprenderse de los tributos que imponía el rey Alfonso de Castilla y reconquistar a Toledo, rendida a Alfonso VI en 1085, y, por esto, llamaron al jefe almorávide Yusuf ben Texufin. En 1086 Yusuf cruzó el estrecho y derrotó sangrientamente al ejército cristiano en Sagradas. El mismo rey de Castilla huyó mal herido del combate con un puñado de caballeros. La presencia de Mio Cid podía ser un aporte decisivo; pero ya vimos cómo el intento de la reina doña Constanza fracasó en 1087.

Mio Cid siguió luchando en el NE de la península y evitó enfrentarse con su rey y señor. La entrega de Valencia al partido almorávide y el asesinato de Alcádir, rey moro de Valencia, determinan en 1093 que Mio Cid concentre sus fuerzas sobre Valencia.

Tanto el rey de Castilla como los reyes moros de Lérida y Zaragoza, y el conde de Barcelona entendieron que Mio Cid podía detener el avance almorávide en el Levante: buscaron la amistad de Rodrigo, que pudo concentrar su acción en lograr el dominio cristiano de la rica ciudad.

El asedio por hambre duró casi seis meses, y el sufrimiento de los sitiados fue terrible. Por fin, la ciudad se rindió incondicionalmente y el Cid ocupó las torres y defensas el 15 de junio de 1094. Al día siguiente, Mio Cid hizo su entrada y otorgó un estatuto respetuoso de la vida y costumbres de los musulmanes, que causó asombro. Reservó para sí el poder de justicia para vengar la muerte del rey Alcádir.

En septiembre de 1094, un enorme ejército almorávide al mando del sobrino del rey de Marruecos se reunió a una legua de Valencia y, pasado el mes de Ramadán, atacaba a diario los muros y los arrabales. El 25 de octubre, de noche, el Cid hizo salir ocultamente parte de sus hombres, que se infiltraron detrás del campamento almorávide. Al rayar el día se produjo la salida de los cristianos por la puerta del Cuarte y se entabló feroz combate hasta la sorpresiva aparición de los hombres de la celada nocturna, que atacaron al desguarnecido campamento como si fuera un refuerzo llegado de Castilla. De ahí en más, fue la huida sin control de los almorávides y la conquista del rico botín del príncipe marroquí.

El Cid había triunfado, pero aún no ocupaba el alcázar, donde había mantenido a mozárabes valencianos. Mio Cid procedía con una política lenta y firme. Después de la batalla del Cuarte, ordenó la ocupación del alcázar, donde ondeó su estandarte; enseguida juzgó a Ben Yehhaf, jefe de los musulmanes valencianos como autor de la muerte del rey Alcádir, y lo hizo quemar por regicida. Pudo llamarse entonces, “señor de Valencia”.

Ninguno de estos hechos históricos se presenta de esta manera en el PMC. El paso de la realidad a ficción poética conserva la esencia y maneja otros resortes para llegar al mismo fin. La conquista de Valencia se narra en pocos versos; pero en cambio, se relata minuciosamente la marcha del séquito que lleva de Castilla a Valencia, a doña Ximena y sus hijas. La entrada de la familia del Cid precedida por la clerecía, con cruces y cirios. La espectacular corrida del Cid sobre Bavioca en el patio del alcázar y el ascenso a la torre más alta son elocuente manifestación de la magnificencia y poderío del señor de Valencia.

vv. 1584-1621 El que en buen ora nasco non lo detardava:
 vistiós el sobregonel; luenga trahe la barba;
 ensiéllanle a Bavioca, cuberturas le echavan,
 mio Çid salió sobré, e armas de fuste tomava.
 Por nombre el cavallo Bavioca cavalga,
 fizo una corrida, ésta fo tan estraña,
 quando ovo corrido, todos se maravillavan;

des día se preçió Bavioca en quant grant fo España.
En cabo del cosso mio Çid descavalgava,
adeliñó a su mugier e a sues fijas amas;
quando lo vio doña Ximena, a piedes se le echava:
–Merced, Campeador, en buen ora cinxiestes espada!
Sacada me avedes de muchas vergüenças malas;
afeme aquí, señor, yo e vuestras fijas amas,
con Dios e convusco buenas son e criadas.–
A la madre e a las fijas bien las abraçava,
del gozo que avien de los sos ojos lloravan.
Todas las sus mesnadas en grant deleyt estavan,
armas tenien e tablados crebantavan.
Oíd lo que dixo el que en buena çinxo espada:
–vos doña Ximena, querida mugier e ondrada,
e amas mis fijas mio coraçón e mi alma,
entrad comigo en Valençia la casa,
en esta heredad que vos yo he ganada.–
Madre e fijas las manos le besavan.
A tan grand ondra ellas a Valençia entravan.
Adeliñó mio Çid con ellas al alcáçer,
allá las subie en el más alto logar.
Ojos vellidos catan a todas partes,
miran Valençia cómmo yaze la çibdad,
e del otra parte a ojo han el mar,
miran la huerta, espessa es e grand,
e todas las otras cosas que eran de solaz;
alçan las manos pora Dios rogar,
desta ganança cómmo es buena e grand.
Mio Çid e sus compañas tan a grand sabor están.
El invierno es exido, que el março quiere entrar.
Dezir vos quiero nuevas de allent partes del mar,
de aquel rey Yúcef que en Marruecos está.

El poema centra los hechos históricos en la perspectiva familiar de la esposa e hijas del Cid, que se estremecen ante el ruido de los tambores de los almorávides y la visión de la muchedumbre de moros que rodea a Valencia.

vv. 1630-1670 Llegaron a Valençia, la que mio Çid a conquista,
fincaron las tiendas, e posan las yentes descreidas.
Estas nuevas a mio Çid eran venidas.

–iGrado al Criador e al Padre espirital!
Todo el bien que yo he, todo lo tengo delant:
con afán gané a Valençia, e ela por heredad,
a menos de muert no la puodo dexar;
grado al Criador e a santa María madre,
mis fijas e mi mugier que las tengo acá.
Venídom es deliçio de tierras d’allent mar,
entraré en las armas, non lo podré dexar;
mis fijas e mi mugier veerme an lidiar;
en estas tierras ajenas verán las moradas cómmo se fazen,
afarto verán por los ojos cómmo se gana el pan.–
Su mugier e sus fijas subiólas al alcáçer,
alçavan los ojos, tiendas vidieron fincar:
–¿Quês esto, Çid, sí el Criador vos salve!–
–Ya mugier ondrada, non ayades pesar!
Riqueza es que nos acreçe maravillosa e grand:
a poco que viniestes, presend vos quieren dar:
por casar son vuestra fijas, adúzenvos axuvar.–
–A vos grado, Çid, e al Padre spirital.–
–Mugier, seed en este palaçio, en el alcáçer;
non ayades pavor por que me veades lidiar,
con la merced de Dios e de santa María madre,
créçem el coraçón por que estades delant;
con Dios aquesta lid yo la he de arrancar.–

Fincadas son las tiendas e pareçen los alvores,
 a una grand priessa tañién los atamores;
 alegravas mio Çid e dixo: –¡Tan buen día es oy!–
 Miedo á su mugier e quiérel crebar el coraçón,
 assí ffazie a las dueñas e a sus fijas amas a dos:
 del día que nasquieran non vidieran tal tremor.

Prisos a la barba el buen Çid Campeador:
 –Non ayades miedo, ca todo es vuestra pro;
 antes destos quinze días, si ploguiere al Criador,
 abremos a ganar aquellos atamores;
 a vos los pondrán delant e veredes quáles son,
 desí an a seer del obispo don Jerome,
 colgar los han en Santa María madre del Criador–.
 Vocación es que fizo el Çid Campeador.
 Alegre’ son las dueñas, perdiendo van el pavor.

El trozo que hemos leído es una muestra del procedimiento de poetización de un hecho histórico. La batalla del Cuarte fue un triunfo de Mio Cid sobre los almorávides que habían cercado a Valencia; el poeta enfoca la narración desde la perspectiva de la mujer y las hijas de Mio Cid. Así como en la ficción poética, la posesión real del señorío de Valencia se cumple no por haber clavado el pendón del Cid en la torre más alta del alcázar, sino porque los ojos “vellidos”, es decir, “hermosos”, de Ximena y sus hijas, recorren, admirados, la ciudad, el mar y la verde huerta que se extendía a sus pies, del mismo modo, la imponente presencia del formidable ejército almorávide y el estruendo de los tambores estremecen y aterrorizan a las niñas, y el Cid cambia la óptica del hecho y les dice: “alegrémonos, la morisma viene a ofrecernos el ajuar para vuestras bodas, en poco tiempo, tendréis esos tambores a vuestros pies”. Y cuando finalice el duro combate, el Cid les dirá:

vv. 1748-9 –A vos me omillo, dueñas, grant prez vos he ganado
 vos teniendo a Valencia, e yo vencí el campo;...

La batalla del Cuarte y la posterior, cuando llega el rey Búcar de Marruecos, sirven en la ficción poética para visualizar las fuertes luchas que hubo de vencer el Cid para derrotar a los almorávides llegados en oleadas por tierra y por mar. Mio Cid los derrotó y paró el avance por la costa de Levante; por dos años, hasta su muerte en julio de 1099, nadie se atrevió a volver sobre Valencia. Doña Jimena resistió por otros dos años como señora de Valencia; pero es sabido que finalmente debió desamparar la ciudad, de la que salió protegida por fuerzas del rey Alfonso VI.

En su salida, llevó el cuerpo embalsamado del Cid, y la leyenda quiere que lo llevaron armado y montado sobre un corcel. Ante la visión del Cid nuevamente a caballo, huyeron despavoridos los moros que rodeaban Valencia.

Y llegamos así a la escena final de la película que ustedes acaban de ver: la imagen del cuerpo muerto y montado de Mio Cid que cabalga por la playa de Valencia hasta perderse en la lejanía.

El arte, la leyenda y la poesía crearon la imagen fuerte, medida y digna del Mio Cid maduro y en la plenitud de su poder: el señor de Valencia, padre y esposo amantísimo que casa a sus hijas con grandes señores, de los que descienden los reyes de España:

oy los rreyes de España sos parientes son

dice el *PMC* en sus últimos versos.

El romancero tomó la imagen del Rodrigo mozo, levantisco y poco respetuoso de jerarquías, que, por medio el teatro, se difundió en los siglos XVI y XVII.

Nacido de noble linaje en el pequeño lugar de Vivar, donde vivía de las rentas de un molino sobre el río Ubierna, el alférez de Sancho II y fiel vasallo de su sucesor, el rey Alfonso VI, Rodrigo Díaz llegó a ser el gran caudillo de la España del siglo XI, único héroe invicto ante las

huestes almorávides, que por la fuerza de su brazo y su ingenio llegó a ser señor de Valencia.

El héroe de carne y hueso fue inspirador del Cid del antiguo poema de principios del siglo XIII y del joven bravío que prefirió el romancero y el teatro.

El bueno de don Ramón habrá mirado con comprensión al Cid de Charlton Heston y la nueva encarnación del mítico personaje que cierra con su galope hacia la fama y el futuro, la versión que los mediados del siglo XX quiso dar, con las nuevas técnicas fílmicas de una historia siempre viva y sugerente.

Señores:

Estas son las nuevas de mio Çid el Campeador
En este lugar se acaba esta razón.

JORGE NORBERTO FERRO
(1949-2024)

JUAN HÉCTOR FUENTES
IIBICRIT (CONICET) – UBA

*Though here at journey's end I lie
in darkness buried deep,
beyond all towers strong and high,
beyond all mountains steep,
above all shadows rides the Sun
and Stars for ever dwell:
I will not say the Day is done,
nor bid the Stars farewell.*

J. R. R. Tolkien, *The Return of the King*, cap. VI, I¹

Ante todo, quiero agradecer la amable sugerencia de la Dra. María Mercedes Rodríguez Temperley y del Dr. José Luis Moure para escribir estas líneas en memoria de nuestro querido amigo y colega Jorge Norberto Ferro. El afecto y la gratitud que siento hacia Jorge me llevaron a aceptar la invitación casi sin pensarlo...

¹“Aquí yazgo, al término de mi viaje, / hundido en una oscuridad profunda: / más allá de todas las torres altas y poderosas, / más allá de todas las montañas escarpadas, / por encima de todas las sombras cabalga el Sol / y eternamente moran las Estrellas. / Ni diré que el Día ha terminado, / ni he de decir adiós a las Estrellas”. (Traducción de Matilde Horne y Luis Domènech)

Sabiendo que el Recuerdo del Dr. Moure publicado en este mismo número de *Incipit* sería de carácter más íntimo, en mi evocación de Jorge me pareció oportuno hacer una breve reseña de su paso por el Seminario de Edición y Crítica Textual (SECRIT), desde hace unos años rebautizado Instituto de Investigaciones Bibliográficas y Crítica Textual (IIBICRIT), Unidad Ejecutora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Creo que es importante señalar que la actividad académica de Jorge estuvo repartida entre la investigación y la docencia, desarrollada esta principalmente en la Universidad Católica Argentina, donde por muchos años tuvo a cargo el seminario “Literatura Cristiana Antigua” y en la que se desempeñó como director del Instituto de Estudios Clásicos “Francisco Nóvoa”. También fue profesor de latín en la Universidad de Morón y en distintos seminarios y centros de formación, y una buena parte de su tiempo lo dedicó a lo que podríamos llamar docencia “informal”, repartida en actividades de divulgación que iban desde los encuentros tolkinianos hasta las charlas en colegios y grupos de formación de una capilla, de un ateneo o de una escuela perdida en la inmensidad del gran Buenos Aires o de La Pampa... En Jorge se encarna perfectamente la sentencia tomista del *contemplata aliis tradere*, “transmitir a los demás los misterios contemplados” (ST, II-II, q. 188, a. 6), y esto, con generosidad, amistad y alegría...

Si bien conocí a Jorge en 1988, durante un ciclo de charlas universitarias en la ciudad bonaerense de San Miguel, mi trato con él se profundizó a mi ingreso como técnico asistente en el SECRIT, en marzo de 1992. Desde entonces me encontraba con Jorge los martes, jueves y viernes, y las conversaciones discurrían entre los más diversos temas: los clásicos, el latín, la filosofía, la teología, Lewis, Tolkien, el movimiento de Oxford, la historia política y la literatura argentina, el cine, el tango, los casos policiales, la actualidad del país... Jorge era un genuino humanista y filólogo que encontraba interés *in omni re scibili et quibusdam aliis* desde una perspectiva profundamente cristiana: su fe en Cristo era su centro y el pivote que articulaba su mundo polifacético.

Jorge había iniciado su actividad como medievalista en 1978 en el Seminario de Edición y Crítica Textual (SECRIT) cuando ingresó como técnico asistente bajo la dirección del Dr. Orduna, a quien conoció en el profesorado del Consejo Superior de Educación Católica (CONSUDEC), y podemos decir que fue parte de la tríada fundadora del instituto junto con José Luis Moure, a quien lo unía una profunda amistad. Desde sus primeros años, Jorge colaboró con el Dr. Orduna en la edición de la *Crónica del Rey don Pedro y del rey don Enrique su hermano hijos del rey don Alfonso Onceno*, obra del canciller Pero López de Ayala, figura a la que dedicó la mayor parte de su producción bibliográfica. Quizá sea la faceta menos conocida de Jorge, opacada por su pasión por J. R. R. Tolkien, C. S. Lewis, J. H. Newman y G. K. Chesterton, la otra gran línea de investigación, estrechamente vinculada a sus estudios medievales, cuyo fruto más representativo fue su libro *Leyendo a Tolkien* (1996d), basado, en buena medida, en su tesis doctoral “Imágenes y temas cristianos en *El Señor de los Anillos*”, dirigida por la profesora Inés de Cassagne y defendida en Buenos Aires, en la Universidad Católica Argentina, en 1995.

No es de extrañar que la figura de Pero López de Ayala, personaje clave de la historia y de la política española de la segunda mitad del siglo XIV, hubiera captado la atención de Jorge tanto por las vicisitudes de su vida como por su obra y su legado. Al estudiar el papel de Ayala como noble, cronista, consejero real, canciller y embajador, que intervenía en conflictos de la realeza y participaba en la búsqueda de soluciones del Cisma de la Iglesia, Jorge “estaba en su salsa”, y su formación literaria, filosófica y teológica hacían de él un lector e intérprete idóneo.

Como referimos, Jorge ingresa al SECRIT como Técnico Asistente bajo la dirección del Dr. Germán Orduna en el marco de su proyecto de edición de las *Crónicas* de Ayala. Entre 1980 y 1982 se desempeña como Profesional Asistente. En 1980 viaja a EE. UU. como Investigador Asociado en el Seminario de Español Antigo, Seminary of Old Spanish Studies, Universidad de Wisconsin, para la transcripción del Ms. A-14 de la Real Academia de la Historia, uno de los testimonios

de las Crónicas. Fruto de esta etapa es su primera nota en el vol. I de *Incipit*: “Observaciones a propósito de la transcripción del Ms. Real Ac. Hist. A-14 (*Crónicas del Canciller Ayala*)” (1981a)².

Luego de dos años como Becario de Perfeccionamiento en el Instituto de Ciencias Sociales (ICIS) bajo la dirección del Dr. Roberto Brie (1982-1984), se incorpora nuevamente como Investigador Asistente en el SECRIT (1984-1992). A esta última etapa como asistente corresponden los primeros trabajos en los que Jorge aborda el pensamiento político de Ayala a través de las *Crónicas* y del *Rimado*: “Ayala y Aljubarrota: actitud didáctica y locus doctrinal” (1990a), “El intertexto político en las *Crónicas* del Canciller Ayala” (1990b), “La elaboración de la doctrina política en el discurso cronístico del Canciller Ayala” (1991a) y “Aproximación al empleo de los proverbios en las *Crónicas de los Reyes de Castilla* del Canciller Pero López de Ayala” (1992a). En los artículos mencionados, Jorge estudia el ideal del monarca virtuoso en Ayala, su doctrina política subordinada a la moral de virtudes y las posibles fuentes empleadas, entre ellas, el *De regimine principum* de Egidio Romano y las *Partidas* de Alfonso el Sabio.

La línea de investigación centrada en las *Crónica de Pedro I y Enrique II* se mantendrá durante su etapa de Investigador Adjunto (1992-2000), momento en el que finalmente Orduna publica las dos primeras crónicas de Ayala en dos volúmenes: *Crónica del rey don Pedro y del rey don Enrique su hermano*, el primer volumen, en 1992, y el segundo, en 1997. Los estudios de este período, fundados ya en la nueva y rigurosa edición de las crónicas, son: “Ética, política y lenguaje en textos medievales” (1995a), “Las virtudes del gobernante en las cuatro crónicas que preceden a la obra del canciller Ayala” (1995b), “El concepto de ‘medida’: una cuestión de analogía” (1996a) y “Acerca de la prosa cronística del Canciller Ayala: un discurso para la transición” (2001a).

² Debo destacar que los dos medios académicos principales de que se valió Jorge para la difusión de sus estudios fueron la revista *Incipit* y las Jornadas Internacionales de Literatura Española Medieval que comenzaron a organizarse en la Universidad Católica Argentina en los años 80, dirigidas primero por la profesora Lía Uriarte y luego por la profesora Sofía Carrizo Rueda, y por los profesores Javier Roberto González y Alejandro Casais.

En diciembre de 1999 fallece Germán Orduna y queda a cargo del SECRET el Dr. José Luis Moure. Jorge es promovido a Investigador Independiente, categoría que conservará hasta su jubilación en 2019, y es nombrado vicedirector de la institución. A lo largo de esta última etapa como investigador del CONICET, el interés de Jorge se focaliza en la *Crónica del Rey Don Juan Primero* y la *Crónica del Rey Don Enrique III*, como se evidencia en los trabajos “Ayala y la aventura portuguesa de Juan I” (2002a), “El cronista en su relato: Ayala presente en su *Crónica de Juan I*” (2010a), “Observaciones sobre la intencionalidad del narrador en la *Crónica de Enrique III*” (2010c) y “Más sobre Ayala narrador en la *Crónica de Enrique III*” (2015a), y comienza a madurar lentamente la idea de completar la labor editorial cronística de Orduna: así lo manifiesta en “Apuntes para una tentativa de edición crítica de la *Crónica de Juan I* del Canciller Ayala” (2003a). En “Nájera en Ayala: doctrina y discurso” (2003-2004), “Seso y cordura: de nuevo sobre el léxico de una ética intelectualista” (2004c), “Nájera y lo caballeresco en Ayala: alcances, límites, intencionalidad” (2005-2006b), “La batalla desastrosa: la reiteración de un esquema narrativo en la cronística de Ayala” (2012) y “Noticias del exterior en las *Crónicas del Canciller Ayala*” (2015b) Jorge prosigue su línea de investigación en torno al estudio del trasfondo político y doctrinal de las crónicas. Entre otras novedades, en “*Que acordamos de lo poner aquí en lengua de Castilla: problemas de la edición de un texto traducido y su cotejo con el posible original*” (2005-2006a) aborda la problemática de la traducción al estudiar la versión castellana de la declaración de Salamanca presente en la *Crónica del Rey Don Juan Primero*³. Asimismo, publica la entrada “Pero López de Ayala” en la *Encyclopedia of the Medieval Chronicle* (2010d) y, en cuanto a la labor ecdótica, finaliza la edición de la *Crónica del Rey Don Juan Primero* (2009c), que se completará con la *Crónica del Rey Don Enrique III* (2017), editada conjuntamente con José Luis Moure. De esta manera la tarea editorial en torno a las crónicas de Ayala iniciada en los

³ Durante esos años Jorge dirigió un proyecto de investigación plurianual del CONICET (PIP) y posteriormente participó en otro cuyo tema principal fue la traducción en la Edad Media.

orígenes del SECRIT por el año 1978 se daba por concluida casi cuarenta años después.

Como cierre definitivo de sus investigaciones sobre el canciller, a los 40 años de su ingreso al CONICET, Jorge es invitado al Coloquio Internacional “Pedro I y la batalla de Montiel a 650 años”, organizado en Ciudad Real, España, en marzo de 2019, en el que participó con una exposición que llevó por título “La guerra civil en la cronística castellana”. El tema de la guerra es, asimismo, el que aborda en su último artículo publicado en *Incipit*, “La doctrina de la guerra en las *Crónicas de Ayala*” (2020), en un *dossier* que reúne las versiones extendidas de los trabajos leídos durante el coloquio internacional “El legado de un maestro: la obra de Germán Orduna veinte años después”, realizado en Buenos Aires en diciembre de 2019 con motivo de los veinte años del fallecimiento de Germán Orduna.

La producción de Jorge sobre Pero López de Ayala tuvo una acogida más que favorable en el ámbito académico tanto nacional como internacional. Pocos días después de su partida, la profesora Marta Haro Cortés, de la Universidad de Valencia, presidenta de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval, transmitió el siguiente mensaje, que refleja la estima y el reconocimiento tanto hacia su labor como hacia su persona. Decía la profesora Marta Haro Cortés en su comunicado:

Queridos amigos de la AHLM:

Os comunico con profundo pesar que nuestro socio de honor don Jorge Norberto Ferro falleció el pasado 10 de marzo.

Miembro fundador del SECRIT, fue Profesor en Letras por CONSUDEC y se doctoró en la Facultad de Filosofía y Letras de la Pontificia Universidad Católica Argentina “Santa María de los Buenos Aires”. Su dilatada y prestigiosa trayectoria investigadora es bien conocida por todos los hispanomedievalistas que lo apreciábamos y admirábamos.

Pero López de Ayala y sus crónicas fueron la base de su rigurosa investigación. Sus ediciones de la *Crónica del rey don Juan Primero* (2009) y de la *Crónica del rey don Enrique III* (con José Luis Moure, 2017), así como sus trabajos en el ámbito de la literatura política, son referentes imprescindibles para el estudio de la literatura medieval.

Su talla investigadora solo era superada por su valía personal.

Como ya mencioné, estas líneas son solo una breve reseña de uno de los tantos aspectos de la vida de Jorge o, más acorde con su pensamiento, del comienzo de su vida, ya que creo firmemente que en él se dio lo que C. S. Lewis expresa magistralmente en los últimos párrafos de *La última batalla*:

And as He [Aslan] spoke He no longer looked to them like a lion; but the things that began to happen after that were so great and beautiful that I cannot write them. And for us this is the end of all the stories, and we can most truly say that they all lived happily ever after. But for them it was only the beginning of the real story. All their life in this world and all their adventures in Narnia had only been the cover and the title page: now at last they were beginning Chapter One of the Great Story which no one on earth has read: which goes on forever: in which every chapter is better than the one before⁴.

Jorge, con toda seguridad, está gozando ya de los primeros capítulos de esa “Gran Historia” que nunca se acaba... ¡Gracias, Jorge, por tu amistad y por compartir con nosotros, con generosidad y alegría, tantos destellos de Verdad, de Belleza y de Bondad!

⁴“Y en tanto Él [Aslan] hablaba, ya no les parecía un león; mas las cosas que comenzaron a suceder de ahí en adelante fueron tan grandiosas y bellas que no puedo escribirlas. Y para nosotros este es el final de todas las historias, y podemos decir con toda verdad que ellos vivieron felices para siempre. Pero para ellos era solo el comienzo de la historia real. Toda su vida en este mundo y todas sus aventuras en Narnia habían sido nada más que la tapa y la portada: ahora, por fin, estaban comenzando el Capítulo Primero de la Gran Historia, que nadie en la tierra ha leído; que nunca se acaba; en la cual cada capítulo es mejor que el anterior”. (Traducción de María Rosa Duhart Silva)

UNA AMISTAD DE LA TARDE

JOSÉ LUIS MOURE
IIBICRIT (CONICET) – UBA
Academia Argentina de Letras

...ahora el cielo con inmortales pies pisa y mide

Puesto a escribir estas líneas, solicitadas por Mercedes Rodríguez Temperley, presiento que intentar una semblanza justa del Jorge Ferro a quien traté a lo largo de cuatro décadas es tarea llamada al fracaso. La encomienda debería dar cuenta de una relación nacida en el ámbito profesional que, por razones de una infrecuente convergencia de personalidad, conducta y gustos, se transformó en una amistad honda y necesaria, cuya abrupta interrupción me impuso una suerte de orfandad, como si de manera inesperada un ámbito de la vida se hubiera ensombrecido. Sé que mis palabras para expresarlo serán pobres.

Lo hemos relatado y escrito muchas veces. Jorge integró conmigo el trío germinal que en 1978, con Germán Orduna como fundador y director, dio origen al SECRIT, unidad ejecutora dependiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Mi memoria borró las circunstancias de una primera y rápida presentación personal hecha por Orduna, de quien Jorge había sido alumno en el CONSUDEC. Sin embargo, creo que en verdad nos conocimos una tarde, cuando lo busqué en un amplio auditorio del Correo Central, donde tendrían lugar las jornadas de un curso de microfilmación al que Orduna nos había pedido

asistir ante la perspectiva cierta de que el proyecto de investigación que íbamos a desarrollar nos obligaría a leer por ese medio las copias de los manuscritos medievales de las crónicas del Canciller Ayala. Nos sentamos en butacas contiguas y después del saludo, como sospechando un pensamiento compartido, me dijo: “Me parece que esto va a ser un baño de tedio...”. Supe entonces que me entendería bien con aquel colega de mi edad, como lo demostrarían las tardes de trabajo estrecho y cotidiano en cada una de las cinco sedes sucesivas del SECRIT durante los treinta y nueve años que siguieron.

En aquellos días iniciales, aunque Jorge se desempeñaba como técnico y yo como becario, compartimos bajo la guía de Orduna el aprendizaje de la lectura y transcripción de los textos cronísticos. Inmediatamente Jorge tuvo a su cargo la ciclópea tarea de transcribir el texto del manuscrito elegido como base para la edición. Lo hizo tarde a tarde, leyendo en un desmesurado lector de microfilms los 281 folios del Ms. A-14 de la Academia de la Historia de Madrid y tecleando la transcripción de la letra gótica libraria en una novísima máquina eléctrica IBM, hoy derrotada por la obsolescencia. También compuso los primeros volúmenes de *Incipit* en años previos a la difusión de los procesadores de texto, por lo que debía tipear los originales de las colaboraciones sometido a la penosa sobrecarga de compensar manualmente el margen derecho de las líneas de la página y de alternar la inserción de las letras redondas y cursivas cambiando en cada caso la bocha de caracteres de la máquina. Jorge admitía disfrutar de las rutinas y, sin pretenderlo, había encontrado una tarea a su medida.

Las páginas de Juan Fuentes que anteceden a esta nota dan cuenta de cómo aquel paciente y puntilloso transcriptor y dactilógrafo de los comienzos, devenido después investigador de carrera, doctor en Letras y, tras la desaparición de Germán Orduna en 1999, vicedirector del SECRIT, enriquecería el aporte científico del Seminario consagrándose a la obra cronística de Ayala no solo desde las perspectivas filológica y ecdótica compartidas, sino mediante el análisis del discurso político o del fundamento teológico y filosófico de la cosmovisión medieval del

autor, indispensables para la recta contextualización de determinados conceptos recurrentes en las crónicas que editábamos y que él supo iluminar en una relectura crítica. Enfocados Germán Orduna y yo en la edición de la crónica del rey Don Pedro I y de su hermano Enrique, a Jorge le cupo extender el proyecto editando las crónicas de Juan II y más tarde la de Enrique III (la buena fortuna me permitió colaborar en esta última).

Como lo ilustra su currículum y lo recorre la memoria de Fuentes, numerosos artículos y colaboraciones en congresos nacionales y extranjeros, publicados en *Incipit* y en otras prestigiosas revistas especializadas, registran un desempeño intelectual de Ferro que excedió vastamente el consagrado a la crítica textual y sobre el que en esta ocasión no corresponde que yo vuelva.

Pero despedir a Jorge desde estas líneas y desde esta revista me impone retomar el sentido del párrafo inicial de esta evocación aligerando el discurso de las formalidades de una nota necrológica y avivando el recuerdo de la persona y del amigo. Confío en que los restantes colegas del SECRIT, que lo conocieron y trataron, no menos dolidos que yo, sepan disculpar que hoy encubra su presencia; también la de sus muchos amigos ajenos al Seminario, a algunos de los cuales tuve el gusto de conocer y con quienes él compartía intereses y experiencias que satisfacían sus otras apetencias intelectuales o vitales.

En una consideración apresurada, no eran pocas las cosas que nos diferenciaban. Hijo de un alto oficial de gendarmería con varias generaciones en el país, Jorge era lo que suelo llamar un argentino viejo. Salvo sus tempranas estancias en las zonas fronterizas del nordeste impuestas por los destinos profesionales de su padre, había vivido mayormente en el oeste del conurbano. Se había graduado en el Liceo Militar antes de cursar el profesorado en Letras en el Consudec y la licenciatura en la Universidad Católica. Esos orígenes contrastaban con los míos, propios de una primera generación de comerciantes gallegos; yo era fatalmente porteño, formado en un colegio secundario y en una facultad dependientes de la Universidad de Buenos Aires, donde también me había

graduado como Profesor en Letras. Mi naturaleza urbana y una resignada indolencia sedentaria me distanciaban de los más silvestres hábitos de Jorge, que disfrutaba de la caza, de la pesca, de la equitación y del tabaco, aficiones que me eran ajenas. Jorge era mateador entusiasta, pero de la variedad amarga, que yo rechazaba. Y otro aspecto decisivo interponía una callada distancia: aunque exento de vocación proselitista, Jorge era un católico de convicción profunda y práctica rigurosa. Lo respaldaba una cosmovisión existencial de la que un largo descreimiento me excluía (“me son esquivas las dos primeras virtudes teologales” le confesé alguna vez).

Pero Jorge también cultivaba el buen gusto y la discreción extrema en lo que decía y callaba. Creo que ese fue el criterio tácito al que nuestra amistad se atuvo hasta el último día, sin que ello haya implicado indiferencia o desatención cuando algún problema nos preocupaba o abrumaba, y nos abríamos a un consejo aleccionador. Y tarde a tarde fuimos descubriendo afinidades éticas y estéticas que se revelaban en la conversación, en las películas y series preferidas o en las frecuentes evocaciones de la literatura estudiada en la universidad que la memoria nos permitía traer a cuento. Ambos éramos o habíamos sido docentes de latín, y al calor de alguna referencia disparadora, Jorge podía citar versos de Catulo, Virgilio y Horacio, que solíamos intercambiar completando vacíos o corrigiéndonos algún desliz métrico. También lo hacíamos con la poesía española clásica, que nos devolvía, entre tantas, las voces de Manrique, Fray Luis o Garcilaso. Como era esperable, reproducía con fervor algún verso de un poeta latino tardío, de San Juan de la Cruz o de Santa Teresa que yo ignoraba. Conocía en profundidad la obra de Lugones, cuya biblioteca privada había relevado críticamente (también él abjuraba del “gárrulos” del “Salmo pluvial”...), y a ambos nos gustaba el *Martín Fierro* y *Adán Buenosayres*. Fue él quien me introdujo en los textos de algunos autores del nacionalismo argentino, como Ignacio B. Anzoátegui, de quienes yo apenas conocía el nombre, pero la eficacia estilística de cuyas ironías e invectivas, más que la de su doctrina política, aprendí a valorar. Creo que una vez logré convencerlo de que

Castellani podía ser un polemista y pensador brillante, pero un mal poeta. Jorge tenía particular afición por las novelas policiales, un gusto que yo adquirí muy tardíamente. Nos unió una ineludible admiración por Borges, y me parece que algo influí para que sumara a su biblioteca preferida los desopilantes relatos en colaboración con Bioy Casares.

Pronto a responder a dudas y preguntas sobre cuestiones religiosas o de historia de la Iglesia, que dominaba con amplitud y que podían surgir tanto de los textos que editábamos como de mi curiosidad o de mi ignorancia, Jorge sabía hacerlo disimulando su versación con explicaciones sobrias, casi improvisadas, como las de quien orienta a un turista.

Dominaba el inglés escrito de manera plena y era lector ávido de la literatura en esa lengua, en particular de quienes, como Newman, Chesterton, C. S. Lewis o Evelyn Waugh, integraban el restringido círculo de los británicos convertidos al catolicismo. Conocí algo de la obra de los dos últimos a instancias de Jorge, y a él debo alguna traducción propia de Gerard Manley Hopkins. Fui testigo de su creciente y casi devota consagración a Tolkien, de quien se convertiría acaso en el mayor especialista local y a cuya obra dedicó su tesis doctoral. Aunque fracasó en el intento de que su famosa saga me sedujera, me halaga haberlo ayudado importando de Inglaterra alguno de los libros que le faltaban y que yo encargaba a la librería londinense Bumpus, Haldane & Maxwell Ltd. (a Jorge le gustaba marcar en voz alta los troqueos de ese nombre). Recuerdo la alegría de su rostro al abrir un paquete que yo había retirado de la aduana y que envolvía un esperado ejemplar de *The Silmarillion*.

Si bien nuestros días compartidos se extendieron desde la soltería hasta la llegada de los hijos y de los nietos, fueron las pausas en las tardes de trabajo en el SECRIT, de lunes a viernes, el espacio privilegiado donde pudimos entablar ese larguísimo diálogo hecho de alusiones literarias o cinematográficas, pero también de opiniones aceradas sobre la realidad política, sobre los renovados disparates en boca de periodistas y presentadores o sobre las impudicias de algún figurón encumbrado. Por

lo general, Jorge sorteaba la indignación con una carcajada ruidosa que buscaba privilegiar el flanco ridículo de lo que se comentaba.

Jorge tenía un sentido del humor de tiempo completo. Como se emparentaba con el mío, lo ejercíamos en complicidad. Cuando creció la dotación de becarios e investigadores del SECRIT, muchos de nuestros disparates y juegos verbales, algunos codificados por una historia propia, se perdían en el silencio de la tarea colectiva, que procurábamos no entorpecer. En algún caso, el humor se sublimaba en emprendimientos paródicos, aptos para navegar cultos. Al momento de iniciarnos en el manejo de la computadora, por ejemplo, solíamos distendernos traduciendo al latín palabras, advertencias y formulaciones extraídas de los manuales de uso: el *backup* pasaba a ser *servatura effigies*, las ventanas eran *fenestellae*, y en la tarea de cotejar manuscritos, destacábamos la conveniencia de subdividir la pantalla con la sentencia *Ad duo documenta commode conferenda, nobis utillimae fenestellae fiunt*. Durante años, Jorge había tomado a su cargo servir el té de la tarde, y cuando se le pedía añadir un poco de leche en polvo, anunciaba el acto con fingida solemnidad y la fórmula *lactificatio quaedam*. A despecho de Cuervo y Corominas, habíamos convenido en retraer el cidiano verbo “aguijar” (“allí piensan aguijar...”) a un falso étimo *acuculare*, del que hacíamos derivar el bárbaro latinismo *acuculatio* con el sentido de “partida”, que a Jorge le gustaba emplear en la expresión *acuculatio plena* para señalar la vuelta a casa. Lo irritaban de manera particular la terminología y postulaciones pseudonovedosas de algunas escuelas críticas, cuyas oscuridades (o disfrazadas obviedades) consumían horas de intelección y que en Jorge suscitaban una conclusión resignada: “Esto siempre se supo...”. Le gustaba repetir “cronotopo” o anunciar con tono engolado que en alguno de los textos que examinaba había descubierto una “contienda discursiva”.

Terminada la jornada de trabajo y durante unos cuantos años, pudimos compartir parcialmente el itinerario de regreso. A la salida de las dos primeras sedes del SECRIT, tomábamos el colectivo 64 en Congreso, que dejaba a Jorge en la estación de tren de Pacífico y a mí en el

final de su recorrido en Belgrano. Como aquella línea tenía unidades nuevas que corrían con notable frecuencia, casi siempre contábamos con asientos disponibles. Esta circunstancia nos había permitido urdir un mito urbano según el cual el 64 era una línea exclusivamente consagrada a dar un óptimo servicio al pasajero, de modo que, si eventualmente alguna unidad demoraba su llegada a la parada, traía pasajeros de pie, o si después de haber subido, se producía alguna frenada abrupta, una discusión o una escena desagradable, Jorge sentenciaba: “¡Es un falso 64!”. Cuando el SECRIT se instaló en su sede actual, solíamos volver a casa caminando por Santa Fe hasta las estaciones de Retiro. Nos deteníamos siempre frente a las vidrieras de la despensa “El Fénix” para recorrer los vinos y los güisquis, a cuyo discreto consumo éramos adeptos (“¡Mire qué caldos!” decía Jorge, remedando el lenguaje de los *sommeliers* y recorriendo las botellas de las bodegas más caras). Los comentarios a lo largo de esas cuadras eran infinitos, pero guardo memoria de algunos. Una derrota electoral había reducido drásticamente la concurrencia habitual de un comité que estaba sobre Carlos Pellegrini; cuando pasábamos por delante del local, ya caída la tarde, solíamos ver siempre al mismo y único encargado que, mostrando no tener ya demasiado que hacer, se acodaba en un escritorio o leía un diario; Jorge me decía “hay guardia cívica”. A un anciano y rubicundo músico callejero, de rostro alcohólico y mirada salvaje, que arañaba con un arco precario las dos o tres cuerdas de un improvisado violín de lata, Jorge lo había bautizado “El carnicero de Riga”. Llamaba Purgatorio o *Memento mori* a la zona abigarrada de puestos de venta, donde hombres y mujeres de aspecto deplorable (“seres abisales” según Jorge) ocupaban calles y veredas delante de los accesos a las estaciones. Una vez le hice reparar allí en un individuo mayor, con una larga barba blanca que le cubría la mitad del pecho, al que podía verse siempre de pie entre las mesas, silencioso y con la vista perdida. El ingenio de Jorge no se demoró: “Es un profeta menor”.

Trasladaba sus materiales en un portafolios de cuero que llevaba doblado bajo el brazo. Además de sus cigarrillos o de su pipa y tabaco, allí

guardaba el o los libros, con frecuencia maltrechos, que circunstancialmente estaba leyendo. Los viajes en tren desde y hacia Bella Vista eran sus *loci amoeni* cuando lograba sentarse y hundirse sin interferencias en la lectura (temía las conversaciones que pudieran sustraerle aquel tiempo precioso de íntimo reparo). Curiosamente, Jorge no concebía la bibliofilia; el libro era contenido, la materialidad lo tenía sin cuidado. Lo comprobé de manera agrídulce: cierta vez me pidió un ejemplar de *Sobre héroes y tumbas*, que necesitaba para un trabajo en curso; aunque yo tenía dos o tres ediciones, decidí prestarle la primera, publicada en 1961, que me ufanaba de haber encontrado en una librería de viejo. Jorge me la devolvió poco después con las costuras del lomo vencidas y la sobrecubierta rota. Cuidadoso al extremo en sus modales y trato, Jorge ni siquiera lo había advertido.

Trabajar en el SECRIT deparaba a Jorge un declarado y manifiesto bienestar. Pasaba las horas frente a la pantalla de su computadora abstraído del medio; solo alguna consulta de los colaboradores o las obligadas ceremonias del tabaco (cigarrillo o pipa) lo apartaban. Se negaba sistemáticamente al uso de fichas, procedimiento que sustituía por el empleo de cuadernos en los que volcaba todo lo que merecía registro. A veces, alguna contrariedad inesperada en lo que escribía o algún traveso desliz en el funcionamiento del procesador lo llevaban a romper el silencio de la sala con unos estentóreos “aes” de alarma, como si el té se le hubiese volcado sobre las piernas.

Eludía referirse a los vaivenes de la salud propia y ajena, y rechazaba las series hollywoodenses de tema médico, a las que llamaba “de épica hospitalaria”. Naturalmente, la casa, la familia, los hijos y las contrariedades del vivir fueron tema recurrente en nuestra conversación. Nuestros casamientos, los nacimientos de Jorgito, Patricio y Constanza en su caso, o de Pilar en el mío, y más tarde la llegada de los nietos, fueron marcando senderos contemporáneos y parecidos. Curiosamente, quizá porque los dos compartíamos y aceptábamos cierta renuencia a los desplazamientos familiares, no fueron muchas las ocasiones en que nos vimos fuera del SECRIT, una desgraciada reticencia que hoy solo

puedo lamentar. Retengo, sin embargo, las escenas de algunas comidas memorables en su casa, en las que una Celia muy paciente y un Jorge ansioso y atribulado desplegaban su mejor hospitalidad.

* * *

Yo conocía la enfermedad de Jorge, pero hasta las semanas últimas no supe de su repentino agravamiento. Después de nuestra jubilación, alejados físicamente del SECRIT, y como ambos teníamos una mala relación con los celulares, nuestras conversaciones se hicieron más esporádicas. Pero una tarde de fin de año, me extrañó la reiteración de una llamada de Jorge a la que yo no había respondido. Cuando lo hice, y después de unas pocas chanzas habituales, con un tono de voz inusualmente serio, Jorge me dedicó un halago inesperado: "Fuiste un amigo... inmejorable". Le costó encontrar el adjetivo, y pareció resignarse al que finalmente pronunció. Yo no pude reparar en el tiempo del verbo. No supe que Jorge se estaba despidiendo.

Debo cerrar esta nota a sabiendas de haber trazado solo una imagen desflecada del amigo que perdí y lo hago con un recuerdo que hoy cobra una dimensión estremecedora. En una de las muy contadas ocasiones en las que me había permitido manifestarle mi desconfianza en la eternidad, un Jorge extrañamente cortante me respondió: "El hombre no nació para morir".

BIBLIOGRAFÍA DE JORGE N. FERRO

1. 1979. "La contaminación del lenguaje por los medios masivos de comunicación", en Patricio Randle, ed., *La contaminación ambiental*, Buenos Aires: Oikos, 1979, pp. 185-193.
2. 1981a. "Observaciones a propósito de la transcripción del Ms. Real Ac. Hist. A-14 (*Crónicas del Canciller Ayala*)", *Incipit*, 1: 67-77. [<https://ojs.iibicrit-conicet.gob.ar/index.php/incipit/article/view/10>]
3. 1981b. "Salud y literatura", en *Simposio sobre la salud en el hombre*, Buenos Aires: Arché, pp. 77-82.
4. 1982. "Tolkien y la crítica textual", *Incipit*, 2: 121-127. [<https://ojs.iibicrit-conicet.gob.ar/index.php/incipit/article/view/22>]
5. 1983a. "Del Admirable Pescador. Un soneto de Leopoldo Marechal", *Revista Nacional de Cultura*, 13: 51-54.
6. 1983b. "Las lecturas de Santa Teresa a través de su prosa", *Mikael*, 31: 87-118.
7. 1983c. [En colaboración con Eduardo B. M. Allegri] *Ignacio B. Anzoátegui*, Buenos Aires: Ediciones Culturales Argentinas.
8. 1983-1984. "La crisis del hombre y la sociedad del siglo xx en la obra de C. S. Lewis", *Sociologica*, 10: 53-98. [Trad. it.: "C. S. Lewis e le crisi del ventesimo secolo". *Il Nuovo Areopago*, 8, 3 (1989): 21-60]
9. 1984a. "El orden en la creación literaria", en Patricio Randle, ed., *El descubrimiento del orden en la naturaleza y en la sociedad*, Buenos Aires: Oikos, pp. 75-83.
10. 1984b. "El poeta y la ciudad. A propósito de un texto de Miguel Hernández", en Enrique del Acebo Ibáñez, comp., *La ciudad: su esencia, su historia, sus patologías*, Buenos Aires: Fades, pp. 319-326.
11. 1985. "Apuntes manuscritos del autor en la biblioteca de Lugones", *Incipit*, 5: 129-136. [<https://ojs.iibicrit-conicet.gob.ar/index.php/incipit/article/view/59/59>]

12. 1986a. "Apuntes manuscritos del autor en la biblioteca de Lugones (II)", *Incipit*, 6: 141-156. [<https://ojs.iibicrit-conicet.gob.ar/index.php/incipit/article/view/76>]
13. 1986b. "La juglaresca primitiva como recurso relevante en la estructura de *El Señor de los Anillos* de J. R. R. Tolkien", en Manuel Criado de Val, ed., *La Juglaresca. Actas del I Congreso Internacional sobre la Juglaresca*, Madrid: Edi-6, pp. 699-703.
14. 1988. "Educación y contemplación: breve antología apenas anotada", *Cuadernos de Espiritualidad y Teología*, 21: 159-172 [Reproducido en *De maestros y batallas culturales*, pp. 325-335].
15. 1990a. "Ayala y Aljubarrota: actitud didáctica y locus doctrinal", en Rosa E. Penna y María A. Rosarossa, eds., *Studia Hispanica Medievalia II. III Jornadas de Literatura Española Medieval*, Buenos Aires: UCA, Fac. de Fil. y Letras, pp. 58-64.
16. 1990b. "El intertexto político en las *Crónicas del Canciller Ayala*", *Incipit*, 10: 65-89. [<https://ojs.iibicrit-conicet.gob.ar/index.php/incipit/article/view/122>]
17. 1991a. "La elaboración de la doctrina política en el discurso cronístico del Canciller Ayala", *Incipit*, 11: 23-106. [<https://ojs.iibicrit-conicet.gob.ar/index.php/incipit/article/view/133>]
18. 1991b. [En colaboración con Hugo Esteva] "El estilo literario de los artículos científicos". *Revista Argentina de Cirugía*, 60, 6: 204-206.
19. 1992a. "Aproximación al empleo de los proverbios en las *Crónicas de los Reyes de Castilla* del Canciller Pero López de Ayala", *Proverbium*, 9: 37-41.
20. 1992b. "El ocaso de los estudios literarios. (A propósito de la desconstrucción)", en Patricio Randle, ed., *La Desconstrucción*. Buenos Aires: Oikos, pp. 41-51 [Reproducido en *De maestros y batallas culturales*, pp. 359-370].
21. 1993. "Tres notas sobre literatura y espiritualidad", *Cuadernos de Espiritualidad y Teología*, 5: 26-32.

22. 1994a. “¿No hay algo rescatable de la educación de la primera mitad del siglo?”, en Patricio Randle, ed., *Ante el colapso de la educación*, Buenos Aires: Oikos, pp. 93-101 [Reproducido en *De maestros y batallas culturales*, pp. 347-357].
23. 1994b. “Los locos de Chesterton”, *Cuadernos de Espiritualidad y Teología*, 8: 57-66 [Reproducido en *De maestros y batallas culturales*, pp. 57-66].
24. 1994c. [L. Castellani y] “El género policial”, *Revista del Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas*, 36: 100-106 [Reproducido en *De maestros y batallas culturales*, pp. 41-50]
25. 1995a. “Angustia y gozo en C. S. Lewis”, *Cuadernos de Espiritualidad y Teología*, 12: 87-91 [Reproducido en *De maestros y batallas culturales*, pp. 175-179].
26. 1995b. “Ética, política y lenguaje en textos medievales”, *Incipit*, 15: 115-138. [<https://ojs.iibicrit-conicet.gob.ar/index.php/incipit/article/view/325>]
27. 1995c. “Las virtudes del gobernante en las cuatro crónicas que preceden a la obra del canciller Ayala”, *Anales de la Fundación Francisco Elías de Tejada*, 1: 49-61 [Reproducido en *De maestros y batallas culturales*, pp. 281-297].
28. 1996a. “El concepto de ‘medida’: una cuestión de analogía”, en Azucena Adelina Fraboschi, Clara I. Stramiello de Bocchio y Alejandra Rosarossa, eds., *Studia Hispanica Medievalia IV. Actas de las V Jornadas Internacionales de Literatura Española Medieval*, Buenos Aires: UCA, Facultad de Filosofía y Letras, pp. 124-131.
29. 1996b. “Josef Pieper, la belleza y la poesía”, *Gladius*, 36: 65-73 [Reproducido en *De maestros y batallas culturales*, pp. 209-221].
30. 1996c. “La reina del jardín: Chesterton y la mujer”, *Cuadernos de Espiritualidad y Teología*, 14: 67-74 [Reproducido en *De maestros y batallas culturales*, pp. 67-74]
31. 1996d. *Leyendo a Tolkien*, Buenos Aires: Vórtice-Gladius.

32. 1997a. "Alejandro Dolina: humor y nostalgia", *Fundación*, 12: 239-242 [Reproducido en *De maestros y batallas culturales*, pp. 199-203].
33. 1997b. *Aproximación a Lewis*, Buenos Aires: Educa.
34. 1999a. "Castellani, a cien años de nacer", *Fundación*, 16: 160-163 [Reproducido en *De maestros y batallas culturales*, pp. 9-13].
35. 1999b. "La parábola del sujeto", en *Vida llena de sentido. Emilio Komar. Homenaje de sus discípulos*, Buenos Aires: Fundación Bank Boston, pp. 261-269 [Reproducido en *De maestros y batallas culturales*, pp. 377-384].
36. 1999-2000. "El Poema de Alfonso XI: ¿un eco priscilianista, sabe-liano, patripasiano?", *Letras*, 40-41: 32-38.
37. "La literatura infantil y sus héroes", *Fundación*, 17: 110-114 [Reproducido en *De maestros y batallas culturales*, pp. 371-376].
38. 2001a. "Acerca de la prosa cronística del Canciller Ayala: un discurso para la transición", en Germán Orduna et alii, *Estudios sobre la variación textual. Prosa castellana de los siglos XIII a XVI*, Buenos Aires: SECRI, pp. 93-110 [Reproducido en *De maestros y batallas culturales*, pp. 245-265] [<https://zenodo.org/records/14275622>]
39. 2001b. "Castellani y la Modernidad", *Gladius*, 51: 67-84 [Reproducido en *De maestros y batallas culturales*, pp. 15-34].
40. 2001c. "Jonas, Rinaldi, Gallegani: tres nombres de Castellani en narradores argentinos", *Fundación*, 19: 120-122 [Reproducido en *De maestros y batallas culturales*, pp. 35-39].
41. 2001d. "Un eco priscilianista en el Poema de Alfonso XI?", en Leonardo Funes y José Luis Moure, eds., *Studia in Honorem Germán Orduna*, Alcalá: Universidad, pp. 251-260.
42. 2002a. "Ayala y la aventura portuguesa de Juan I", *Incipit*, 22: 133-143 [Reproducido en *De maestros y batallas culturales*, pp. 299-309] [<https://ojs.iibicrit-conicet.gob.ar/index.php/incipit/article/view/447>]

43. 2002b. "El catálogo de los ejércitos: un motivo tradicional en *The Lord of the Rings*", *Letras* 45: 97-103 [Reproducido en *De maestros y batallas culturales*, pp. 127-137].
44. 2002c. "El pañuelo de Bilbo", *Mathoms*, 9: 23-24 [Reproducido en *De maestros y batallas culturales*, pp. 123-126].
45. 2002d. "Magia y poder: ¿Leyó Lewis a Somerset Maugham?", en *Vida llena de sentido II*, Buenos Aires: Sabiduría cristiana, pp. 289-297 [Reproducido en *De maestros y batallas culturales*, pp. 165-173].
46. 2003. "Apuntes para una tentativa de edición crítica de la *Crónica de Juan I del Canciller Ayala*", *Incipit*, 23: 79-89. [<https://ojs.iibicrit-conicet.gob.ar/index.php/incipit/article/view/435>]
47. 2003-2004. "Nájera en Ayala: doctrina y discurso", *Letras* 48-49: 83-89.
48. 2004a. "¿Vida eterna o vida larga?", *Mathoms*, 11: 4-7 [Reproducido en *De maestros y batallas culturales*, pp. 115-121].
49. 2004b. "La vocación a 'crear': a propósito de una traducción de Tolkien". *Versiones. Revista de traducciones filosóficas. Centro "Alfonso el Sabio"*, 6: 9-12.
50. 2004c. "Seso y cordura: de nuevo sobre el léxico de una ética intelectualista", *Incipit*, 24: 5973. [<https://ojs.iibicrit-conicet.gob.ar/index.php/incipit/article/view/426>]
51. 2005-2006a. "*Que acordamos de lo poner aquí en lengua de Castilla: problemas de la edición de un texto traducido y su cotejo con el posible original*", *Incipit* 25-26: 241-255. [<https://ojs.iibicrit-conicet.gob.ar/index.php/incipit/article/view/399>]
52. 2005-2006b. "Nájera y lo caballeresco en Ayala: alcances, límites, intencionalidad", *Letras*, 5253: 172-179.
53. 2006a. "A propósito de los detectives de Chesterton", *Boletín de la Academia Argentina de Letras*, 71, 287-288: 745-761 [Reproducido en *De maestros y batallas culturales*, pp. 75-92].

54. 2006b. "Tolkien y Savater, ayer y hoy", *Mathoms*, 13: 19-20 [Reproducido en *De maestros y batallas culturales*, pp. 151-153].
55. 2009a. "Hacia una edición de la *Crónica de Juan I*, de Pero López de Ayala. Propuestas y avances", en Jesús Cañas Murillo, Francisco Javier Grande Quejigo y José Roso Díaz, eds., *Medievalismo en Extremadura. Estudios sobre Literatura y Cultura Hispánicas de la Edad Media*, Universidad de Extremadura: Cáceres, pp. 943-946.
56. 2009b. "La 'Edad Media Latina': algunos avatares de traducción", en Lía Galán y Gloria Chicote, eds. *Diálogos Culturales. Actas de las III jornadas de Estudios Clásicos y Medievales*, La Plata: Universidad, pp. 565-574.
57. 2009c. Ed. *Pero López de Ayala, Crónica del Rey Don Juan Primero*, Buenos Aires: SECRIT.
[<https://zenodo.org/records/14270909>]
58. 2010a. "El cronista en su relato: Ayala presente en su *Crónica de Juan I*", *Romance Philology*, 64: 39-52.
59. 2010b. "El después de la edición: perplejidades. Los copistas y sus mundos posibles", en José Manuel Fradejas Rueda, Deborah Anne Dietrick, María Jesús Díez Garretas y Demetrio Martín Sanz, coords., *Actas del XIII Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval: (Valladolid, 15-19 de septiembre de 2009)*. In *Memoriam Alan Deyermond*, Valladolid: Universidad, pp. 801-806.
60. 2010c. "La materia artúrica en la perspectiva de Tolkien y C. S. Lewis", *Letras* 61-62: 141-147 [Reproducido en *De maestros y batallas culturales*, pp. 95-105].
61. 2010d. "López de Ayala, Pero", en Graeme Dunphy, ed., *Encyclopedia of the Medieval Chronicle*, Leiden & Boston: Brill, pp. 1045-1046.
62. 2010e. "Observaciones sobre la intencionalidad del narrador en la *Crónica de Enrique III*", *Incipit*, 30: 135-147. [<https://ojs.iibicrit-conicet.gob.ar/index.php/incipit/article/view/273>]

63. 2012. “La batalla desastrada: la reiteración de un esquema narrativo en la crónica de Ayala”, en Antonia Martínez Pérez y Ana Luisa Baquero Escudero, coords., *Estudios de literatura medieval: 25 años de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval: 25 años de la AHLM*, Murcia: Servicio de Publicaciones, pp. 397-405 [Reproducido en *De maestros y batallas culturales*, pp. 267-280].
64. 2013a. “Acedia y eutrapelia en algunos textos medievales españoles”, *Letras* 67-68: 77-86 [Reproducido en *De maestros y batallas culturales*, pp. 223-234].
65. 2013b. “Vislumbres de Carlos A. Sáenz (1895-1976)”, en *Lucidez y coraje. Homenaje al Padre Alfredo Sáenz en sus bodas de oro sacerdotales*, Buenos Aires: Gladius, pp. 313-322 [Reproducido en *De maestros y batallas culturales*, pp. 385-395].
66. 2014. “Dolina, melancolía y esperanza”, *De bueyes perdidos*, 7: 43-52 [Reproducido en *De maestros y batallas culturales*, pp. 205-208].
67. 2015a. “Más sobre Ayala narrador en la *Crónica de Enrique III*”, *Letras*, 72: 115-120.
68. 2015b. “Noticias del exterior en las *Crónicas del Canciller Ayala*”, en Carlos Alvar Ezquerro, coord., *Estudios de literatura medieval en la península ibérica*, Logroño: Cilengua, pp. 559-568.
69. 2017. [En colaboración con José Luis Moure, eds.] *Pero López de Ayala, Crónica del Rey Don Enrique III*, SECRIT: Buenos Aires. [<https://zenodo.org/records/10392878>]
70. 2018. *De maestros y batallas culturales*. Buenos Aires: Vórtice.
71. 2019. “Enrique III en un ms. doliente (Esc. X-I-5): ¿puede el peor manuscrito traer la mejor lección?”, en Luis Alburquerque García, José Luis García Barrientos, Antonio Garrido Domínguez y Ana Suárez Miramón, coords., *Vir bonus dicendi peritus: homenaje al profesor Miguel Ángel Garrido Gallardo*, Madrid: CSIC, pp. 144-148.
72. 2020. “La doctrina de la guerra en las *Crónicas de Ayala*”, *Incipit*, 40: 47-57. [<https://ojs.iibicrit-conicet.gob.ar/index.php/incipit/article/view/162>]

Reseñas

Irene Zaderenko, *La novela sentimental española de los siglos xv y xvi*, Newark (Delaware), Juan de la Cuesta, 2024, 402 pp. ISBN 978-1-58871-402-2.

En esta oportunidad, la editorial Juan de la Cuesta nos ofrece, bajo la coordinación de Irene Zaderenko, *La novela sentimental española de los siglos xv y xvi*, que presenta la edición de las tres primeras obras del género: *Siervo Libre de amor*, *Sátira de infelice e felice vida* y *Triste deleitación*; a cargo de Óscar Martín, la primera, Manuel Abeledo, la segunda, y Regula Rohland de Langbehn e Irene Zaderenko, la tercera. Como fácilmente puede apreciarse, los nombres de los editores son de por sí elocuentes y anticipan la excelente calidad del volumen, que apunta a un público amplio.

El libro se abre con una introducción de Irene Zaderenko que ubica el género en tiempo y espacio, pero advierte que no se trata de un período (1440-1550) histórico o culturalmente uniforme, lo que la lleva a distinguir entre las obras del siglo xv y las del xvi. Se trata en su mayoría de novelas breves que se concentran en el estado anímico de los protagonistas a través del debate, las alegorías y las epístolas, y concluyen en un final desdichado. Zaderenko detalla las múltiples influencias que aglutina el género y los diversos formatos que acoge. Seguidamente, procede al deslinde genérico enumerando sus características constitutivas -a pesar de la diversidad de las obras-, las diferencias con géneros cercanos y las denominaciones que han acompañado al género, al que prefiere denominar “novela sentimental”. A nivel estructural, destaca que son narraciones que intercalan cartas, discursos, poemas, que frecuentemente están encabezados por títulos que se suceden en las obras, y que suelen entrelazar dos series de eventos, por ejemplo, dos segmentos narrativos o un marco y un *exemplum*.

Al tratar el tema de la evolución del género, discrimina tres fases y expone tanto las influencias como los tópicos comunes y específicos. El amor cortés es de primera importancia en el género, que se describe como

profemenino y defensor de la libertad amorosa; pero, a pesar de ello, las historias suelen tener finales desdichados (e, incluso, catastróficos).

La introducción se cierra con la enunciación del objetivo del proyecto, que es editar todas las obras del género y los criterios de edición del primer volumen, que se abre con la edición de la primera novela del género, *Siervo Libre de Amor* de Rodríguez del Padrón a cargo de Óscar Martín.

La redacción de *Siervo* se sitúa hacia 1440 y se señala que habría recibido el influjo de la *materia de amore* y las influencias literarias amorosas importadas de Italia, junto con el redescubrimiento de Ovidio y los tratados de amor, más lo proveniente del trasfondo universitario salmantino. Luego se pasa revista a la vida y obra de Rodríguez del Padrón, y a los enigmas en torno de su biografía, que aun así permiten afirmar su paso por la universidad de Salamanca y una buena formación clásica.

En cuanto a la trama de la obra, se estudia su compleja articulación y los interrogantes que ha generado en la crítica. El proceso de la experiencia amorosa se narra alegóricamente como un viaje interno que conduce a la desesperación, y allí se recuerda la vida de Ardanlier, mediante la inserción de la *Estoria de dos amadores*, que interrumpe la estructura alegórica general de la obra.

Al abordar el tema de las fuentes de *Siervo libre*, lo primero que destaca Martín es que debemos pensar la obra como un taller de pruebas donde conviven las influencias culturales, el juego literario y la mixtificación. Son de importancia el elemento alegórico, que opera como columna vertebral para estructurar la experiencia amorosa, los autores clásicos, la poesía de cancionero, los *Dexires* narrativos, los tratados sobre el amor, la pseudoautobiografía amorosa, los debates sobre la mujer, etc.

Acerca de la estructura de *Siervo libre*, Martín da cuenta de la discusión sobre si la obra tiene efectivamente las tres partes que se anuncian en el prólogo o si falta la tercera, y reseña las diferentes respuestas: desde la hipótesis de un códice truncado hasta la posibilidad

de que dicho anuncio sea simplemente un tópico confesional, pasando por quienes encuentran en la obra las tres partes anunciadas. En cuanto a la posición teórica sobre el amor, el editor asegura que se trascienden los modelos literarios de las tradiciones estéticas conocidas y se incorporan los debates intelectuales y culturales, aunque todo gira alrededor del amor cortés. Esto hace que *Siervo* deje su impronta en las obras del género que la suceden.

El estudio introductorio se cierra con la referencia y descripción del único manuscrito de la obra y sus varias ediciones, a las que se suman observaciones de la lengua y los criterios de presentación gráfica de la edición, que se acompaña con un rico aparato de notas.

En la introducción a la edición de *Sátira de infelice y felice vida*, Abeledo aporta las informaciones biográficas pertinentes acerca de don Pedro de Portugal y su obra. Se ocupa de la descripción de los cuatro manuscritos de la *Sátira* y también valora las cuatro ediciones anteriores. Seguidamente, avanza con un comentario de la *Sátira* que incluye la composición, la datación, las fuentes, la posible versión portuguesa, la finalidad, etc. A partir de una exégesis de la obra, Abeledo justifica su elección de editar el título como *Sátira de infelice e felice vida* y no como *Sátira de felice e infelice vida* y aborda el tema de la estructura.

A continuación, se dedica al abstruso problema de la edición del texto y las glosas, y reflexiona sobre la dificultad de trasvasar una disposición textual manuscrita a otra propia de la imprenta. No es este un problema menor, porque el texto central está rodeado de ciento cuatro glosas, donde se explican algunos términos de ese texto. Sin embargo, en palabras de Abeledo, “muchas veces se puede percibir que la motivación fue la inversa y que un pasaje fue incrustado en el texto central de manera más o menos forzada para justificar la inclusión de una glosa” (86). En no pocas ocasiones, esto genera contradicciones, no solo entre las temáticas y los estilos, sino también en la configuración del yo narrativo. Señala Abeledo que, si bien la trama narrativa no es rica en acciones, en la *Sátira* hay recursos que de alguna manera la hacen transcurrir

narrativizando el proceso psicológico del enamorado; ejemplo de ello son las narraciones de apoyo, las glosas o la escenificación alegórica.

Suma la *Sátira* a la tradición de la literatura profemenina que surge como respuesta a la corriente misógina que se reposiciona a partir de 1438 con el arcipreste de Talavera. Apunta que la novedad que trae consiste en que la exaltación de la dama no se sostiene en el texto central, sino que se desprende de los comentarios de la glosa.

Luego de una disquisición sobre los versos finales y los latinismos presentes en la obra, se proporcionan los criterios de edición, donde se explica la elección del manuscrito B para editar, los criterios de regularización ortográfica y la disposición de los títulos. En cuanto a las anotaciones, buscan aclarar cuestiones sintácticas, traducir pasajes en latín, localizar fuentes de citas y consignar variantes de otros manuscritos. Sin dudas, el problema más importante con el que se enfrentó Abeledo en su edición fue la disposición del texto, de la que hablamos anteriormente. La solución de presentar el texto central y las glosas a páginas enfrentadas con los términos que se glosan destacados ha sido un acierto.

La edición de Rohland y Zaderenko es precedida también por un estudio introductorio, que ubica *Triste deleitación* en el devenir cronológico del género y en el sistema de relaciones con textos afines, y que apunta filiaciones, fuentes, tradiciones e influencias.

Las editoras califican la obra como un *roman à clef* (presenta su sustancia histórica bajo llave) debido al anonimato de los personajes, al autor que oculta su identidad y a la imprecisión de las locaciones. Seguidamente, abordan el estudio de la estructura de la obra y proponen una división en doce partes que se apoya en los subtítulos del texto.

Entre los temas de análisis relevantes, señalan el amor como eje rector del que se desprenden otros asuntos accesorios y subrayan la coexistencia de varias voces narrativas en el texto, que entrarán en diálogo y disputa. La trama no es realista ni coherente, en tanto se cruza con varios tipos de realidades trascendentes, donde se entrelazan

vetas líricas, místicas, doctrinales, alegóricas y visionarias. Esto las lleva a comparar *Triste deleitación* con las que califican como obras maduras del género, cuyas disputas doctrinales son menos extensas, más acotadas a la fábula y con mayor conexión con la acción.

Si bien el autor es desconocido, sitúan la obra en el ambiente aragonés y desechan la opinión mayoritaria que tenía al autor por catalán, y proponen una fecha de composición en torno a 1480, lo que las lleva a pensar que “el texto se debe haber gestado en la corte aragonesa durante los primeros años del reinado de los Reyes Católicos” (p.253). Para las editoras, la obra se redactó con irregularidades que delatan que “no pertenecía al ámbito castellano” (p. 254).

Las notas de la edición buscan aclarar el vocabulario arcaico, trazar relaciones con otros textos y aportar información sobre personajes históricos y literarios, contemporáneos o de la Antigüedad Clásica y Bíblica; además de algunas interpretaciones y análisis narratológicos o estilísticos.

En una valoración de conjunto, es de destacar el tono ameno y didáctico que se advierte en los estudios, lo que demuestra que el equipo de editores, además de sus quehaceres como investigadores, tiene amplia experiencia en la labor docente. Esta obra es un aporte valioso para el campo de la novela sentimental en particular y para el estudio de la literatura española medieval en general, que será de referencia obligada para quienes encaren el análisis de este corpus, pues además de las ediciones, ofrece un panorama completo acerca del género y una serie de estudios específicos de cada obra con una puesta al día sobre los principales debates.

ERICA NOEMÍ JANIN
IIBICRIT (SECRET) – CONICET
Universidad de Buenos Aires

Hugo Oscar Bizzarri. *Pero López de Ayala dans un “monde en plainte et tribulation”. Treize leçons*. “Avant-propos” e introducción de Calos Heusch. *Cahiers d’Études Hispaniques Médiévales* 44 (2021), 284 pp. ISSN: 1779-4684

Este estudio monográfico de la obra de Ayala ha sido publicado en el volumen 44 de *Cahiers d’Études Hispaniques Médiévales*¹. Va precedido de dos piezas breves de Carlos Heusch: un “Avant-propos” (pp. 7-9) donde se explican las circunstancias que llevaron a publicar el estudio en la revista, seguido de una *oratio ante lectionem* (pp. 13-27) que retoma los temas principales analizados por Bizzarri para evaluar la “disidencia” del ideario ayalino y su antisemitismo. Heusch señala que “[e]l pensamiento de Ayala no casa en absoluto con el de la aristocracia próxima a la Corona y al aparato del Estado”; por otra parte, en el *Rimado* aparecen ideas “radicales” que en el contexto del siglo XIV podían ser consideradas “heterodoxas” (p. 14)². En cuanto al antisemitismo del canciller, en su obra poética se critica ferozmente a los recaudadores de impuestos y a los usureros, identificados en forma “monolítica” con los judíos, y se afirma sin miramientos que “beben la sangre” del pueblo llano (pp. 25-26). En una docena de coplas se insiste en esto, en un momento en que la prédica antisemita que sacudió a Castilla durante la minoría de Enrique III condujo a los pogromos del año 1391. No obstante, Heusch señala que en la crónica dedicada a dicho rey, Ayala parece reprobar la persecución y la matanza de judíos (pp. 26-27).

El estudio de Bizzarri está dividido en trece “lecciones” (capítulos) precedidos de una sucinta introducción (pp. 29-34), donde se presentan

¹ El título de la obra en español es *Pero López de Ayala en un mundo en queja y tribulación*, inspirado en el verso 191a del *Rimado de palacio* (“Esta el mundo en quexa e en tribulaçion”); fue traducido al francés por los editores de la revista. El volumen incluye en sus páginas finales una reseña de la nueva edición del *Rimado de palacio* de Michel Garcia (2019) que, tal como plantea Heusch, prueba que en materia de ediciones de textos medievales no se puede tener la última palabra ni hablar de una edición “definitive” (p. 9).

² No obstante, la idea de un Ayala “de izquierdas” o “un poco hippy” (p. 25) no solo es anacrónica sino totalmente inadecuada en el contexto del siglo XIV.

algunos datos biográficos que permiten apreciar los amplios horizontes intelectuales del canciller, extraordinarios para la época. Bizzarri indica, además, que la obra tuvo su origen en varios artículos escritos como complemento de su edición del *Rimado de palacio* (2012)³, aunque la mayor parte es enteramente nueva (p. 33). Siguiendo el formato de la revista donde se publicó, cada capítulo va precedido por un resumen y palabras clave.

En la lección 1, “Ecos de la lucha fratricida” (pp. 35-66), se analiza el relato de la guerra entre Pedro I y Enrique II en una serie de textos producidos en Francia e Inglaterra, que coinciden en mezclar la narración de hechos históricos con relatos legendarios que reflejan una visión antipetrista. Se trata de dos poemas épicos: la *Vie du Prince Noir* y la *Chanson de Bertrand du Guesclin*, y tres relatos historiográficos: la *Crónica latina de Guillermo de Nangís*, la *Vie de Bertrand du Guesclin* y las *Chroniques* de Jean Froissart, todos compuestos en el último cuarto del siglo XIV. En dichas obras, Enrique II es presentado como adalid del cristianismo, en tanto Pedro I aparece como la encarnación de todos los vicios del tirano: codicia, crueldad, falta de honor, enfrentamientos con la iglesia y frecuentes alianzas con moros y judíos. Por otra parte, la muerte de su esposa, doña Blanca de Borbón, cobra un relieve que no tuvo en la obra de Ayala, cronista oficial de la casa Trastámara. La difusión en Francia de la historia legendaria de doña Blanca se habría debido a la necesidad de Enrique II de ofrecerle al monarca francés argumentos sólidos para que apoyara su causa (p. 66). Por tal motivo, “los episodios de la muerte de doña Blanca cobraron un relieve que no tuvieron en suelo hispano, al punto de transformarla a ella en santa y a su tumba en lugar de peregrinación” (p. 66), aunque no queda clara la causa del relativo silencio de Ayala acerca de estos relatos legendarios.

A continuación, hay dos capítulos dedicados al tema del regimiento de príncipe en las obras de Ayala. En la lección 2, “Pero López de Ayala y sus espejos de príncipe” (pp. 67-82), se indica que el canciller utilizó

³ Son los textos que corresponden a las lecciones 2, 5, 7 y 9, ahora reelaborados (p. 33 n. 13).

esta tradición doctrinal tanto en el *Rimado de palacio* como en las crónicas, y que fue uno de los primeros en citar el *De regimine principum* de Egidio Romano (copla 638 del *Rimado*). No obstante, parece que Ayala no encontraba en este tratado respuestas adecuadas a la encrucijada histórica que vivía, por lo que utilizó otros modelos conocidos en la Península Ibérica para delinear su ideario político. El canciller favorece una visión pragmática del poder, que no debe encarnarse solo en la figura del rey sino también en sus oficiales (p. 76). En la lección 3, “La figura del tirano según Pero López de Ayala” (pp. 83-99), se examinan las ideas sobre el tirano y el tiranicidio en el *Rimado* y en las crónicas. Bizzarri advierte que en dichas obras Ayala no adopta una postura única ante el problema del tirano, inspirándose en diversos tratados que circulaban en esa época: el *Speculum regum* de Álvaro Pelayo, la *Glosa al regimiento de príncipes* de Fray Juan García de Castrojeriz y las *Partidas* de Alfonso X, citadas en la copla 288 del *Rimado*. Según Bizzarri, solo un “prejuicio simplificador” permitiría considerar al canciller como un simple “portavoz de la causa Trastámara” (p. 84).

En la lección 4, “La codicia, hilo conductor del *Rimado de palacio*” (pp. 101-115), se estudia uno de los aspectos más debatidos del *Rimado*, la cuestión de su unidad: ¿se trata, en verdad, de una colección de piezas sueltas, a manera de un cancionero personal, o es una obra compacta con una clara intencionalidad? (p. 101). A esto se suma que los críticos que lo consideran una obra unitaria discrepan en cuanto a los elementos que le dan unidad. Bizzarri afirma que el tema de la codicia es el hilo conductor presente a lo largo de toda la obra, tanto en el catálogo de vicios del comienzo como en las secciones dedicadas a los males del mundo, en las reflexiones sobre el Cisma y en la sección jobeana del final, donde la figura modélica de Job, el buen cristiano, ejerce la virtud de la paciencia, esencial para soportar una época en la que reina la codicia (p. 112). Este pecado aparece, además, en las crónicas, donde Pedro I figura como ejemplo de rey codicioso, rasgo fundamental del tirano (pp. 112-115).

En la lección 5, “Concejos y consejeros según Pero López de Ayala” (pp. 117-127), se revisa la visión ayalina sobre el rol del concejo y los consejeros en el marco de la profunda reorganización de las instituciones reales de la segunda mitad del siglo XIV. En las crónicas, a partir de la de Enrique II, Ayala se propuso no solo registrar los acontecimientos históricos sino también el funcionamiento de las instituciones. Sus crónicas, indica Bizzarri, llegan a ser un *speculum institutionum* que demuestran el gran avance de la política Trastámara en el libre juego de las instituciones reales (p. 123). En cambio, en el *Rimado* hay una crítica hacia dichas instituciones, especialmente, de la burocratización de la corte, que muestra una progresiva desilusión con el régimen Trastámara (p. 127).

En la lección 6, “Pero López de Ayala ante la muerte” (pp. 129-138), se señala que la obra de Ayala no se ha tenido en cuenta en los estudios sobre este tema, a pesar de estar presente tanto en las crónicas como en el *Rimado*. En las crónicas, cada monarca le ofrece al canciller la posibilidad de presentar un tipo diferente de muerte: la muerte heroica de Alfonso XI, la muerte de un tirano (la de Pedro I), la “muerte amaestrada” (preparada) de Enrique II, la muerte accidental y antiheroica de Juan I. En el *Rimado*, en cambio, hay una reflexión teórica sobre el tema de la muerte (coplas 547-591), donde se reproducen los tópicos más importantes de la poesía funeraria: desprecio del mundo, la muerte igualadora, la fugacidad de la vida, el *ubi sunt* y la descripción de las penas del infierno (p. 137).

En la lección 7, “Tradición doctrinal y ejemplar de los *États du monde* en el *Rimado de palacio*” (pp. 139-154), se analiza la crítica de los diversos estamentos de la sociedad presente en las coplas 191-728, donde se retoma la tradición satírica de los *États du monde* para describir la crisis castellana del siglo XIV, especialmente cómo se expandía el pecado de la codicia. En esta sección los judíos aparecen por doquier⁴: son una

⁴ Asociados a imágenes horrendas: “Alli vienen judios que estan aparejados / para beber la sangre de los pobres cuitados” (copla 245ab).

de las plagas de Castilla, enemigos de la cristiandad a la que atacan al verla debilitada por el Cisma, cobran pechos excesivos y son una de las causas de la despoblación del reino (p. 153).

Los tres capítulos siguientes tocan el tema de los *exempla* en la obra del canciller. En la lección 8, “La filigrana del *Libro de buen amor*” (pp. 155-166), se estudia la relación entre la obra de Juan Ruiz y el *Rimado* en cuatro aspectos diferentes: la lengua; la inserción de *exempla*, que juegan un papel muy importante en ambas obras; el uso de la primera persona, que en ambos autores tiene un valor multifacético; y la inclusión de poemas líricos que contribuyen a la unidad estructural de los poemas. Bizzarri concluye que, aunque son autores de espíritu totalmente diferente, el *Libro de buen amor* ha dejado su marca en la obra del canciller. En la lección 9, “Pero López de Ayala y la tradición del *exemplum*” (pp. 167-187), se examina la inserción de *exempla* en la obra de Ayala. Este utilizó una amplia gama de relatos breves: bíblicos, piadosos, profanos, históricos y otros menos convencionales. Se nota, en cambio, un cierto rechazo de la tradición fabulística que utilizaron ampliamente Juan Ruiz, Juan Manuel y todas las colecciones de los siglos XIV y XV (p. 180). En la lección 10, “La leyenda de san Nicolás de Patras en el *Rimado de palacio*” (pp. 189-197), se analiza este *exemplum* piadoso (coplas 577-587) que, según indica Bizzarri, tiene un sentido nuevo en la obra del canciller, dado que sirve para demostrar el valor de las riquezas bien usadas (p. 193). Este capítulo incluye como apéndice varios relatos medievales del milagro de san Nicolás y las tres vírgenes (pp. 195-197).

En la lección 11, “La cantera ideológica de los *Morales sobre Job* de san Gregorio Magno: Pero López de Ayala y los *Morales* de san Gregorio Magno” (pp. 199-210), se estudia la importancia de la figura de Job en el ideario del canciller, quien no solo tradujo los *Morales sobre Job*, sino que parafraseó esta obra en el *Rimado* (coplas 924-2122) y tradujo o hizo traducir el *Libro de Job* bíblico. Según Bizzarri, bien puede hablarse de una “obsesión jobiana” de Ayala. Respecto de su paráfrasis de la obra gregoriana en el *Rimado*, indica que es una especie de “enciclopedia ascético-moral”, fuente principal de las reflexiones ayalinas.

En la lección 12, “Pero López de Ayala y Lorenzo Suárez de Figueroa: dos caras de una misma moneda” (pp. 211-225), se aportan datos sobre la formación intelectual del canciller, tema del que se sabe muy poco. Al final de su vida tuvo una estrecha relación con la orden de los Jerónimos, en especial con el gran Maestre de la Orden de Santiago, Lorenzo Suárez de Figueroa. La comparación de los *Dichos de sabios* que mandó traducir el Maestre con el *Rimado* demuestra que esta obra debe mucho más al ambiente intelectual de finales del siglo XIV de lo que se había supuesto hasta ahora (p. 225).

En la lección 13, “Pero López de Ayala ante la Antigüedad” (pp. 227-256), se indica que, aunque se han preservado dos catálogos de los libros que pertenecieron al canciller en los que las traducciones de los clásicos tienen un papel protagónico, son pocas o casi inexistentes las huellas de autores de la Antigüedad en su obra, por lo que se sigue debatiendo su supuesto humanismo. Bizzarri plantea que Ayala se habría abocado a la traducción de textos clásicos en los últimos años de su vida, como una forma de buscar soluciones para el tiempo en que vivía y, a la vez, un modelo para la caballería. Este capítulo incluye en un apéndice una selección de las *Décadas* de Tito Livio en la versión de Rodrigo Alonso Pimentel (pp. 253-256).

El mayor mérito de esta monografía es presentar todas las obras de Ayala como complementarias y, a la vez, entrelazadas con la rica personalidad política del canciller, lo cual permite profundizar en el análisis de los temas, precisar fuentes y bosquejar la amplia formación intelectual del escritor, “un noble de múltiples horizontes”.

IRENE ZADERENKO
Boston University

Anita Savo. *Portraying Authorship. Juan Manuel and the Rhetoric of Authority*. Toronto Buffalo London: University of Toronto Press, 2024, 261 pp., ISBN 978-1-4875-5323-4.

Portraying Authorship. Juan Manuel and the Rhetoric of Authority es el primer libro de Anita Savo, una reformulación de su tesis doctoral, donde realiza una exploración de la representación o el retrato de la figura autoral de don Juan Manuel que se encuentra en los manuscritos conservados de su obra. Elijo ambos términos, “representar” y “retratar”, para traducir *portray*, un verbo que se anticipa desde el título, y resulta un concepto central para el análisis. La elección de un término posmedieval como *portray* para definir el rol autoral de don Juan Manuel es una decisión consciente de parte de Savo, que plantea que la autoría en Juan Manuel es un concepto dinámico, cuyo retrato va mutando con el tiempo en sus distintas obras.

Esta concepción mutable de la autoría liga el análisis a dos ensayos fundamentales del siglo xx como *La muerte del autor*, de Roland Barthes (1967) y *¿Qué es un autor?*, de Michel Foucault (1969). También se apela al sentido foucaultiano de “discurso”, que le permite a Savo describir el uso que los escritores medievales hacían del lenguaje para lograr efectos extraliterarios. Respecto de autores específicamente abocados a la literatura medieval, Savo se remite a especialistas como Oliver Biagini y Leonardo Funes en sus análisis de las funciones enunciativas o discursivas de las afirmaciones del propio don Juan Manuel sobre la autoría de sus textos.

Sin embargo, el núcleo teórico del estudio está compuesto por teoría literaria medieval. La hipótesis central que plantea Savo en la introducción reside en que la concepción de la figura autoral de don Juan Manuel se genera por la acumulación y entrecruzamiento de roles literarios medievales. Basándose en los cuatro roles autorales definidos por san Buenaventura en el siglo xiii, *scriptor*, *compiler*, *commentator* y *auctor*, explora las formas en que don Juan Manuel ocupa estas funciones en sus obras, en un movimiento múltiple y complejo que tiene como

resultado el establecimiento de una figura autoral con características únicas y diferenciales: “Although fourteenth-century book production continued to involve multiple collaborators, Juan Manuel’s works portray a model of authorship centered on one individual who is implicated in every step of the bookmaking process” (5).

En este sentido, Savo dialoga con la idea, planteada desde la crítica literaria del siglo XX, de que la presentación que lleva a cabo don Juan Manuel de su persona autoral es un fenómeno en apariencia moderno. Se esboza una respuesta a la propuesta de Reinaldo Ayerbe-Chaux de desvincular el concepto medieval de autoría de don Juan Manuel de nuestras expectativas como lectores contemporáneos, lo que incluye suposiciones modernas sobre la propiedad literaria y la originalidad del autor. Siguiendo este planteo, Savo ubica a don Juan Manuel en el proceso de transformación de la cultura manuscrita que se llevó a cabo en Castilla en el siglo XIII, que inició el desplazo gradual del estamento clerical y monástico como único productor de libros, hacia la nobleza laica, los *legos*. Savo destaca así la relevancia del rol que ocupó don Juan Manuel en esta transición al laicismo literario al utilizar en sus textos las mismas estrategias con las que los autores clericales preservaban sus trabajos.

El estudio está estructurado de acuerdo con los cuatro roles estipulados por Buenaventura: en cuatro capítulos, Savo analiza la forma en que don Juan Manuel oficia cada rol de acuerdo con los testimonios conservados de su obra. El objetivo es probar de qué forma la figura autoral de don Juan Manuel genera nuevos sentidos mediante la yuxtaposición de roles literarios medievales. En este cruce entre la innovación y la tradición literaria medieval Savo identifica la especificidad del quehacer autoral donjuanmanuelino, el mayor aporte de su trabajo a los estudios sobre el autor castellano.

En el primer capítulo, *Scriptor*, la autora se aboca a explorar la relación entre don Juan Manuel y la tarea del amanuense. El planteo central de este análisis reside en que don Juan Manuel expone en sus escritos una doble representación del trabajo del copista: por un lado,

es un medio de reproducción textual imperfecto, donde se tiende a cometer errores, y por otro, y este es un elemento innovador del pensamiento juanmanuelino, es entendido como una práctica cultural que afirma el valor moral del copista y le confiere autoridad sobre el texto. Savo rastrea especialmente en los paratextos las estrategias utilizadas por don Juan Manuel con el objetivo de elevar la actividad del *scriptor* y, de esa forma, legitimar su propio ejercicio de la copia material, entendida como un aspecto relevante de la cultura manuscrita. Para ello se enfoca particularmente –aunque no de manera excluyente– en el manuscrito S, del cual concluye que se desprende un énfasis en la representación de don Juan Manuel como la figura autoral, a la vez que el testimonio “establishes a hierarchical relationship between two types of scribal activity, the mechanical work of the labourer and the intellectual work of the noble, thereby giving Don Juan a socially acceptable way to occupy the role of *scriptor*” (37).

El fragmento central de este capítulo es la puesta en relación de don Juan Manuel con otros autores europeos del siglo XIV, Juan Ruiz, Francesco Petrarca y Geoffrey Chaucer, en lo tocante a la conciencia de la figura autoral sobre los copistas y los lectores que modificarán la obra con posterioridad. Esta interrelación de las cuatro figuras autorales permite situar a don Juan Manuel en un panorama más amplio y abarcativo, y pensarlo como parte de un proceso cultural emergente en el cual se empieza a subrayar el vínculo entre la autoría intelectual y la materialidad del texto.

El segundo capítulo, *Compilatio*, inicia con cuatro preguntas centrales sobre la relación de don Juan Manuel con las tareas de compilación. Se pregunta en primer lugar por los modelos de *compilatio* en los que se basa el autor, en segundo lugar, se cuestiona qué es lo que se menciona explícitamente en sus obras sobre las prácticas y objetivos de la tarea de compilación, luego se pregunta por la forma en que se pone en práctica la *compilatio* en sus obras, y, finalmente, la cuestión central: ¿qué gana don Juan Manuel al asumir la responsabilidad por las tareas del compilador? Para responder estas preguntas Savo explora los distintos modelos

de *compilatio* y *ordinatio* planteados en la literatura ejemplar del siglo XIII, y en particular, el modelo alfonsí y su posible continuación durante el reinado de Sancho IV. Savo destaca puntos en común en la forma en que la tarea de compilación es descrita en los prólogos de estas obras, como la remisión a las fuentes de autoridad, la brevedad y la creación de un nuevo sentido a través del reordenamiento de las fuentes, y plantea que Juan Manuel se remitió a la retórica de la *compilatio* tal como fue planteada en estos modelos para fortificar su propio concepto de autoría. Como sucedía con el rol del *scriptor*, analizado previamente, el elemento distintivo en la escritura juanmanuelina es la adaptación de esta retórica de la compilación al contexto nobiliario en tanto productor literario, lo que implica, entre otras innovaciones, la ampliación del concepto de los *auctores* que cita como fuentes de su compilación a fuentes contemporáneas y orales.

En ese apartado, Savo plantea una idea que luego retomará en el epílogo de la obra, que es la de la responsabilidad de los amanuenses primero, y de los impresores y los editores del texto con posterioridad en la atribución a don Juan Manuel de tareas literarias como la *ordinatio*, lo que contribuyó al fortalecimiento de su imagen autoral como ejecutora de diversos roles literarios: “those responsible for the transmission of Juan Manuel’s works harnessed bookmaking technology to consolidate the author’s reputation and ascribe authority to his works” (72).

En el tercer capítulo, *Commentator*, Savo distingue dos formas de comentario llevadas a cabo por don Juan Manuel: en primer lugar, el *accessus ad auctores*, la introducción general previa al texto sobre la obra y su autor, y en segundo lugar, una combinación de texto y comentario que echa mano del diseño de la página para evidenciar la relación entre el texto primario y su glosa. De acuerdo con Savo, la utilización que hace don Juan Manuel del *accessus ad auctores*, tipo de comentario tradicionalmente utilizado en obras cristianas o paganas clásicas, en obras contemporáneas, lo pone en relación con el contexto más amplio de la cultura libresca latino europea. A la vez, se plantea que la implementación

de categorías del *accessus* en obras propias, como en paratextos del *conde Lucanor*, funciona como una estrategia de autolegitimación.

Por otra parte, Savo postula que el comentario entendido como glosa de un texto base ha proporcionado inspiración para la forma y el contenido de las obras “originales” de don Juan Manuel, como las partes primera y quinta del *conde Lucanor*, los capítulos doctrinales del *Libro de los estados* y el prólogo de la *Crónica abreviada*. En estos textos, tanto la figura de don Juan o un personaje que lo representa, como Julio o Patronio, se erige como un *commentator* capaz de explicar ideas oscuras o complejas a un interlocutor menos experimentado. Al mismo tiempo, la aplicación de las estrategias retóricas del comentario a sus propias obras es la forma en la que don Juan Manuel asume y refuerza su figura de autoridad.

El último capítulo intenta reconciliar la noción medieval de *auctor*, alguien que, según Buenaventura, escribe palabras propias en un lugar central y palabras de terceros como forma de confirmación, con las obras más creativas y originales de don Juan Manuel. Las preguntas centrales que esboza son qué situaciones escribe Juan Manuel con sus propias palabras y cuál es el valor de crear un texto propio en una cultura que, según los expertos en el tema, no les daba un valor particular a la originalidad y la creatividad.

Savo plantea que don Juan Manuel asume el rol de *auctor* de manera más completa en sus últimas obras, añadiéndolo a los roles de copista, compilador y comentarista, que dominan sus escritos más tempranos. Un apartado destacable de este último capítulo es el que Savo dedica a don Juan Manuel en tanto compositor de poesía, en los *viessos* de la primera parte del *conde Lucanor*, que constituyen una de las partes menos exploradas y estudiadas de su obra. La insistencia en la idea declarada de que don Johan “fizo estos viessos” le sirve a Savo para proponer al don Juan Manuel poeta como uno de los ejemplos más claros del ejercicio del rol de *auctor* entendido como una tarea creativa, si tenemos en cuenta que “Becoming an auctor required claiming ownership over one’s words, not in the modern legal sense of intellectual property, but

through rhetorical strategies that medieval writers and readers found compelling” (132).

Al mismo tiempo, la categoría de *auctor* le permite a Savo explorar las relaciones entre la escritura medieval sobre la propia vida y el género moderno de la autobiografía. En este apartado, analiza el despliegue juanmanuelino de la retórica de la experiencia, que tiene, por un lado, resonancias renacentistas, lo que ubica al autor castellano como un adelantado a su tiempo, a la vez que prueba que el “yo” literario está profundamente enraizado con nociones medievales de autoridad y autoafirmación. El análisis que lleva a cabo destaca particularmente en el *Libro de las tres razones*, una de las obras que contienen un mayor despliegue retórico autoral y una mayor conciencia de escritura de palabras propias. Savo repasa en esta obra las apelaciones a estrategias legitimadoras, como la memoria y los testimonios orales para construir una nueva legitimidad autoral.

Sin dudas, el mayor logro y aporte de este libro reside en la demostración de que el carácter innovador de la escritura de don Juan Manuel se enraíza en nociones medievales, y que prácticamente todas las descripciones de su actividad autoral tienen precedentes literarios al ser consideradas individualmente, mientras que la verdadera novedad reside en la combinación de las estrategias retóricas de distintos roles literarios en una misma persona. Sin embargo, Savo da un paso más en el Epílogo, donde señala que la retórica autoral de don Juan Manuel se abrió paso desde los manuscritos más antiguos conservados (todos fechados al menos cincuenta años después de su muerte) hasta las ediciones decimonónicas enfatizada por intervenciones de copistas, editores, impresores, que han promovido esta figura autoral con diferentes objetivos. Para demostrar este punto, Savo hace un recorrido desde sus manuscritos más antiguos conservados, pasando por sus primeros impresos (en particular el editado por Gonzalo Argote de Molina e impreso por Hernando Díaz en el siglo XVI) hasta culminar con las ediciones del siglo XIX de Adelbert von Keller, Manuel Milá y Fontanals y Pascual de Gayangos, para demostrar cómo en cada instancia la presentación

del texto y de los paratextos contribuyó al fortalecimiento de la figura autoral de don Juan Manuel. Este apéndice constituye un cierre original que enfatiza el planteo inicial de Savo y lo vincula con estudios sobre la relevancia de la materialidad de las obras.

FLORENCIA LUCÍA MIRANDA
IIBICRIT (SECRIT) – CONICET
Universidad Nacional de Lomas de Zamora

Lacomba, Marta. *“Oíd”. La voz en la épica cidiana, del acorde al desconcierto*. Madrid – Frankfurt: Iberoamericana – Vervuert, 2024, 311 pp. ISBN 978-84-9192-386-2.

La oralidad es un tema ineludible que ha captado la atención de la crítica dedicada a la épica europea y en el ámbito castellano, en particular, ha sido uno de los ejes en torno a los cuales se ha desarrollado un intenso debate que atañe a la naturaleza, la génesis y la circulación, la historicidad, la función del género e, incluso, la datación de los escasos testimonios conservados. Por otra parte, en los últimos años, se ha consolidado en el hispanomedievalismo un campo de estudios específico: la construcción de imágenes y paisajes sonoros. En este marco, Marta Lacomba propone un recorrido atento a las voces que resuenan en el mundo de la épica cidiana, tanto las que se imponen y se hacen oír como aquellas que discretamente acompañan a los héroes o a las que en secreto conspiran contra ellos.

En la “Introducción”, Lacomba lleva a cabo una cuidadosa y bien fundamentada presentación del problema recortando el corpus y el objeto de análisis para luego definir con claridad una problemática concreta (un conjunto sistemático de problemas reunidos y ordenados por este enfoque), y una metodología consistente. El volumen que aquí nos ocupa toma por objeto el corpus conocido de la épica cidiana, el *Poema de*

mio Cid y las *Mocedades de Rodrigo*, “desde la materialidad de los testimonios que la conservan”, es decir, “como verdaderos objetos literarios” (13). En el caso particular de *Mocedades*, Lacomba ciñe el análisis a la versión del poema conservado en el denominado manuscrito P de su tradición manuscrita (Fonds Espagnols 12 de la Bibliothèque National de France) y deja de lado la discusión en torno a la evolución del texto. La crítica especializada ha reconocido tres estadios del texto a partir de la prosificación (o versión en prosa, dependiendo de la perspectiva que se asuma) de los hechos de la juventud del Cid que se encuentran en testimonios anteriores pertenecientes a parte de la tradición textual de la *Crónica de Castilla* (texto que la autora conoce muy bien). En esta versión pueden reconocerse variantes en la disposición de la materia que han llevado a proponer la existencia de una versión primitiva de *Mocedades*, hoy perdida.

Lacomba no se propone cuestionar los argumentos que sostienen esta hipótesis dado que su estudio “se limita a tratar de definir parámetros de interpretación tan solo de la obra conservada”, teniendo en cuenta las perspectivas filológicas e histórico-culturales de su estudio, es decir, en sus dimensiones tanto diacrónica como sincrónica (15). Es por ello que, en rigor, se despliega en este estudio una doble dimensión de análisis dado que se aboca simultáneamente al género épico y a sus dos manifestaciones castellanas a partir del estudio del discurso directo en sus textos conservados. El análisis inmanente de los textos fundamenta la hipótesis de conjunto sobre el corpus: “la palabra y las voces eficaces en el *Poema de mio Cid* no se configuran bajo el mismo sistema que las de *Mocedades*” y su análisis permite caracterizar y comprender “dos paradigmas literarios pertenecientes a un mismo género” (17).

En cuanto a su estructura, *Oíd...* se dispone en tres partes: “La voz del héroe”, “La voz de los demás personajes” y “La voz poética”, cada una de ellas divididas en dos capítulos. Cada capítulo se divide a su vez en dos secciones dedicadas al *Poema de mio Cid* y a *Mocedades* respectivamente, y estas dos secciones se dividen en dos o tres apartados cada una. Esta cuidada estructura divisional reordena la materia cidiana y

conduce el análisis de las voces de los textos a un insospechado recorrido a contrapelo por todo el corpus que compone la épica castellana casi en cada detalle de su trama narrativa y pone de relieve y reúne, además, temas y problemas de muy distinta naturaleza: “La voz remite pues a la oralidad, al poder, a la opinión, a la comunicación, a la acción, a la legitimidad de la palabra” (20).

Asimismo, el análisis de la voz poética (denominación que Lacomba prefiere antes que la de “voz juglaresca” o “narrativa” [21-22]) en ambos textos lleva a “definir y contrastar dos paradigmas épico-poéticos” (21), dos “universos vocales” (217) muy diferentes: por un lado, las voces de los personajes del *Poema de mio Cid* conforman un amplio “nosotros” que construye una eficiente red de comunicación a la vez que consolida una identidad colectiva que fragua en esa primera persona (168-169); por otro, en *Mocedades* “el desconcierto de las voces y los malentendidos” no se resuelve, y el proceso de anagnórisis lleva, en cambio, a que las distintas voces (fuentes de ruido y desorden) se sumen paulatinamente a la voz de un héroe que se mantiene inalterado a lo largo del texto (217). Si en el *Poema de mio Cid* “se presupone una armonía inicial, rota por las falsas acusaciones al héroe, que se restablece” al final, en *Mocedades*, en cambio, “todo parece dislocado; es Rodrigo quien, haciendo escuchar su voz a pesar de las reacciones que provoca, logra imponer su verdad al rey” (218). De este modo, Lacomba logra identificar y definir dos lógicas contrapuestas: la de restauración en el *Poema de mio Cid* y la de revelación en *Mocedades* (218). En suma, el volumen presenta, como el *Poema de mio Cid*, una estructura tripartita y un objeto doble.

Lacomba expone, al final de la introducción, una metodología de trabajo muy precisa que combina el análisis cuantitativo (el recuento “de manera exhaustiva para cada una de las obras, en cuántos versos habla cada personaje, y a quiénes se dirige” [22]) y el análisis cualitativo, “en el que se han observado y descrito todas y cada una de las voces, estableciendo así recurrencias y pautas de aparición, lo que ha permitido caracterizar tanto la voz del héroe como la de los personajes y el poeta” (22). Esta dimensión del análisis del texto atiende tanto a las

dimensiones mínimas del discurso épico (como la rima y la métrica, o la adjetivación y el tipo de coordinantes empleados, la frecuencia de los epítetos y las fórmulas) como a las estructuras narrativas más complejas y extensas (secuencias y ejes narrativos) sin descuidar, desde luego, aspectos como la caracterización de los personajes o la focalización de la voz poética. El relevamiento exhaustivo del discurso directo de cada uno de los personajes y su ponderación porcentual constituye el fundamento indispensable para una escucha crítica atenta a la palabra épica, a sus tonos, inflexiones y resonancias, y al coro de voces que conforman un “sistema de sistemas” (21). Por otra parte, la dimensión dramática de la épica constituye un hilo secundario que acompaña solapadamente este recorrido sonoro desde las primeras páginas hasta el final del volumen.

La primera parte, “La voz del héroe”, dedicada lógicamente a examinar el parlamento de Rodrigo Díaz en ambos textos, se divide en dos capítulos dedicados a la recepción de la palabra del héroe (“1. Los efectos de la voz del héroe”) y a las modalidades en las que el protagonista se comunica (“2. Cómo se expresa el héroe”). Ya desde el comienzo, *Oíd...* hace notar la productividad del enfoque y del ordenamiento del análisis: el estudio inmanente de cada uno de los textos épicos se lleva a cabo simultáneamente a un análisis comparativo del discurso directo del héroe épico. Los apartados dedicados al Cid (“1.A. La voz del Cid en el Poema de mio Cid. ‘Hágase mi voluntad’” y “2.A. La voz contenida del Cid”) dan cuenta a la vez de la manifiesta voluntad del héroe (“1.A.1. La voz del Cid ordena y manda”, apartado en el que se analizan las voces de mando del protagonista y “1.A.2. La voz del Cid se proyecta”, apartado en el que se pone de relieve la previsión y capacidad de planificación del Cid) y de una comunicación cuidadosamente administrada en función de los efectos deseados en cada situación comunicativa (“2.A.1 El valor del silencio”, en el que se analizan las distintas funciones que asume el silencio del Cid, “2.A.2. Con voz templada”, y “2.A.3. La voz del héroe toma otras vías”). En el caso de *Moçedades*, el joven Rodrigo se representa en su propio discurso como una figura modélica (“1.B. Rodrigo predica”) y, sin embargo, desmedida en sus intervenciones

(“2.B. La voz desbordante de Rodrigo”). El joven héroe presenta un paradigma a través de sus palabras a través del disenso (“1.B.1. Rodrigo se rebela”) y de la exposición de aquello que otros personajes deciden no ver (“1.B.2. Rodrigo revela la verdad”) erigiéndose así en modelo incólume de conducta y dechado de valores (“1.B.2.a. Caridad y mesura”, “1.B.2.b. Solidaridad” y “1.B.2.c. Fidelidad”). En cuanto a sus excesos, *Oíd...* pone de relieve el modo en que Rodrigo logra dominar paulatinamente sus primeros impulsos y exabruptos (“2.B.1. A las bravas”), dominar dialécticamente a sus oponentes (“2.B.2. Sarcasmos”) y convertirse en consejero y figura de autoridad (“2.B.3. Voz imperiosa”). En esta primera parte, el estudio de la voz de cada héroe recorta un retrato preciso de la figura mesurada, aplomada, decidida y tenaz del Cid frente a la vitalidad desbordante y el dinamismo del joven Rodrigo.

La segunda parte de este estudio se divide en dos capítulos (“1. Los interlocutores del héroe” y “2. Dos sistemas vocales”) y se aboca al análisis de la voz de personajes secundarios, quienes son a su vez receptores de la palabra del héroe. En este punto, comienzan a delinearse con mayor claridad los dos paradigmas épico-poéticos descritos en la introducción: en el *Poema de mio Cid*, el conjunto de voces configura dos sistemas vocales diferentes, uno, en el que los personajes configuran un espacio sonoro homogéneo (“2.A. El PMC: un sistema vocal estable y armónico”) y otro en el que un desorden inicial se encauza en las figuras centrales del texto, Rodrigo y el rey (“2.B. Un sistema evolutivo: del ruido a los dúos”). Lacomba analiza y ordena el modo en que las voces conforman estos “sistemas literarios”: en el *Poema* se despliegan en una suerte de coro en virtud de los numerosos personajes que toman la palabra (“1.A. Un amplio espectro vocal”) y en cuyo análisis Lacomba identifica y describe distintas categorías de personajes (“1.A.1. Con voz propia”, “1.A.2. Portavoces y representantes” y “1.A.3. La voz del rey”); en el caso de *Mocedades*, en cambio, se da una distribución más acotada (“1.B. Tres voces sin alcance”), lo que permite individualizar y caracterizar a cada personaje a partir de sus intervenciones (“1.B.1. Jimena, de la afirmación al olvido”, “1.B.2. Diego Laínez, ausente y amedrentado”

y “1.B.3. La voz cuitada del rey”): lo que equipara a estos tres personajes en una “construcción minuciosa y coherente” es su paulatina mitigación una vez alcanzados sus objetivos y su incapacidad de imponerse frente a Rodrigo: “Ninguno de ellos logra realmente hacerse oír. Se trata de voces aisladas y sin alcance, que no parecen formar parte de ningún conjunto... todo en las MR parece (...) impedir que los mensajes lleguen a su destinatario y tengan incidencia sobre las situaciones” (156). El contraste con el *Poema de mio Cid* que Lacomba pone de relieve a partir del análisis comparado es notable: “en todos estos casos se celebra la eficacia del verbo: si las voces son múltiples y multiplicadas, todas ellas son claras, veraces y redundantes. Se configura así una concepción de la palabra esencialmente basada en lo referencial: se trata de que el mensaje llegue sin interferencias, sin ruido” (135).

La tercera parte de *Oid...* se divide en dos capítulos dedicados a analizar el modo en que la voz poética construye un universo ficcional (“1. Voz poética y diégesis”) y a precisar las relaciones que se establecen con el público (auditor o lector) (“2. La voz poética y el receptor”). En la primera sección de ese primer capítulo (“1.A. La voz poética en el *Poema de mio Cid* ve y descifra los ‘claroscuros de la realidad’”), se analiza el régimen de figuración visual de este cantar de gesta, es decir, el modo en que la voz poética del *Poema* “configura un universo sensible, en el que lo visible permite ir definiendo un marco de claridad” (223, “1.A.1. La voz y la vista”) a partir tanto de la focalización de esa voz como de la mirada de los personajes. Asimismo, esa perspectiva define una dimensión cognitiva de este texto épico en particular: “Tanto los [ojos] de los personajes como los de la voz poética se convierten en nuestros ojos y nos hacen percibir, sentir y entender. Se explicitan detalles visuales y conexiones causales” (234, “1.A.2. Ver y entender”). En cuanto a *Mocedades*, Lacomba señala en la siguiente sección (“1.B. Los juegos de la voz poética en MR”) que la voz poética produce una desviación de los tópicos y motivos épicos a partir de su propia disimulación (“1.B.1. La voz poética se desvanece”) y, al mismo tiempo, de la producción de un entorno sonoro que asiste a los personajes y refuerza a otras voces (“1.B.2. La voz poética

suenan”). En la primera sección del segundo capítulo de esta tercera parte (“2.A. La verdadera falsa transparencia de la voz poética en el *Poema de mio Cid*”), Lacomba se detiene a observar y describir la naturaleza ambigua de la voz poética que “construye, pues, como perímetro, como medida y contorno como umbra y frontera” (250) y “que adopta para ello dos posturas complementarias, ambas de fingimiento, la de situarse en el exterior del relato y la de hacer ver su construcción” (253, “2.A.1. La voz poética en el umbral de la ficción”). En este apartado, Lacomba identifica y describe los múltiples recursos (expresión y atribución de sentimientos y emociones a los personajes, prosopopeyas, interpelación al receptor) que “crean esta ilusión” de que la voz poética se sitúa en el exterior de la ficción (258). Ahora bien, Lacomba también observa y analiza las ocasiones en que esta presunta exterioridad parece desdibujarse cada vez que la voz poética se entromete en la diégesis y exhibe el procedimiento “como si pasara a ser una de las voces del propio relato” (266) estableciendo así “un juego de espejos y de dobles” (267) (“2.A.2. Los vaivenes de la voz poética”). En la segunda sección de este capítulo (“2.B. La voluntaria oscuridad de la voz poética en MR”), Lacomba analiza el modo en que “en las MR la voz poética opta por sumir al receptor en una aparente oscuridad, sin proporcionarle de manera explícita” ninguna de las pautas de articulación del relato (268). Esta operación se lleva a cabo a partir de intervenciones directas y puntuales, pero escasísimas. En ellas, “no se hace oír, no da a ver ni a saber, como si entre voz poética y receptor se diera un hiato involuntario” (271, “2.B.1. Encuadres puntuales”). Hay un segundo elemento que, según la autora, contribuye al ocultamiento de la voz poética: la analogía, principio explicativo de la obra desde un punto de vista constructivo (“2.B.2. La analogía como principio regidor”). Finalmente, Lacomba observa que la analogía no se limita a reinstaurar una misma estructura o esquema actancial, sino que su culminación implica un reposicionamiento que modifica la figura y la función del rey (“2.B.3. La voz poética da claves a través del reposicionamiento de las voces”). En el nivel de la diégesis, esto se evidencia en el modo en que se representan las escenas de tributo, pero Lacomba

observa que operan fundamentalmente en la configuración de una poética del reconocimiento en la que el héroe representado al comienzo como agresivo y levantisco se revela públicamente al final como un modelo de conducta que actualiza y relegitima la actitud de Fernán González: “Las escenas en que Rodrigo se enfrenta a la autoridad retoman este motivo inicial, y todas esas rebeldías o, mejor dicho, todas esas tomas de palabras que disienten del poder mal ejercido, resultan sancionadas positivamente, no por la voz narrativa, sino por una situación análoga” (284). Lacomba concluye que esta estructura analógica propia de *Mocedades* configura una nueva temporalidad no lineal sino “retroactiva y en cierta medida circular” (287).

El libro tiene, en suma, el gran mérito no solo de proponer una perspectiva consistente y un potente método de análisis sino también el de llevarlos a cabo de manera consecuente y exhaustiva desde los patrones de construcción del relato hasta los niveles mínimos de significación. Los resultados son realmente sorprendentes dado los detalles y los rincones de la tradición épica a los que esta mirada... perdón, este oído minucioso nos conduce.

MAXIMILIANO SOLER BISTUÉ
IIBICRIT (SECRET) – CONICET
Universidad de Buenos Aires

Cristina Dondi. *Printing R-Evolution 1450-1500. La Revolución de la imprenta. Cincuenta años que cambiaron el mundo. Fifty years that changed the world*, Traducción de Ana Mosqueda. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Ampersand, 2022, 178 pp. ISBN 978-987-4161-87-1.

Desde el 7 de diciembre de 2022 hasta el 20 de marzo de 2023 se realizó en Buenos Aires la exhibición “Printing R-Evolution, 1450-1500” dedicada a la historia de los incunables, los avatares de su producción y el

azaroso recorrido de valiosos ejemplares por Europa y América durante cinco siglos. Dicha muestra, inaugurada por primera vez en el Museo Correr de Venecia en 2018, fue posible gracias a la labor mancomunada de instituciones europeas y argentinas, públicas y privadas. Cristina Dondi, profesora de la Universidad de Oxford y creadora del proyecto, el Centro de Arte Contemporáneo de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (donde se realizó la exposición), la editorial Ampersand y su directora Ana Mosqueda (responsable de haber traído la muestra a nuestro país) y la Biblioteca Nacional Mariano Moreno (que colaboró facilitando una selección de sus incunables en exposición), aunaron esfuerzos y voluntades en pos del bien común, en un trabajo que hacía falta.

Como resultado y guía de la muestra se publicó el catálogo bilingüe que aquí presentamos, profusamente ilustrado y con un diseño exquisito, que invita a una lectura curiosa y placentera. Editado inicialmente por la Editorial Marsilio e impreso en Grafiche Veneziane en 2018, fue traducido al español por Ana Mosqueda. Esta versión argentina incluye además un capítulo sobre los incunables en nuestro país, a cargo de Roberto Casazza, investigador de la Biblioteca Nacional dedicado desde hace años a esta disciplina.

El catálogo se organiza en diecisiete secciones breves, que buscan responder a una serie de interrogantes acerca del éxito y pervivencia de la imprenta desde su invención: *¿por qué?*, *¿dónde?*, *¿qué?* y *¿cómo?*, y se clausura con un capítulo titulado “Movimiento”, en el cual se aborda la problemática referida al desplazamiento de los incunables desde Europa hacia América y viceversa, en una pesquisa que es toda una investigación en sí misma.

Lejos de presentar los incunables como objeto de culto destinado a minorías eruditas o reliquias para bibliófilos, el concepto que prima es el del libro como objeto cotidiano en la vida humana a partir del surgimiento de la imprenta. Desde una perspectiva social del libro, no se trata solo de registrar los grandes tratados teológicos, filosóficos o los textos de la literatura clásica publicados hasta el año 1500 sino también las cuartillas para enseñar a leer, los textos universitarios, los catecismos

y salterios para niños, las indulgencias y otras obras de circulación masiva, de las que paradójicamente quedan escasos ejemplares, testimonio de un uso intensivo por parte de sus lectores.

De un modo ameno (que no excluye la precisión terminológica), el catálogo recorre sintéticamente el mundo de los primeros libros impresos, el modo de ilustrarlos, las anotaciones marginales realizadas por atentos lectores, el papel cumplido por la Iglesia (en particular, con respecto a las biblias traducidas a diferentes lenguas europeas que precedieron la versión en alemán de Lutero), la relación de las mujeres y la imprenta (como autoras y empresarias, ya que, como se sabe, al enviudar solían continuar con el negocio tipográfico, tomándolo a su cargo), un documentado capítulo sobre distintas ediciones de la *Comedia* de Dante, los avatares del comercio internacional del libro, y un apartado sobre los denominados “incunables americanos” e “incunables rioplatenses”.

Tomando en cuenta el *Zornale*, registro de cuentas de Francesco de Madiis, librero veneciano que en sus 160 folios registró las ventas de alrededor de 13.000 libros impresos con sus correspondientes precios, el catálogo selecciona algunos ejemplos y compara su valor con el costo de vida o salarios de la época. Para facilitar estas comparaciones, presenta un sistema visual muy atractivo, consistente en materializar el precio de cada libro con equivalencias en dinero y en otros bienes de consumo (como ropa, calzado, gallinas, pan, vino, carne, frutas, etc.), e incluso con el jornal de distintos tipos de trabajadores, lo cual brinda una idea bastante aproximada acerca del valor de los volúmenes para un público actual. Las fotografías que acompañan este capítulo también dan cuenta de estas relaciones de una manera muy didáctica.

Las utilísimas bases de datos de la British Library (*Incunabula Short Title Catalogue* ISTC) y de la Berlin Staatsbibliothek (*Gesamtkatalog der Wiegendruck* o GW, *Catálogo Completo de Incunables*) permiten atestiguar la supervivencia de 28.000 ediciones en medio millón de ejemplares repartidos en 4.000 bibliotecas públicas y colecciones privadas de todo el mundo. Otras herramientas informáticas, como *Typenrepertorium* (indispensable para el análisis tipográfico de cada edición), *15cI-*

Illustration (sobre la circulación e intercambio de los grabados), el *Atlas of Early Printing* y *15c Visualisation* (creada por el Oxford e-Research Centre para visualizar el recorrido geográfico de cada libro a través del tiempo), demuestran la amplia red de estudiosos que colaboran desde distintos continentes y evidencia cómo las Humanidades pueden trabajar con los *big data* para arribar a resultados de muy alta calidad.

Con el auxilio de tablas y mapas se compara la cantidad de manuscritos e incunables conservados en bibliotecas entre 1457 y 1500, se brinda la ubicación de imprentas en la ciudad de Venecia hacia el año 1500 conjuntamente con la procedencia de los tipógrafos allí arribados, se contabilizan las lenguas de las ediciones conservadas (latín, alemán, italiano, francés, holandés, español, inglés, hebreo, catalán, griego, checo, portugués y eslavo eclesiástico), se recapitulan los temas de esos primeros libros impresos y se localiza geográficamente la difusión de la Biblia y de las gramáticas de Gutenberg.

Tanto la exhibición como el catálogo ponen en agenda el tema del libro antiguo y del patrimonio cultural existente en las bibliotecas de nuestro país y de la región, obligándonos a reflexionar sobre el lugar que ocupa. Actualmente, en la Argentina existen 21 incunables en la Biblioteca Nacional, 38 en la Biblioteca Mayor de Córdoba, 6 en la Biblioteca Arata (Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires) y otros dispersos en colecciones particulares, conventuales y universitarias. Durante la primera mitad del siglo xx circularon en manos de bibliófilos y coleccionistas rioplatenses entre 250 y 400 incunables europeos, la mayor parte de los cuales fueron subastados y adquiridos por instituciones o coleccionistas extranjeros en las últimas décadas, sin excluir el robo, como el lamentable caso de los ocho incunables de la Biblioteca de la Universidad Nacional de La Plata estudiados en 1924 por Millares Carlo, y desaparecidos de la caja fuerte donde se guardaban en julio de 1988.

La riqueza de un país se mide también, entre otras cosas, por sus bienes patrimoniales. Con frecuencia, las catástrofes de la naturaleza o el saqueo producto de las guerras se asocian como las causas más

probables de su destrucción o pérdida, pero en países como el nuestro, la falta de una legislación adecuada y la ejecución de ciertas políticas económicas suelen generar progresivos vaciamientos de riquezas culturales y artísticas, con su consiguiente dispersión irrecuperable. A ello se le suman otros factores asociados, como la falta de educación ciudadana sobre el valor de este tipo de acervos compartidos, un desinterés manifiesto de las clases dirigentes y un cambio de paradigma en sectores mayoritarios de la aristocracia criolla o de las clases acomodadas, que ya no se congratulan (como en el pasado) legando sus colecciones como garantía de posteridad.

En este panorama, que podría parecer desolador, se advierte sin embargo un interés cada vez más creciente por el estudio y recuperación del libro antiguo en nuestro país, visible en la oferta de cursos especializados, talleres, ferias (como la organizada por la Asociación de Libreros Anticuarios de la Argentina – ALADA), jóvenes cada vez más interesados en estos temas, y cátedras en carreras universitarias de grado y posgrado.

Este catálogo de impecable factura, realizado con conocimiento e ingenio, se suma a esta tendencia, a la vez que se torna un trabajo inspirador para todos aquellos que reconocen en los libros antiguos una escuela de aprendizaje. En este sentido, celebramos y agradecemos la iniciativa de Ampersand, que desde su aparición se ha consolidado como un proyecto editorial que enriquece y engalana la cultura argentina.

MARÍA MERCEDES RODRÍGUEZ TEMPERLEY
IIBICRIT (SECRIT) – CONICET
Universidad Nacional de Lomas de Zamora

LIBROS RECIBIDOS EN DONACIÓN

- ASISS GONZALEZ, Federico J., 2023. *Nobles defensores: señorío, caballería y justicia en el pensamiento de Don Juan Manuel*, San Juan: Universidad Nacional de San Juan.
- BAILEY, Matthew, 2023. *Speaking Truth to Power. The Legacy of the Young Cid*, Toronto: University of Toronto Press.
- BIOSCA BAS, Antoni, 2012. *Historia de José y Asenet*, Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
- BIOSCA BAS, Antoni, 2024. *Josep Gosalbes de Cunedo: obra completa*, Alicante: Universidad de Alicante.
- CLARK DE LARA, Belem; COMPANY COMPANY, Concepción; GODINAS, Laurette y HIGASHI, Alejandro (eds.), 2009. *Crítica textual: un enfoque multidisciplinario para la edición de textos*, México: Universidad Autónoma Metropolitana.
- HOMET FLORENSA, Raquel, 2024. *Epístola de Othea y dedicatoria al duque Luis de Orleans de Christine de Pizan*, Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Autores de Argentina.
- LACOMBA, Marta, 2024. "Oíd". *La voz en la épica cidiana, del acorde al desconcierto*, Madrid-Frankfurt: Iberoamericana-Vervuert.
- MASIA DE ROS, Ángeles, 1994. *Relación castellano-aragonesa desde Jaime II a Pedro el ceremonioso: texto. Volumen 1*, Barcelona: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
- MASIA DE ROS, Ángeles, 1994. *Relación castellano-aragonesa desde Jaime II a Pedro el ceremonioso: apéndice documental. Volumen 2*, Barcelona: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
- SAVO, Anita, 2024. *Portraying Authorship. Juan Manuel and the Rhetoric of Authority*, Toronto: University of Toronto Press.

WEINBERG, Liliana (coor.), 2021. *Redes intelectuales y redes textuales: formas y prácticas de sociabilidad letrada*, México: Universidad Nacional Autónoma de México.

ZADERENKO, Irene; MARTIN, Oscar; ABELEDO, Manuel y ROHLAND DE LANGBHEN, Regula, 2024. *La novela sentimental española de los siglos XV y XVI*, Delaware: Juan de la Cuesta.

MICROFILM

Microfilm: *Libro segundo del emperador Palmerín*, 1513. Salamanca: Juan Porras. Cambridge University Library. F151.b.8.8 complete exp:230

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS

Los artículos y notas que se reciban deberán ajustarse al foco de interés de *Incipit* –tal y como se anuncia al inicio de la revista– y cumplir con la normativa explicitada a continuación. La Dirección se reserva la determinación del número de la revista en que han de ser publicados los artículos evaluados positivamente. Los documentos, reseñas y noticias bibliográficas serán solicitados por la Dirección.

Se notifica que en el procedimiento de arbitraje, a los efectos de asegurar una correcta evaluación, no se identificará ni el autor ni el examinador, y se establecerán las fechas correspondientes a la recepción y aceptación del trabajo.

El español es la lengua oficial de la revista, pero en casos extraordinarios, por la importancia del trabajo y por dificultades insalvables de traducción, se aceptarán trabajos en otras lenguas habituales en nuestra cultura (portugués, catalán, francés, italiano, inglés).

Se propone una extensión aproximada de hasta 20 páginas para los artículos y de hasta 10 páginas para las notas.

Los trabajos deben ser presentados en forma electrónica en un archivo generado por un procesador de textos Word for Windows, en cualquiera de sus versiones, en tamaño A4.

El texto debe disponerse a doble interlínea, incluidas las notas y la bibliografía. Se recomienda usar el tipo Times New Roman en cuerpo 12. Las notas deben ir a pie de página, con numeración correlativa y sin paréntesis ni puntuación alguna.

Artículos y notas comenzarán con el título principal escrito en mayúsculas, debajo el nombre del autor/a o autores y debajo constará/n la/s institución/es que representa/n. A continuación se

agregará un resumen de hasta 200 palabras, en español y en inglés y hasta 5 palabras clave.

Para las referencias bibliográficas (tanto en el texto principal como en las notas), emplear en todos los casos el sistema americano (Autor, fecha: pp.), con los datos completos en la bibliografía al final del trabajo, según las normas que ilustran estos ejemplos:

Libros:

BERTINI, Ferruccio, ed., 1991. *La mujer medieval*, trad. de Margarita Galán García, Madrid: Alianza.

BOASE, Roger, 1977. *The Origin and Meaning of Courtly Love. A Critical Study of European Scholarship*, Manchester: Manchester University Press.

GARGANO, Antonio, ed., 1981. *Juan de Flores, Triunfo de Amor*, Pisa: Giardini.

MENÉNDEZ PIDAL, Ramón, 1956. *Orígenes del español. Estado lingüístico de la península ibérica hasta el siglo XI*, Madrid: Espasa-Calpe [1ª. ed., 1906].

SMITH, Colin, ed., 1986. *Poema de mio Cid*, trad. de la introd. de Abel Martínez-Loza, 13ª ed., Madrid: Cátedra (Letras Hispánicas, 35).

Los títulos deben aparecer completos.

No hay que traducir los nombres de autores, editores, ciudades, editoriales y colecciones.

Cualquier información que se desee proporcionar va entre corchetes y al final de los datos de imprenta.

Artículos en revistas o libros:

LEONARDI, Claudio, 1991. "Baudonivia la biógrafa", en Ferruccio BERTINI, ed., *La mujer medieval*, trad. de Margarita GARCÍA GALÁN, Madrid: Alianza, 63-73.

SPITZER, Leo, 1953. "On moça tan fermosa", *Hispanic Review*, 21: 135-138.

Cuando las revistas no empleen numeración continua en un volumen, además de este se indicará el fascículo o número.

No deben usarse abreviaturas de revistas o libros (será tarea editorial ajustar a un sistema general de abreviaturas y siglas).

Páginas Web: < >. Fecha de consulta: día, mes y año (10 de agosto de 2017).